

Editorial

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber

Bei wichtigen politischen Ämtern ist es üblich, dass neugewählte Amtsträger nach den ersten 100 Tagen ein erstes Mal Auskunft geben über ihre Eindrücke und ihr Befinden. So fanden denn auch meine Ratskollegen/-innen, dass dies durchaus auch bei einem Gemeinderat so sein sollte. Nun, ich bin mittlerweile schon über 200 Tage im Amt und konnte mich schon recht gut einleben. Das kollegiale Klima und die gegenseitige Unterstützung im Rat haben dabei wesentlich mitgeholfen.

Mein Ressort Umwelt erlebe ich als sehr spannend und interessant. Ich bin froh, dass ich auch in meiner Umwelt- und Naturschutzkommission mit tollen und interessierten Personen zusammenarbeiten darf. Das steigert gegenseitig die Motivation, die anstehenden Themen anzupacken.

Besonders der Einblick in das für mich neue Gebiet der Entsorgung der verschiedenen Abfallstoffe ist viel interessanter als gemeinhin angenommen wird. An Weiterbildungstagen, Kursen und Diskussionen sowie bei einer kürzlich begleiteten Kehrtrichtersammeltour erhalte ich ständig neue Erkenntnisse und staune über Zusammenhänge, die mir vorher nicht klar waren.

Gerade erhielt ich die Abfallstatistik der 36 Gemeinden der A-Region. Dabei durfte ich erfreut feststellen, dass Grub AR den ersten Platz bei der Altglas- und Alu/Weissblech-Sammlung einnimmt. Von unseren rund 1000 Einwohner/-innen brachte

jeder laut Statistik 2015 49 kg Altglas und 2,7 kg Alu/Blech an unsere Sammelstelle beim Spar! Ich glaube allerdings nicht, dass es in unserem Dorf unheimlich viel mehr Weintrinker gibt als anderswo; vielmehr ist wohl unser Sammelort auch für viele Auswärtige verkehrstechnisch einfach erreichbar. Dieses Spitzenergebnis ist für unsere Gemeinde nicht nur eine Auszeichnung, sondern zahlt sich auch aus. Mit dem Gewinn aus der Glas/Alu-Sammlung können wir die nicht kostendeckenden Papier-, Almetall- und Altölsammlungen quersubventionieren.

Mit dem Beitritt zur Energieregion AüB, wo es auch vorwiegend um Verbesserungen im Umweltbereich geht, kommen nochmals neue Aufgaben hinzu. Zusammen mit Udo Szabo darf ich dort unsere Gemeinde vertreten und mithelfen, neue Massnahmen im Bereich Umwelt und Energie auszuarbeiten.

Ich ertrappe mich gelegentlich, dass ich seit der Übernahme des Amtes anders durchs Dorf gehe. Ich bin wachsamer, schaue Sachen anders an und es fallen mir Dinge auf, die ich vorher nicht beachtete. Das Dorf ist mir (noch) lieber geworden und ich fühle mich mehr dazugehörend als vorher, und das ist durchaus ein gutes Gefühl. So freue ich mich auf weitere interessante Diskussionen, Arbeiten und Entscheidungen, die ich, mit Blick auf das Wohl unserer Gemeinde, mitprägen darf.

Tobias Brülisauer, Gemeinderat

Gemeinderat

Einführung IKS Internes Kontrollsystem

Nach dem Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden haben die Gemeinden ein zweckdienliches Internes Kontrollsystem einzuführen. Es ist Bestandteil eines ange-

messenen Controllings und ist in Art. 24 und 25 des Finanzhaushaltsgesetzes definiert. Der Gemeinderat hat nun die aktuelle Risikoanalyse im Finanzbereich verabschiedet sowie das Konzept des Internen Kontrollsystems für die Gemeinde Grub genehmigt. Dieses definiert die Zielsetzung des IKS, legt das Vorgehen für die Erarbeitung fest und benennt die wesentlichen finanzrelevanten Prozesse, für welche das IKS zur Anwendung gelangen soll. Schon heute bestehen in den Gemeinden viele IKS-Massnahmen, welche aber häufig nirgends festgehalten sind. In Zukunft müssen die Massnahmen und die Kontrollen nachvollziehbar dokumentiert werden.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 602

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.
Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Als IKS-Beauftragter wurde Gemeinderat Ruedi Signer gewählt. Er wird dabei durch Gemeindeschreiber Willi Solenthaler als IKS-Beauftragter-Stellvertreter sowie einer Projektgruppe unterstützt.

Keine Rücktritte aus den Gemeindebehörden und dem Kantonsrat

Aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften müssen die von den Stimmberechtigten gewählten Behördenmitglieder und Mitglieder des Kantonsrates neu bis Ende November einen allfälligen Rücktritt einreichen. Es sind erfreulicherweise keine Rücktritte eingereicht worden, sodass der vom Regierungsrat bestimmte Ersatzwahltermin vom 3. April 2016 nicht beansprucht werden muss.

Rücktrittsfrist Kommissionen/Delegationen

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2016.

Abstimmungstermine 2016

28. Februar 2016

Eidgenössische Volksabstimmung

5. Juni 2016

Eidgenössische Volksabstimmung evtl. kantonale Volksabstimmung

25. September 2016

Eidgenössische Volksabstimmung evtl. kantonale Volksabstimmung

27. November 2016

Eidgenössische Volksabstimmung evtl. Kantonale Volksabstimmung Gemeindeabstimmung

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 8. Februar 2016,

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Dezember 1010 Bewohnerinnen und Bewohner

Geburten im Dezember 2015:

Mannino Larina, Weiherwies 413, geboren am 3. Dezember 2015 in Heiden AR

Oberholzer Eliane, Chreitobel 533, geboren am 31. Dezember 2015 in Heiden AR

Bewilligte Baugesuche

Baubeherrschaft: Mumenthaler Monika, Unterrechstein 280, 9038 Rehetobel AR

Bauvorhaben: Dachsanierung und Einbau von 2 Dachflächenfenstern

Baugrundstück: Parz. Nr. 649, Unterrechstein 294

Baubeherrschaft: Züst Mathias, Hord 330, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Hauseingang: Bestehendes Vordach mit Seitenwänden und Türe ergänzen

Baugrundstück: Parz. Nr. 467, Hord 330

Baubeherrschaft: Pensionskasse Bühler AG, Uzwil vertreten durch Sproll & Ramseyer AG, Poststrasse 5, 9000 St. Gallen

Grundeigentümer: Wolfgang Wagner, Vorderlenden 506, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Strassenreklametafel
Baugrundstück: Parz. Nr. 664, Assek. Nr. 545

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar 2016

12. Februar 2016

Handänderungen Oktober bis Dezember 2015

Tobler Heinz, AUS-Beacon Hill (Erwerb 6.12.1993) an *Steiger Anita, FL-Ruggel*, Liegenschaft Nr. 393, 36'019 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 187, Rüti

Manser Franz, Eggersriet (Erwerb 26.6.1989) an *Niederer Robert, Grub*, Liegenschaft Nr. 109, 25'600 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 214, Oberlenden

Müller Thomas, Eglisau, und Müller Barbara, Eglisau, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 14.7.2009) an *Felder Angela, Rain*, Liegenschaft Nr. 228, 986 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 212, Kaien, und Liegenschaft Nr. 445, 1'229 m² Grundstückfläche, Kaien

Nef Willi, Grub, und Nef Frieda, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 19.2.1970, 26.10.2009) an *Gadient Susanne, Flumserberg Bergheim, Nef Flatscher Sonja, Mörschwil, und Nef Willi, Wollerau*, zu je 1/3 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 485, 755 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 345, Halten

Tschuor Benedikt, Grub, und Tschuor Margrit, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 2.9.1983) an *Wolff Müller von Blumencron Christian, Grub, und Müller von Blumencron Ina-Elisabeth, Grub*, zu je ½ Miteigentum, 861 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 553, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 593, Dicken

Keller Peter, Grub, und Keller Liselotte, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 18.12.2003) an *Kanton Appenzell Ausserrhoden*, 78 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 689, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 14, Halten

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 28. Februar 2016

Eidgenössische Volksabstimmung

1. **Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe»**
2. **Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»**
3. **Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!»**
4. **Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)**

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 27. Februar 2016 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 28. Februar 2016 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungsantrag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Ott Robert sel. (Erwerb 4.2.1977) an *Ott Gertrud Erika, Grub*, Liegenschaft Nr. 331, 1'379 m² Grundstückfläche, Büchel, und Liegenschaft Nr. 340, 324 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 136, Riemen

Erbengemeinschaft Berger Jucker Christine (Erwerb 22.12.2015) an *Jucker Peter, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 687, 773 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 575, Ochsenwis

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Neujahrsapéro 2016 der Gemeindeangestellten

Zum 13. Mal hat der Gemeinderat am 8. Januar 2016 alle Gemeindeangestellten im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung zum Neujahrsapéro begrüsst und ihnen für die geleistete Arbeit für die Schule und für die Gemeinde den

besten Dank ausgesprochen. Dieser Anlass bietet eine gute Gelegenheit für einen Gedankenaustausch sowie auch neue Angestellte oder Gemeinderäte kennen zu lernen. Traditionsgemäss hat Anita Schläpfer die Anwesenden mit feinen Apérohappchen verwöhnt.

Schule

 WEIHNACHTSMARKT

Ich durfte an unserem Stand einpacken, das war toll!

Die Feuerschale hat mir gefallen!

Ich durfte sogar selbst was einkaufen!

Der Punsch hat mir besonders gut geschmeckt!

Dass unser ganzer Stand ausverkauft war, hat mir gefallen!

An der Kasse zu sein, war cool!

Unihockeynacht

22. Dezember 2015

Die Oberstufe Wolfhalden schloss auch das Jahr 2015 wie immer mit der alljährlichen Unihockeynacht ab. Anders als die Jahre davor starteten die ersten Spiele schon um 15.15 Uhr und nicht wie zuvor um 17.00 Uhr.

Insgesamt traten 24 Teams in den beiden Kategorien «Gemischte Teams»

und «Dream Teams» gegeneinander an. Wie üblich begegnete man an der Hockeynacht vielen ehemaligen Schülern der Oberstufe, aber auch einigen Eltern, welche gespannt die Spiele verfolgten.

Falls man dann doch durstig oder hungrig wurde vom vielen Anfeuern, Klatschen und langem Stehen, so wurde man am Imbiss-Stand mit leckeren

Muffins, Getränken und Pizzen versorgt.

Nach Ende der Spiele der gemischten Teams ging es sogleich weiter mit der Rangverkündigung, bei der die Gruppe B als Sieger gekürt wurde.

Danach folgten verbissene Spiele der Dream Teams. Wie immer wollten alle Teams gewinnen um dann im Finale gegen das Lehrerteam zu spielen. Im Finale gegen die Lehrer durften dann zwei Teams spielen, «Hilgi's Gang» und «Leis Company». Wir gratulieren den diesjährigen Siegern und freuen uns auf die nächste Hockeynacht!

**Ferienplan
Schule Grub AR**

SCHULJAHR 2015 / 2016

Erster Schultag: Montag, 10. August 2015 **Letzter Schultag: Freitag, 08. Juli 2016**

Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Sa 03. Oktober 2015	So 18. Oktober 2015
Do 24. Dezember 2015	So 03. Januar 2016
Sa 30. Januar 2016	So 07. Februar 2016
Sa 09. April 2016	So 24. April 2016
Do 05. Mai 2016	Mo 16. Mai 2016
Sa 09. Juli 2016	So 14. August 2016

Schulfreie Tage: Freitag, 30. Oktober 2015 (Weiterbildungstag Schule Grub)
 Montag, 02. November 2015 (Stufenkonferenz)

Freitag, 25. März 2016 **Karfreitag**

Montag, 28. März 2016 **Ostermontag**

Donnerstag, 26. Mai 2016 (Kantonalkonferenz)

Freitag, 27. Mai 2016 (Weiterbildungstag Schule Grub)

Bitte beachten!
Zusätzliche schulfreie Tage:
25. 3. 2016 und 28. 3. 2016

SCHULJAHR 2016 / 2017

Erster Schultag: Montag, 15. August 2016 **Letzter Schultag: Freitag, 07. Juli 2017**

Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Sa 08. Oktober 2016	So 23. Oktober 2016
Sa 24. Dezember 2016	Di 03. Januar 2017
Sa 28. Januar 2017	So 05. Februar 2017
Sa 08. April 2017	So 23. April 2017
Do 25. Mai 2017	Mo 05. Juni 2017
Sa 08. Juli 2017	So 13. August 2017

Schulfreie Tage: Montag, 31. Oktober 2016 (Weiterbildungstag Schule Grub)
 Dienstag, 01. November 2016 (Stufenkonferenz)

Donnerstag, 15. Juni 2017 (Kantonalkonferenz)

Freitag, 16. Juni 2017 (Weiterbildungstag Schule Grub)

**Schulleitung Grub AR
 Januar 2016**

Der gesamte Ferienplan 2015 – 2017 kann unter
www.schule.grub.ch **heruntergeladen werden.**

**Ferienplan
Schule Wolfhalden**

Schuljahresplan 2015 / 2016

Erster Schultag: Montag, 10. August 2015 **Letzter Schultag: Freitag, 08. Juli 2016**

Herbstferien 2015	Beginn	Ende
Weihnachtsferien 2015/16	Sa. 03. Oktober 2015	So. 18. Oktober 2015
Sportferien 2016	Do. 24. Dezember 2015	So. 03. Januar 2016
Frühlingsferien 2016	Sa. 30. Januar 2016	So. 07. Februar 2016
Pfingstferien 2016	Sa. 09. April 2016	So. 24. April 2016
Sommerferien 2016	Do. 05. Mai 2016	Mo. 16. Mai 2016
	Sa. 09. Juli 2016	So. 14. August 2016

Weitere schulfreie Tage: Viehschau-Nachmittag
 Weiterbildungstag
 Stufenkonferenz
 Weiterbildungstag
 Karfreitag
 Ostermontag
 Kantonalkonferenz
 Brückentag

Fr. prov. 2. Oktober 2015
 Fr. 30. Oktober 2015
 Mo. 02. November 2015
 Mi. 16. März 2016
 Fr. 25. März 2016
 Mo. 28. März 2016
 Do. 26. Mai 2016
 Fr. 27. Mai 2016

Bitte beachten!
Zusätzliche schulfreie Tage:
25. 3. 2016 und 28. 3. 2016

Schuljahresplan 2016 / 2017

Erster Schultag: Montag, 15. August 2016 **Letzter Schultag: Freitag, 07. Juli 2017**

Herbstferien 2016	Beginn	Ende
Weihnachtsferien 2016/17	Sa. 08. Oktober 2016	So. 23. Oktober 2016
Sportferien 2017	Sa. 24. Dezember 2016	Di. 03. Januar 2017
Frühlingsferien 2017	Sa. 28. Januar 2017	So. 05. Februar 2017
Pfingstferien 2017	Sa. 08. April 2017	So. 23. April 2017
Sommerferien 2015	Do. 25. Mai 2017	Mo. 05. Juni 2017
	Sa. 08. Juli 2017	So. 13. August 2017

Weitere schulfreie Tage: Viehschau-Nachmittag
 Weiterbildungstag
 Stufenkonferenz
 Weiterbildungstag
 Kantonalkonferenz
 Brückentag

Fr. prov. 07. Oktober 2016
 Mo. 31. Oktober 2016
 Di. 01. November 2016
 Mi. 15. März 2017
 Do. 15. Juni 2017
 Fr. 16. Juni 2017

**Schulleitung Wolfhalden
 Januar 2016**

Der gesamte Ferienplan 2015 – 2017 kann unter
www.wolfhalden.ch **heruntergeladen werden.**

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar Rosental. Das Kino.

Di	2.2. 14:15	Kinomol: Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück	12/10	D
Di	2.2. 20:15	Heaven on Earth	12/10	Sw/d
Fr	5.2. 20:15	Die dunkle Seite des Mondes	14/12	D
Sa	6.2. 17:15	Heaven on Earth	12/10	Sw/d
Sa	6.2. 20:15	The Danish Girl	16/14	D
So	7.2. 15:00	Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs	6/4	D
So	7.2. 19:15	An – Kirschblüten und rote Bohnen	12/10	OV/d/f
Di	9.2. 20:15	Joy	8/6	D
Fr	12.2. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	12.2. 20:15	Heaven on Earth	12/10	Sw/d
Sa	13.2. 17:15	Heidi	6/4	Dialekt
Sa	13.2. 20:15	Point Break	14/12	D
So	14.2. 15:00	Alvin and the Chipmunks 4	6/4	D
So	14.2. 19:15	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
Di	16.2. 14:15	Kinomol: Cinema Paradiso		D
Di	16.2. 20:15	Joy	8/6	D
Mi	17.2. 20:15	Cinéclub: Turist	16/16	OV/d
Fr	19.2. 20:15	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
Sa	20.2. 17:15	Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs	6/4	D
Sa	20.2. 20:15	Die dunkle Seite des Mondes	14/12	D
So	21.2. 15:00	Alvin and the Chipmunks 4	6/4	D
So	21.2. 19:15	Filmhit vom Januar		
Di	23.2. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	23.2. 20:15	Point Break	14/12	D
Fr	26.2. 20:15	Suffragette	12/10	D
Sa	27.2. 17:15	Filmhit vom Januar		
Sa	27.2. 20:15	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
So	28.2. 15:00	Belle et Sébastien 2	6/4	D
So	28.2. 19:15	Mustang	12/10	Türk/d

Rosenbar jeweils am
Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Fremd(e)

im Appenzellerland

Kino Rosental, Heiden. Der Lions Club Heiden, zeigte anlässlich einer Film-matinée seinen einminütigen Filmclip über die Begegnung einiger seiner Mitglieder mit Flüchtlingen.

Am Morgen des 17. Januars wurde der Dokumentarfilm «Nice People» gezeigt, der in einer Kleinstadt im hohen Norden Schwedens entstand, die mehr als 3000 Flüchtlinge aufgenommen hat. Ein Film, der an den Solothurner Filmtagen angepriesen wird als Feelgold-Movie, mit Kraft zur Veränderung. Der Kinosaal war fast bis auf den letzten Platz besetzt.

Vor dem Hauptfilm feierte der Lions Club Heiden die Premiere seines Clips «Fremd(e) im Appenzellerland»; anwesend waren der Regisseur Rolf Frey, die einheimischen und «fremden» Protagonisten sowie der Bereichsleiter Flüchtlingsberatungsstelle Heinrich van der Wingen.

Anschliessend kam es beim Apéro zu anregenden Gesprächen, ganz nach dem Motto des Filmclips: «Sich einfach begegnen.»

Mitglieder des Lions Club zusammen mit Flüchtlingen aus dem Tibet, Afghanistan und Eritrea bei der Produktion des Filmclips «Fremd(e) im Appenzellerland - sich einfach begegnen».

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**Der «Hädler Kalender» wäre 150 Jahre alt
Er war im Vorderland stark verbreitet**

Als Konkurrenzprodukt zum bereits seit 1722 erscheinenden Appenzeller Kalender erschien 1866 erstmals der Neue Appenzeller Kalender – «Hädler Kalender». Der 150. Geburtstag fällt aus, weil die Publikation 1998 letztmals erschien.

Gründer des neuen Kalenders war Buchbinder Rudolf Sonderegger, Heiden. Ende 1872 erwarb der aus Württemberg eingewanderte Robert Weber als Inhaber der gleichnamigen Druckerei in Heiden die Verlagsrechte. Ab 1933 war Konrad Sonderegger (1917-1998) Lehrling in der Druckerei, die er später erwarb und leitete. Der vor allem im Appenzeller Vorderland verbreitete Kalender mit einer Auflage von rund 10 000 Exemplaren war ihm ein Herzensanliegen, und fast bis zuletzt betreute er dessen Redaktion. 1998 erwarb der Appenzeller Verlag, Herisau (heute Schwellbrunn), als Herausgeber des Appenzeller Kalenders die Verlagsrechte, was das Aus für den «Hädler Kalender» bedeutete.

Peter Eggenberger

Der letztmals 1998 erschienene Neue Appenzeller oder eben «Hädler Kalender» wäre 150 Jahre alt.

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Winterliche Impressionen festgehalten von Anette Wirth

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Inserate- sowie Textannahmeschluss
für die Februar-Ausgabe vom
Blickpunkt Grub
Freitag, 12. Februar 2016.
Später eintreffende Inserate
und Beiträge können nicht mehr
berücksichtigt werden!

NEU:
Digitaldruck bis A3+
Kopien in bester
Qualität

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden
AHV IV
AVS

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2016**

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2016.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2016 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2014. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2014 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2016 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenkassensicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

bfu «Plaisir-Touren»

Mehr «Plaisir» auf Skitouren

Für Skitourengeher gibt es keine signalisierten und vor Lawinengefahr gesicherten Routen. Um ihnen die Auswahl einer möglichst lawinensicheren Tour bei der Planung zu erleichtern, hat die bfu «bfu-Plaisir-Touren» zusammengestellt. Diese sind mässig steil, technisch einfach und bei den Lawinengefahrenstufen 1 und 2 mit kleinem Lawinenrisiko begehbar.

bfu-Plaisir-Touren werden aber weder signalisiert noch vor alpinen Gefahren gesichert, sie werden weder präpariert noch kontrolliert oder beaufsichtigt. Die Bezeichnung «Plaisir» bezieht sich auf das Lawinenrisiko, nicht auf die konditionellen Anforderungen.

Die Begehung sowie die Orientierung mit Hilfe von Karten und evtl. elektronischen Hilfsmitteln liegen deshalb allein in der Verantwortung der Schneesportler. Die Tourenbeschreibung dient als Planungsgrundlage und Hilfsmittel für unterwegs. Erfahrung in der Umsetzung eines Tourenbeschriebs ins Gelände und angepasste Tourenvorbereitung werden vorausgesetzt.

Die Tipps der bfu:

- Informieren Sie sich über Lawinengefahr, aktuelle Verhältnisse und Wetterprognosen.
- Null Risiko gibt es nicht. Deshalb empfiehlt die bfu, die Lawinen-Notfallausrüstung (Lawinenverschütteten-Suchgerät, Schaufel und Sonde) auch auf bfu-Plaisir-Touren immer mitzuführen.

Die bfu-Plaisir-Touren finden Sie auf folgenden Websites:

- www.gipfelbuch.ch (Tourenführer, Stichwort plaisir)
- www.gps-tracks.com (Skitouren, Stichwort plaisir)
- www.globaltrail.ch (Routen)

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Sommer 2016

Lehrstelle als Koch EFZ

Wir wollen die frei werdende Lehrstelle im Sommer 2016 wieder besetzen. Wir suchen eine willige Person die sich zum Koch EFZ ausbilden lassen möchte.

Die Bewerbung richte bitte an die Heimleitung
Frau Edith Jung,
Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 410,
9035 Grub AR
Tel. 071 898 83 20

Maler Fähs
frische,
fröhliche
Farben.

MALER
FÄH..

THOMAS FÄH • Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 • www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Dreikönigstreffen 2016 Wieder eine Königin

Es ist schwierig, über einen Anlass zu berichten, der sich jedes Jahr in der immer gleichen Form wiederholt. Der bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Grub immer wieder gut ankommt. Wenn die Gerstensuppe vom Ochsen einfach immer gut schmeckt und der Glühwein und Punsch jedes Jahr gern getrunken wird; was soll man da noch schreiben?

Im Jahr 2003 hat diese Tradition ihre Wurzel, seither haben wir mal mit und mal ohne Schnee unser Treffen abgehalten. Es sind immer noch mehr Königinnen als Könige zu verzeichnen, vielleicht haben die Frauen einfach mehr Glück (oder es spiegelt die tatsächlichen Machtverhältnisse wider?).

Doch ein Novum haben wir dieses Jahr: die *Königin Barbara Hochbreutener* stammt aus unserer Nachbargemeinde Eggersriet. Noch nie hatten wir eine ortsfremde Herrschaft! Aber ich denke, dass wir Gruber/-innen grosszügig sind, ihr herzlich gratulieren und den Fruchtkorb gönnen.

Die Sternsinger kommen immer über die Kantonsgrenze zu uns und sind jeweils herzlich willkommen. Der mitorganisierende Handwerker- und Gewerbeverein ist ja auch über Grub AR, Grub SG und Eggersriet verbunden. Der Einwohnerverein ist dem Wohnsitz seiner Mitglieder gegenüber auch sehr offen, und der Verkehrsverein betreut die Wanderwege, welche ja sowieso alle miteinander verbinden. Ausserdem sind Toleranz und Offenheit in der heutigen Zeit besonders gefordert, und sei es auch nur in kleinen Dingen. Also, wir treffen uns wieder. Am 6. Januar 2017 um 18.00 Uhr im Pärkli (the same procedure like every year).
Irene Egli, Präsidentin Einwohnerverein

Kita Wirbelwind Schöne Erinnerungen

Als Highlight des Jahres war der Samichlaus, mit Schmutzli im Gepäck, zu Besuch in der Kita Wirbelwind. Voller Stolz priesen die Kinder dem Samichlaus ihre Lieder und ihr Sprüchlein an. Ihre Augen leuchteten, als sie die feinen Gaben vom gutmütigen Samichlaus in der Hand hielten. Was gibt es Schöneres als strahlende, lachende Kindergesichter!

Der diesjährige Samichlausanlass der beiden Standorte Heiden und Wolfhalden wurde von den Lernenden Janina Tobler und Nathalie Gschwend organisiert. Dabei griff ihnen das Team tatkräftig unter die Arme, was allen grosse Freude bereitet hat.

Dank der evangelischen Kirchgemeinde durften wir die Eltern und ihre Kinder in das grosse und warme Gemeindehaus einladen. Im Namen der Kita Wirbelwind danke ich auch allen Eltern, dem Vorstand, dem Kita Wirbelwind-Team für die kooperative und konstruktive Zusammenarbeit. Ohne eine solche Zusammenarbeit wäre dieser Anlass nicht möglich gewesen.

Auch danke ich der Raiffeisenbank Heiden für ihre grosszügige Spende an unser Budget und an unsere Ausstattung.

Ich wünsche Ihnen liebe Leserin, lieber Leser, dass Sie die Weihnachtszeit auch geniessen durften und dass Sie auch schöne Erlebnisse hatten, an die Sie gerne zurück denken. Alles Gute im Neuen Jahr!

Mara Balsamo, 3. Ausbildungsjahr, Kita Wirbelwind

männerchor heiden

Aus vielen Kehlen tönt es einfach besser!

Wir suchen dich! Wir singen moderne Melodien aber auch klassische Männerchorlieder. Uns spielt es keine Rolle, ob du jung oder alt bist, ob du schon einmal in einem Chor gesungen hast oder ob du als Neueinsteiger kommst oder du das Singen im Chor einfach einmal ausprobieren willst. Bei uns wird keiner ausgelacht, dem ein falscher Ton über die Lippen kommt.

Wir proben immer am Montag, von 20.15 bis 22.00 Uhr in der Aula vom Schulhaus Dorf in Heiden. **Nimm mit uns Kontakt auf, damit wir dich zum ersten Probenstag abholen können.**

Bei Interesse und bei Fragen steht die ganze Sängerschar zur Verfügung, besonders auch unser Präsident und unser Dirigent:

Valentin Volkart 071 891 53 62 v.volkart@bluewin.ch
Michael Schläpfer 071 222 41 72 mschlaepfer@bluewin.ch

Wir freuen uns auf dich!

www.maennerchor-heiden.ch

Historischer «Ochsen»-Saal in Grub Erinnerungen an Krimi-Autor Glauser

Zum historischen Fundus von Familie Högger in Grub gehört auch eine alte Fotografie des «Ochsen»-Saals. Er spielt eine wichtige Rolle im Roman «Krock & Co.» von Krimi-Autor Friedrich Glauser.

Im 1753 erbauten Gasthof «Ochsen» wirtete ab 1908 Anna Tobler. Vor rund hundert Jahren liess sie ihren Saal fotografisch festhalten. Zu den «Ochsen»-Gästen in den 1930er Jahren gehörte Friedrich Glauser, der als Wegbereiter des modernen deutschsprachigen Kriminalromans gilt. Hauptschauplatz seines verfilmten Buches «Krock & Co.» mit Wachtmeister Studer war der «Ochsen» in Grub.

Grund für Glausers Anwesenheit in Grub war seine Freundin Berthe Bendel. Kurz vor der Heirat verstarb Glauser 1938.

Beliebter Treffpunkt

1948 ging der «Ochsen» an die Wirtfamilie Bützberger über, und auch jetzt war der Saal beliebter Treffpunkt. Hier fanden unzählige Tanzanlässe, Versammlungen, Familienfeiern und andere Festlichkeiten statt. 1973 erwarben die heutigen Wirtsleute, Erich und Luise Högger, den «Ochsen». Zu den in verschiedenen Etappen ausgeführten Neuerungen in und an den Gebäulichkeiten gehörte auch die nötig gewordene Sanierung des Saals. Dank unveränderter Grösse und Form erinnert er noch immer an das altehrwürdige historische Vorbild.

So präsentierte sich der «Ochsen»-Saal in Grub in früheren Jahren. Der Raum war einer der Schauplätze in Glausers Kriminalroman «Krock & Co.», der 1937 erschien. Bild und Text: Peter Eggenberger

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Danke fürs Weihnachtsgeschenk!

Die Überraschung bei den Besuchern der Lebensmittelabgabe in Heiden war gross, die Freude und Dankbarkeit auch. 45 Papiertaschen, gefüllt mit langhaltbaren Lebensmitteln, wurden zusätzlich zum abgelaufenen Warensortiment der Schweizer-Tafel, als Weihnachtsgeschenk überreicht.

Diese Lebensmittel wurden am Wägeli-tag vor dem COOP Heiden gespendet und mit den Spendengeldern noch Lebensmittel zugekauft, sodass alle mit einer gleichwertigen Papiertasche überrascht werden konnten. Und dies war nur möglich mit grosszügigen Spenden.

Dafür dankt der HzB Lebensmittelmarkt allen Spenderinnen und Spendern für diese Grosszügigkeit. Dies auch im Namen der Armutsbetroffenen in den Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Alle Spenden, welche das Projektteam immer wieder für den HzB Markt erhält, kommen direkt der Lebensmittelabgabe zugute. Darauf können Sie sich verlassen.

Wo man sich begegnet. zur Bergulme

Geldspenden an: Raiffeisenbank Heiden
IBAN: CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzone

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

Werk v. Gotthelf			begütert	männl. Vorname			Behörde		russ. Dichter † 1963		Ort im Kt. AG
medizin. Gerät			flink, gewandt	stattfin-den (sich)			griech. Göttin		Fopperei		Hirschart
						7					
Organe der Frau									6		
Brennrückstand											
					engl: schlank	mit d. Augen wahrnehmen					
Artikel											
frz: Stuhl								engl: Mö-belwagen			engl: Tinte
sowieso		10									
			BL-Maler † 1966	Beschul-digter					dt. Adels-titel Mz.	Intrigen	
Bade-gefäss Mz.							mit Freude				
rote Rüben						13	weibl. Vorname				
							Reis-schnaps				9
							röm. Geist				engl: zehn
			12								
auf eine Weise			Horn-, Huplaut	Dickhäuter						8	
griech. Held				Pfann-kuchen							
							Salzstelle für Wild				
						11	engl. Name				2
Elends-viertel		3					unterge-hen (im Wasser)				
Berufser-laubnis Mz.											
Stern im Orion			1								
							Viren-gruppe				
über-nervös											
frz: Meer				Kohle-produkt		4					
				Männer-kurzname							

Kreuz-worträtsel
Lösung Seite 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Velafrica
Velos für Afrika

Steht bei Ihnen auch ein Velo ungenutzt im Keller? Schaffen Sie Platz und tun Sie Gutes damit. Ihr Velo wird in Afrika dringend benötigt. Dort kann ein Velo das Leben verändern. Velafrica sammelt seit 1993 unbenutzte Velos, setzt sie in Integrationswerkstätten instand und verschifft so jährlich über 30 Container mit je 500 Velos für Projekte in Gambia, Ghana, Tansania, Burkina Faso, Madagaskar und Eritrea. Insgesamt verbessern bereits über 130'000 Velos den Zugang zu Bildung sowie medizinischen Einrichtungen und eröffnen wirtschaftliche Chancen. Doch damit nicht genug: Vor Ort baut Velafrica Werkstätten auf und ermöglicht Lehrgänge in Velomechanik. Ihr Velo bringt somit nicht nur Erleichterung im Alltag, sondern auch neue Jobs und Ausbildung.

Haben auch Sie ein oder mehrere ungebrauchte Velos? Es ist ganz einfach: Nehmen Sie Kontakt auf mit Velafrica (www.velafrica.ch oder 031 979 70 50) und bestellen Sie kostenlos Transportgutscheine.

Dann bringen Sie Ihr Velo an den nächsten Bahnhof mit Gepäckschalter (z. B. Bhf Heiden) und fertig. Dank Gratistransport durch die Bahn entstehen für Sie keine Kosten.

UNSK Grub AR, Tobias Brülisauer

 Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

17. Februar 2016, PZA Herisau
Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung
Referentin ist Lilian De Cassai, Leitende Ärztin Alterspsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

23. März 2016, Spital Heiden
Wenn die Schulter schmerzt
Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:
Nicole Graf Strübi
Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR
Tel. 071 353 84 06
Mail: nicole.graf@svar.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
603	Freitag, 12.02.2016	Freitag, 26.02.2016
604	Freitag, 11.03.2016	Donnerstag, 24.03.2016
605	Freitag, 15.04.2016	Freitag, 29.04.2016
606	Freitag, 13.05.2016	Freitag, 27.05.2016
607	Freitag, 10.06.2016	Freitag, 24.06.2016
608	Freitag, 15.07.2016	Freitag, 29.07.2016
609	Freitag, 12.08.2016	Freitag, 26.08.2016
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

Nothilfekurs in Grub SG

Freitag, 4. März 2016
19.00 Uhr – 21.30 Uhr

Samstag, 5. März 2016
08.30 Uhr – 16.30 Uhr

Erste Hilfe auf dem Weg zum Fahrausweis

Lernen Sie, bei einem Unfallereignis richtig zu helfen und nicht nur tatenlos zuzusehen.

Sie können helfen! Im Nothilfekurs lernen Sie, nach einem Unfall richtig zu reagieren und Erste Hilfe zu leisten. Sie erlangen die Sicherheit lebensrettende Sofortmassnahmen durch zu führen.

Der Kurs ist für den Erwerb des Führerausweises obligatorisch.

Ort: Schulhaus Grub SG

Kursleitung: Silvia Sonderegger / Letizia Bischof

Kosten: Fr.150.—
In den Kurskosten inbegriffen ist der Mittagsimbiss am Samstag

Anmeldungen bis 15. Februar 2016 an:
Silvia Sonderegger, Tel: 071 891 14 35, E-Mail: luchten@bluewin.ch

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Es lohnt sich, an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Das Vorderland vor 70 Jahren 1946 war ein Jahr des Aufbruchs

Im Vorderland herrschte 1946 Aufbruchsstimmung, wurde doch im ersten Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen Bereichen Neues gewagt. Unter anderem wurde in der Ebni, Grub, eine Bürstenfabrik eröffnet.

1946 war das Gründungsjahr zweier Firmen, die sich im Verlaufe der Jahre zu renommierten Unternehmen respektable Grösse entwickelten. Es handelt sich um die heutigen Unternehmen Kunststoffwerk Herrmann AG, Walzenhausen, und Walser & Co. AG, Wald, Metallverarbeitungen und elektrische Heiztechnik.

Gemeinde unterstützt Fabrikneubau

Hoffnung und Optimismus prägten auch das 1946er Gemeindegesehen in Grub. So konnte in der Ebni an der Heidenerstrasse der Fabrikneubau der Firma Bruderer & Hagmann, Pinsel- und Bürstenfabrik, seiner Bestimmung übergeben werden. «Als Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde wurde der Firma ein zinsfreies Darlehen von 20 000 Franken gewährt, das nach Möglichkeit zurückzuzahlen war», schreibt Walter Züst im Buch «Geschichtliche Darstellung von Grub». Leider entsprach der Geschäftsgang nicht den Erwartungen, so dass Konkurs angemeldet werden musste. Die Räumlichkeiten werden heute gewerblich genutzt.

Das Betriebsgebäude der seinerzeitigen Gruber Bürsten- und Pinsel- und Bürstenfabrik wird heute gewerblich genutzt.

Bild und Texte: Peter Eggenberger

Erfolgreiche Pension «Nord»

1946 übernahm die erste Generation der aus Zürich stammenden Familie Stehli die traumhaft gelegene Pension «Nord» in Heiden. Das Hotel entwickelte sich unter der Leitung von Andres und Anne Stehli als Vertreter der zweiten Generation zum beliebten Familienhotel mit vielseitigem Kulturangebot.

Nach dem Rückzug von Familie Stehli ist heute die Zukunft des Hotels «Nord» ungewiss.

Wichtige Telefonnummern

Polizeinotruf 117
Feuerwehrnotruf 118
Sanitätsnotruf 144
Rega 1414
Vergiftungsnotfälle 145

Dr. med. Simon Graf
Allgemeine Medizin
071 891 75 75

Dr. med. dent. kant. appr.
Dubravka Kovacevic
Zahnärztin
071 891 61 21

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Wanderungen der Appenzell Ausserrhoder Wanderwege Februar 2016

Bildsteiner Winterrundweg

Am **Samstag, 13. Februar 2016** geht es ins nahe Ausland. Um 8.40 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in St. Margrethen. Mit dem ÖV fährt man nach Bildstein. Ab dem Dorfplatz hier geht es über Grub und Schneider über Oberbildstein weiter nach Geisbirn. Über Knobel führt der Weg zurück nach Bildstein Dorfplatz. Die mittelschwere Wanderung dauert 2 ½ Std. Um 15.00 Uhr geht es mit dem ÖV nach St. Margrethen zurück. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder am Ende der Wanderung im Gasthaus. Auf dieser Route kann eine wunderbare Aussicht auf das Rheintal, Alpstein und Bodensee genossen werden. Die Wanderung wird von Jakob Weder geführt.

Auf Umwegen von Bühler nach Gais

Eine leichte Wanderung wird am **Sonntag, 28. Februar 2016** durchgeführt. Besammlung ist um 11.00 Uhr beim Bahnhof in Bühler (824 m). Über die Hohe Buche (1130 m) und Gäbris (1250 m) geht es hinunter nach Gais (933 m). Die Wanderzeit beträgt 3 ¼ Stunden. Die Rückreise ab Gais ist frühestens um 16.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Diese Wanderung leitet Margrit Geel-Furrer. Zu allen Wanderungen sind auch Nichtmitglieder des VAW Vereins zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

Lösung von Seite 14

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

malerhandwerk
keller

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Sparpotenzial beim Ersatz von Haushaltgeräten

Ist der Backofen oder der Kühlschrank defekt? Läuft die Waschmaschine schon mehr als zehn Jahre? Mit dem Kauf eines neuen Haushaltgeräts bietet sich die Chance, in Zukunft den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. Wer das Potenzial ausschöpfen will, achtet auf den Zeitpunkt des Ersatzes und die Energieetikette beim neuen Gerät.

Ein altes Haushaltgerät kann bis zu 50 Prozent mehr Strom brauchen als ein Modell der besten Effizienzklasse. Auskunft darüber gibt die Energieetikette. Sie teilt den Energieverbrauch in Effizienzklassen von A (grün) bis G (rot) ein. Die «A-Klasse» steht für kleinen, die G-Klasse für grossen Verbrauch. Bei den Haushaltgeräten haben bereits neue Klassen diese Einteilung abgelöst. Heute sind die energieeffizientesten Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Tumbler (Wärmepumpentumbler) sowie Geschirrspüler und Backöfen mit einem A+++ gekennzeichnet.

Die Etikette liefert neben dem durchschnittlichen Energieverbrauch pro Jahr weitere wertvolle Informationen. So ist beispielsweise bei

Waschmaschinen und Geschirrspülern auch die Waschwirkung klassiert oder bei Kühlschränken der Nutzhalt deklariert.

Bei Geschirrspülern und Waschmaschinen können ausserdem Gerätemodelle mit Warmwasseranschluss empfehlenswert sein. Sie nutzen das warme Wasser direkt aus dem Boiler, so dass sich ihr eigener Stromverbrauch massgeblich reduziert. In den Ratgebern «Geschirrspüler» beziehungsweise «Waschmaschinen» auf der Webseite www.topten.ch wird erläutert, unter welchen Bedingungen sich der Warmwasseranschluss lohnt.

Sicher keinen Sinn macht er, wenn im Gebäude die Wassererwärmung mit Strom (Elektroboiler) erfolgt. Das ist ein Nullsummenspiel.

Reparieren oder ersetzen?

Ein Gerät braucht aber nicht nur Energie, wenn wir es betreiben. Indirekt ist auch Energie – die sogenannte graue Energie – notwendig für die Herstellung, den Transport und die Entsorgung. Dabei entsteht ausserdem auch zusätzliche Umweltbelastung. Schadstoffe, CO₂-Ausstoss oder radioaktive Abfälle gehören dazu. Unter Einbezug

der verschiedenen Aspekte der Ökobilanz stellt sich deshalb bei einem defekten Haushaltgerät die Frage: Ist nun die Reparatur sinnvoll oder lohnt es sich, den alten Stromfresser zu ersetzen? EnergieSchweiz hat Entscheidungsgrundlagen auf der Basis von drei Faktoren erarbeitet: Alter des Geräts, Höhe der Reparaturkosten und Preis des Neugeräts. Als Faustregel für Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler gilt: Ist ein Gerät älter als zehn Jahre, so lohnt sich der Ersatz durch das energieeffizienteste Modell; bei Backöfen und Tumbler dann, wenn die Reparatur mehr als 5 Prozent des Neupreises beträgt. Liegt das Alter eines Geräts unter zehn Jahren, können unter Umständen Kosten von bis zu 60 Prozent des Neupreises eine Reparatur rechtfertigen.

Detaillierte Angaben bietet die EnergieSchweiz-Broschüre «Defekte elektrische Geräte reparieren oder ersetzen?» www.energieschweiz.ch Wohnen/Haushaltgeräte/Reparatur oder Neukauf.

Entscheidungshilfe beim Kauf von Haushaltgeräten sind ausserdem zu finden unter: www.compareco.ch und www.topten.ch.

Für Beratung rund um Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:

*Energie AR/AI,
Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 49,
info@energie-ar-ai.ch*

Klasse	A+++	A++	A+	A	B	C	D	E	F	G	* Übergangsfristen für die Abgabe der Geräte
Haushaltgeräte											
Kühl- und Gefriergeräte	■	■									Abgabe A bis 30.11.15
Waschmaschinen	■	■	■	■	■						Abgabe A bis 31.07.16
Tumbler	■	■	■	■	■						Abgabe A bis 31.07.16
Backöfen	■	■	■	■	■	■	■				Abgabe B bis 31.07.16
Geschirrspüler	■	■	■	■	■	■	■	■			Abgabe A-D bis 31.07.16

Heute sind die besten Haushaltgeräte mit A+++ auf der Energieetikette klassiert. Je nach Gerät sind weniger effiziente nicht mehr oder nur noch mit Übergangsfristen auf dem Markt (Quelle: www.energieschweiz.ch).

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

darüber reden

ZEWO
Zertifiziert
CERTIFIED

Tel. 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Eröffnung des Häädler Skilift Beizlis am Freitag, 29. Januar 2016

DIE SEELE BAUMELN LASSEN, DEM ALLTAG
ENTFLIEHEN, ZWEISAMKEIT GENIESSEN,
ERINNERUNGEN SAMMELN, FESTE FEIERN!
Und das direkt vor deiner Haustüre.

Das Warten hat ein Ende! Wir wurden von Frau Holle
erhört und sie hat den Bischofsberg in ein weisses Kleid
gehüllt. *Wir eröffnen unser Skilift-Beizli in Heiden
direkt beim Skilift am Freitag, den 29. Januar 2016.*

Erlebe unvergessliche Momente in unserem selbst
erbauten Skilift-Beizli gleich bei der Talstation des
Häädler Skilifts.

Herzlichkeit, Gastlichkeit und eine traumhafte Atmos-
phäre bringen dir den Charme einer verschneiten
Berghütte nach Heiden. Lass dich von uns verwöhnen
und geniesse die einfachen, frischen und rustikalen
Gerichte. Das Fondue «do it yourself» ist ein einzigartiges
kulinarisches Erlebnis (Bitte um Vorreservation). Dazu
ein erfrischendes Glas Weisswein und einen Schiikafi.

Das Skilift-Beizli hat jeden letzten Freitag im Monat
von Januar bis April geöffnet, ob WEISS oder GRÜN!
Reserviere dir also schon heute den 29. Januar 2016
ab 17.00 Uhr. Die weiteren Termine sind:
26.2.16, 25.3.16 und 29.4.16

Gratis-Skitag für Jung und Alt

Die Organisatoren des Gratis Skitages und der Schüler-
und Volksskirennen vom 13. Februar 2016 hoffen auf
Wetterglück.

Auskunft über die Durchführung erteilt die Telefon-
nummer 071 891 25 44. Nähere Informationen rund um
den Skilift Heiden erhalten Sie am Schnellsten über das
Häädlerlift APP oder die Homepage skiliftheiden.ch

Inserate- sowie Textannahmeschluss
für die Februar-Ausgabe vom **Blickpunkt Grub**
Freitag, 12. Februar 2016.

Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht
mehr berücksichtigt werden!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Dezember 2015

Der einzige stürmische Tag war der Erste. Bereits in der
vorangegangenen Nacht peitschte der vom Sturmwind
getriebene Regen gegen die Wände. Allerdings war diese
Stürmerei, die auch über den Tag noch anhielt, keineswegs
die Einleitung zum erwarteten Winterwetter. Die Nacht-
temperatur sank nicht unter 5 °C und erreichte über den
Tag gar 7,5 °C. Gegen Abend stellte sich der Wind gänz-
lich ein und der Himmel zeigte sich sternklar. Der ste-
tig steigende Luftdruck zeigte das Herannahen des Hochs
«Xena» an, welches über dem Atlantik in «Wartstellung»
verharrte, um sich nun über Mitteleuropa neu in Position
zu bringen. Diesem ersten Hoch im Dezember haben wir
eine beachtliche Reihe sonniger und milder Tage zuzu-
schreiben und der Wetterfrosch verdankt ihm den kurzen
Wetterbericht. Eine harmlose Störung sorgte am Vierten
für bedeckten Himmel und einen nicht messbaren Regen.
Ebenso sorgte eine aus Westen ziehende Kaltfront am
Neunten für 6,5 mm Regen. Nach einer klaren Nacht bil-
dete sich bei -1,6 °C Bodenfrost, der auch tagsüber von
den her- und wegziehenden Nebelschwaden lange ge-
schützt wurde. Mitte des Monats erreichte uns eine Warm-
front, die uns bei Tagestemperaturen zwischen 8 °C und
10 °C immerhin 14 mm Regen brachte. An dieser Stelle
erlaubt sich der Wetterfrosch darauf hinzuweisen, dass
eine Warmfront kein «schönes» Wetter bringt, wie man aus
der Bezeichnung annehmen könnte. In der Regel bringt
sie deswegen Regen, weil die feuchte warme Luft sich
über die bodennahe Kaltluftschicht schiebt, dadurch an-
gehoben und abgekühlt wird. Ist durch die Abkühlung der
Taupunkt erreicht, bilden sich Wolken und hieraus fällt
in der Regel dann auch Regen. Diese Front wurde durch
den Einfluss eines neuen Hochdruckgebietes über dem
Mittelmeer rasch ausgeräumt. Trockene und milde Luft
aus dem Süden sorgte bei leichtem Föhn für Tagestem-
peraturen zwischen 9 °C und 11 °C. Am zweitletzten Mo-
natstag schwächelte der Föhn, so dass am Nachmittag der
Nebel bis auf 900 Meter anstieg. Dem über der oberen
Nebelgrenze stehende Betrachter öffnete sich ein Bild
aussergewöhnlicher Schönheit und er wird sich mitten
in einen Frühherbsttag versetzt geglaubt haben. Aus dem
gewaltigen Nebelmeer zeigten sich wenige Anhöhen wie
kleine Inseln und die Höhen der unteren Toggenburger-
alpen schienen einem fernen Bergmassiv gleich. In der
Nacht zu Silvester erreichte uns die angekündigte atlan-
tische Warmfront. Bei Temperaturen um die 5 °C hatten
wir ganztags nur leichten Regen. Noch ein kurzer Blick zu
den Aufzeichnungen: Die höchste Temperatur des Monats
wurde nicht während des Tages, sondern in der Nacht
vom 28. zum 29. mit 12,5°C registriert. Es durften 22 Son-
nentage gezählt werden und die vier Regentage brachten
uns lediglich 31,7 Liter. (Im Vorjahr 93,5 Liter).

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 31. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Mission 21

Sonntag, 7. Februar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte:
Sonnenblick Walzenhausen

Sonntag, 14. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: ACAT

Sonntag, 21. Februar

10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche Grub SG zur ökum. Kampagne 2016 Brot für alle/Fastenopfer, Pfr. Laszlo Szücsi und Pfr. Carlos Ferrer
Anschliessend sind alle herzlich zum Suppenessen im Gruberhof eingeladen.

Sonntag 28. Februar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfrn. Beatrix Jessberger, Rehetobel (Kanzeltausch)
Kollekte: SolidarAndhra

**Musikalische Träumereien mit
Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

12. und 26. Februar, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies
Präsentiert von: Erika Imholz und Carlos Ferrer

Seniorenachmittag

Dienstag, 23. Februar, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies Grub AR

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit (11., 18. und 25. Februar) ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Aktion Sternsingen 2016

Der Ertrag der Sternsinger von Fr. 1'689.85 wurde an Missio (Projekt für Strassenkinder in Bolivien) überwiesen.
Vielen Dank für die Unterstützung.

**Ferienabwesenheit des
Pfarrers**

Pfr. Carlos Ferrer ist vom 31. Januar – 13. Februar in den Ferien. Im Notfall vertritt ihn: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Programm Februar bis Juni 2016

- Februar: The Way / Dein Weg (2010), 121 Minuten
Amerikanisch-spanisches Drama um einige Menschen, die sich unterwegs auf dem Weg Richtung Santiago de Compostela finden.
- März: Jésus de Montréal / Jesus von Montreal (1989), 119 Minuten
Das kanadisch-französische Filmdrama beschäftigt sich mit der schauspielerischen Darstellung der Passion Christi.
- April: The Theory of Everything / Die Entdeckung der Unendlichkeit (2014) 123 Minuten
Eine dramatische und biografische Darstellung eines der grössten Wissenschaftler unserer Gegenwart.
- Mai: Noah (2014) 138 Minuten, frei ab 12 Jahren
Eine abenteuerliche Darstellung der bekannten Bibelgeschichte.
- Juni: Breaking the Waves (1996) 152 Minuten, frei ab 12 Jahren
Das Drama stellt den Auftakt der „Golden-Heart-Trilogie“ des Regisseurs Lars von Trier dar. Er liess sich vom Märchen „Goldherz“ inspirieren.

Die Filme werden, wo möglich, im Originalton mit deutschen Untertiteln gespielt. Nach der Vorführung werden religiöse, ethische und kulturelle Themen besprochen sowie die Rolle religiöser Funktionäre, Gebäude, Riten, usw.

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Eintritt frei

Veranstaltungen

Januar 2016

30. Schneeschuhwanderung Hohe Buche

Besammlung: Bahnhof Speicher 13.00 Uhr

Februar 2016

2. **Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
 3. **Trauercafé** Hotel Linde Heiden 17.00 – 18.30 Uhr
 3. **Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
 3. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
 8. **Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
 9. **Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
 12. **Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar 2016**
 13. **Wanderung: Bildsteiner Winterrundweg**
 Besammlung: Bahnhof St. Margrethen 8.40 Uhr
 17. **Vortrag: Vergesslichkeit ist nicht gleich Demenz: Wege der Untersuchung, Behandlung und Betreuung** Psych. Zentrum AR 19.30 Uhr
 22. **Eisenabfuhr**
 23. **Seniorenachmittag** Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
 24. **«Gott im Kino»** mit dem Film The Way Dorfstübli 19.30 Uhr
 28. **Abstimmungssonntag**
 28. **Wanderung: Auf Umwegen von Bühler nach Gais**
 Besammlung: Bahnhof in Bühler 11.00 Uhr

März 2016

1. **Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
 2. **HV Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 19.30 Uhr
 2. **Trauercafé** Hotel Linde Heiden 17.00 – 18.30 Uhr
 2. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
 4. **Nothilfekurs in Grub SG** Schulhaus Grub SG 19.00 – 21.30 Uhr
 5. **Nothilfekurs in Grub SG** Schulhaus Grub SG 8.30 – 16.30 Uhr
 8. **Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
 11. **Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2016**
 23. **Vortrag: Wenn die Schulter schmerzt** Spital Heiden 19.30 Uhr
 31. **Einreichfrist Prämienverbilligung 2016**

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag: bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Der Lehrer fragt Fritzchen: «Was ist weiter von uns entfernt? Italien oder der Mond?» «Italien, Herr Lehrer!» sagt Fritzchen. Lehrer: «Warum nicht der Mond?» Fritzchen: «Das ist doch klar! Den Mond kann ich von hier sehen, Italien nicht.»

Zwei Blondinen unterhalten sich: «Gestern beim grossen Stromausfall bin ich eine ganze Stunde im Lift stecken geblieben.» Da sagt die zweite: «Das ist noch gar nichts, ich bin sogar zwei Stunden auf der Rolltreppe gestanden.»

Der Sohn fragt den Vater: «Papa, was ist eigentlich ein Besoffener?» Der Vater: «Siehst du die vier Bäume da? Ein Besoffener sieht da acht Bäume.» Da sagt der Sohn: «Aber da stehen ja nur zwei ...»

Editorial

Liebe Gruberinnen, liebe Gruber

Auf Gruber Strassen neigt sich nach über 30 Jahren eine Ära zu Ende: Heinz Schläpfer geht in Pension und hat seinen Vertrag auf Ende dieses Winters gekündigt. Unzählige Stunden war er im Dienste der Allgemeinheit zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs, um die Strassenverhältnisse zu kontrollieren, Schnee zu pfeifen und/oder Salz zu streuen. Zunächst als Mitarbeiter für Hermann Fuchs und seit 1988 als selbständiger Unternehmer hat Heinz Schläpfer mit seinem Team den Winterdienst zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Wir konnten uns immer darauf verlassen, dass alle Strassen und Plätze optimal vom Schnee geräumt wurden. Nach seiner Pensionierung will er etwas kürzer treten und nur noch für private Grundeigentümer pfeifen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Heinz Schläpfer bedanken für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Gemeinde. Wir wünschen Heinz Schläpfer für die Zukunft von Herzen alles Gute und wünschen ihm vor allem gute Gesundheit, damit er seine Pension lange geniessen kann.

Regula Delvai, Gemeinderätin

Für die Einzelheiten der Bewerbungsmodalitäten wird auf das Inserat auf Seite 2 dieser Blickpunktausgabe verwiesen.

Schule – Basisstufe Weiher Kündigungen zweier Lehrkräfte

Der Gemeinderat musste an seiner letzten Sitzung Kenntnis nehmen von den Kündigungen von Andrea Elser und Antonia Verona, beides verdiente Lehrpersonen in der Basisstufe Weiher. Nach sieben bzw. neun abwechslungsreichen Jahren an der Schule Grub suchen sie eine Veränderung und werden die Basisstufe Weiher auf Ende des Schuljahres verlassen um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Dienstag, 8. März 2016,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Januar 1007 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:
Eugster Urs, Hord 409
Wegmüller Nicolas, Chreitobel 87

Gemeinderat

Ausschreibung des Winterdienstes

Infolge Demission der jetzigen verantwortlichen Transportunternehmung werden die Winterdienstarbeiten gemäss Art. 20 des Strassenreglements der Gemeinde Grub auf den Winter 2016/2017 zur freien Bewerbung ausgeschrieben.

Die Ausschreibung umfasst die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung. Für diese Arbeiten sind zwei bis drei grosse Schneeräumfahrzeuge sowie ein Schneeräumfahrzeug für den Trottoirbereich nötig, zudem Schneefräsen und ein Fahrzeug zum Abführen von grösseren Schneemengen.

Bewilligtes Baugesuch

Bauberrschaft: Sonderegger Ruedi, Vorderdorf 353, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Vorplatz-Erweiterung
Baugrundstück: Parz. Nr. 495, Vorderdorf

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2016

Freitag, 11. März 2016

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

51. Jahrgang, Nr. 603

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 28. Februar 2016

Eidgenössische Volksabstimmung

1. *Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe»*
2. *Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»*
3. *Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!»*
4. *Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)*

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 27. Februar 2016 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 28. Februar 2016 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Grub wächst

24 neue Mietwohnungen am Mattenbach

In Grub stehen drei Mehrfamilienhäuser mit total 24 Mietwohnungen vor ihrer Fertigstellung. Die zusätzlichen, am lauschigen Mattenbach gelegenen Wohnmöglichkeiten bringen Zuzüger nach Grub und tragen zum weiteren Bevölkerungswachstum bei.

Bild: Peter Eggenberger

»»»» TAG DER OFFENEN TÜR ««««
Samstag, 27. Februar, 10 bis 14 Uhr

Überbauung «Am Mattenbach» in Grub AR, Weiherwies

24 attraktive 2,5-, 3,5- und 4,5-Zimmer-Mietwohnungen
in appenzell-typischem Baustil.

**& SPROLL
RAMSEYER**

DAS HAUS FÜR HÄUSER

SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
www.grub.ch

Ausschreibung des Winterdienstes in der Gemeinde Grub AR

Infolge Demission der jetzigen verantwortlichen Transportunternehmung werden die Winterdienstarbeiten gemäss Art. 20 des Strassenreglements der Gemeinde Grub auf den Winter 2016/2017 zur freien Bewerbung ausgeschrieben.

Die Gemeinde organisiert und bezahlt den Winterdienst für die öffentlichen Strassen auf dem gesamten Gemeindegebiet, die öffentlichen Wege innerhalb der Bauzone, die Trottoirs entlang der Kantonstrassen sowie die öffentlichen Parkplätze und Plätze.

Die Ausschreibung umfasst die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung. Für diese Arbeiten sind zwei bis drei grosse Schneeräumfahrzeuge sowie ein Schneeräumfahrzeug für den Trottoirbereich nötig, zudem Schneefräsen und ein Fahrzeug zum Abführen von grösseren Schneemengen. Sämtliche Unternehmungen, welche an der Ausschreibung teilnehmen wollen, haben sich *schriftlich (keine E-Mail) bis am Montag, 7. März 2016* zu bewerben. In der Bewerbung müssen die Fahrzeuge und Geräte (Pfadschlitten/ Salzstreuer) aufgeführt sein, mit welchen die Arbeiten ausgeführt werden sollen.

Angebote an:

Gemeinderat Grub, «Winterdienst»,
Postfach 58, 9035 Grub AR

Das Verzeichnis der zu räumenden Strassen und die Richtlinien für den Winterdienst der Gemeinde Grub AR sind auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 891 17 48, erhältlich.

Mit Interesse erwarten wir Ihre Bewerbung. Weitere Auskünfte erteilt Gemeinderätin Regula Delvai
Tel. 076 600 78 55 oder 071 877 25 84

Gemeinderat Grub AR

Sonderbaulinien entlang der Kantonsstrassen

Öffentlicher Aufruf zu Eigentumsbeschränkungen

Gestützt auf Art. 63 des Strassengesetzes (StrG, bGS 731.11) kann das Departement Bau und Volkswirtschaft Baulinien entlang der Kantonsstrassen festlegen, die von den gesetzlichen Strassenabständen abweichen. Sie werden im Grundbuch auf den betroffenen Parzellen angemerket. Auch in früheren Jahrzehnten, als noch ältere Strassengesetze galten, wurden Sonderbaulinien aufgelegt und zum Teil im Grundbuch angemerket.

Die Verhältnisse haben sich an vielen Orten geändert. Das Departement Bau und Volkswirtschaft beabsichtigt, veraltete Sonderbaulinien aufzuheben und die verbleibenden im Internet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Departement kommt damit einer Pflicht aus der Geoinformationsgesetzgebung nach und leistet Vorarbeit zum geplanten Kataster der öffentlich rechtlichen Eigentumsbeschränkungen ÖREB.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat mit grosser Sorgfalt im

Archiv und mit den Grundbuchämtern alle auf der Basis der Strassengesetze rechtsgültigen Sonderbaulinien zusammengetragen. Weil die Anmerkungen im Grundbuch erst ab 1972 praktiziert wurden, ist nicht ausgeschlossen, dass die Unterlagen unvollständig sind. Das Departement hat alle Sonderbaulinien, welche nicht aufgehoben werden sollen und weiterhin Bestand haben, im Internet aufgeschaltet. Ergänzend erfolgt vorliegend ein öffentlicher Aufruf.

Öffentlicher Aufruf: fehlende Sonderbaulinien entlang der Kantonsstrassen

Wer durch genehmigte und öffentlich aufgelegte Sonderbaulinien entlang der Kantonsstrasse in seinen Rechten und Pflichten betroffen ist, wird aufgefordert, die im Internet aufgeschalteten Sonderbaulinien zu prüfen. Wenn die Sonderbaulinie nicht erscheint, muss davon ausgegangen werden, dass sie aufgehoben werden soll oder dass sie dem Kanton nicht bekannt ist, der Kanton demnach unvollständige Unterlagen hat. Die Betroffenen werden gebeten, sich in solchen Fällen zu melden und vorhandene Aktenkopien einzureichen.

Wichtig: Sonderbaulinien aus Gestaltungs- und Sondernutzungsplänen, welche auf der Basis des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz, bGS 721.1) erlassen wurden, gehören nicht dazu.

Publikation unter: www.geoportal.ch ins Suchfeld «Sonderbaulinien Kantonsstrassen AR» eingeben.

Frist für Eingaben: 31. März 2016
Eingaben an: Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau
oder per Mail an tiefbauamt@ar.ch

Auskünfte erteilt: Kantonsingenieur Urban Keller, Telefon 071 353 65 00 oder E-Mail an: urban.keller@ar.ch

Die Aufhebung nicht mehr zeitgemässer Sonderbaulinien erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch separate Publikation mit Rechtsmittel. Das Verfahren richtet sich nach Art. 37ff des Strassengesetzes. Mit der Aufhebung werden die Einträge im Grundbuch gelöscht.

Herisau, 19. Februar 2016

Im Auftrag Departement Bau und Volkswirtschaft **Tiefbauamt**

Heinz Schläpfer verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. Seit 1988 war er als selbstständiger Unternehmer mit seinem Team für den Winterdienst in unserer Gemeinde verantwortlich. Er sorgte zu jeder Tages- und Nachtzeit dafür, dass alle Strassen und Plätze optimal vom Schnee geräumt wurden und viele Einwohner/-innen dank seinem Einsatz trotz winterlicher Verhältnisse ihren Arbeitsplatz rechtzeitig erreichten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Heinz Schläpfer für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Gemeinde Grub.

Schule

Fasnacht in der Schule Grub AR

Am Aschermittwoch feierte die Schule Grub AR traditionsgemäss die Fasnacht in bunten und originellen Kostümen. Von Schulbeginn bis zur Pause feierte jede Klasse in ihrem Klassenzimmer. In der Pause wurden die Kinder mit feinen «Schenkeli» und Himbeersirup verwöhnt. Nach der Pause

durften die Schüler/-innen in gemischten Gruppen verschiedene lustige Spiele absolvieren. Die gewonnenen Punkte konnten an der «Gummibärli-bar» eingetauscht werden. 45 Minuten später trafen sich wieder alle in der Turnhalle. Nun wurden die bereits im Voraus von jeder Klasse nominierten Kostüme prämiert. Während dieser Prämierung konnte man eine deut-

liche Spannung spüren, denn die Kinder wussten, dass es nur noch wenige Minuten dauern würde, bis der Start zur heissgeliebten und traditionellen Konfettischlacht erfolgen würde. Die Kinder konnten sich 20 Minuten in der Turnhalle mit Konfetti austoben, bis dann der Schlusspfeiff ertönte und die Lehrpersonen die bunte Schar verabschiedete.

Schule
GRUB AR

**SnowDay
am Bischofsberg in Heiden**

Am Dienstag, den 19. Januar 2016 verbrachten die Basisstüfler (C/D) den ganzen Tag auf den Ski am Bischofsberg in Heiden.

In drei Gruppen eingeteilt wurden die Schülerinnen und Schüler von den Skilehrern unterstützt und ermutigt. Bei einem leckeren Mittagessen wurde geplaudert und ausgeruht.

Alle genossen den sportlichen Wintertag in vollen Zügen!

Aussagen der Schülerinnen und Schüler:

«Es hat zum z'Mittag Pommes mit Wienerli gegeben. Es war super gut!»

«Es war cool, dass es drei Gruppen gab: Anfänger, Mittlere, Fortgeschrittene.»

«Die Buggelpiste war super!»

«Der ganze Skitag war cool!»

«Die Slalomstrecke war lässig.»

«Die blaue Schanze war cool.»

Winterzauber in und um Grub

Fotos: Bernhard Lutz

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März Rosental. Das Kino.

Di	1.3. 14:15	Kinomol: Der 10. Mai	16/14	D
Di	1.3. 20:15	Suffragette	12/10	D
Mi	2.3. 14:00	Robinson Crusoe	6/4	D
Fr	4.3. 20:15	Mustang	12/10	Türk/d
Sa	5.3. 17:15	Wie Brüder im Wind	6/4	D
Sa	5.3. 20:15	The hateful eight	16/14	D
So	6.3. 15:00	Belle et Sébastien 2	6/4	D
So	6.3. 19:15	Suffragette	12/10	D
Di	8.3. 20:15	Colonia	16/14	D
Mi	9.3. 14:00	Molly Monster	6/4	Dialekt
Fr	11.3. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	11.3. 20:15	Chocolat	12/10	D
Sa	12.3. 17:15	Die Schwalbe	10/8	D
Sa	12.3. 20:15	Brooklyn*	10/8	D
So	13.3. 15:00	Robinson Crusoe	6/4	D
So	13.3. 19:15	The hateful eight	16/14	D
Di	15.3. 14:15	Kinomol: A little Chaos – die Gärtnerin von Versailles	10/8	D
Di	15.3. 20:15	Una noche sin luna	16/14	Span/d
Mi	16.3. 14:00	Die wilden Kerle / Die Legende lebt	6/4	D
Mi	16.3. 20:15	Cinéclub: Deux Jours und Nuit	16/16	0v/d
Fr	18.3. 20:15	Kinoteens: Der geilste Tag	12/10	D
Sa	19.3. 17:15	Chocolat	12/10	D
Sa	19.3. 20:15	Das Tagebuch der Anne Frank	14/12	D
So	20.3. 10:30	Matinée: Swing Kids mit Konzert	6/4	D
So	20.3. 15:00	Die wilden Kerle / Die Legende lebt	6/4	D
So	20.3. 19:15	Wie Brüder im Wind	6/4	D
Di	22.3. 20:15	Chocolat	12/10	D
Mi	23.3. 14:00	Molly Monster	6/4	Dialekt
Fr	25.3. 20:15	keine Vorführung		
Sa	26.3. 17:15	Das Tagebuch der Anne Frank	14/12	D
Sa	26.3. 20:15	Filmhit vom Februar		
So	27.3. 15:00	Zootopia	6/4	D
So	27.3. 19:15	Die Schwalbe	10/8	D
Mo	28.3. 15:00	Der grosse Sommer	6/4	Dialekt
Di	29.3. 14:15	Kinomol: Wir sind die Neuen	10/14	D
Di	29.3. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	29.3. 20:15	Brooklyn	10/8	D
Mi	30.3. 14:00	Zootopia	6/4	D

* Frauenabend inkl. GOBA-Cocktail «Schlingel»

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Mehr Kinderfilme im Kino Rosental

Wir möchten mehr Kinderfilme in unserem Kino zeigen. In den Monaten März und April 2016 werden wir versuchsweise am

**Mittwoch Nachmittag
um 14 Uhr einen weiteren
Kinderfilm vorführen.**

Wird sich dies bewähren, wird die Mittwoch-Nachmittags-Vorstellung im Winterhalbjahr fix im Programm aufgenommen. Bitte weitersagen!

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

*Nehmen Sie die
Menschen, wie sie sind,
andere gibt's nicht.*

Konrad Adenauer

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
604	Freitag, 11.03.2016	Donnerstag, 24.03.2016
605	Freitag, 15.04.2016	Freitag, 29.04.2016
606	Freitag, 13.05.2016	Freitag, 27.05.2016
607	Freitag, 10.06.2016	Freitag, 24.06.2016
608	Freitag, 15.07.2016	Freitag, 29.07.2016
609	Freitag, 12.08.2016	Freitag, 26.08.2016
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Jugend-Jazzband «Swing Kids» im Film und live im Konzert

Kino Rosental Heiden: Matinée mit Dai Kimoto, Gründer und Leiter der «Swing Kids»

Am Sonntag, 20. März 2016, 10.30 Uhr, findet im Kino Rosental Heiden eine wohl einmalige Matinée statt: Gezeigt wird der Dokumentarfilm «Swing it Kids». In diesem Film porträtiert Fabian Kimoto das Lebenswerk seines Vaters, Dai Kimoto, dem Gründer der «Swing Kids», einer Jazzband aus Jugendlichen aus der Bodensee-Region, die schon grosse Erfolge feiern konnte. Im Anschluss an den Film bieten die «Swing Kids» ein *Gratiskonzert*.

Dai Kimoto, Gründer der Jugend- Jazzband «Swing Kids»

Diese Matinée weist zwei Mittelpunkte auf: Den Film «Swing it Kids!» und den Gründer der Jugend-Jazzband «Swing Kids», Dai Kimoto. Dieser exzellente Musiker verliess im Alter von 26 Jahren seine Heimat Japan, «um in Europa ein Leben mit Musik zu führen». Sein Instrument ist die Trompete, die er in verschiedenen Formationen spielte, so im «Tony Evans Orchester», in der Band von Max Greger, im «Pepe Lienhard Orchester» und vielen andern mehr.

Am Anfang seiner Zeit in der Schweiz gab er Musikunterricht. Dabei spürte er, «dass Musizieren bei Kindern Freude auslöst» und dass diese Freude von den Menschen, die der Musik zuhören, zurückkommt. Folgerichtig gründete Dai Kimoto 2005 die Jugend-Jazzband «Swing Kids». Unter seiner Leitung bringen 15 Ostschweizer Jugendliche aus der Bodensee-Region im Alter zwischen neun und 18 Jahren einen unglaublich starken Sound zustande. Zweimal pro Woche wird geprobt. Die «Swing Kids» geben im Jahr rund 50 Konzerte - in der Schweiz und auf Auslandstourneés. In grosser Virtuosität, zu der sie Dai Kimoto gebracht hat, spielten sie schon in Argentinien, zweimal in Nord- und Südamerika sowie schon sechsmal in Japan, Dai Kimotos Heimatland.

Von vielen Seiten her gab es Preise: 2005 den Kulturpreis des Rotary Clubs Oberthurgau, 2008 den Swiss Jazz Award, 2009 den Thurgauer Kulturpreis und 2007 wurden die «Swing Kids» in die US Big Band Hall aufgenommen.

Die Jugend-Jazzband «Swing Kids»

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nächster Termin: Mittwoch, 23. März 2016, 11 Uhr, Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1

Kontakt:
Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Tricolobes – «Un-Miss-Verständlich» verständlich!

FRAUEN TAG 2016

Dienstag, 8. März
Genossenschaft Hotel Linde Heiden

Inputs
Zu Gast: Frau Annegret Wigger, Kantonsrätin

um 18.30 Uhr Kulinarische Leckereien
um 20.00 Uhr Programm

Foto-Ausstellung
«Die Frau im Fokus»
www.foto-club.org

Programm: 20.–
Jugendliche: 15.–
Kulinarische Leckereien: 20.–
Reservation Linde: 071 898 34 00

MIGROS kulturprozent **frauen** ZENTRALE APPENZEL AUSSER RHODEN **Appenzeller Kantonalbank** Empfohlenes Institut

Winterzeit ist Service Zeit

Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
Jetzt in die Winterinspektion
Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

LANDMASCHINEN AG
Kast

Reparaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 • 9410 Heiden

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Typografischer Gestalter mit eidg. Fachausweis

Ansprechende grafische Gestaltung und optisch gute Typografie müssen nicht teuer sein!

Unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Vorstellungen gestalte und realisiere ich hochwertige Drucksachen, Printmedien sowie Beschriftungen und Publikationen für jeden Einsatz.

Dank meiner langjährigen Erfahrung als gelernter Typografie- und Grafik-Fachmann im Bereich Grafikdesign, Layout und Gestaltung, kann ich Sie kompetent und optimal beraten.

Nehmen Sie unverbindlich mit mir Kontakt auf.

eugster@paus.ch

Hans Eugster Dicken 436
9035 Grub 071 891 42 18

50JAHRJUBILÄUM & NEUUNIFORMIERUNG

Die Jugendmusik Heiden
feiert am **2. April 2016**

Konzerte von Gastvereinen | Sternmarsch | CD-Taufe | Showacts
Neuuniformierung | weitere Infos unter www.j-m-h.ch

Fäescht Bänkler
Generell 5

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die März-Ausgabe vom **Blickpunkt Grub** Freitag, 11. März 2016. Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

NEU: Digitaldruck bis A3+ Kopien in bester Qualität

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden
AHV-IV
AVS

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2016**

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2016.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2016 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2014. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2014 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2016 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintauch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abba Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintauch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Do it yourself: Heimwerken sicher anpacken

In der Schweiz ereignen sich jährlich über 56 000 Unfälle bei der Pflege, beim Unterhalt von Haus und Garten sowie bei anderen Heimwerkerarbeiten. Die häufigsten Unfallursachen sind mangelnde Erfahrung, Unwissenheit im Umgang mit Maschinen und Geräten, unzuweckmässiger Einsatz und Zeitdruck. Die meisten Unfälle könnten durch geeignete Vorsichtsmassnahmen vermieden werden.

Tipps:

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch einer Maschine / eines Geräts die Betriebsanleitung genau durch und machen Sie sich mit dem Abstellmechanismus vertraut.

- Überprüfen Sie Elektrokabel auf Defekte und führen Sie sie so, dass sie nicht beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlstrom-Schutzschalter (FI) abgesichert ist.
- Benützen Sie bei Regen und Schneefall keine Elektrogeräte im Freien
- Binden Sie lange Haare und lose Kleider zusammen, legen Sie Halstücher und Schmuck ab, tragen Sie geschlossene Schuhe, benützen Sie gegebenenfalls eine Schutzbrille und nehmen Sie einen sicheren Stand ein.

Weitere Informationen zum Umgang mit Geräten finden Sie in unserer Broschüre 3.012 «Geräte im Haushalt» auf www.bestellen.bfu.ch.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Zu verkaufen Renault Twingo

in gutem Zustand
1. Inverkehrsetzung 1. 12. 2001

Farbe: grau hell met.
Kilometerstand: 65 699
8-fach bereift
Fr. 1200.-
Auskunft: 071 891 42 18

Maler Fäh malt für Sie frische Farben.

THOMAS FÄH • Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 • www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Geführte Wanderungen der Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW im Monat März und April

Stammheim – Kartause Ittingen

Um 9.45 Uhr ist am Samstag, 19. März 2016 Treffpunkt beim Bahnhof in Stammheim. Unter der Wanderleitung von Peter Rüesch startet die leichte Wanderung um 10.00 Uhr und führt von Oberstammheim (445 m) über Nussbommersee (434 m) zur Burgruine Helfenberg (450 m) und über Buch zum Endziel Kartause Ittingen (432 m). Die Wanderzeit beträgt drei Stunden.

Von Kreuzlingen nach Berlingen

Am Karfreitag, 25. März 2016 ist um 10.00 Uhr beim HB Bahnhof Kreuzlingen Besammlung. Unter der Leitung von Rolf Wild wird dann um 10.15 Uhr zur leichten 3½-stündigen Wanderung gestartet. Die ganze Route geht flach dem See entlang nach Berlingen. Verpflegung ist nur aus dem Rucksack möglich.

Frühlingswanderung zum Bodensee

Diese Wanderung steht unter dem Motto «Längste Wanderung der Welt, wer an Ostern in Heiden losläuft, kommt erst nach Wienacht in Rorschach an». Wanderleiter Willi Würzer führt am Dienstag, 29. März 2016 eine leichte Wanderung nach Rorschach. Besammlung ist um 13.00 Uhr bei der Post Heiden (800 m) und um 13.10 Uhr wird gestartet. Über den Waldpark geht es hinunter nach Wienacht (734 m) und Wartensee (584 m) sowie Wartegg zum Endziel Rorschach. Die Wanderzeit beträgt 2½ Stunden, Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Frühlingswanderung über der Stadt St. Gallen

Eine mittelschwere Wanderung wird am 3. April 2016 durchgeführt. Treffpunkt ist um 9.05 Uhr bei der Station Notkersegg (799 m) an der AB Strecke St. Gallen-Speicher-Trogen. Abmarschzeit ist um 9.10 Uhr und die Wander-

leiterin Margrit Geel-Furrer führt anschliessend über die Solltude (871 m) und Kubel (597 m) zum Sedel (868 m) hinauf. Hier besteht die Möglichkeit, den «Zvieri» einzunehmen. Weiter geht es zum Endpunkt Egg Herisau (858 m). Die Wanderzeit beträgt 4½ Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Die Innerrhoder Enklave im Vorderland

Am Sonntag, 17. April 2016 ist Treffpunkt um 10.00 Uhr bei der Post in Heiden (791 m). Gestartet wird um 10.10 Uhr und die Wanderleiterin Ruth Rüesch führt bei dieser leichten Wanderung die Gruppe über Bänziger (822 m) und Blatten (884 m) zum Hüslü (736 m). Die Fortsetzung geht über Büriswilen (615 m) nach Au im Rheintal (404 m), wo die leichte Wanderung zu Ende geht. Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Von Herisau nach Hohfirst (Waldkirch)

Diese Dienstagnachmittags-Wanderung findet am 26. April 2016 statt. Wanderleiter Fritz Rohner wartet um 12.15 Uhr beim Treffpunkt beim Bahnhof SOB in Herisau (845 m). Gestartet wird um 12.20 Uhr zur Ruine Rosenberg (874 m). Weiter geht es nach Gossau Mettendorf (650 m) und über Neuchlen (745 m) nach Hinterberg zum Endpunkt Waldkirch Hohfirst (805 m). 3½ Stunden beträgt die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung. Verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Über Berg und Tal nach Appenzell

Eine mittelschwere Wanderung steht am 30. April 2016 auf dem Programm. Besammlung ist um 9.30 Uhr beim «Treffpunkt» im Bahnhof St. Gallen (675 m). Um 9.45 Uhr startet Wanderleiter Josef Schmid. Es geht über Un-

terbrand (828 m) zur Egg (965 m), Danach folgt Teufen (833 m). Über Leimensteig (978 m) und Schlatt (921 m) geht es zum Endziel Appenzell (785 m). Die Wanderzeit beträgt 4½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die März-Ausgabe vom
Blickpunkt Grub

Freitag, 11. März 2016.

Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Vorderländer Literatur Zwei Bücher nachgedruckt

Die beiden Bücher «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» mit vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten (auch der «Anker» und der «Ochsen» in Grub sind humorvoll vertreten) sowie der Vorderländer Krimi «Tod eines Wunderheilers» von Peter Eggenberger, Wolfhalden, sind dieser Tage nachgedruckt worden und ab sofort wieder im Buchhandel und beim Autor erhältlich (www.peter-eggenberger.ch).

Für Schmünzeln sorgt auch eine originelle Begebenheit beim «Anker» in Grub. Illustration von Ernst Bänziger

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Einladung zur Jahresversammlung des Vereins Haus zur Bergulme am 22. März 2016 um 19.00 Uhr

Alle interessierten Leute sind herzlich zu dieser Jahresversammlung eingeladen in den Jugendtreff Chillsuite, Poststrasse 5 in Heiden (alte Migros).

Vor Ort erhalten die Gäste und Mitglieder Auskunft über die drei erfolgreichen und etablierten Projekte des Vereins Haus zur Bergulme: Deutschkurse für Asylbewerber, Tea&Talk, das Englisch-konversationsangebot unter neuer Leitung von Angela Schläpfer und der Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereg, Reute und Wolfhalden.

Der Vorstand freut sich auf jeden Gast!

Wo man sich begegnet. zur Bergulme

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Samstag, 19. März 2016 von 8.30 bis 10.30 Uhr
Chinderbüeti von 8.30 bis 11.45 Uhr
Chinderfiir von 9.15 bis 10.30 Uhr

Am Samstag 19. März 2016 findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. *Neu beginnt der Verkauf bereits ab 8.30 Uhr.*

Die Annahme findet am Freitag 18. März 2016 nach vorgängiger Anmeldung ab 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Während der Börse bieten wir einen Chinderhüeti-Dienst an. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab fünf Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal abgeholt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das Börsen-Team der Frauengemeinschaft Heiden
Fragen/Anmeldung: Reida Capaul Frey, Tel. 079 543 60 86,
Email: capaul.frey@bluewin.ch

Sängerinnen und Sänger gesucht

Mit den SongSwingers Eggersriet planen wir ein neues Musikprojekt. Das Projekt startet am 25. April 2016 und endet mit zwei bis drei Konzerten im Februar 2017.

Das Repertoire umfasst Melodien aus den Musicals «Sister Act» und «Grease». Weiter kommen Beatles-Stücke sowie einige Evergreens dazu.

Wir proben jeweils jeden zweiten Montag im Schulhaus Eggersriet.
Der Chor wird von einer eigenen 4-Mann-Band begleitet.

Wir suchen junge und junggebliebene Männer und Frauen.

Bitte melde dich bei: erich.kempton@kempton-partner.ch
Info unter: www.songswingers.ch

Internationaler Frauentag am 8. März 2016 in Heiden

Am 8. März 2016 feiern wir in Heiden, wie an vielen anderen Orten dieser Welt, den Internationalen Frauentag. Dieser Tag ist nicht nur eine Erinnerung an den Kampf um das Frauenwahlrecht, sondern er ist auch ein Tag der Dankbarkeit gegenüber den vielen Frauen, die den Weg zur politischen Mündigkeit der Frau und zur Gleichberechtigung gegangen sind und die Rechte der Frauen durchgesetzt haben. Darum laden wir in die Genossenschaft Linde in Heiden ein und geniessen einen abwechslungsreichen Frauenabend (siehe auch Inserat auf Seite 7).

Um 18.30 Uhr steht ein Buffet mit kulinarischen Leckereien bereit (Reservation 071 898 34 00). Nach einem musikalischen Auftakt, gibt es eine Ansprache von Frau Annet Wigger, die sich als Kantonsrätin im Ausserrhoder Parlament engagiert. Unter Anleitung der hervorragenden Stimmimprovisiererin Katrin Sauter aus Zürich schwingen wir uns danach aus dem Moment durch einen Circlesong in eine Stimmklangwelt. Zum Abschluss des ersten Programmteils stellen uns Frau Golnaz Djalili als Projektleiterin und Frau Angelika Frei als Moderatorin den «Femmes-Tisch» vor. Das Projekt «Femmes-Tisch» ist ein schweizerisches Netzwerk, das seit 15 Jahren ständig weiterentwickelt wurde.

Wenn die Tricololas auftreten, bedeutet das Comedy, Selbstironie und bitterbösen Humor. Mit Freude werden sie uns zu den beinahe unerschöpflichen Gesprächsthemen des weiblichen Geschlechts ihre Meinung und «un-Missverständliche» Gesinnung kund tun. Sicher wird sein, dass sie unter uns Gleichgesinnte, Verbündete oder sogar Seelenverwandte für ihre Gedankenwelt finden werden. Ob narzisstisch aktiv, mit allen Wassern gewaschen, gespritzt oder Bio – es ist für jede wunderbare Eva etwas Lehrreiches und Interessantes dabei. Der eine oder andere Lacher wird Ihr Zwerchfell in Schwung versetzen und die Chakras zum Leuchten bringen. Garantiert!

Unter dem Titel «Die Frau im Fokus» haben wir in Zusammenarbeit mit dem Foto-Club-Appenzellerland eine Fotoausstellung um und am Frauentag lanciert. Wir haben Frauen aus dem und in ihrem Alltag gesucht, als Fotografin oder als Fotomodell. Die Bilder zeigen die unterschiedlichsten Frauen bei ihrer Arbeit, ihrem Hobby oder einfach als Porträt. Die Bilder sind während drei Monaten im Restaurant Linde ausgestellt. Mit einer Finisage am 29. Mai 2016 schliessen wir die Ausstellung ab. *Alexandra Breu*

Ilona Züst mit Isar - Fotograf: Christian Funke

Jugendmusik Heiden 50-Jahr-Jubiläum mit einer neuen Uniform

Vor 50 Jahren wurde die Jugendmusik in Heiden gegründet. Das Jubiläum feiert sie mit einem grossen Fest zusammen mit verschiedenen Gastvereinen. Im Mittelpunkt der Festivitäten steht die Neuuniformierung. Als Showacts werden die Formationen Generell5 und Fäaschtbänkler auftreten.

Seit 50 Jahren bietet die Jugendmusik Heiden allen musikbegeisterten Jugendlichen die Möglichkeit, Blasmusik zu erlernen und auszuüben. Das 50-Jahr-Jubiläum ist für die Jugendmusik Heiden ein ganz besonderes Fest, denn es soll eine neue Uniform geben. Aus diesem Grund sitzt seit dem 24. Juni 2015 Lukas vor der Raiffeisen Bank und sammelt Geld für die neue Uniform. Mit seinem Spendenbarometer zeigt er uns immer den aktuellen Stand. Die Zeichen stehen gut, dass man das Geld bis zum 2. April dank grosszügigen Spenden zusammen bringt. Das Fest kann gefeiert werden.

Am 2. April wird gefeiert. Am Nachmittag werden verschiedene Platzkonzerte zusammen mit der Jugendmusik Appenzell, der Bürgermusik Mörschwil und der Musikgesellschaft Oberegg an verschiedenen Orten in Heiden gespielt. Nach anschliessendem Sternmarsch aller Formationen zur Turnhalle Wies, werden die verschiedenen Gastformationen bei einem kurzen Konzert die Gäste mit moderner sowie traditioneller Blasmusik unterhalten. Ab 19.30 Uhr wird die Jugendmusik Heiden auf der Bühne stehen und mit einem unterhaltsamen Block die neue Uniform sowie die erste Jugendmusik-CD präsentieren. Welche Farbe wird es wohl?

Anschliessend wird die Turnhalle Wies zu einer Festhalle. Mit der Formation Generell5 und den Fäaschtbänklern wird das Jubiläum richtig gefeiert.

Die Jugendmusik bedankt sich bei allen Spendern und freut sich zusammen mit der Bevölkerung aus der Umgebung am 2. April ihr 50-jähriges Bestehen zu feiern.

Für weitere Details zum Festprogramm besuchen Sie bitte www.J-M-H.ch

Beachten Sie bitte auch das Inserat auf Seite 8 von dieser Blickpunkt-Ausgabe.

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

**Für welche Bauarbeiten
muss ich ein Baugesuch einreichen?**

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:	
<p>Hochbauten (inkl. Vor-, An- und Aufbauten)</p> <p>Tiefbauten (z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)</p> <p>Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild (Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)</p> <p>Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)</p> <p>Nutzungsänderungen (ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)</p>	<p>Die Umwelt belastende Produktionsanlagen</p> <p>Die Umwelt entlastende Anlagen (Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)</p> <p>Die Umwelt belastende Anlagen (Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)</p> <p>Die Sicherheit gefährdende Anlagen (Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)</p> <p>WICHTIG Die Baubewilligungspflicht gilt auch für: - Teile von bestehenden Anlagen - Provisorische Bauten/Anlagen - Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen</p>

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund: Online-Abfragen:

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

**Für die folgenden Vorhaben
ist kein Baugesuch einzureichen**

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):	
<ul style="list-style-type: none"> • Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung) Ortsübliche offene Zäune usw. • Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen • Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung • Gartenschwimmbecken (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung) • Reparaturen / Unterhaltarbeiten • Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m • Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage 	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen • Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen • Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison) • Einmalige Terrainveränderungen bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen • Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund) • Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw. • Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

- **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)
 - **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)
 - **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.
 - **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)
 - **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)
- Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Bild der Zukunft	▼	Alter-nativ-Energie	▼	Metall Berg bei Bever 3246m	▼	Kreuz-inschrift	weibl. Vorname	▼	Science-Fiction-Autor † 2006	Schorn-stein Wiesen-grund Mz.	▼
►	11					Landkar-tenwerk Papagei	►				
frz. Astrologe † 1566	►								6		
►				Inseleuro-päer Mz. grosse Tür			7		Doppel-vokal griech. Buchst.		
Adlige dt. Philo-soph †	►		4		Ausser-irdischer Luftfahr-zeug					13	Papier-laterne
►			frz: Gold			lat: ist 1. Frau Jakobs					am nächsten Tag
verrückt die Sterne betreffend	►					9		S-amerik. Nutztier			
►			schnee-frei	Abk. f. d. Europ. Fussball-union						philip. Volks-stamm	
häufig seelischer Schock	►		1					fiktiver Antrieb von Raum-schiffen			
Nähr-mutter	lat: Werk poln. Volkstanz							Studenten-ausweis (Kw.) Wettersendung bei SF			3
►				2	süddt. f. Hausflur		Mitbesitz			10	
►		Rehabilita-tion Abk. NbfL d. Wolga						dt. Autor † 1955			
dort Abk. f. Zahlungs-ordnung					Nutztier US-Bun-desstaat			8			
►			5					Farbe			
das Kom-mende Parla-men-tarier					frz: Eisen Abk. CH-Halbkt.						
Folgezeit, spätere Genera-tionen			frz: Jahr			Geliebte des Zeus				12	
►											

Kreuz-worträtsel

Lösung Seite 16

Vor 60 Jahren extrem kalter Februar

Im Februar 1956 wurde Urnäsch zum Sibirien des Appenzellerlandes, wurden doch Temperaturtiefstwerte von minus 30 Grad gemessen. Im Appenzeller Vorderland und dem benachbarten Rheintal war es nur unwesentlich wärmer, so dass Rebstöcke und Obstbäume unter anderem in Wienacht, Thal und Berneck erfroren.

«Der Februar 1956 wird unvergessen bleiben», schreibt der Chronist im «Häädler Kalender». «Das winterliche Regiment war hart wie wohl noch nie, betrug doch die monatliche Durchschnittstemperatur minus 12 Grad. Messungen zwischen 18 und 25 Minusgraden waren keine Seltenheit, wobei am Abend des 10. Februars in Heiden minus 28 und in Urnäsch sogar minus 30 Grad gemessen wurde.»

Grosse Schäden an Kulturen

«Entsprechend gross waren die Schäden an Nutz- und Zierpflanzen, zumal sich der Vormonat Januar mit einer Durchschnittstemperatur von plus 0,6 Grad ausgesprochen milde und fast frühlinghaft präsentiert hatte», ergänzt das Appenzeller Jahrbuch für 1956. Weil die Kälte den ganzen Monat andauerte, entstanden auch an vielen Bäumen und in Getreidefeldern erhebliche Frostschäden. Zahlreiche Apfelbäume, aber auch viele Kirsch-, Nuss- und Quittenbäume überstanden den eisigen Februar nicht.

Kältetod für zahlreiche Menschen

Im Vergleich zu anderen Regionen kam das Appenzellerland glimpflich davon. «Die anhaltende Kältewelle hat vielerorts unbeschreibliches Unheil angerichtet», schreibt der Kalender-Chronist. «Sehr viele Menschen – junge und alte – sind der Kälte zum Opfer gefallen. Von Flüssen mitgetragene Eisblöcke führten in verschiedenen Landesteilen zu Stauungen, Überschwemmungen und Leitungsbrüchen, womit zusätzliches Unheil angerichtet wurde.»

Peter Eggenberger

Armut ist keine Schande – Reichtum auch nicht.

Curt Goetz

 Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden
Öffentliche Vorträge

Arztvorträge

Die folgenden Themen stehen bei den Vorträgen in den kommenden Monaten, jeweils am **Mittwochabend von 19.30 bis 20.15 Uhr** in den Spitälern Heiden und Herisau sowie im Psychiatrischen Zentrum in Herisau auf dem Programm.

23. März 2016, Spital Heiden
Wenn die Schulter schmerzt

Referent ist Dr. med. Alexander Strehl, Leitender Arzt Orthopädie, Klinik für Chirurgie & Orthopädie, Spital Heiden

Weitere Auskünfte:

Nicole Graf Strübi
Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR
Tel. 071 353 84 06
Mail: nicole.graf@svar.ch

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1 info@biblioheiden.ch
9410 Heiden www.biblioheiden.ch
Tel. 071 891 15 12

Eine Ostergeschichte für Kinder in der Bibliothek

Am Mittwoch 9. März 2016 erzählen wir in der Gemeindebibliothek Heiden/Grub die Geschichte «Ostern feiern mit Emma und Paul».

Zusammen mit Emma und Paul erfahren die Kinder Wesentliches über das Osterfest und seine Bräuche. Es geht um 15.30 Uhr los, und wie immer gibt es nach der Geschichte einen kleinen Zvieri. Die Bibliothek ist gleichzeitig auch für die Ausleihe geöffnet. Es können weitere Ostergeschichten zum Lesen, Hören und Sehen ausgeliehen werden. Erwachsene Kunden sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich vom Osterfieber anstecken zu lassen. Bücher und Zeitschriften mit Deko-Ideen liegen bereit zum Stöbern oder Ausleihen.

Wir freuen uns auf Gross und Klein!

«Restseller und Bücherfieber»

Samstag, dem 30. April 2016
Bücherflohmarkt der Gemeindebibliothek Heiden/Grub

Von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr werden ausgemusterte Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf angeboten.

Jedes Jahr dürfen wir viele interessante neue Medien einkaufen. Da unsere Bibliothek nicht über unendlich viel Platz verfügt und aktuell sein soll, müssen wir schweren Herzens jedes Jahr auch wieder ca. 10 % aller Medien ausscheiden. Das fällt uns jeweils nicht leicht. Die Aussicht, dass viele dieser ausgeschiedenen Medien wieder bei Interessierten landen werden, erleichtert uns diese Arbeit. Deshalb freuen wir uns, wenn möglichst viele von diesem günstigen Angebot Gebrauch machen.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen vor der Bibliothek statt (Poststrasse 1), bei Regen drinnen im Eingang.

Auch Nicht-Bibliotheksmitglieder sind herzlich zum Stöbern eingeladen!

Simone Vial

Generationenwechsel bei Elektro Fürer AG

Guido und Margrit Fürer haben die Hauptverantwortung an Jürg Fürer (39) und Luzia Langenegger (-Fürer) (25) übergeben.

Guido Fürer machte sich 1979 als Einmannbetrieb selbstständig. Schon 1989 konnte er die Karl Gut AG in Wolfhalden übernehmen. Bis zum Jahr 2000 führte er beide Unternehmen als gleichwertige Standorte. Mit der Gründung der Elektro Fürer AG im Jahr 2000 wurde Wolfhalden zum Hauptsitz und Oberegg zur Zweigstelle.

Kontinuierlich gewachsen ist mit der Firma auch das Mitarbeiterteam auf aktuell dreizehn Personen. Neben Jürg Fürer und Luzia Langenegger übernehmen Marco Steffen und Peter

Siegrist Führungsaufgaben und stehen als Team- und Projektleiter aktiv an der Kundenfront im Einsatz. Vier gut ausgebildete und zuverlässige Elektroinstallateure und vier Lernende vervollständigen heute das familiäre Team.

Zum Kerngeschäft zählen die Hausinstallationen, sei dies in Neu- oder Umbauten, egal ob im Privat- oder Geschäftsbereich, immer mit Blick auf energiesparende Technologien.

Generationenwechsel

Seit 1979 führten wir, Fürer Guido und Margrit, das Elektroinstallationsunternehmen mit viel Freude. Nun ist es an der Zeit das Familienunternehmen in jüngere Hände zugeben.

Es freut uns daher sehr, dass zwei unserer Kinder, Fürer Jürg und Langenegger (-Fürer) Luzia, die elektro fürer ag mit viel Herzblut weiterführen werden.

Wir danken allen Kunden und Freunden für das uns in all den Jahren entgegengebrachte Vertrauen. Die vielen interessanten Kontakte und Begegnungen werden uns in wertvoller Erinnerung bleiben.

Wir, Fürer Jürg und Langenegger (-Fürer) Luzia, durften mit Stolz das Unternehmen unserer Eltern übernehmen.

Wir werden alles daran setzen es im Sinne unserer Eltern weiterzuführen und die guten Geschäftsbeziehungen weiter mit Sorgfalt zu pflegen.

Voller Elan starteten wir bereits ins neue Jahr und freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen als bestehende und neue Kunden.

Besuchen Sie uns auf unserer Website: www.elektrofuerer.ch.

Ihr Partner für Ihre Technik.

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Ihr regionaler Partner für Arbeitsbekleidung und Werbetextilien.

zwima
handel · online shop

**Wir lassen Sie gut aussehen,
ob im Job oder in der Freizeit!**

Telefon 071 890 03 03

Zwima GmbH info@zwima.ch
9035 Grub AR www.zwima.ch

Besuchen Sie unseren neuen Webshop:

profi-outfit.ch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Liebe Leserinnen und Leser, berücksichtigen Sie nach Möglichkeit unsere Inserenten – auch zu Ihrem eigenen Wohle.

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEW
Zertifiziert
CERTIFIED

Lösung von Seite 14

W	E	I	S	E								
V	I	S	I	O	N	A	T	L	A	S		
N	O	S	T	R	A	D	A	M	U	S		
E	D	L	E	I	R	E	N	E	E			
K	A	N	T	A	L	I	E	N				
I	R	R	O	R	E	S	T	L				
A	S	T	R	A	L			L	A	M	A	
O	F	T		U	E	F	A		O	M		
T	R	A	U	M	A			W	A	R	P	
			O	P	U	S			L	E	G	I
A	M	M	E		C			M	E	T	E	O
D	A		R	E	H	A			M	A	N	N
Z	O		R	I	N	D						
Z	U	K	U	N	F	T						
R	A	T					F	E				
K			A	N			I	O				
N	A	C	H	W	E	L	T					

Lösungs-
wort:
Rein-
karnation

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Erfolgreiches Jahr 2015 für AüB

Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Die Vorbereitungsarbeiten für die Oberstufenreform im AüB stammen aus AüB-Hand, der Berufserkundungstag brachte Schulen, Unternehmen und künftige Lernende zusammen und die Energie-Region AüB kommt zustande.

Anfang 2015 wurden auf Initiative von AüB verschiedene Zukunftsmodelle für die Sekundarschulstandorte in der Region durch die Gemeinden diskutiert. Daraus resultierte eine aktuell laufende Prüfung einer verstärkten Zusammenarbeit auf Sekundarschulstufe zwischen verschiedenen Gemeinden.

Am 12. Februar organisierte AüB im Kursaal Heiden in Kooperation mit der Appenzeller Zeitung ein Wahlpodium zu den Regierungsratswahlen, welches von über 220 interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem AüB besucht wurde. Ebenfalls viele interessierte Besucher zog ein Informationsanlass über Windenergie im März 2015 in Obereggen an. Vor knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörern referierten fünf hochkarätige Referenten über die Vor- und Nachteile der Windenergie mit besonderem Bezug zum Appenzellerland. So konnten sich die Anwe-

senden ein differenziertes Bild über Auswirkungen des aktuellen Windkraftprojektes auf dem Oberfeld beim St. Anton machen.

Weiter ist die erste erfolgreiche Durchführung des regionalen Berufserkundungstages AüB im Herbst ein grosser Erfolg für AüB. Beim Berufserkundungstag konnten 150 Schülerinnen und Schüler aus den fünf Sekundarschulen der Region während eines halben Tages in 38 Betrieben ca. 35 Lehrberufe unkompliziert kennenlernen. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AüB von einer stärkeren Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen.

Beim Projekt Energie-Region AüB startete im ersten Halbjahr eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation im Energie-Bereich in fünf teilnehmenden Gemeinden. Eine Bestandsaufnahme ist der erste notwendige Meilenstein für eine spätere Zertifizierung als Energiestadt-Region AüB. Dabei zeigte sich klar, dass die Gemeinden auf dem richtigen Weg sind und eine Zertifizierung erreichbar ist. So entschlossen sich die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen Ende Jahr, gemeinsam eine Zertifizierung als Energie-Region anzustreben. Somit wurde dank der jahrelangen Vorarbeit von AüB ein wichtiger Meilenstein erreicht.

In der Fachgruppe Gemeindepräsidenten AüB, der Fachgruppe Energie und der neu geschaffenen Fachgruppe Kultur wurden diverse regionale Themen diskutiert und Lösungen für die Region AüB erarbeitet.

Die jährliche Mitgliederversammlung im Juni in der ThyssenKrupp Presta AG in Obereggen führte die Mitglieder von AüB zusammen. Eine spannende Führung durch den Betrieb zeigte einen der bedeutendsten Industriebetriebe im AüB. An diesem Anlass wurde nach den Rücktritten des Vereinspräsidenten Jakob Egli und des langjährigen Vorstandsmitglieds Heini Eggenberger als neuer AüB-Präsident Kantonsrat Norbert Näf gewählt. Neu im Vorstand Einsitz genommen haben Edith Beeler, Gemeindepräsidentin Wald und Walter Kugler, Kugler Holzbau.

Der AüB-Vorstand und die Geschäftsstelle werden auch 2016 bestrebt sein, die Region AüB voranzubringen und weitere Projekte zum Wohle der Region zu koordinieren.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendistrasse 3, 9410 Heiden,
www.AüB.ch

Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75,
Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Januar 2016

Die aus Westen herziehende Kaltfront brachte uns in den ersten Tagen des neuen Jahres feuchtkalte Luft und bestimmte unser Wetter mit Regen, Schneereggen und Nebel. Die Temperaturen bewegten sich wenige Grade im Plusbereich. Während des ganzen Monatsverlaufes löste eine Front die andere ab. Die Druckgebiete über Mittel- oder Südeuropa verweilten nur kurze Zeit und wanderten vorwiegend ostwärts ab. Dominant waren jedoch die vom Atlantik herziehenden Tiefdruckgebiete, welche durch ihre Linksdrehung feuchte und leicht temperierte Höhenluft in unser Gebiet brachten. Ausserordentlich hoch waren somit auch die Niederschläge, meist in Form von Regen. Gegen Ende der zweiten Januarwoche zeigte ein kurzzeitiges starkes Absinken des Luftdruckes in Richtung Sturm. Dieser war dann vom 11. bis zum 13. auch da. Es waren vor allem heftige, bis zu 70 km/h starke Windböen, die an den Dächern rissen. Der Wind wurde stetig kälter und am 14. ging der Schneereggen in dichten und trockenen Schneefall über. Die Schneedecke hielt sich mit 15 bis 20 cm in bescheidener Stärke. Dass die Sonne noch da ist, zeigte sich erst am 18. mit wenigen Cirren am hellblauen Himmel, aber mit $-10,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ der kälteste Tag des Monats. Bevor das angekündigte Hoch bei uns wirksam wurde, gab

es nochmals eine kurze Schnee-Einlage und die Bise trieb das Thermometer auf $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dann aber begann es zu tauen. Es wurde sonnig und die Temperaturen stiegen tagsüber bis auf $9\text{ }^{\circ}\text{C}$ an. Die Südhänge waren in Kürze schneefrei und die Gegenüberliegenden begannen sich zu lichten. Obwohl das von den Azoren ostwärts ziehende Hoch uns vor Monatsende nicht mehr zu erreichen vermochte, blieb es aussergewöhnlich mild, so dass der Fliederstrauch die Knospen setzte und die anmutigen Winterblümchen ihre Glöckchen öffneten. Zusammengefasst betrachtet war der Januar aussergewöhnlich nass, was allerdings der Natur und den Wasserquellen zu Gute kam. Den lediglich sechs Sonnentagen standen 19 Tage mit Niederschlag gegenüber. Die tiefste Tagestemperatur wurde am 18. mit $-10,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ und die Höchste am 27. mit $+11,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ gemessen. Im Niederschlagsmesser sammelten sich 131,2 mm. Dies ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, als lediglich 64,9 mm in den Sämmler kamen.

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

*Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann
und worüber zu schweigen unmöglich ist.*
Victor Hugo

Osterplausch in Grub AR 23. März 2016

Wir basteln und backen mit Kindern ab 5 Jahren

Zeit: 14.00 Uhr - ca. 16.30 Uhr
Ort: Dorfstübli
Kosten: Fr. 7.--

Anmeldung bis 12. März an E. Camenzind, 071 890 09 25

2. FRÜHLINGSMARKT IN GRUB AR

26. März 2016

9.30 - 15.00 Uhr

im Dorfstübli, neben Spar

Verschiedenes aus Honig, Frisches aus der Backstube, leckere Liköre, Naturkosmetik, natürliche Gestecke, Dekor-Ideen aus Glas, Fell und anderen Materialien

Für den Hunger: Gulasch aus der Kanone
(Historischer Feuerwehrverein)

Für den Durst: Leckere warme
Mixgetränke
(Vorführung mit Carlos Ferrer)

Anmeldung bis 23. März an:
Elsbeth Camenzind, Tel. 071 890 09 25

Unterstützt von der Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag 28. Februar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfrn. Beatrix Jessberger, Rehetobel (Kanzeltausch)
Kollekte: SolidarAndhra

Sonntag, 6. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweizer Flüchtlingshilfe

Sonntag, 13. März

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: BEFL, Beratungsstelle Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Palmsonntag, 20. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, mit den Religionsschülern der 1. und 2. Klasse aus Grub AR
Kollekte: Blaues Kreuz

Gründonnerstag, 24. März

18.30 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Brot für alle

Karfreitag, 25. März

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Protestantische Frauenhilfe

Ostersonntag, 27. März

6.00 Uhr Sonnenaufgangs-Gottesdienst mit anschliessendem Frühstück im Dorfstübli
Besammlung: 6.00 Uhr beim Friedhof Grub AR

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Mit Sibylle Wiget, Flöte und Simone Perron, Orgel
Kollekte: Tambanevana

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

11. März, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies. Präsentiert von: Erika Imholz und Carlos Ferrer

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Jésus de Montreal

Wie passt Jesus in unsere Zeit hinein? Verschiedene Filme haben sich mit diesem Thema befasst. Wir haben die klassische (und eher brave) Miniserie von Franco Zeffirelli (1977), welche von der Besetzung und Sprache eng an die Evangelien schritt. Die Rockopern Jesus Christ Superstar (1973) und Godspell (1973) sind da etwas andere Wege gegangen, wie auch „Die letzte Versuchung Christi“ (1988)! Einen eher blutrünstigen Film bot uns Mel Gibson in seiner „Passion of the Christ“ (2004), der eigentlich mehr gemeinsam hat mit dem, was wir von Quentin Tarantino erwarten dürften, leider aber ohne Humor.

Was uns Denys Arcand in seinem Film „Jésus de Montreal“ (1989) bietet, ist total anders. Wir folgen einer Truppe Schauspielern, die das Passionsspiel des „*Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal*“ erneuern sollen. Diese nähern sich dem Material mit den Mitteln, welche die neuesten Forschungen aufgedeckt haben und legen uns einen Jesus vor, den die Zuschauer mit sich reisst. Der Konflikt ist vorprogrammiert, da alle Beteiligten nicht nur im Passionsspiel in ihre Rollen schlüpfen. Sie werden mitgerissen und bald wird man nicht mehr unterscheiden, was Spiel ist und was Leben.

Vorführung am **30. März 2016, 19.30 Uhr, im Dorfstübli**, Dorf 340, 9035 Grub AR.
Anschliessend kurzer Austausch über den Film.

Veranstaltungen

Februar 2016

- 27. Überbauung «Am Mattenbach»; Tag der offenen Tür** 10.00 bis 14.00 Uhr
28. Abstimmungssonntag

- 28. Wanderung: Auf Umwegen von Bühler nach Gais**
 Besammlung: Bahnhof in Bühler 11.00 Uhr

März 2016

- 1. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
2. HV Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 19.30 Uhr
2. Trauercafé Hotel Linde Heiden 17.00 – 18.30 Uhr
2. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
4. Nothilfekurs in Grub SG Schulhaus Grub SG 19.00 – 21.30 Uhr
5. Nothilfekurs in Grub SG Schulhaus Grub SG 8.30 – 16.30 Uhr
8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker
 Gemeindeganzlei 16.30 – 17.30 Uhr
8. Internationaler Frauentag Genossenschaft Hotel Linde Heiden 18.30 Uhr
8. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
11. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2016
11. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
12. HV Historischer Feuerwehrverein Grub AR Restaurant Hirschen Grub SG 20.00 Uhr
19. Kinderartikelbörse Kursaal Heiden 8.30 – 10.30 Uhr
19. Wanderung: Stammheim – Kartause Ittingen Bahnhof Stammheim: 9.45 Uhr
19. Skiliftstöbli Grub AR: Racletteplausch à discretion 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44)
20. Jugend-Jazzband «Swing Kids» Kino Rosental 10.30 Uhr
22. Jahresversammlung des Vereins Haus zur Bergulme Jugendtreff Chillsuite, Poststrasse 5, Heiden 19.00 Uhr
23. Wenn die Schulter schmerzt Vortrag im Spital Heiden 19.30 Uhr
23. Osterplausch, basteln und backen mit Kindern ab 5 Jahren Dorfstübli 14.00 – 16.30 Uhr
25. Wanderung: Von Kreuzlingen nach Berlingen HB Kreuzlingen 10.00 Uhr
26. 2. Frühlingsmarkt in Grub AR Dorfstübli 9.30 – 15.00 Uhr
26. Osterausstellung des Historischen Feuerwehrvereins Grub AR
29. Frühlingswanderung zum Bodensee Post Heiden 13.00 Uhr
30. «Gott im Kino» Film «Jésus de Montreal», Dorfstübli 19.30 Uhr
31. Einreichfrist Prämienverbilligung 2016

April 2016

- 2. Altpapier** Beginn: 8.00 Uhr
3. Frühlingswanderung über der Stadt St. Gallen Station Notkersegg: 9.05 Uhr
5. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
6. Trauercafé Hotel Linde Heiden 17.00 – 18.30 Uhr
6. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
8. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
12. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
15. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt April 2016
17. Wanderung: Die Innerrhoder Enklave im Vorderland Post Heiden: 10.00 Uhr
23. Skiliftstöbli Grub AR: Racletteplausch à discretion 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44)
26. Wanderung: Von Herisau nach Hohfirst (Waldkirch) Bahnhof SOB Herisau: 12.15 Uhr
26. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
27. Giftsammlung
27. «Gott im Kino» Film «The Theory of Everything», Dorfstübli 19.30 Uhr
30. Wanderung: Über Berg und Tal nach Appenzell Bahnhof St. Gallen: 9.30 Uhr

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

Ein älterer Mann geht in die Metzgerei und sagt: «Ich hätte gerne 2 Pfund Gebacktes.» Der Metzger sagt: «Das heisst jetzt Kilo.» Da meint der Mann: «Ja gut, dann geben Sie mir eben 2 Pfund Kilo.»

Paul wird mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren. Der Arzt stellt eine Pilzvergiftung fest. Der Arzt sagt zu Paul: «Sie dürfen nur Pilze essen die sie kennen!» Paul antwortet darauf: «Das ist es ja, ich kenne nur Fliegenpilze.»

Der Chef tobt und sagt zur Sekretärin: «Jetzt reicht's, ich werde meinem Chauffeur kündigen! Er hat mich nun schon mehrmals in Lebensgefahr gebracht!» Sekretärin: «Aber Chef, seien Sie doch nicht so! Geben Sie ihm doch bitte nochmals eine Chance!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der
Gemeinde Grub AR

Nr. 604 · 24. März 2016

Editorial

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Der Gemeinderat hat im Leitbild für die Gemeinde die Ziele definiert, welche in den nächsten zehn Jahren erreicht werden sollen. Dazu gehört unter anderem das Engagement für den Erhalt bestehender Betriebe und für die Ansiedlung von neuen Klein- und Mittelbetrieben. Wussten Sie eigentlich, liebe Leserinnen und Leser, dass der hiesige Handwerker- und Gewerbeverein Grub (HGG) rund 50 Mitglieder zählt? Für ein Dorf mit 1000 Einwohnern ist dies eine beachtliche Zahl, wie ich finde! Im HGG haben sich seit 1948 Gewerbetreibende aus beiden Grub zusammengeschlossen. Vor elf Jahren wurde dieses gemeindeübergreifende Vereinsleben noch gesteigert, indem gemeinsam mit dem Gewerbeverein Eggersriet / Grub SG eine Gewerbeschau, die EGGSPÖ, organisiert und durchgeführt wurde. Dieses Erfolgsmodell erlebt in diesem Jahr eine Neuauflage. Vom 15. bis 17. April werden sich im Gruberhof in der St. Gallischen Grub die ansässigen Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe dem interessierten Publikum präsentieren. Mit von der Partie sind auch diesmal wieder die Gemeinde Grub AR und die Regiwehr. Die Ausstellungszeiten finden Sie im separaten Inserat auf Seite 12 dieser Blickpunkt-Ausgabe. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich die Zeit nehmen und an diesem Wochenende den insgesamt 42 beteiligten Betrieben und Institutionen mit einem Besuch Ihr Interesse und Ihre Wertschätzung zeigen!

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin

Entwicklung. AüB fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und bietet eine regionale Austauschplattform für kantonale und kommunale Themen.

Im Verein sind die acht Vorderländer Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden und der Appenzell Innerrhoder Bezirk Oberegg Gemeindeglieder. Dazu kommen per Ende 2015 43 Firmenmitglieder und 25 Einzelpersonen. Diese Mitgliederzahlen konnten in den letzten Jahren stetig ausgebaut werden. Die Aufgaben des Vereins werden durch eine professionelle Geschäftsstelle wahrgenommen, welche seit Juni 2013 vom Geschäftsführer Simon Spillmann in einem 40-Prozent-Pensum betreut wird. Am 1. Mai 2016 findet die Übergabe der Geschäftsstelle von Simon Spillmann an die neugewählte Geschäftsführerin Katja Breitenmoser aus Teufen statt. Als ausgebildete Regionalentwicklerin und durch ihre Arbeit bei der kantonalen Fachstelle für Familien und Gleichstellung ist sie bestens mit den Verhältnissen in den Gemeinden und der Region vertraut.

Der Geschäftsbericht 2015 zeigt die Aufgaben der Geschäftsstelle und die im vergangenen Jahr erreichten Ziele. Für die Gemeinden und die Gesellschaft im AüB besonders wertvoll hervorgehoben werden kann die unabdingbar gewordene professionelle Begleitung der Fachgruppe Gemeindepräsidenten durch den Geschäftsführer, die Entwicklung und Durchführung des Berufserkundungstages mit den Betrieben und Sekundarschulen im AüB oder die Weiterentwicklung der Auseinandersetzung mit Energiefragen im AüB.

Der Gemeinderat hat an der Märzsession beschlossen, die Mitglied-

Gemeinderat

AüB – Verein Appenzellerland über dem Bodensee

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich seit seiner Statuten-Totalrevision von 2010

in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. Der Verein steht ein für eine attraktive Region und eine gedeihliche wirtschaftliche

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

51. Jahrgang, Nr. 604

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

schaft weiterzuführen und den bestehenden jährlichen Mitgliederbeitrag von Fr. 3.- pro Einwohner an den Verein Appenzellerland über dem Bodensee auch für die Jahre 2017 bis 2019 zu entrichten.

MSAV – Musikschule Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat von der Jahresrechnung 2015 der MSAV zustimmend Kenntnis genommen. Die unter den angeschlossenen Gemeinden zu verteilenden Kosten betragen total Franken 638'189.80. Der Anteil für die Gemeinde Grub beträgt Franken 31'032.85.

Zivilstandsamt Vorderland Jahresrechnung

Das Zivilstandsamt Vorderland AR in Rehetobel präsentierte die Jahresrechnung 2015 mit einem Nettoaufwand von Franken 52'076.58. Der Anteil für die Gemeinde Grub beläuft sich auf Franken 2'713.19.

Rücktrittsfrist

Kommissionen/Delegationen

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2016.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 4. April 2016,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt April 2016

Freitag, 15. April 2016

Winterdienst – Schäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden bis 13. Mai 2016 bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.

Grub zählt Ende Februar 1004 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Büchel Nadia, Dorf 71

Siegiwart Pascal, Am Mattenbach 2

Geburten im Februar 2016:

Langenegger Jaro, Vorderdorf 448, geboren am 2. Februar 2016 in Heiden AR

Bischof Sarina, Riemen 139, geboren am 29. Februar 2016 in Heiden AR

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Graf Hans, Riemen 139, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Badezimmer

Baugrundstück: Parz. Nr. 344, Riemen 141

Bauberrschaft: Schläpfer Willi, Krähtobel 86, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Gasheizung mit Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 92, Krähtobel

Abstimmungsergebnisse vom 28. Februar 2016

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» Stimmbeteiligung: 67.16 %	280	210
2. Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)» Stimmbeteiligung: 67.16 %	242	253
3. Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» Stimmbeteiligung: 66.89 %	199	287
4. Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel) Stimmbeteiligung: 67.16 %	259	233

Die erste Stromtankstelle des Vorderlands wurde aufgerüstet Jetzt auch Gratisstrom für alle Elektrohaushaltgeräte

Vizegemeindepräsident Udo Szabo als Verantwortlicher für die Energieversorgung Grub AR hat die Anschaffung einer Stromtankstelle in Grub vorangetrieben. (Siehe Blickpunktausgabe vom November 2015). Die Stromtankstelle wartet nun erneut mit einer Besonderheit auf: So können in Grub am 1. April 2016 ausser Elektroautos, Elektrovelos und Elektrorollern auch die Akkus von sämtlichen Elektrohaushaltgeräten wie Bügelstationen, Staubsaugern, Kaffeemaschinen, Bohrmaschinen, Elektrorasenmähern, etc. aufgeladen werden – und zwar *gratis* mit echtem Gruber Strom, wie Udo Szabo betont. Dazu wurden entsprechende Anschlüsse an der Säule angebracht. Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und Gemeindevizepräsident Udo Szabo werden am Freitagnachmittag 1. April von 13.30 bis 15.30 Uhr bei der Stromtankstelle für eine Vorführung anwesend sein und alle ihre Fragen beantworten. Bringen sie dazu ihre Geräte und Akkus mit und lassen Sie diese *gratis aufladen*. Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und der verantwortliche Ressortchef Udo Szabo freuen sich, Ihnen die Neuerungen an der Stromtankstelle vorführen zu dürfen.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Katja Breitenmoser ist neue AüB-Geschäftsführerin

Der Vorstand der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat Katja Breitenmoser als neue Geschäftsführerin von AüB gewählt. Sie tritt am 1. Mai 2016 die Nachfolge von Simon Spillmann an, welcher nach Abschluss seiner Ausbildung eine neue Herausforderung anstrebt.

Katja Breitenmoser ist Juristin, Berufsschullehrerin, Erwachsenenbildnerin, Grossgruppenmoderatorin und

Regionalentwicklerin, Mutter von zwei Buben von 7 und 9 Jahren, geschäftsführende Partnerin der e7° Beratung, Bildung, Reisen GmbH, strukturierte Denkerin und kreative Macherin, outdoorbegeisterte Reisende und noch vieles mehr.

Warum haben Sie sich als Geschäftsführerin bei AüB beworben?

Ich freue mich, mich im Appenzellerland, wo ich wohne und vernetzt bin, als Regionalentwicklerin zu engagieren.

Die Stelle verspricht, dass ich mit unterschiedlichsten Menschen und Organisationen zusammenarbeiten und innovative und kreative Ideen entwickeln und umsetzen kann. Das ist genau das, was ich mit Freude tue.

Wie nehmen Sie das Appenzellerland über dem Bodensee wahr?

Ich nehme das Appenzellerland über dem Bodensee als eine weltoffene und innovationsfreudige Region wahr, die dennoch ländlich geprägt und traditionell verwurzelt ist. Der Blick auf den Bodensee, den man von vielen Punkten der Region aus geniesst, ist für mich das Sinnbild dafür.

Was möchten Sie bei AüB bewegen?

Meiner Meinung nach können die grossen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft nur gelöst werden, wenn viele unterschiedliche Menschen und Organisationen zusammenarbeiten. Der Verein AüB ist eine Institution, welche das Potential hat, die regionale Zusammenarbeit zu

stärken und zu beflügeln. Das hat AüB bereits in der Vergangenheit getan und dafür möchte auch ich mich einsetzen.

Wo sehen Sie Chancen und Potenzial für die Region AüB?

Wie bereits oben erwähnt ist die Zeit reif für neue Formen von Kooperation zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft. Darin sehe ich grosses Potential, gerade weil die Akteure in der Region offen zu sein scheinen für kreative Lösungen. Ich wünsche mir, dass es gelingt, Lösungen für Herausforderungen gemeinsam zu denken und dann auch mit vereinten Kräften zu handeln.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführer: Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

50 JAHR JUBILÄUM & NEUUNIFORMIERUNG

Die Jugendmusik Heiden feiert am **2. April 2016**

Konzerte von Gastvereinen | Sternmarsch | CD-Taufe | Showacts
Neuuniformierung | weitere Infos unter www.j-m-h.ch

Fäascht Bänkler | Generell 5

Programm

Zeit	Anlass	Formation	Ort
15.30 Uhr	Platzkonzert	Jugendmusik Heiden	Gasthaus Fernsicht
15.30 Uhr	Platzkonzert	Jugendmusik und Tambouren Appenzell	Raiffeisen
15.30 Uhr	Platzkonzert	Bürgermusik Mörschwil	Weinhandlung Sonderegger
15.30 Uhr	Platzkonzert	Musikgesellschaft Oberegg	Postplatz
15.50 Uhr	Sternmarsch	JMH und Gastvereine	Vom Platzkonzert zum Freihofplatz
16.30 Uhr	Konzerte	Verschiedene Gastvereine	Turnhalle Wies
19.30 Uhr	Jubiläum und Neuuniformierung	Jugendmusik Heiden	Turnhalle Wies
21.00 Uhr		Versteigerung «Lukas»	Turnhalle Wies
anschl.	Show-Act	Generell 5	Turnhalle Wies
anschl.	Show-Act	Fäaschtbänkler	Turnhalle Wies

Eintritt ab 19.00 Uhr | CHF 18.– | unter 16 Jahren gratis

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April Rosental. Das Kino.

Fr 1.4. 20:15	Colonia	16/14	D
Sa 2.4. 17:15	The Danish Girl	16/14	D
Sa 2.4. 20:15	Room	12/10	D
So 3.4. 15:00	Molly Monster	6/4	dialekt
So 3.4. 19:15	Grüsse aus Fukushima	12/10	D
Di 5.4. 20:15	Le tout nouveau testament	8/6	D
Mi 6.4. 14:00	Wie Brüder im Wind	6/4	D
Fr 8.4. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 8.4. 20:15	Miss you already	14/12	E/d
Sa 9.4. 17:15	Grüsse aus Fukushima	12/10	D
Sa 9.4. 20:15	Spotlight	12/10	D
So 10.4. 15:00	Belle et Sébastien 2	6/4	D
So 10.4. 19:15	Gloria mit Regisseur Christian Keller	16/14	Span/d
Di 12.4. 14:15	Kinomol: Monsieur Claude und seine Töchter	6/4	D
Di 12.4. 20:15	Mon Roi	16/14	F/d
Mi 13.4. 14:00	Zootopia*	6/4	D
Fr 15.4. 20:15	Room	12/10	D
Sa 16.4. 17:15	Miss you already	14/12	E/d
Sa 16.4. 20:15	Spotlight	12/10	D
So 17.4. 15:00	Robinson Crusoe	6/4	D
So 17.4. 19:15	Mon Roi	16/14	F/d
Di 19.4. 20:15	Gloria	16/14	Span/d
Mi 20.4. 14:00	Belle et Sébastien 2	6/4	D
Fr 22.4. 20:15	Son of Saul	16/14	OV/d
Sa 23.4. 17:15	Filmhit vom März		
Sa 23.4. 20:15	Une famille à louer	8/6	D
So 24.4. 15:00	Zootopia	6/4	D
So 24.4. 19:15	Lolo	14/12	D
Di 26.4. 14:15	Kinomol: Bis zum Horizont und dann links	12/10	D
Di 26.4. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 26.4. 20:15	Une famille à louer	8/6	D
Mi 27.4. 14:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
Mi 27.4. 20:15	Cinéclub: Ida	16/16	OV/d
Fr 29.4. 20:15	Lolo	14/12	D
Sa 30.4. 17:15	Eddie the Eagle	10/8	D
Sa 30.4. 20:15	Son of Saul	16/14	OV/d

* Kindernachmittag = inkl. FRISCO-Glacé

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Turnunterhaltungen Sportverein Rehetobel

Am Freitag, 8. April und Samstag, 9. April 2016 finden im Gemeindezentrum Rehetobel die Turnunterhaltungen des Sportvereins unter dem Motto «Jukebox» statt. Neun Riegen der Turnfamilie des Gesamtvereins, darunter Jugendriegeln, Geräteriege und Erwachsenenriegeln, sind fleissig am Proben um in die Hitliste der Jukebox aufgenommen zu werden.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr, ab 18.30 Uhr werden aus der Küche «klassische Bestseller auf dem Essteller» angeboten.

Zusätzlich findet am Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr eine Vorstellung mit Kuchenbuffet statt. Auch für eine reichhaltige Tombola, eine Bar mit feinen Drinks und Tanz mit dem DJ Letz FetZ ist gesorgt.

Der SV Rehetobel freut sich auf turnbegeisterte Zuschauer aus nah und fern!

Sportverein Rehetobel

Willi Jenni

Autospengerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
605	Freitag, 15.04.2016	Freitag, 29.04.2016
606	Freitag, 13.05.2016	Freitag, 27.05.2016
607	Freitag, 10.06.2016	Freitag, 24.06.2016
608	Freitag, 15.07.2016	Freitag, 29.07.2016
609	Freitag, 12.08.2016	Freitag, 26.08.2016
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Spitex Vorderland

16. Mitgliederversammlung

Am *Samstag, 9. April um 14.15 Uhr* findet im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die *15. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland* statt.

Umrahmt wird der geschäftliche Teil von den «Appenzeller Vorderländer Hackbrettkücken».

Wie aus dem Jahresbericht 2015 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind im abgelaufenen Jahr die Einsatzstunden im Durchschnitt um 7,5% auf rund 20'900 (Krankenpflege 15'120 und Hauswirtschaft 5'780) angestiegen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Jahresrechnung, weil insbesondere die Leistungen für Dritte mit Vollkostenverrechnung angestiegen sind. Was markant reduziert werden konnten, sind die unverrechenbaren Stunden und auch die bezahlten Absenzen. Wiederum wurde der Aus- und Weiterbildung viel Beachtung geschenkt. So waren im vergangenen Jahr fünf Frauen in Ausbildung beschäftigt.

Eine grosse Veränderung bringt die Pensionierung der langjährigen Spitex Co-Geschäftsleiterin Evelin Wenger, die den Auf- und Ausbau der Stelle wesentlich mitgeprägt hat. Besten Dank und alles Gute. Künftig wird das Gesamtpensum der Geschäftsleitung reduziert. Dafür erhalten die beiden vor Jahresfrist gebildeten Teams je eine Teamleiterin. Und diese Teams suchen laufend Verstärkung. Wenn Sie sich, aktive Pflegefachperson oder Wiedereinsteigerin angesprochen fühlen, die Geschäftsleiterin Monika Niederer gibt gerne Auskunft!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 9. April 2016 im Kirchgemeindehaus in Heiden. Nach den statutarischen Geschäften präsentieren sich Ihnen die «Appenzeller Vorderländer Hackbrettkücken» mit ihrem Spiel.

Spitex Vorderland

Arbeiten Sie gerne selbständig in einem professionellen Team?
Sind Ihnen eine individuelle Pflege und hohe Pflegequalität wichtig?
Dann suchen wir Sie!

Pflegefachperson 50 bis 80 % HF (evtl. auch Berufsbildnerin für HF und FAGE)

Als Pflegefachperson mit Fallführung begleiten, beraten und pflegen Sie Menschen zu Hause, und sind für den Pflegeprozess inkl. Bedarfsabklärung und die Organisation einer ganzheitlichen Betreuung verantwortlich, wofür Ihnen bei den Klienten angemessen Zeit zur Verfügung steht.

Sie verfügen über den entsprechenden Berufsabschluss und haben bereits erste Erfahrung gesammelt, so dass Sie Ihre Aufgaben nach gründlicher Einführung selbständig und verantwortungsbewusst übernehmen können.

Für Wiedereinsteiger/-innen bieten wir ebenfalls eine gründliche Einführung und Weiterbildung zur Erlangung der erforderlichen Kompetenzen. Bei uns haben Sie Entwicklungsmöglichkeiten. Bewerben Sie sich!

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden

Telefonische Auskunft erteilt Ihnen gerne die Geschäftsleiterin Monika Niederer oder die Teamleiterinnen Maja Weder und Karin Siebeneicher. Telefon 071 891 19 08

AG DORFLADEN GRUB AR

Es lohnt sich, an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 - Fax 071 891 22 75 - E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Appenzell Ausserrhoden

Dann ist
ein Mann
ein Mann

Flexible Arbeitszeitmodelle
So klapp't's: ar.ch/mannsein

2 Kurzeberger Lauftröff Häde

**Motto:
Laufen mit Freude und Freunden**

Nach dem Erfolg des letzten Jahres, startet der Lauftreff in Heiden zum zweiten Mal.

Ab dem 4. April bis circa Mitte Oktober findet der Kurzeberger Lauftröff statt. Auch dieses Jahr werden sich die Teilnehmer durch ein Team von erfahrenen Lauftrainern trainiert. Es wird in drei verschiedenen Stärkeklassen gelaufen: Anfänger, Hobby und Fortgeschrittene.

Das Training beginnt jeweils um 19.00 Uhr. Treffpunkt ist beim Schulhaus Wies, Heiden. Der Unkostenbeitrag beträgt 75.00 CHF (Versicherung ist Sache der Teilnehmer)

Interessierte Läufer, oder solche die es gerne werden würden, melden sich bitte bei Jürg Kellenberger unter 079 687 56 54, oder per Email an j.kellenberger@flumroc.ch
Für die Anmeldung genügt ein Email (j.kellenberger@flumroc.ch) mit folgenden Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum und Telefonnummer.

Es ist nie zu spät! Wir freuen uns auf grosse Bewegungen mit Dir!

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Inserate- sowie Textannahmeschluss
für die April-Ausgabe vom
Blickpunkt Grub
Freitag, 15. April 2016.
Später eintreffende Inserate
und Beiträge können nicht mehr
berücksichtigt werden!

Frühlingsausstellung

**Samstag / Sonntag
16. / 17. April 2016
10.00 Uhr – 17.00 Uhr**

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modellpalette
von VW, VW Nutzfahrzeuge und Seat.
Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen
zu absoluten Tiefpreisen und mit
attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterbissaustrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

NEU:
Digitaldruck bis A3+
**Kopien in bester
Qualität**

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden
AHV-IV
AVS

IPV Prämienvorbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2016

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienvorbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienvorbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienvorbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2016.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienvorbilligung für das Jahr 2016 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2014. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienvorbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienvorbilligungen erhielten noch im Dezember 2014 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2016 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienvorbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienvorbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienvorbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

DER MOKKA
ÜBER STOCK UND STEIN.
 Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
 opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abba Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
 Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

bfu-Sicherheitstipp «Lawinen»

Achtung Lawinengefahr: Benutzen Sie gesicherte Abfahrts- und Schneeschuhrouen

Immer mehr Wintersportler suchen das Vergnügen abseits gesicherter Pisten und Routen. Neben Tourenskifahrern sind je länger je mehr auch «Freerider» (Variantenfahrer) und Schneeschuhläufer in unberührten Schneelandschaften unterwegs. Doch abseits gesicherter Pisten und Routen gibt es Risiken wie die Absturz- und besonders die Lawinengefahr. In der Schweiz sterben jährlich rund 20 Schneesportler durch Lawinen: Rund 30 Prozent waren als Freerider und 60 Prozent als Tourengänger unterwegs. 90 Prozent haben die Lawine selbst ausgelöst, und zwei von fünf Wintersportlern, die von einer Lawine ganz verschüttet wurden, kamen dabei ums Leben.

Die Tipps der bfu für alle, die nicht über die nötigen Lawinenkenntnisse und genügend Erfahrung verfügen:

- Einen Lawinenkurs besuchen, sich über die aktuellen Verhältnisse informieren und die Notfallausrüstung mitnehmen.
- Beim Tiefschneefahren oder Schneeschuhlaufen spätestens ab Gefahrenstufe 3 (blinkende Warnleuchten im Schneisportgebiet) gesicherte, gelb markierte Abfahrtsrouten bzw. signalisierte Schneeschuhrouen benützen.
- Auf Skitouren eine Route mit kleinem Risiko nehmen. Das heisst in mässig steilem Gelände bleiben.
- Sich lawinenkundigen Profis oder erfahrenen Leitern anschliessen.

Weitere Informationen zum Umgang mit Geräten finden Sie in unserer Broschüre 3.012 «Geräte im Haushalt» auf www.bestellen.bfu.ch.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Hodlerstrasse 5a, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
 Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Weiherwies
 wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR
Wann täglich
Preis 12.– Franken pro Person
Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Jungtierschau in der Mehrzweckhalle Grub AR

Samstag, 28. Mai 2016
 Sonntag, 29. Mai 2016

Maler Fäh malt, renoviert und tapeziert für Sie.

MALER FÄH..

THOMAS FÄH • Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
 Mobile 077 437 30 47 • www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Geführte Wanderungen im März und April

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Von Kreuzlingen nach Berlingen

Am Karfreitag, 25. März 2016 ist um 10.00 Uhr beim HB Bahnhof Kreuzlingen Besammlung. Unter der Leitung von Rolf Wild wird dann um 10.15 Uhr zur leichten 3½-stündigen Wanderung gestartet. Die ganze Route geht flach dem See entlang nach Berlingen. Verpflegung ist nur aus dem Rucksack möglich.

Frühlingswanderung zum Bodensee

Diese Wanderung steht unter dem Motto «Längste Wanderung der Welt, wer an Ostern in Heiden losläuft, kommt erst nach Wienacht in Rorschach an». Wanderleiter Willi Würzer führt am Dienstag, 29. März 2016 eine leichte Wanderung nach Rorschach. Besammlung ist um 13.00 Uhr bei der Post Heiden (800 m) und um 13.10 Uhr wird gestartet. Über den Waldpark geht es hinunter nach Wienacht (734 m) und Wartensee (584 m) sowie Wartegg zum Endziel Rorschach. Die Wanderzeit beträgt 2½ Stunden, Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Frühlingswanderung über der Stadt St. Gallen

Eine mittelschwere Wanderung wird am 3. April 2016 durchgeführt. Treffpunkt ist um 9.05 Uhr bei der Station Notkersegg (799 m) an der AB Strecke St. Gallen-Speicher-Trogen. Abmarschzeit ist um 9.10 Uhr und die Wanderleiterin Margrit Geel-Furrer führt anschliessend über die Solltude (871 m) und Kubel (597 m) zum Sedel (868 m)

hinauf. Hier besteht die Möglichkeit, den «Zvieri» einzunehmen. Weiter geht es zum Endpunkt Egg Herisau (858 m). Die Wanderzeit beträgt 4½ Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Die Innerrhoder Enklave im Vorderland

Am Sonntag, 17. April 2016 ist Treffpunkt um 10.00 Uhr bei der Post in Heiden (791 m). Gestartet wird um 10.10 Uhr und die Wanderleiterin Ruth Rüesch führt bei dieser leichten Wanderung die Gruppe über Bänziger (822 m) und Blatten (884 m) zum Hüsli (736 m). Die Fortsetzung geht über Büriswilten (615 m) nach Au im Rheintal (404 m), wo die leichte Wanderung zu Ende geht. Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Von Herisau nach Hohfirst (Waldkirch)

Diese Dienstagnachmittags-Wanderung findet am 26. April 2016 statt. Wanderleiter Fritz Rohner wartet um 12.15

Uhr beim Treffpunkt beim Bahnhof SOB in Herisau (845 m). Gestartet wird um 12.20 Uhr zur Ruine Rosenberg (874 m). Weiter geht es nach Gossau Mettendorf (650 m) und über Neuchlen (745 m) nach Hinterberg zum Endpunkt Waldkirch Hohfirst (805 m). 3½ Stunden beträgt die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung. Verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Über Berg und Tal nach Appenzell

Eine mittelschwere Wanderung steht am 30. April 2016 auf dem Programm. Besammlung ist um 9.30 Uhr beim «Treffpunkt» im Bahnhof St. Gallen (675 m). Um 9.45 Uhr startet Wanderleiter Josef Schmid. Es geht über Unterbrand (828 m) zur Egg (965 m), Danach folgt Teufen (833 m). Über Leimensteig (978 m) und Schlatt (921 m) geht es zum Endziel Appenzell (785 m). Die Wanderzeit beträgt 4½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEWo
Zertifizierte
CERTIFIKAT

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St. Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisiana)
kann jeden Dienstag besucht
werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

**Heizungersatz
Chance auf kalkulierbare
Heizkosten**

Wer die Heizung ersetzen muss, tätigt Investitionen für die nächsten 20 Jahre. Damit bietet sich die oft einmalige Chance, auf erneuerbare Energie umzustellen – ein Wechsel, der sich angesichts der langfristigen Amortisationszeit, des tieferen CO²-Ausstosses sowie der Förderbeiträge des Kantons auszahlen kann.

Ein anstehender Heizungersatz soll dazu beitragen, mit einem modernen Heizsystem den Energieverbrauch zu senken und die Heizkosten über die nächsten 20 Jahre kalkulieren zu können. Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, einen Fachmann der Energieberatungsstelle beizuziehen. Dieser klärt im ersten Schritt die energetische Qualität des Gebäudes. Denn allenfalls empfiehlt sich die vorgängige Wärmedämmung der Gebäudehülle oder der Ersatz der Fenster (vgl. www.dasgebaeudeprogramm.ch). Wenn ein Gebäude gut gedämmt ist, sinkt der Wärmebedarf, so dass die neue Heizung oft bedeutend kleiner dimensioniert wird.

Hat ein Energieberater die Leistung für die neue Heizung berechnet, unterstützt er den Hausbesitzer auch bei der Entscheidung bezüglich des Energieträgers. Dabei gilt es die Investitions- und die Betriebskosten in die Überlegungen einzubeziehen, die lange Lebensdauer im Auge zu behalten und dem CO²-Ausstoss Rechnung zu tragen. Die Nutzung von Wärme aus der Umgebung wie Erdwärme, Holz und Sonne, ist unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte eine empfehlenswerte Lösung. Zudem sprechen die beiden Kantone Appenzell an Holzfeuerung und thermische Solaranlagen Fördergelder. Appenzell Ausserrhoden unterstützt auch Erdsonden-Wärmepumpen mit einem finanziellen Beitrag.

Kreuzworträtsel

Lösung Seite 13

Vervielfältiger	▼	hoherBerg	▼	in Ordnung	▼	Verb substantivieren	▼	leichter Galopp	▼
afrikani. Religion		unumstößlich				Hauptstadt Lettland		Verhüllung	
▶		▼		griechische Insel	▶	▼		▼	
Gewichtseinheit	▶			Plattenaufleger	▼	Staat in Asien			
Musik-auftritt						Verzicht			
▶				Milchprodukt (-h)	▶	▼			
Laufvogel	▶			ich kann nicht ...	▼				
Muskelan-spannung									
▶				Störung	▶				
				Zahl			Tonarten	▶	
							Abholzen		
Zahl		In diesem Raum	▶						Wärme abgebend
▶		Währung	▼						▼
				Kosmetikfarbe	▶				
				Wahrnehmung	▼				
Lokal wo man was trinkt	Dativ wir	Hauptstadt von Eritrea	▶			alte Währung	▶	jemand der sucht	
▶	▼					Regulator			
				Irländer ausgeschlossen	▶			Kreis-Soest KFZ	▶
Kopfbedeckung	▶							Raubfisch	▶
Hektometer									
▶		dicht	▶				Ausruf	▶	
		Obstbrei	▼				Zahl		
Amerikaner	▶								
Fischart				Leihhaus	▶				
▶				direkte Anrede	▼				männliche Person
alt-römische Münze	▶			ursprüngliche Form	▶				

An thermische Solaranlagen leistet der Kanton einen Förderbeitrag. Informationen sind zu finden unter: www.ai.ch, Fachstelle für Hochbau und Energie

Beratung zum Heizungersatz sowie rund um Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:

Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 49,
info@energie-ar-ai.ch

Dr. med. Simon Graf, 9035 Grub AR

**Unsere Praxis bleibt vom
Freitag, 8. 4. 2016 bis
Sonntag, 24. 4. 2016
geschlossen**

Vertretung:

Frau Dr. med. Britta Hafner, Heiden
Tel. 071 891 66 91

++++

Notfalldienst Appenzeller Vorderland Tel. 0844 55 00 55

**Irma Enz ist eine «Heldin des Alltags»!
Trotz der Nichtnominierung von SRF.**

Die Gruberin Irma Enz verteilt zusammen mit anderen Freiwilligen jede Woche Lebensmittel an Menschen, die nicht genug zum Leben haben. In und um Heiden kommen so gut 50 Haushalte über die Runden. Bevor sie mit ihrer Crew vor etwas mehr als zwei Jahren in Heiden die Lebensmittel-Abgabestelle für Bedürftige eröffnet hat, hiess es: «Da kommt doch niemand.» Als der Laden das erste Mal seine Türen öffnete, waren es 25 Personen aus 25 Haushalten, die kamen. Heute profitieren schon 50 Haushalte vom Angebot. Jeden Dienstag ist Lebensmittelausgabe. Am Dienstagmorgen liefert die Schweizer Tafel Lebensmittel an, die noch einwandfrei sind, aber in Geschäften wegen des abgelaufenen Datums nicht mehr verkauft werden können. Auch Läden in Heiden liefern ihre nicht verkaufte Ware ab. Anschliessend machen Freiwillige um Irma Enz die Lebensmittel für jene bereit, die froh sind, ihr knappes Budget entlasten zu können. Am Nachmittag um 15.30 Uhr öffnet die Kaffeestube im Laden, bis 16 Uhr trudeln die Leute nach und nach ein. Jeder zieht eine Nummer, dann gehen die ersten drei, begleitet von einem Freiwilligen, durchs Angebot. «Niemand muss etwas nehmen, das er nicht mag», sagt Irma Enz. Nur das was jemanden wirklich «gluschtet» kommt in einen Lebensmittel-Sack. Diesen gibt es für einen symbolischen Beitrag von einem Franken. Wer vom Angebot profitieren möchte, muss einen Ausweis vorweisen – eine Bestätigung der Gemeinde, dass jemand auf die Lebensmittelabgabe angewiesen ist.

Irma Enz ist – trotz der Nichtnominierung von SRF – eine «Heldin des Alltags». Ausser für die Lebensmittelabgabe für Bedürftige ist sie auch seit vielen Jahren die zuständige Betreuerin für das Asylwesen der Gemeinde Grub AR.

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

**Leistungsstarke
Unterstützung**

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Grub vor 20 Jahren

Skilift verzeichnete 44 Betriebstage

Der Winter 2015/16 mit seinem klimatischen Auf und Ab war Schneesportlern wenig freundlich gesinnt. Ganz anders der Winter 1995/96, verzeichnete doch der Skilift Grub – Kaien stolze 44 Betriebstage mit gesamthaft 78 785 Beförderungen.

Als Skiort von sich reden machte Grub vor zwanzig Jahren aber auch dank der 23-jährigen Sonja Nef, belegte sie doch am Weltcup-Riesenslalom vom 7. Januar 1996 in Maribor den 2. Platz. Gar im 1. Rang zu platzieren vermochte sie sich am Weltcup-Nachtslalom vom 26. Januar in Sestriere. Die Erfolge führten zur Gründung des von Martin Keller präsierten Sonja-Nef-Fanclub mit fast 200 Mitgliedern.

In der Saison 1995/96 verzeichnete der Skilift einen guten Winter. Dies im Gegensatz zur Saison 2015/16, wo der Betrieb erstmals am Wochenende vom 5./6. März aufgenommen werden konnte.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Aus für Kantonalbank

Die im Haus alte Post domizilierte Agentur der Ausserrhoder Kantonalbank wurde am 31. Mai 1996 geschlossen. In den Räumlichkeiten eröffnete im September Dr. med. dent. Dubravka Kovacevic die heutige zahnärztliche Praxis. Im «Anker» konnte Elsi Lutz auf ihre 45-jährige Wirtinnentätigkeit Rückschau halten. Das Fest zum Jubiläum wurde mit der Bundesfeier kombiniert,

Neuer Sportplatz

Vom 23. bis zum 25. August 1996 fanden Festlichkeiten zur Einweihung des neuen, von Architekt Pius Bischof geplanten Sportplatzes statt. Bei dieser Gelegenheit holten sich Martina Meile und Thomas Rechsteiner die Titel schnellste Gruberin bzw. schnellster Gruber.

Musikanten reisten nach Afrika

Im August 1996 reiste eine zwanzigköpfige Musikantenschar an die Elfenbeinküste. Sie überzeugte sich, dass die alten Gruber Uniformen bei der Musikformation «Fanfare de Tiassalé» beste Dienste leisten. Am 13. Januar feierte die von Hans Rechsteiner präsierte Viehversicherungsgesellschaft im «Hirschen» das 100-jährige Bestehen. Im Oktober wählte die Kirchgemeinde-Versammlung Pfarrer Matthias Küng zum Nachfolger von Hans Tontsch.

Zwei Frauen im Gemeinderat

Dem Gemeinderat gehörten 1996 Heinz Keller (Gemeindehauptmann), Peter Jucker (Vizehauptmann), Hans Eugster, Susanne Lutz-Peter, Verena Bruderer-Delvai, Johannes Rechsteiner und Werner Schläpfer an. Gemeindeschreiber war wie heute Willi Solenthaler.

Rekord im Vorderland

Die älteste Handstickerin hört auf

92 Jahre alt ist die Appenzellerin Lina Bischofberger, und jetzt gibt sie ihre geliebte Arbeit an der gut 100-jährigen Handstickmaschine auf, mit der sie volle 68 Jahre lang gearbeitet hat.

Unzählige Tüechli hat Lina Bischofberger mittels ihrer Maschine kunstvoll bestickt.

Texte und Bilder von Peter Eggenberger

1948 heiratete sie Roman Bischofberger in Reute AR, der in seinem Haus als Maschinenhandsticker tätig war. Lina lernte das Handwerk von Grund auf kennen und beherrschen, und nach dem Tod ihres Gatten im Jahre 1988 machte sich die quirlige Frau selbständig und arbeitete seither fast täglich an der Maschine. Unzählige bestickte Tüechli sind seither entstanden, und unzähligen Besuchergruppen aus dem In- und Ausland hat sie das überaus selten gewordene Kunsthandwerk mit jugendlichem Feuer näher gebracht. Nachdem das Appenzeller Volkskundemuseum in Stein AR die Übernahme der längst zur Rarität gewordenen Handstickmaschine zugesichert hat, trennt sich Lina heute ohne Wehmut von ihrem wuchtigen Arbeitsgerät. Jetzt bleibt der rüstigen Seniorin vermehrt Zeit fürs Haus, den Garten sowie das Singen und Jassen mit Gleichgesinnten.

Im Vorderland ein Begriff:

Letztes Stündlein für «Alpenblick», Wienacht

Wie der «Fünfländerblick» in Grub, das «Bellevue» in Reute und die «Tanne» in Wald gehörte der «Alpenblick» in Wienacht zu den berühmten Hotels im Appenzeller Vorderland. In der ersten Märzhälfte wurde das traditionsreiche Haus abgebrochen, das eng mit dem berühmten Sänger-Ehepaars Frey-Bernhardsgrütter verbunden war.

1880 erbaut, übernahmen 1934 Mary und Ernst Frey-Bernhardsgrütter das Hotel, das als Sänger-Ehepaar Furore machte. Viele Auftritte bei Radio Beromünster und Schallplattenaufnahmen bereits ab 1928 machten den «Alpenblick» landesweit bekannt.

Mit dem ehemaligen Hotel «Alpenblick» wurde das traditionsreiche Wahrzeichen von Wienacht dem Erdboden gleichgemacht. Geplant ist der Bau von Wohnungen.

Kantonales Durchgangszentrum für Asylbewerber

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente der «Alpenblick» der freien Christgemeinde Zürich, der Gemeinde Gottes, als Schulinternat, als privates Alters- und Invalidenheim und von 1987 bis 2010 als kantonales Durchgangszentrum für Asylbewerber. Dann stand das Haus leer.

EGGSPÖ
Eggersrieter Gruber Gewerbe Schau

15. - 17. April 2016
im Gruberhof Grub SG

Beiz
Bar
Tombola

Ausstellungszeiten:
Freitag: 17 - 21 Uhr
Samstag: 10 - 21 Uhr
Sonntag: 10 - 17 Uhr

Aussteller (alphabetisch)

- | | |
|---|---|
| <p>A Achilles-Sportsline AG
Alther Forst- und Landmaschinen AG
AXA Winterthur GA Stähler Daniel</p> <p>B Baugeschäft Bärlocher AG
Bauspenglerei AG Signer
Bischof Schreinerei GmbH
Bischof Markus Umbau Renovation GmbH
Blockbau AG Anghern Peter
Brülisauer Tiefbau GmbH
brülisauer carrosserie ag</p> <p>C Carve Sport Kurt GmbH</p> <p>D Die Mobiliar GA Erni Andreas</p> <p>E Enoteca la Brenta</p> <p>F Fitness Partner AG
Feinkost Löpfe
Floristicum</p> <p>G Garten Design AG
Gemeinde Grub AR
Gmür Dach + Wand AG
Graf Urs Bedachungen AG
Gravag Erdgas AG</p> | <p>H Hochreutener Elektro AG
Holzwerkstolz Mayr & Belz</p> <p>K Käserei Graf AG Grub AR
Knaus Weiterbildung</p> <p>L Landwirtschaftliche Vereine
Grub AR/Eggersriet-Grub SG
Langes g'sund Suisse AG
Lüchinger Confiserie</p> <p>M Malerhandwerk Keller
Merz Bau- und Schreinerarbeiten
Metzgerei Urs Fuchs</p> <p>N Naturfarbenmalerei Schulz&Rotach GmbH</p> <p>P PVA Gebäude-Rohrtechnik GmbH
Paus AG</p> <p>R Raiffeisenbank Eggersriet-Heiden
Regiwehr
Rest.Hirschen Grub SG / Hirschen Grub AR
Rest. Bären Grub AR</p> <p>S Schützenverein Eggersriet – Grub</p> <p>V Vorderland Treuhand AG</p> <p>W Willi Jenny Autospenglerei AG</p> <p>Z Zwima GmbH</p> |
|---|---|

Sehr geehrte Gäste der Eggersrieter und Gruber Gewerbeschau

Wir freuen uns, dass eine grosse Bandbreite der in und um Eggersriet und Grub ansässigen Gewerbe- und Handwerksbetriebe sich im Rahmen der EGGSPÖ 2016 Ihnen präsentieren dürfen. Gewerbebetreibende nutzen die Möglichkeit, sich Besucherinnen und Besuchern vorstellen zu können, ihr Netzwerk zu erweitern und um neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Sie handeln somit natürlich im Interesse aller. Für die Kunden wiederum kann dieser direkte Kontakt zum Anbieter das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und die Qualität des Produktes und der Serviceleistung steigern. Dies wird auch die Kaufentscheidung zu Gunsten eines regionalen Unternehmens fördern. Weiter wollen wir hervorstreichen, dass es heute nicht mehr selbstverständlich ist, dass ein OK und eine grosse Zahl von Helferinnen und Helfern eine Gewerbeausstellung auf die Beine stellt. An dieser Stelle sprechen wir allen Beteiligten einen herzlichen Dank aus. Nutzen Sie die Gelegenheit, an diesem Wochenende einen Bummel durch unser Ausstellungsgelände zu machen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Handwerker- und Gewerbeverein Grub

Am Anfang waren Himmel und Erde. Den Rest haben wir – Handwerk und Gewerbe – gemacht.

Der technische Fortschritt und die Globalisierung der Wirtschaft haben Handwerk und Gewerbe in der Schweiz stark zugesetzt. Es hat bei Schulabgängern an Attraktivität verloren und der «goldene Boden» des Handwerks ist scheinbar nicht mehr was er war. Es wird täglich schwieriger, das Gold zu heben. Doch wer sich das richtige Werkzeug besorgt, dem fällt das auch in schwierigen Zeiten nicht schwer. Die hohe Qualität des Handwerks ist noch immer ein überragender Wettbewerbsvorteil – auch wenn nach Kräften versucht wird, diesen Qualitätsvorteil nicht nur zum Schaden der Kunden zu verwässern. Was nützt dem Kunden die angebliche «Marktöffnung», wenn Billiganbieter Pfusch abliefern, teures Geld kassieren und dann auf Nimmerwiedersehen abtauchen. Nirgends wird so viel Geld verloren wie beim Versuch, Geld zu sparen.

Die Aussteller der EGGSPÖ 2016, ansässige Handwerks-/Gewerbebetriebe, zeigen auf eindrückliche und sympathische Art und Weise, was in ihnen steckt und was sie in der Lage sind zu leisten.

Da steht einerseits die hochwertige Handwerkskunst und andererseits die Bereitschaft kompetenten Nachwuchs heranzuziehen.

Lassen Sie sich überzeugen – begeistern!
Gewerbeverein Eggersriet/Grub SG

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Wir suchen Dich !!!

Wir sind die Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG und suchen junge, aufgestellte Musikantinnen und Musikanten, die mit uns tolle Musik machen wollen.

Bei uns mitmachen kannst du ab der 1. Klasse. Folgende Instrumente können gelernt werden: Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune, Schlagzeug. Wenn du wissen möchtest, wie diese Instrumente tönen, komm doch an einer Probe vorbei. Wir proben jeweils am Montag von 18.30 – 20.00 Uhr im Gruberhof.

Hast du Interesse?

Dann melde dich doch bei Livio Camichel (Heidenerstr. 8, 9034 Eggersriet, l.camichel@gmail.com, 079 793 28 76) oder geh auf unsere Homepage www.jmgeg.ch. Nebst vielen anderen Informationen und Fotos findest du dort auch das Anmeldeformular für den Musikunterricht.

Wir freuen uns auf viele neue Jungmusikanten/innen!

Lösung von Seite 9

	K	N		O	G	K			
W	O	D	U		K	R	E	T	A
	P	O	N	D		I	R	A	N
G	I	G		J	O	G	U	R	T
	E	M	U		P	A	N	N	E
K	R	A	M	P	F		D	U	R
	E		H	I	E	R	I	N	
D	R	E	I		R	O	U	G	E
		U	N	S		D	M		X
B	A	R		I	R	E		S	O
	S	O	N	N	E	N	H	U	T
H	M		E	N	G		A	C	H
	A	M	I		L	E	I	H	E
G	R	U	N	D	E	L		E	R
	A	S		U	R	F	O	R	M

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Februar 2016

In der Nacht zum ersten Monatstag erreichten die Böen nahezu Sturmstärke. Der vom Wind getragene Regen fegte über die Öffnung des Messgerätes hinweg. Allerdings blieb die Temperatur während der Nacht bei 7 °C aussergewöhnlich milde. Am Morgen zeigte das Thermometer bereits 8,6 °C und erreichte im Laufe des Tages ein Maximum von 11,0 °C. Während der Wind in unserer Region sich abschwächte und die Böen noch mit 30 km/h durchzogen, brauste der Weststurm in grösseren Höhen mit bis zu 130 km/h über die Berge. Das Wetter des zweiten Tages bescherte uns einige sonnige und milde Nachmittagsstunden. Bis Mitternacht war es bei sinkender Temperatur sternenklar. In der Nacht zum Dritten folgte der erwartete Bewölkungsaufzug aus Westen, der uns bis in die frühen Morgenstunden bei 1,0 °C eine Handbreite Nassschnee brachte. Der Schneefall hielt bis zur Mittagszeit an, bevor es zu tauen begann. Auch der Vierte war, bei Temperaturen um die Null Grad, ein ordentlicher Wintertag. Ein über dem nördlichen Atlantik liegendes Hochdruckgebiet bewirkte eine Südströmung gegen unsere Alpen, was für uns eine Föhnlage bedeutete. Diese brachte uns bis in die Morgenstunden des Siebten milde Temperaturen mit teils stürmischen Böen bis zu 70 km/h und putzte den Schnee bis auf einige Flecken weg. Zur gleichen Zeit wurden in Altenrhein Sturmstärken bis über 110 km/h gemessen. Südseits der Alpen fiel starker Regen und örtlich dichter Schnee. Die allgemeine Lage wurde durch das über Schottland stationierte Tief Ruzica bestimmt. Das Barometer zeigte einen extremen Druckabfall von 10 hPa innert acht Stunden. Diese Situation veranlassten SF-Meteo und den

Deutschen Wetterdienst eine Sturmwarnung abzusetzen. Am Achten, einem Montag, vermeldeten unsere Radiosen der sturmgefällte Bäume auf Strassen der Zentralschweiz. Der Sturm erreichte am Neunten seinen Höhepunkt, als er in Orkanstärke (bis 150 km/h) über die Berggipfel brauste. Hierorts fegte er mit knapp 90 km/h durch unser Hochtal und liess das Gebälk knarren. In den weiteren Monatstagen wechselten Warm- und Kaltfronten sich kurzzeitig ab. Regen, Schnee, Nebel und Sonne zeigten ein vorgezogenes Aprilwetter, das näherer Beschreibung nicht bedarf. Ab dem 24. wurde es dann ordentlich kalt und die neu hingelegte Schneedecke von ca. 30 cm hielt sich bis Monatsende. Die höchste Tagestemperatur wurde bei Föhn mit 14,8 °C gemessen. Die hohe Niederschlagsmenge von 79,8 mm (Vorjahr 27,2 mm) wird in der Reihe der letzten 16 Jahre nur im Jahre 2010 mit 80,5 mm übertroffen.

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:
9. April, 10.00 – 16.00 (Hot Dog, Kuchen)

Bis zu 30% Rabatt

Elektro-Velos	ab 2800
Mountain Bikes	ab 499
Kindervelos	ab 269
Citybikes	ab 599
Micro-Scooter	
Zuebehör	
Schuhe, Kleider	
Service aller Marken...	

Öffnungszeiten: 1. April – 30. Nov.

Mo:	geschlossen
Di – Fr.:	14.30 – 18.30
Samstag:	13.00 – 16.30

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die
April-Ausgabe vom **Blickpunkt Grub**
Freitag, 15. April 2016.

Später eintreffende Inserate und Beiträge können
nicht mehr berücksichtigt werden!

«Restseller und Bücherfieber»

Samstag, dem 30. April 2016 Bücherflohmarkt der
Gemeindebibliothek Heiden/Grub

Von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr werden ausgemusterte
Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf
angeboten.

Jedes Jahr dürfen wir viele interessante neue Medien
einkaufen. Da unsere Bibliothek nicht über unendlich
viel Platz verfügt und aktuell sein soll, müssen wir
schweren Herzens jedes Jahr auch wieder ca. 10 %
aller Medien ausscheiden. Das fällt uns jeweils nicht
leicht. Die Aussicht, dass viele dieser ausgeschiedenen
Medien wieder bei Interessierten landen werden, er-
leichtert uns diese Arbeit. Deshalb freuen wir uns,
wenn möglichst viele von diesem günstigen Angebot
Gebrauch machen.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen
vor der Bibliothek statt (Poststrasse 1), bei Regen drin-
nen im Eingang. Auch Nicht-Bibliotheksmitglieder sind
herzlich zum Stöbern eingeladen!

Simone Vial

2. FRÜHLINGSMARKT IN GRUB AR

26. März 2016 9.30 - 15.00 Uhr

im Dorfstübli, neben Spar

Verschiedenes aus Honig, Frisches aus der
Backstube, leckere Liköre, Naturkosmetik,
natürliche Gestecke, Dekor-Ideen aus Glas,
Fell und anderen Materialien

Für den Hunger: Gulasch aus der Kanone
(Historischer Feuerwehrverein)

Für den Durst: Leckere warme
Mixgetränke
(Vorführung mit Carlos Ferrer)

Anmeldung bis 23. März an:
Elsbeth Camenzind, Tel. 071 890 09 25

Unterstützt von der Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Gründonnerstag, 24. März
18.30 Uhr Familiengottesdienst
mit Abendmahl in der Kirche
Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Brot für alle

Karfreitag, 25. März
10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Protestantische
Frauenhilfe

Ostersonntag, 27. März
6.00 Uhr Sonnenaufgangs-
Gottesdienst mit anschliessendem
Frühstück im Dorfstübli
Besammlung: 6.00 Uhr beim
Friedhof Grub AR

10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Mit Sibylle Wiget, Flöte und
Simone Perron, Orgel
Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 3. April
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Evang. Frauenhilfe
SG-AR/AI

Sonntag, 10. April
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Gassenküche SG

Sonntag, 17. April
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: ACAT

Sonntag, 24. April
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tahaddi

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

8. April, 14.15 Uhr, in der
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies. Präsentiert von:
Erika Imholz und Carlos Ferrer

Seniorenachmittag

Dienstag, 26. April, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies Grub AR

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit (31. März,
8. und 22. April) ist das Dorfstübli
offen für Kaffee mit Kuchen:
15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und
Elsbeth Camenzind freuen sich
über jeden Besuch.

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR.
Anschliessend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 30. März 2016: **Jésus de Montreal**

Wie passt Jesus in unsere Zeit hinein? Verschiedene Filme haben sich mit diesem Thema befasst. Wir haben die klassische (und eher brave) Miniserie von Franco Zeffirelli (1977), welche von der Besetzung und Sprache eng an die Evangelien schritt. Die Rockopern Jesus Christ Superstar (1973) und Godspell (1973) sind da etwas andere Wege gegangen, wie auch „Die letzte Versuchung Christi“ (1988)! Einen eher blutrünstigen Film bot uns Mel Gibson in seiner „Passion of the Christ“ (2004), der eigentlich mehr gemeinsam hat mit dem, was wir von Quentin Tarantino erwarten dürften, leider aber ohne Humor.

Was uns Denys Arcand in seinem Film „Jésus de Montreal“ (1989) bietet, ist total anders. Wir folgen einer Truppe Schauspielern, die das Passionsspiel des „*Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal*“ erneuern sollen. Diese nähern sich dem Material mit den Mitteln, welche die neuesten Forschungen aufgedeckt haben und legen uns einen Jesus vor, den die Zuschauer mit sich reisst. Der Konflikt ist vorprogrammiert, da alle Beteiligten nicht nur im Passionsspiel in ihre Rollen schlüpfen. Sie werden mitgerissen und bald wird man nicht mehr unterscheiden, was Spiel ist und was Leben.

Vorführung am 27. April 2016: **The Theory of Everything / Die Entdeckung der Unendlichkeit**

Das alte Dilemma zwischen Glaube und Wissenschaft, oder vielmehr, die Frage nach dem Ursprung der Welt (g)reift in diesem Film. In der Person des grossen Physikers Stephen Hawking, der bis vor kurzem in Cambridge lehrte, gehen wir der Unendlichkeit, ihrem Ursprung und Wesen entgegen.

Die Freundschaft und Ehe eines Atheisten mit einer Christin, der Umgang mit Glaube und Wissenschaft, der Respekt vor Menschen anderer Meinung und das Ringen mit eigenen Schwächen sind Untertöne dieses gut gemachten Films. Zuerst und zuletzt jedoch ein interessanter Einblick in das Leben grossartiger Menschen, mit Ecken und Kanten.

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

März 2016

- 25. Wanderung: Von Kreuzlingen nach Berlingen** HB Kreuzlingen 10.00 Uhr
26. 2. Frühlingsmarkt in Grub AR Dorfstübli 9.30 – 15.00 Uhr
26. Historischer Feuerwehrverein Grub AR, Gulaschschmaus aus der «Kanone»
 beim Frühlingsmarkt in Grub AR
29. Frühlingswanderung zum Bodensee Post Heiden: 13.00 Uhr
30. «Gott im Kino» Film «Jésus de Montreal», Dorfstübli 19.30 Uhr
31. Einreichfrist Prämienverbilligung 2016

April 2016

- 2. Jugendmusik Heiden; 50 Jahr Jubiläum & Neuuniformierung**
2. Altpapier Beginn: 8.00 Uhr
3. Frühlingswanderung über der Stadt St. Gallen Station Notkersegg: 9.05 Uhr
4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
5. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
6. Trauercafé Hotel Linde Heiden 17.00 – 18.30 Uhr
6. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
8. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
8./9. Sportverein Rehetobel; Turnunterhaltungen Gemeindezentrum Rehetobel
9. Spitex Vorderland; Mitgliederversammlung
 Evang. Kirchengemeindehaus Heiden 14.15 Uhr
 Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
12. Vorlesen mit Austausch
15. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt April 2016
15./16./17. EGGSPÖ; Gewerbeschau Gruberhof Grub SG
16./17. City Garage Heiden Frühlingsausstellung 10.00 – 17.00 Uhr
17. Wanderung: Die Innerrhoder Enklave im Vorderland Post Heiden: 10.00 Uhr
23. Bundesübung 300 m Schiessstand Büelen Heiden 14.00 – 16.00 Uhr
23. Skiliftstöbli Grub AR: Racletteplausch à discretion 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44)
26. Wanderung: Von Herisau nach Hohfirst (Waldkirch) Bahnhof SOB Herisau: 12.15 Uhr
26. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
27. Giftsammlung
27. «Gott im Kino» Film «The Theory of Everything», Dorfstübli 19.30 Uhr
30. Gemeindebibliothek Heiden/Grub; Bücherflohmarkt 9.00 bis 12.00 Uhr
30. Wanderung: Über Berg und Tal nach Appenzell Bahnhof St. Gallen: 9.30 Uhr

Mai 2016

- 3. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
4. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
10. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
13. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2016
13. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
18. Häckseldienst

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Am Karfreitag, 25. März 2016 und am Ostermontag, 28. März 2016 bleibt die Gemeindekanzlei geschlossen.

Ab Dienstag, 29. März 2016 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
 Tel. P 071 891 39 73

«Morgen gebe ich mit meinem Mann in die Stadt, dort werden am Viehmarkt Esel versteigert», sagt eine Bäuerin zu ihrer Freundin. Diese lacht und antwortet: «Und was schätzt du? Wieviel wirst du wohl für ihn erhalten?»

Ein Mann kommt zum Augenarzt und nimmt im Behandlungszimmer die Brille ab. «So,» sagt der Doktor freundlich, «wo fehlt's denn? Ist die alte nicht mehr scharf genug?» «Das geht Sie gar nichts an», sagt der Mann, «ich brauche eine neue Brille!»

Ein Deutscher will in einer Bank in Zürich Geld anlegen. «Wie viel wollen sie denn einzahlen?», fragt der Kassier. Der Mann flüstert: «Drei Millionen.» «Sie können ruhig lauter sprechen», sagt der Bankangestellte. «In der Schweiz ist Armut keine Schande.»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Die EGGSPÖ 2016 ist bereits wieder Geschichte. In unserer März-Ausgabe habe ich Sie auf diese für unsere Gemeinde wichtige Veranstaltung aufmerksam gemacht – und viele sind der Einladung in den Gruberhof in der St. Gallischen Grub gefolgt. Wer durch die Gewerbeausstellung schlenderte, durfte viel Neues und manchmal auch Überraschendes entdecken. Das grosse und vielfältige Angebot unserer einheimischen Betriebe war überzeugend und beeindruckend. Die gute Zusammenarbeit der beiden beteiligten Gewerbevereine über die Kantons- und Gemeindegrenzen hinaus war beispielhaft und ermutigend für weitere kooperative Projekte mit unseren Nachbarn. Ich danke allen Gewerblern, die neben ihrem Tagesgeschäft die Planung und Durchführung dieser aufwendigen Veranstaltung auf sich genommen haben. Das Resultat ihrer Anstrengungen hat Freude gemacht!

Ich danke auch all jenen, die sich die Zeit genommen haben und unseren Gewerblern

ihre Aufwartung gemacht haben! Ihr bekundetes Interesse verleiht den Ausstellern Ansporn, so engagiert weiterzumachen und mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag zur Infrastruktur und der hohen Lebensqualität in unserer Gemeinde zu leisten.

Und zu guter Letzt gilt mein Dank den Besuchern unseres Gemeindestands, die nicht nur interessiert unsere Informationen über die Gruber Wasserversorgung studiert, sondern auch das vorzügliche Gruber Wasser probiert haben. Rege wurde auch an unserem Wettbewerb teilgenommen. Bei der Auszählung stellten wir mit Freude fest, dass 256 Personen die Wettbewerbsfragen beantwortet haben. Die fünf Gewinner sind bereits ermittelt und werden alle persönlich angeschrieben. Die Namen der Gewinner finden Sie auf Seite 13 von dieser Blickpunkt-Ausgabe.

Nun wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Frühling!

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin

Gemeinderat

Erfreulicher Jahresabschluss 2015

Grub schliesst die Jahresrechnung 2015 mit 169'200 Franken besser ab als budgetiert. Der Gemeinderat spricht von einem «erneut erfreulich positiven Ergebnis».

Die Jahresrechnung 2015 von Grub schliesst bei einem Gesamtaufwand von gut 6,00 Mio. Franken und einem

Gesamtertrag von 6,18 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 181'300 Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 12'100 Franken. Grub hat im letzten Jahr also um 169'200 Franken besser abgeschlossen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das neu knapp 2,09 Mio. Franken beträgt.

Mehr Steuereinnahmen, bessere Ressortabschlüsse

Zurückzuführen ist dieser Besserabschluss einerseits auf höheren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen wie auch bei den Sondersteuern, im Speziellen bei den Handänderungssteuern und Grundstückgewinnsteuern sowie andererseits auf bessere Abschlüsse in fast allen Ressorts.

Investitionen und Abschreibungen

Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit 1'160'000 Franken

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 605

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

IMPRESSUM

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

(Investitionsprogramm 2015: 1'188'000 Franken) belastet. Es wurden planmässige Abschreibungen in der Investitionsrechnung von gut 186'000 Franken vorgenommen.

Zusätzliche Abschreibungen

Dieser Besserabschluss erlaubt zusätzliche Abschreibungen von 458'000 Franken. Sie werden in der 2. Stufe der Erfolgsrechnung ausgewiesen.

Fakultatives Referendum

Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat verabschiedet und wird nun von der externen Rechnungsprüfungskommission kontrolliert. Anschliessend wird die Jahresrechnung 2015 dem fakultativen Referendum unterstellt.

Rücktritte aus Kommissionen und Funktionen

Auf Ende des Amtsjahres 2015/2016 ist Brigitte Müller, Dicken 425, aus dem Abstimmungsbüro zurückgetreten. Brigitte Müller wirkte seit dem Jahr 2002 zuverlässig und kompetent im Abstimmungsbüro. Der Gemeinderat hat an der Aprilsitzung von diesem Rücktritt Kenntnis genommen und dankt der Demissionärin für die langjährige, engagierte und wertvolle Arbeit im Dienste der Öffentlichkeit.

Weitere Rücktritte aus Kommissionen, Delegationen und Funktionen liegen nicht vor.

Projekt «Smart-Metering»

Das Thema «Störung der Rundsteuerungsanlage» beschäftigt die Elektra schon einige Zeit und es wurde intensiv nach Lösungen gesucht. Der Gemeinderat hat deshalb im September 2015 den Auftrag zur Ausarbeitung eines «Smart-Metering Rollout-Konzepts» an die Fachfirma IBG B. Graf AG, Engineering, St. Gallen, erteilt.

Das Rollout-Konzept liegt nun vor und umfasst die Grundlagen des Smart Power Managements. Es werden die bestehenden Gesetze und Rahmenbedingungen bezüglich dem Einsatz von Smart Metern aufgezeigt und die wichtigsten Systemkomponenten produktspezifisch erläutert. Im Sinne einer Mehrjahresplanung wird das Versorgungsgebiet in verschiedene Ausbaustufen unterteilt und alle wichtigen Systemdefinitionen beschrieben.

Kommunikationsnetz

Für die Umsetzung eines flächendeckenden Smart Meter-Netzes sind Ausbauten im Stammnetz unabdingbar. Das heisst, für die Anbindung der neuen Smart Meter wird ein Glasfasernetz zur Verbindung der zehn Trafostationen im Gruber Gemeindegebiet aufgebaut.

Verteilnetz Elektrizitätsversorgung

Das Verteilnetz der Elektrizitätsversorgung Grub AR (EVG) umfasst 10 Transformatorstationen auf dem Versorgungsgebiet. Über das Netz werden rund 550 Kunden mit elektrischer Energie versorgt.

Rundsteuerung

Die Rundsteuerung dient dem Lastmanagement, der zentralen Schaltung von Tarifzählern und der Steuerung von Verbrauchern wie beispielsweise die Strassenbeleuchtung. Durch den Entscheid, zukünftig Smart Meter mit dazugehörigen Lastschaltgeräten einzusetzen, wird der Einsatz einer Rundsteuerungsanlage überflüssig.

Ausführungsplanung

Die Umsetzung eines Rollout-Konzeptes für Smart Meter wird aufgrund der Investitionskosten und des hohen Mengengerüsts in mehrere Etappen respektive Ausbaustufen gegliedert. Um eine möglichst effiziente Umsetzung des Rollout-Konzeptes zu erreichen, wird parallel zu den notwendigen Zählerauswechslungen das benötigte Kommunikationsnetz aufgebaut.

Aufgrund der gegebenen Netzsituation wird das Netz der EVG in vier Ausbaustufen unterteilt. Da im Fall der EVG keine Glasfaserinfrastruktur vorhanden ist, richtet sich der Ausbau nach einer optimalen Erweiterung dieser benötigten Infrastruktur und der Einwohnerdichte.

Ausbaustufe 1: 2016, Smart Meter

In der ersten Ausbaustufe werden sämtliche notwendige Ausbauarbeiten beim Kommunikationsnetz und den Trafostationen vorgenommen. Die erste Ausbaustufe dient neben dem Aufbau des Glasfasernetzes und dem Ausbau der Trafostationen zur Inbetriebnahme des Gesamtsystems. Dazu gehört auch die Internetverbindung in der Trafostation Dorf.

Ausbaustufe 2: 2017, Smart Meter

Mit dem eigentlichen Ausbau der Smart Meter wird im Zentrum von Grub AR begonnen. Durch die zentrale Lage und die kurzen Distanzen sind die Rahmenbedingungen gegeben und die Netzausbauten mit verhältnismässig geringem Aufwand durchzuführen. Im Bereich der zweiten Etappe befinden sich 59 % aller Kunden der EVG. An drei Trafostationen werden 326 Haushalte angeschlossen.

Ausbaustufe 3: 2018, Smart Meter

Mit der dritten Ausbaustufe können weitere 23 % aller Kunden mittels Smart Meter erschlossen werden. Vier Trafostationen und 127 Haushalte werden angeschlossen.

Ausbaustufe 4: 2019, Smart Meter

Mit der vierten Ausbaustufe werden die letzten drei Trafostationen und 100 Haushalte angeschlossen.

Der Gemeinderat hat mit Grundsatzentscheid aufgrund der gesetzlichen Auflagen der Realisierung des Projektes Smart-Metering (SPM) mit Gesamtkosten von Fr. 530'000.- zugestimmt und beschlossen, das Gesamtprojekt in vier Etappen (Jahre 2016 bis 2019) auszuführen. Für die erste Etappe im Jahr 2016 hat der Gemeinderat den Kredit in der Höhe von Fr. 175'000.- und Betriebskosten im Betrag von Fr. 1'500.- bewilligt. Die Finanzierung erfolgt über die Investitionsrechnung.

Kataster Gewässerschutz

Das Grundprogramm vom Kataster wird im ganzen Kanton von der Firma Geoinfo AG, Herisau, vorgegeben. Im Jahre 2015 erfolgte ein Wechsel im Datenmodell. Es ist nun ein guter Zeitpunkt den Gewässerschutzkataster mit dem neuen Datenmodell einer «Generalüberholung» zu unterziehen. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für die Generalüberholung des Katasters mit einem Kostendach von 8'000 Franken (exkl. Mehrwertsteuer) an das Ingenieurbüro Rüttimann AG zu erteilen und in diesem Jahr umzusetzen.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2016

Freitag, 13. Mai 2016

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 9. Mai 2016,

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Winterdienst – Schäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden bis 13. Mai 2016 bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:

Donnerstag, 5. Mai 2016 geschlossen

Freitag, 6. Mai 2016 geschlossen

Pfingsten:

Montag, 16. Mai 2016 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler,
Tel. P 071 891 39 73

Grub zählt Ende März 1009 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Bösch Maurus*, Salen 248
D'Amato Antonio und *D'Amato-
Badea Mariana*, Unterrechstein 285
Hochbreutener Stefan, Am Matten-
bach 3

Popp Romana, Am Mattenbach 3

Geburt im März 2016:

Schütz Sienna Liv Laurentia,

Rüti 178, geboren am 14. März 2016
in Heiden AR

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Hänsenberger Urs
und Heli, Obere Hord 415,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung Gebäude-
hülle und Installation einer PV-Anlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 507,
Obere Hord 415

Bauberrschaft: Naef Roger und
Nicole, Frauenrüti 9, Grub AR

Bauvorhaben: Wohnraumer-
weiterung in den Scheunenteil
mit Fassadenänderungen und dem
Einbau von zwei Dachgauben

Baugrundstück: Parz. Nr. 10,
Frauenrüti

Häckseldienst Umweltschutzkommission

**Die nächste Häckseltour findet
ab Mittwoch, 18. Mai 2016 statt.**

Bei schlechter Witterung wird sie
auf die nächsten Schönwettertage
verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an
Orten mit guter Zufahrtsmöglich-
keit bereit zu legen.

Bindedrähte und Schnüre, sowie
Dornen und Altholz (z. B. Zaunma-
terial) müssen separat via Kehr-
richt entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeu-
gen und dergleichen frei zu halten.
Es wird keine Haftung von Schäden,
die durch ausscherende Holzstücke
usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis
spätestens zwei Vortage unter
Telefon 071 891 49 70,
071 891 17 48, 079 454 92 78 oder
078 774 92 95 anzumelden.

**Das Häckselgut wird nicht
mitgenommen.**

Häckselgebühren

bis 5 Minuten Fr. 15.-

bis 10 Minuten Fr. 25.-

bis 15 Minuten Fr. 35.-

bis 20 Minuten Fr. 45.-

Jede weiteren 5 Minuten Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt

zum Häckselhaufen

- die Häckselarbeit

- wenn nötig, die Aufräumzeit

(Platz oder Strasse vom Häcksel-
staub mit Besen und Schaufel
reinigen)

Der Häckselaufwand wird
in Rechnung gestellt.

Beachten Sie die Fotoreportage über die EGGSPÖ in der Heftmitte.

**Ebenfalls finden Sie dort die Gewinner des Wettbewerbs
von der Wasserversorgung Grub AR.**

Handänderungen Grub AR Januar bis März 2016

Erbengemeinschaft *Ochs Dieter*
(Erwerb 5.1.2016) an *Ochs Gabriele*,
Grub, ½ Miteigentumsanteil an
Liegenschaft Nr. 603, 723 m² Grund-
stückfläche, Wohnhaus Nr. 429,
Dicken

Graf Erwin, *Oberbüren* (Erwerb
14.6.1982) an *Koppitsch Herbert*,
Waldkirch, und *Thürlemann Karin*,
Waldkirch, zu je ½ Miteigentum, Lie-
genschaft Nr. 477, 1'628 m² Grund-
stückfläche, Garagengebäude Nr. 475,
Wohnhaus mit Anbau Nr. 173, Rüti

Rechsteiner Hans, *Grub* (Erwerb
17.2.1972) an *Graf Hans Rudolf*,
Heiden, und *Graf Sonja*, *Heiden*, zu
je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 87,
667 m² Grundstückfläche, Hart-
mannsrüti, und Liegenschaft Nr. 190,
694 m² Grundstückfläche, Wohnhaus
mit Remise Nr. 222, Hartmannsrüti

Rechsteiner Hans, *Grub* (Erwerb
3.11.1979, 5.8.1998, 9.6.2010) an
Rechsteiner Martin, *Grub*, Liegen-
schaft Nr. 188, 21'494 m² Grundstück-
fläche, Betriebsgebäude Nr. 230,
Hartmannsrüti, Liegenschaft Nr. 189,
4'773 m² Grundstückfläche, Hart-
mannsrüti, Liegenschaft Nr. 227,
5'833 m² Grundstückfläche, Kaien,
Liegenschaft Nr. 472, 8'296 m² Grund-
stückfläche, Hartmannsrüti, und Lie-
genschaft Nr. 696, 11'634 m² Grund-
stückfläche, Hartmannsrüti

Stucki Werner, *Rorschacherberg*
(Erwerb 27.6.1995) an *Heinze*
Simon Dominik, *Eggersriet*, und
Heinze Nora Lena, *Eggersriet*, zu je
½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 621,
1'246 m² Grundstückfläche,
Wohnhaus Nr. 464, Garagengebäude
Nr. 493, Gartenhaus Nr. 624,
Vorderlenden

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit
ungeradem Datum von 17.00 Uhr
bis 18.00 Uhr.

Erstmals: Montag, 25. April 2016

Letztmals: Montag, 7. Nov. 2016

Dabei ist wie bei der Kehr-
richtabfuhr eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um
und im Areal sind verboten und
werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Schule

Lehrpersonenwechsel in der Schule Grub AR auf das Schuljahr 16/17

Nach neun Jahren Unterrichtstätigkeit in der Basisstufe Weiher verlässt uns Andrea Elser. Andrea Elser hat im Jahr 2007 den Modellwechsel zur altersdurchmischten Schule in der neu gebildeten Basisstufe mitgestaltet und trug seither zur steten Weiterentwicklung der AdL-Schule Grub AR bei. Nun sieht sie Mutterfreuden entgegen und stellt sich neuen Herausforderungen. Wir danken Andrea Elser ganz herzlich für ihr grosses Engagement in Grub und wünschen ihr viel Freude bei der neuen Aufgabe.

Von Mai bis zu den Sommerferien wird Alvina Leuthold die Stellvertretung für Andrea Elser übernehmen. Sie hat 2013 die Pädagogische Hochschule in St. Gallen abgeschlossen und seither diverse Stellvertretungen übernommen und grössere Reisen genossen.

Leider verlässt uns auch Antonia Verona nach sieben Jahren Unterrichtstätigkeit in der Basisstufe Weiher und stellt sich neuen Herausforderungen. Antonia Verona hat unsere altersdurchmischte Schule mit ihrem Engagement in der Basisstufe geprägt und weiterentwickelt. Wir danken auch ihr ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Kinder und wünschen ihr viel Erfolg für die Zukunft.

Ab dem 1.8.2016 werden Johanna Jud und Linda-Leila Moser die Kinder in der Basisstufe Weiher unterrichten. Beide haben 2012 die pädagogische Hochschule in Rorschach erfolgreich abgeschlossen und arbeiten seither als Lehrperson in einem Kindergarten, respektive in einer 1./2.Klasse. Wir freuen uns sehr auf eine tolle Zusammenarbeit und wünschen beiden viel Freude beim Unterrichten in Grub AR.

Jeannette Jud aus Eggersriet wird am Montagnachmittag die Basisstufe Gruppe C und D in Musikalischer Grundschule unterrichten. Sie schliesst im Sommer die Master-Ausbildung in elementarer Musikpädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste ab. Wir freuen uns eine kompetente Musiklehrperson für die Kinder gefunden zu

haben und wünschen Jeannette Jud einen guten Start in Grub AR.

Die Schulische Heilpädagogin Lea Brunner sieht im Juli Mutterfreuden entgegen. Sie wird bis Februar 2017 den Mutterschaftsurlaub und zusätzlich unbezahlten Urlaub einziehen. Ab dem 6.2.2017 dürfen wir sie zu einem kleineren Pensum als Schulische Heilpädagogin wieder im Team willkommen heissen. Wir wünschen ihr einen erlebnisreichen Mutterschaftsurlaub und freuen uns jetzt schon auf die erneute Zusammenarbeit.

Sollte eine Stellvertretung bis zu den Sommerferien nötig sein, wird sich Marianna Gubler, pensionierte schulische Heilpädagogin aus Oberuzwil, um unsere Kinder kümmern. Sie hat bereits einen ersten Einblick gewonnen und ist auf Abruf bereit. Wir danken ihr ganz herzlich für ihre Flexibilität und sind froh um ihr grosses Fachwissen.

Ab dem 1.8.2016 wird Markus Künzler, angehender Schulischer Heilpädagoge, zu unserem Team stossen. Das kleinere Pensum von Lea Brunner, zusammen mit dem erhöhten Unterstützungsbedarf in einzelnen Klassen, erfordert eine zusätzliche SHP-Lehrperson. Im ersten Semester wird Markus Künzler zu seinem Pensum noch die Stellvertretung von Lea Brunner übernehmen, eventuell mit Unterstützung von Marianna Gubler. Danach wird er zu einem kleinen Pensum weiterarbeiten, um berufsbegleitend die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich besuchen zu können. Wir freuen uns, ihn in unserem Team begrüßen zu können und wünschen ihm jetzt schon viel Erfolg bei seiner Ausbildung.

Wir verabschieden uns mit einem tränenden Auge von unseren langjährigen Kolleginnen und begrüßen mit einem lachenden Auge die neuen Lehrpersonen!

Nun hoffen wir auf einige ruhige, aber doch erlebnisreiche Wochen bis zu den Sommerferien und freuen uns, in dieser Zusammensetzung ins neue Schuljahr zu starten!

*Das Lehrerteam und
die Schulleitung*

Ich heisse
Alvina Leuthold

Liebe Gruber Eltern; Nach den Frühlingsferien darf ich die Mutterschaftsvertretung für Frau Elser in der Basisstufe Weiher übernehmen. Ich möchte mich kurz vorstellen: Ich bin auf ländlichem Gebiet nahe der Stadt St.Gallen aufgewachsen, wohne seit zehn Jahren jedoch mitten in der Stadt St.Gallen. Meine Freizeit verbringe ich, wenn immer möglich, in der Natur. Zu meinen Lieblingsaktivitäten zählen: Wandern, Klettern, Velofahren, Lesen und Zeit mit meiner Familie, Freunden und Patenkindern verbringen. Selten nehme ich auch meine alte Geige oder Gitarre hervor und spiele ein paar Töne.

Im Jahr 2013 habe ich die Ausbildung als Primarlehrperson in Rorschach abgeschlossen. Davor absolvierte ich eine Lehre als Fachangestellte Gesundheit. Mir war während der Lehre bereits klar, dass ich gerne mit Kindern arbeiten möchte; deshalb schlug ich bald den Weg zur Primarlehrperson ein. Seither arbeite ich als Stellvertretung an verschiedenen Orten, im Wechsel mit Reisen in der ganzen Welt. Meine letzte Destination war Indonesien, wo ich auch als Lehrerin tätig war. Ich freue mich nun sehr darauf, dass ich bald die Kinder der Basisstufe Weiher für eine kurze Zeit auf ihrem Weg begleiten darf!

Ich heisse
Marianna Gubler

wohne in Oberuzwil und bin seit Sommer 2015 pensioniert. Vorher unterstützte ich als schulische Heilpädagogin im Schulhaus Sonnental (Schulgemeinde Oberbüren) Kinder mit besonderen Bedürfnissen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Meine Hobbys sind Reisen, Familie und seit der Pensionierung treffen Sie mich vermehrt an Kofermärkten als Teilnehmende an.

Mein Name ist
Markus Künzler

Seit zwanzig Jahren arbeite ich als Primarlehrer an der Primarschule Schönengrund-Wald und bin zudem seit neun Jahren Schulleiter. Aufgewachsen bin ich in Goldach und habe zuerst eine Lehre als Elektromonteur gemacht und später die Ausbildung zum Primarlehrer absolviert. Nun freue ich mich, ab August als Schulischer Heilpädagoge an der Schule Grub AR eine neue Herausforderung antreten zu können. Sobald als möglich werde ich den Ausbildungslehrgang zum Schulischen Heilpädagogen an der Fachhochschule für Heilpädagogik beginnen. Ich wohne mit meiner Familie in Eggersriet. Wir haben drei Kinder, die alle im Primarschulalter sind. Meine Frau arbeitet als Logopädin in der Schulgemeinde Eggersriet-Grub SG. Wandern, lesen und jassen gehören zu meinen bevorzugten Hobbys.

Mein Name ist
Jeannette Jud-Herzog

Zusammen mit meinem Mann und den beiden Kindern wohne ich in Eggersriet. Im Sommer 1993 habe ich meine Erstausbildung zur Kindergärtnerin in St. Gallen abgeschlossen und anschliessend zwölf Jahren unterrichtet. Während den vergangenen zehn Jahren widmete ich meine Aufmerksamkeit neben der Familienarbeit meiner grossen Leidenschaft, der Musik. In meiner Freizeit leite ich einen gemischten Erwachsenenchor und singe zwischendurch bei Chorprojekten mit. Seit einiger Zeit unterrichte ich musikalische Grundschule in Eggersriet und St. Gallen und freue mich, ab diesem Sommer auch die Kinder in Grub ein Stück auf ihrem musikalischen Weg begleiten zu dürfen.

Ich heisse
Johanna Jud

Grüezi. Ich bin Johanna Jud und in Niederhelfenschwil SG aufgewachsen. Zusammen mit Linda-Leila Moser habe ich die Pädagogische Hochschule St.Gallen in Rorschach besucht und erfolgreich abgeschlossen. Nachdem ich drei Jahre als Kindergärtnerin gearbeitet hatte, absolvierte ich im letzten Herbst einen Sprachaufenthalt um die definitive Lehrbefähigung für das Fach Englisch zu erlangen. Zurzeit mache ich Stellvertretungen auf der Kindergarten- und Primarstufe. Einen grossen Teil meiner Freizeit widme ich Jungwacht Blauring. Ebenfalls fahre ich gerne Ski und beschäftige mich mit der analogen Fotografie.

Ich freue mich schon sehr darauf, ab dem Sommer in der Basisstufe Weither zu unterrichten und die Schule Grub mitzugestalten.

Mein Name ist
Linda-Leila Moser

Ich bin in St. Gallen aufgewachsen und wohne immer noch dort. Vor vier Jahren habe ich meine Ausbildung als Lehrperson an der PHSG abgeschlossen und an verschiedenen Orten schon Erfahrungen sammeln dürfen. In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne spazieren, tanzen, stöbere auf Flohmärkten oder lese ein Buch.

Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung als Basisstufenlehrperson, auf die Zusammenarbeit im Team und darauf Grub besser kennenzulernen.

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

NEU:
Digitaldruck bis A3+
Kopien in bester
Qualität

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
606	Freitag, 13.05.2016	Freitag, 27.05.2016
607	Freitag, 10.06.2016	Freitag, 24.06.2016
608	Freitag, 15.07.2016	Freitag, 29.07.2016
609	Freitag, 12.08.2016	Freitag, 26.08.2016
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

Schule

Besuch der Ausstellungen in der Kunsthalle St. Gallen

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Wolfhalden konnten zu Beginn des 3. Trimesters im Bildnerischen Gestalten die Ausstellungen von Nora Steiner und Anna Witt besuchen. Mit dem Bus ging es am 15. 3. 2016 nach dem Mittagessen nach St. Gallen, wo die Kunstpädagogin und Workshop-Leiterin Anna Beck-Wörner uns freundlich empfing.

In der ersten Halle waren die Bilder von Nora Steiner ausgestellt, die an diesem Nachmittag grosses Erstaunen auslösten. «Totale» war deren Titel, zu sehen riesige Tafeln mit schwarzen oder weissen Kreisen, deren Ränder in vier Farben ausliefen. Die schwarzen Löcher regten eine lebhafte Diskussion über den Kunstbegriff aus und liessen einige spannende Interpretationen zu.

Die nächsten Ausstellungsräume waren der Künstlerin Anna Witt gewidmet. Im Zentrum ihrer Kunst stehen vor allem Video- und Fotodokumente zu aktuellen Themen wie der Flüchtlingsproblematik. Ein Werk von ihr zeigte Studenten der HSG St. Gallen, die Mitglieder des Debattierklubs der Universität sind. Sie behandelten die Frage: «Warum nicht über die Wahrheit sprechen?». Nun waren die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, selbst zu einem Thema eine kurze Rede zu halten. Bei dieser Übung zeigten sich ein paar wahre Talente, von denen wir sicherlich einmal hören werden.

Nach diesem amüsanten Abschluss war der spannende Nachmittag auch schon wieder vorbei. Herzlich bedanken möchten wir uns bei der Kunsthalle St. Gallen, die die Workshops für Lernende gratis durchführt.

Caroline Tiefenthaler

TVO / FM1

Besuch in St. Gallen

Im Deutschunterricht bei Frau Rohner beschäftigten wir uns mit dem Thema «Medien», wobei wir uns mit vielen verschiedenen Medien, u.a. Zeitungen, Radionachrichten, News, etc. auseinandergesetzt haben. In der Klasse selber haben wir eine Debatte zum Gotthard Tunnel veranstaltet. Unsere Lehrerin beschloss daher mit uns ins TVO / FM1 Studio nach St. Gallen zu gehen, weil das die perfekte Art wäre, uns zu zeigen, wie es wirklich hinter den Kulissen abläuft.

Also machten wir uns am 8. April 2016 nachmittags auf den Weg ins Studio. Zum Einstieg zeigte uns die Führerin Frau Sandra Brülisauer eine Power Point Präsentation, damit wir einen Überblick hatten, was uns eigentlich erwarten würde. Wir machten uns auf den Weg zum Radiosender, wo wir selber auch «ran» durften. Einige Schüler/-innen unserer Klasse haben sich getraut, auch einmal Radiomoderator zu spielen, was gar nicht so schlecht klang.

Ebenfalls beim Radiosender trafen wir den Leiter Martin Ösch. Er konnte

uns alle Fragen beantworten, die uns unter den Nägeln brannten. Als nächstes ging es dann ins Fernsehstudio. Dort durften wir das Studio anschauen, auf der Couch sitzen, wo es sich schon so einige, darunter auch prominente Gäste, bequem machen durften und wir konnten hinter dem Pult stehen und spüren, wie es sich so anfühlen würde, diesen Beruf zu praktizieren. Zum Schluss haben wir noch ein kleines Geschenk bekommen.

Für uns hat sich der Ausflug sehr gelohnt, wir hatten einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen bekommen und durften einen Beitrag, der live im Radio gesendet wurde, mithören und selber ausprobieren. Wir haben gesehen, wie die verschiedenen Filmaufnahmen zusammen geschnitten werden, wie der Raum hinter dem Fernsehstudio aussieht, wo der Ton und die ganzen anderen technischen Sachen gemacht werden. Es war ein sehr interessanter, lehrreicher und vor allem lustiger Ausflug.

*Natasa Vukovic, 2. Sek.
Oberstufe Wolfhalden*

Oberstufe Wolfhalden/Grub Kodex-Veranstaltung

Die Stiftung Kodex motiviert mit Urkunden, Medaillen und Veranstaltungen Jugendliche nicht zu rauchen, zu kiffen und zu trinken.

Seit 27 Jahren gibt es Kodex in der Ostschweiz. 31'000 Jugendliche im Oberstufenalter haben an den Programmen erfolgreich und bis zur Goldstufe teilgenommen. Dabei gehen die Schüler einen Vertrag mit sich selbst ein. Jährlich kriegen sie für ihr Durchhalten Auszeichnungen. Wer es schafft, drei Jahre lang dabei zu sein, darf einen Lebensbaum pflanzen.

Aus dem Vortrag: Wussten Sie, dass ...

- ... ein 40jähriger Raucher ungefähr 100'000 Franken in die Luft geblasen hat?
- ... 70 % der Giftstoffe einer Zigarette trotz Filter in den Körper gelangen?
- ... man eine Raucherlunge und auch Raucherbeine bekommen kann?
- ... die Shisha gefährlicher ist als Zigarettenrauch?
- ... die Versicherung nicht zahlt, wenn man betrunken einen Unfall mit dem Auto hat?
- ... man mit Alkohol das Gehirn, das Kreislaufsystem, das Herz und die Leber schädigt?
- ... Kiffen gefährlicher ist als man denkt?

Die Kodex-Urkunden kann man seinen Bewerbungsunterlagen beilegen. Das ist auch ein riesiger Vorteil, wenn man an dem Programm teilnimmt.

Alle Schülerinnen und Schüler der 1. Sek. wollen mitmachen. Kodex ist eine tolle Sache!

Im Vordergrund steht die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Wenn man in der Oberstufenzeit ohne von irgendetwas abhängig zu werden absolviert, so schafft man es auch später besser ein gesundes Leben zu führen.

Am 16. März 16 durften alle Schülerinnen und Schüler an der Infoveranstaltung zu Kodex teilnehmen. Herr Joel Senn informierte uns über das Rauchen und Trinken allgemein und erklärte uns viel über die Arbeit der Stiftung und deren Angebote. Er hat uns alles sehr witzig und kurzweilig rübergebracht.

Sina und Alessia mit Frau Trunz

Herzlich willkommen am
21. Mai 2016 ab 9 - 16 Uhr
Airbag Garage und fisch holzdesign ag

Kronenstrasse 193, 9427 Wolfhalden

Zu vermieten in Grub AR

5 ½ Zimmer Bauernhausteil mit Stall

Ein Paradies für Ihre Kinder und Kleintiere. 210 m2 Wohnfläche, zusätzlich zwei Keller, mit zwei Aussenparkplätzen.
Miete CHF 1'950.00 exkl. Nebenkosten

Ich freue mich auf Ihren Anruf:
Marianne Scherrer
Tel. 078 880 13 18
E-Mail marianne_scherrer@gmx.ch

Das Waldrätsel zum ITW 2016 (Internationaler Tag des Waldes / 21. März 2016)
Viel Spass beim Knobeln. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen attraktiven Preis.

Wälder liefern das beste

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

WAAGRECHT: 1 Das Wasser im Wald enthält kaum ... · feines Drainagesystem im Waldboden · Was darf in Schutzzonen nicht gelagert werden? 2 Westeuropäerin · arabischer Fürstentitel · überholt (engl.) · australischer Strauss · EG-Nachfolgerin 3 Papagei Mittel- und Südamerikas · mobil, wendig · Immobilienhändler 4 laugenartige chemische Substanz · fahrendes Volk 5 Abk.: Stück · Internetkürzel Österreich · heilig in span. Städtenamen · deutscher Männername 6 US-Regisseur † 1991 (Frank) · Doppelkonsonant · sizilianische Stadt und Provinz 7 Adliger im alten Peru · Abk.: keine Angaben · 144 Stück · Kohlenwasserstoffrest 8 ins Eis gehauenes Loch · männl. Fürwort · Fahrzeug 9 Forstprofis verwenden umweltfreundlichen ... · Grundwasserzonen im Wald stehen unter ... 10 Fruchtbrei · frz.: dich · Monogamie · Leichtmetall (Kurzwort) 11 engl. Anrede (Abk.) · ...bäume bewirken die beste Wasserqualität · Eignungsprüfung · einsam, allein

SENKRECHT: A Frauenkurzname · Der Waldbogen saugt wie ein ... B Irrtümer (lat.) · Autokz. Kanton Uri C oberste Zone der Erdkruste · engl. Hohlmass (Mz.) D Autokz. Tunesien · keltischer Volksstamm E altindonesischer Volksstamm · griechischer Buchstabe F Abk.: zu Ehren · auf Wiedersehen! G kleine Mahlzeit H bestimmter Artikel · enthaltsame Lebensweise J Männername · Spezies L fort, abhanden · rote Filzkappe M in guter Kondition N frz.: König O Muskelkrampf · schweiz. Eisenbahnverband P schweiz. Hochschule (Abk.) · strafende Vergeltung Q ital. Winterkurort: San ... · Vorsilbe R Figur bei Jules Verne † · Sohn Isaaks (Altes Testament) S Mütter in der Kindersprache · Vorname der Autorin Danella † T indische Wasserpfeife · Wortgefüge U Bankbegriff · Zeichen für Arsen V inhaltslos · Stadt in den USA (Abk.) · englische Biersorte W kurz für: zu der · Wer trübt fast kein Wässerchen? · Weltorganisation (Abk.)

Bitte senden Sie das Lösungswort **bis 31. Mai 2016** mit Angabe Ihrer Adresse an info@wald.ch oder per Postkarte an Waldwirtschaft Schweiz, Rosenweg 14, 4501 Solothurn.

Immer mit Vermerk «Waldrätsel».

Lösungswort und Gewinnerinnen und Gewinner werden ab Juni 2016 in der Fachzeitschrift «WALD und HOLZ» sowie unter wald.ch veröffentlicht.

Diese Preise winken:

1. Preis: REKA-Checks im Wert von CHF 500.-
2. Preis: Gutschein im Wert von CHF 100.- zum Einlösen im Fachartikel-Shop von WaldSchweiz
3. bis 10. Preis: Taschenmesser «Forester» von Victorinox

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Jungtierschau in der Mehrzweckhalle Grub AR

Samstag, 28. Mai 2016
Sonntag, 29. Mai 2016

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden

Öffentliche Vorträge.

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HEIDEN – Mittwoch, 6. April 2016

Blutgefässe verstopft – Was tun?

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt
Departement für Chirurgie SVAR

SPITAL HERISAU – Mittwoch, 20. April 2016

Wenn der Schuh drückt – Therapiemöglichkeiten bei Fuss- und Zehendeformitäten

Dr. med. Manuel Brehm, Belegarzt Spital Herisau
und Daniel Zweifel, Orthopädietechniker

SPITAL HEIDEN – Mittwoch, 18. Mai 2016

Osteoporose – Wie können wir uns schützen?

Manfred Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin und Dr. med. Péter Tóth, Leitender Arzt Frauenklinik, Spital Heiden

SPITAL HERISAU – Mittwoch, 8. Juni 2016

Chirurgie bei Lungenkrebs

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR – Mittwoch, 22. Juni 2016

Aggression in der Psychiatrie

Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensische Psychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HERISAU – Mittwoch, 24. August 2016

Thrombose – verstopfte Gefässe

Dr. med. Balz Häring, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Herisau

www.spitalverbund.ch

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause! Werden Sie YFU-Gastfamilie.

YFU-Gastfamilie zu sein, heisst, ein Austauschjahr zu machen – ohne wegzufahren: Im Zusammenleben mit einem Austauschschüler/einer Austauschschülerin im Alter zwischen 15 und 18 Jahren entdecken Sie eine fremde Kultur direkt bei sich zu Hause. Ausserdem lernen Sie Ihren Familienalltag von einer anderen Seite kennen und sehen bisher selbstverständlich Geglauptes aus einem neuen Blickwinkel.

Als Gastfamilie schenken Sie einem jungen Menschen für 10 bis 11 Monate ein zweites Zuhause in der Welt. Das heisst, Sie nehmen ihn in Ihrer Familie auf und bieten ihm ein freies Bett und einen Platz am Tisch (inkl. Verpflegung). Motivation für die Aufnahme eines Austauschschülers/einer Austauschschülerin soll das Interesse am interkulturellen Austausch sein. YFU-Gastfamilien erhalten keine finanzielle Entschädigung.

Paare mit Kindern, Paare ohne Kinder, gleichgeschlechtliche Paare, Alleinerziehende, Patchwork-Familien etc. – alle sind eingeladen, Gastfamilie zu werden. Was zählt, ist die Bereitschaft, eine Austauschschülerin oder einen Austauschschüler als neues Mitglied in der Familie aufzunehmen.

Möchten Sie mehr wissen zum Thema «Gastfamilie sein»?

Melden Sie sich unverbindlich bei:

YFU Schweiz, Monbijoustrasse 73, Postfach 1090,
3000 Bern 23, 031 305 30 60, info@yfu.ch

oder besuchen Sie unsere Webseite: www.yfu.ch.

YFU-Austauschschüler/-innen kommen in aller Regel Anfang August in der Schweiz an.

Der Verein YFU Schweiz, der über mehr als 60 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches verfügt, arbeitet nicht gewinnorientiert und wird als wohltätige Institution vom Bund unterstützt.

PURA VIDA
5.-10. SCHULJAHR

PURA VIDA MACHT SCHULE
Fürstenlandstrasse 41
9000 St. Gallen

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40

Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisiana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Das unbekannte Walzenhausen kennen lernen

Die im äussersten Osten des Kantons gelegene Gemeinde Walzenhausen ist für viele unbekanntes Territorium. Eine Gelegenheit, die Gemeinde besser und auf vergnügliche Art kennen zu lernen, bieten die **Dorfrundgänge mit Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger**. Sie stehen unter dem Motto «Walzenhausen, Dorf der Könige und Originale» und finden an folgenden Sonntagen statt: **1. Mai, 5. Juni, 3. Juli und 4. September**.

Treffpunkt ist bei jeder Witterung der Bahnhofplatz um 10.30 Uhr. Dauer eine Stunde, keine Anmeldung nötig, keine Kosten.

Maler Fähs
frische,
fröhliche
Farben.

MALER FÄH..

THOMAS FÄH ● Im Ried 26 ● 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 ● www.maler-faeh.ch ● info@maler-faeh.ch

Warten auf Moldawien: Ausgediente Postautos waren auch in Grub unterwegs

Seit Wochen stehen beim Bahnhof Heiden ausgediente Postautos. Seitens der Medienstelle von Postauto Schweiz AG wird aber das Gerücht dementiert, dass die gelben Fahrzeuge auf einen Abtransport in Richtung Moldawien warteten. «Die Fahrzeuge, die auch in Grub unterwegs waren, werden allenfalls an Zwischenhändler verkauft, und natürlich ist es dann grundsätzlich möglich, dass ein ausgemustertes Postauto in ein südosteuropäisches Land weiterveräußert wird», präzisiert Katharina Merkle von der Medienstelle.

Auf dem Bahnhofareal von Heiden warten ausgediente Postautos auf einen neuen Verwendungszweck.

Text und Bild von Peter Eggenberger

Spitzenlinie Heiden - Grub - St. Gallen

Mit total elf Postautolinien (inklusive Nachtkurs und Publicar) nach St. Gallen, ins Rheintal und Appenzeller Mittelland gehört Heiden zu den wichtigen Knoten der Postauto-Region Ostschweiz. Meistfrequentierte Linie ist diejenige von Heiden via Grub, Eggersriet und St. Gallen nach Engelburg. 2015 wurden auf dieser Strecke stolze 1,4 Millionen Fahrgäste transportiert.

Auszeichnungen für Alessia Schmid und Luana Lüchinger

Beim ersten Wettkampf in dieser Saison zeigten die beiden Geräteturnerinnen Alessia Schmid und Luana Lüchinger (Geräteriege Rehetobel) sehr gute Leistungen.

Bei ihrem ersten Wettkampf nach einer langen Verletzungspause absolvierte Luana Lüchinger im K1 einen guten aber nicht ganz fehlerlosen Wettkampf. Leider schlichen sich am Boden und am Sprung zwei Fehler ein, was die Podestträume platzen liess. Am Reck liess sie aber ihre Klasse aufblitzen und erhielt die Traumnote von 9.70. Mit dem Total von 27.00 Punkte durfte sie sich als zwölfte die begehrte Auszeichnung entgegennehmen. Es waren 83 Turnerinnen am Start.

Im K3 griff Alessia Schmid ins Wettkampfgeschehen ein. Auch sie zeigte einen guten aber noch nicht optimalen Wettkampf. Für eine gute Schaukelringübung wurde sie mit der Note von 9.25 belohnt, am Reck konnte sie sich 9.05 gutschreiben lassen. Als Achteplatzierte durfte sie ebenfalls die Auszeichnung entgegennehmen.

Romantik im Vorderland: Burg Grimmenstein ist seit 1416 Ruine

Die einzige Burg im Vorderland befindet sich unterhalb von Walzenhausen auf St. Margrether Gemeindegebiet. Sie ist auch für viele Vorderländer ein beliebtes Ausflugsziel.

Die Burg wird im Jahre 1254 erstmals urkundlich erwähnt. Sie stand unter der Herrschaft des Klosters St. Gallen. Die kirchlichen Herren und mit ihnen auch die Grimmensteiner Vögte drangsalierten die St. Galler und Appenzeller Landbevölkerung immer stärker, was letztlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen führte. 1405 wurde die Burg Grimmenstein von den Appenzellern teilweise zerstört.

Die an verschiedenen Wanderrouuten gelegene Burgruine Grimmenstein mit dem imposanten Turm ist ein romantisches und lohnendes Ausflugsziel unterhalb von Walzenhausen.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Gefürchtete Raubritter

1412 bauten die Grimmensteiner Brüder Georg und Wilhelm die Burg wieder auf. Als Raubritter waren die Brüder verhasst und gefürchtet. 1416 überfielen sie mit ihren Knechten ein auf dem Rhein verkehrendes Konstanzer Marktschiff. Im gleichen Jahr wurde Neu-Grimmenstein von den erbosten Konstanzern angegriffen und gänzlich zerstört. In den Jahren 1936 bis 1938 wurde die Burgruine freigelegt, gesichert und unter Schutz gestellt.

Exklusiv im Vorderland: Intaktes Industriedenkmal ist 150jährig

Einzige von über 250 mit Wasserkraft betriebenen Industrieanlagen im Appenzellerland ist die seinerzeitige Zwirnerie in Lachen (Walzenhausen). Das liebevoll «Zwirneli» genannte Haus am Oberlauf des Eichenbaches wurde 1866

Das «Zwirneli» in Lachen ob Walzenhausen ist ein einzigartiges Industriedenkmal

Text und Bild von Peter Eggenberger

erstellt und ist heute 150 Jahre alt. Herzstück der idyllisch gelegenen, nur zu Fuss erreichbaren Anlage ist das 2013 total erneuerte überschlächlige Wasserrad mit einem Durchmesser von sieben Metern im Innern des Gebäudes. Im Rahmen des schweizerischen Mühlentages am 7. Mai kann das heute als Wohn- und Meditationshaus dienende «Zwirneli» zwischen 10 und 13 Uhr besichtigt werden.

Vor viel Publikum bedankten sich diverse Redner/-innen an der Eröffnung der EGGSPÖ bei den Organisierenden, nämlich dem *Handwerker- und Gewerbeverein Grub* und dem *Gewerbeverein Eggersriet/Grub SG* für ihr Engagement. Von links: Willi Haag, Regierungsrat St.Gallen; Meinrad Signer, Präsident Handwerker und Gewerbeverein Grub AR; Markus Waser, Gewerbeverein Eggersriet/Grub SG; Roger Hochreutener, Gemeindepräsident Eggersriet; Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin Grub AR; Kurt Hartmeier, OK-Präsident. Ebenfalls anwesend war an der Eröffnung der Ausserrhoder Bildungsdirektor Alfred Stricker.

Sein Handwerk näherbringen! Nach einer elfjährigen Pause hat im Gruberhof Grub SG vom 15. bis 17. April 2016 wieder eine Gewerbebeschau stattgefunden. Die Gewerbler scheuten dabei keine Mühe, ihre Produkte zu präsentieren.

Guido Bischofberger hat mit seiner Kamera diverse Eindrücke davon eingefangen.

EGGSPÖ-Wettbewerb der Wasserversorgung der Gemeinde Grub AR

Gewinner:

1. Preis - 1 Wohlfühltag im Heilbad Unterrechstein mit 90minütiger Ayurveda-Massage

Graf Frieda, Höhe 290, 9034 Eggersriet

2. Preis - 10er Abo Heilbad Unterrechstein

Degani Manuel, Löwenstrasse 8, 9400 Rorschach

3. Preis - Familienkarte Heilbad Unterrechstein

Meier Werner, Wienacht 18, 9405 Wienacht

4. Preis - 2 Eintritte Heilbad Unterrechstein

Felix Ursula, Mühlebachstrasse 16, 9034 Eggersriet

5. Preis - 1 Eintritt Heilbad Unterrechstein

Wiesendanger Gerhard, Obereggerstrasse 12, 9410 Heiden

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

Geführte Wanderungen im Mai und Juni

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Bergauf und Bergab im Untertoggenburg

Eine mittelschwere Wanderung wird am **Donnerstag, 5. Mai** von Josef Schmid geleitet. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr beim Bahnhof in Uzwil (561m). Über Bettenauer Weier (587 m) und Wildberg (795 m) geht es auf den schönen Aussichtspunkt Eppenberg (826 m). Der Abstieg erfolgt nach Flawil (608 m). Die Wanderzeit beträgt 4¾ Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Wandern von Bad zu Bad

Am **Samstag, 14. Mai** ist Treffpunkt um 10.15 Uhr beim Bahnhof Weissbad (868 m). Der Aufstieg von dort führt auf den höchsten Punkt von 1280 m auf die «Wasserschaffen». Von dort geht es zum Kaubad (1042 m) und über Gontenmoos-Gonten (907 m) zum Endziel Jakobsbad (869 m). Diese mittelschwere Wanderung wird von Willi Würzer geführt. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden.

Der Goldach entlang nach Goldach

Wanderleiter Rolf Wild führt am **Samstag, 21. Mai** die mittelschwere Wanderung nach Goldach. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr beim Bahnhof in Trogen (903 m). Der erste Abstieg geht über Tobel zum Chastenloch (693 m) und danach folgt ein Aufstieg zum «Hinter dem Ack» (850 m) und hinunter zum Schauggenbad (610 m). Hier erfolgt die Mittagsverpflegung entweder aus dem Rucksack oder im Restaurant vom Grill. Über Martinsbrugg (570 m) folgt der Weg nach Untereggen (619 m) zum Endziel Goldach (449 m). Die Wanderzeit beträgt 4½ Stunden.

Über den Fünfländerblick zum Bodensee

Am **Dienstag 31. Mai** steht eine leichte Wanderung auf dem Programm. Treffpunkt ist um 13.00 Uhr bei der Post in Eggersriet (827 m). Ein kurzer Aufstieg führt auf die Höhe

(1896 m). Von dort geht es zum schönen Aussichtspunkt «Fünfländerblick» (899 m). Über Kolprüti (643 m) steigt man hinunter zum Rorschacher Hafen. Die Wanderung unter Leitung von Rolf Wild dauert 2¾ Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Der **Sonntag 12. Juni** ist für alle ein besonderer Wandertag, denn Nichtbehinderte wandern mit Behinderten. Treffpunkt ist um 9.55 Uhr der Parkplatz beim Gemeindehaus in Bühler. Von dort geht es über Steigbach-Göbsi zum Schwimmbad und das Endziel wird nach 2 Stunden Wanderzeit im Wohnheim Schönenbühl in Teufen erreicht. Die schwächeren Läufer wandern vom Steigbach über Lochmühle zum Wohnheim. Für die Teilnehmer gibt es im Wohnheim Schönenbühl eine Gratisverpflegung.

Die Route 22 in 22 Stunden

«11. Schweizer Wandernacht»

Eine ganz besondere Herausforderung steht am **Samstag, 18. Juni** auf dem Wanderprogramm. Treffpunkt ist am Samstag, 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim. Von dort wird die ganze «Kulturspur»-Strecke von Degersheim nach Rheineck mit verschiedenen Wanderleiterinnen und Wanderleiter erwandert. Die reine Wanderzeit dieser schweren Wanderung beträgt zirka 15 Stunden und Ankunft in Rheineck ist am Samstagabend um 22.22 Uhr. Die Verpflegungen erfolgen aus dem Rucksack oder in Gasthäusern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Verschiebedatum ist der Samstag, 20. August.

Nähere Auskünfte sind zu finden unter www.appenzeller-wanderwege.ch. Gleichzeitig wird die «11. Schweizer Wandernacht» zusammen mit der erwähnten Wanderung durchgeführt. Für Wanderinnen und Wanderer, die nur an der mittelschweren Wandernacht teilnehmen möchten, ist Endziel in Stein. Die Wanderzeit beträgt 5½ Stunden.

Gais und Geisslein

Im Zusammenhang mit der «11. Schweizer Wandernacht» wird eine leichte Wanderung am **Samstag, 18. Juni** angeboten. Treffpunkt ist um 18.50 Uhr beim Bahnhof in Gais (916 m). Über Obergais (1100 m) geht es auf den Gäbris (1250 m) und über Langen (1100 m) nach Gais zurück. Die unter Führung von Peter Bossard stehende Wanderung dauert 2½ Stunden. Der 1. Teil ist auch für Kinder geeignet. Es gibt eine Überraschung und die Mitnahme einer Taschenlampe wird empfohlen.

Zur Alp Schrina hoch über dem Walensee

Treffpunkt ist am **Samstag, 25. Juni** um 8.15 Uhr beim Bahnhof in Walenstadt (790 m). Von dort startet Fritz Rohner zur Hintere Wiesen (1044 m) und über Schwaldis (1434 m) hinauf zur Alp Schrina (1290 m). Von dort geht es nach Paxmal (1289 m) und Knoblisbühl, Reha-Klinik (967 m). Die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung beträgt 3½ Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Rondom Waldstatt

Mit Peter Rüesch geht es am **Mittwoch, 29. Juni** auf eine mittelschwere Wanderung. Um 13.20 Uhr ist Treffpunkt am Bahnhof Waldstatt (814 m). Über Badweier geht es nach Oberwaldstatt (913 m) und Winkelfeld (885 m) zum Säntisblick (975 m). Der Rückweg führt über die Geisshalde (925 m) zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 2¾ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Sämtliche Wanderungen ausser der 22-Stunden-Wanderung werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

*Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00*

www.appenzeller-wanderwege.ch

Kulturlandsgemeinde 2016 in Stein

Die Kulturlandsgemeinde 2016 findet in Stein statt - am Samstag und Sonntag, 7./8. Mai, im Mehrweckgebäude und teilweise auch im Appenzeller Volkskunde-Museum.

Unter dem Motto «wahr - scheinlich - fabelhaft» interessiert sie sich für überzeugende Geschichten und bestechende Wahrheiten, für Statistiken und Interpretationen, Legenden und Inszenierungen, Mutmassungen und Zaubertricks. In Diskussionsrunden wird gefragt, wie Wahrheiten gebaut sind, woraus die Wirklichkeit besteht und wie wahr erfundene Geschichten sein können. Ebenso wichtig wie die Gespräche sind die Werkstätten und künstlerischen Aktionen. Und natürlich die Zeit für direkte persönliche Begegnungen - auch mit den prominenten Gästen. Mit von der Partie sind beispielsweise die Journalisten Werner van Gent, Thomas Widmer und Stefan Keller, die Regisseurin Petra Volpe, der Schauspieler Philipp Langenegger, der Radiästhet und Polarity-Therapeut René Näf, der Neurologe und Zauberer Martin Rutz, die Game-Designer Janina Woods und Sebastian Tobler, die Künstlerin Miriam Sturzenegger und zahlreiche weitere Personen mit überraschenden Bezügen zum Thema.

Die Sonntagsrede hält der in Paris wohnhafte Berner Fotograf Michael von Graffenried.

Gäste werden zudem aus anderen Orten mit Namen Stein erwartet - aus Stein am Rhein und Stein im Fricktal. Die Konzeptgruppe der Kulturlandsgemeinde besteht aus Margrit Bürer, Heidi Eisenhut, Gisa Frank, Theres Inauen, Gallus Knechtle, Petra Schmidt, Hanspeter Spörri und Ueli Vogt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Kulturlandsgemeinde wird von einer Genossenschaft getragen und findet in diesem Jahr bereits zum 12. Mal statt - ein Kulturanlass für das breite Publikum, der diesmal Gelegenheit bietet, hinter die Kulisse von Wahrheiten zu schauen.

Mebr zum Programm siehe
www.kulturlandsgemeinde.ch

Kreuzworträtsel

Lösung Seite 17

Teil in der Netzhaut	Herzensdame	Zustimmung	kirchlicher Ehrentitel	Schalltrichter	Prüfungsergebnis
Gartengemüse	Mehrzahlartikel	Flaschenverschluss	Oberbürgermeister	geizen	
		Abkürzung Sekunde			
Baustoff		Zahlenlotto			
größte Provinz Kanadas		Bleichmittel	Dienstgrad Männe		
			Lippenlaut		
Bündnis	Schlinge				
	Geschossdurchmesser				
		Wurfseil			Primzahl
		freundlicher Hinweis			
bringt Haare in Form	Luftsauerstoff früher			open	
				Helden-erzählung	
		Indogermanen aufbrausend			Brillenfachmann
Schafhüter			Atemstillstand dreist, flott		
Wein-pflanze					KFZ Pinneberg die Besten
		Toilette Katzenrasse			
Singvogel			Garnitur		Bindewort
eitler Selbstbewunderer			Depot, Speicher		
				Augenteil Eisenbahnfahrzeug	
alte Bezeichnung Schwiegersohn	Kirchengebäude				
	KFZ Darmstadt				
			Wassertiefe messen		
durchgekocht		Kartenspiel spielen			

*Üblicherweise steht hinter jedem Idiot
eine grossartige Frau.*

John Lennon

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Entdecken. Anpacken. Gewinnen!

Dies bringt auf den kurzen Nenner, was Jugendliche im Alter zwischen 14 und 25 Jahren, erleben, wenn sie mit Agriviva in einen Ferienjob in die Bauernhofwelt eintauchen.

Jedes Jahr entdecken in der Schweiz dank Agriviva rund zweitausend Jugendliche das Leben auf dem Bauernhof. Sie helfen mit und packen an – und gewinnen so neue Erfahrungen. Schöne und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit der Natur, der Lebensmittelproduktion sowie der Pflanzen- und Tierhaltung. Unvergessliche Erlebnisse, die für die Jugendlichen prägend sind auf ihrem weiteren Lebensweg.

Sowohl für die Jugendlichen als auch für die Bauernfamilien ist der Austausch ein Gewinn. Die Jugendlichen kehren mit neuen Eindrücken und einmaligen Erlebnissen zurück – und mit dem Stolz, es geschafft zu haben. Sie lernen neue Menschen mit anderen Anschauungen und Traditionen kennen. Sie werden Teil einer neuen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Die Bauern können die heranwachsenden Konsumenten und Stimmbürger kennenlernen und ihnen die Landwirtschaft näher bringen.

Der Verein Agriviva bringt die Jugendlichen und Bauernfamilien zusammen und stellt mit seiner Webseite eine umfangreiche Plattform zur Verfügung. Dort finden die Jugendlichen den Platz, der ihnen am meisten zusagt. Die Auswahl der angebotenen Höfe ist so vielseitig wie die Schweizer Landwirtschaft selbst: Vom Bauernhof im Tal bis zum Alpbetrieb, vom reinen Ackerbau über Betriebe mit Milchvieh und Hofladen – über alle Sprachregionen der Schweiz sind vielseitige Plätze vorhanden. Und wer sein Bauernhoferlebnis mit Agriviva macht, erhält erst noch ein kleines Taschengeld und freie Kost und Logis. Der Grossteil der verfügbaren Angebote ist aufgeschaltet – Agriviva freut sich über alle Besucher und Besucherinnen auf der Webseite www.agriviva.ch und auf viele motivierte Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren sowie neue interessierte Bauernfamilien.

Auch Schulen sind willkommen für die Durchführungen von freiwilligen Praktika.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

AüB ist auch eine Event-Region
Im Frühling und Sommer 2016 finden in der Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) wieder verschiedene interessante Anlässe statt. Als Beispiele werden hier zwei grössere Events vorgestellt:

Folk Festival Heiden

Vom 27. bis 29. Mai 2016 findet in Heiden an verschiedenen Standorten zum ersten Mal das Folk Festival Heiden als Fest der Neuen Volksmusik statt. Mit Elementen aus Rock, Folk, Jazz oder Klassik kombiniert und neuen Instrumenten ergänzt, vermag die Neue Volksmusik auch das junge Publikum zu begeistern.

Programm und Tickets unter www.folkfestival-heiden.ch

Bergsprint Walzenhausen-Lachen

Am Wochenende 20./21. August 2016 findet zum vierten Mal der historische Bergsprint Walzenhausen-Lachen mit historischen Motorrädern und Autos sowie Show-Fahrzeugen statt. Ein wahrhaft rasantes Vergnügen im AüB – nicht nur für Technikbegeisterte.

www.bergsprint.ch

Öffentliches Podium zur Nahversorgung im AüB anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums von AüB
Mittwoch, 11. Mai 2016, 19.30 Uhr, Hotel Linde Heiden
Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) feiert sein 20-jähriges Bestehen und lädt Sie herzlich zu einem Podium über die Nahversorgung in der Region ein. Neben Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (AR) sowie Landesfährnich Martin Bürki (AD) diskutieren Vertreter von verschiedenen Nahversorgungskonzepten über die zukünftige regionale Versorgung im AüB.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführer: Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75, Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Letzte Wohnungen zu mieten.

Überbauung «Am Mattenbach» in Grub AR, Weiherwies

Attraktive 3,5-Zimmer-Dachwohnungen in appenzell-typischem Baustil laden zu modernem Wohnen auf dem Land ein.

SPROLL & RAMSEYER
DAS HAUS FÜR HAUSER
SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

Tel 143
Die Dargebotene Hand Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Erfolgreich und etabliert: Projekte des Vereins Haus zur Bergulme.

Im Jahresbericht 2016 und an der Hauptversammlung wurden die Mitglieder über die Projekte informiert: Verdoppelung der Deutschkurse für Asylbewerber und Erhöhung der Niveaugruppen zur besseren Integration, Tea & Talk, das Englisch-Konversationsangebot unter neuer Leitung von Angela Schläpfer und über die stetig wachsende Nachfrage der Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Der Finanzbericht vom zurücktretenden Niklaus Züger und der neugewählten Rita Tobler gab Auskunft über Kosten und Einnahmen. Dank grosszügigen Spenden und Mitgliederbeiträgen konnte der Verein Haus zur Bergulme die nutzbringenden Angebote auch im 2015 aufrechterhalten und sogar auf die steigende Nachfrage ausbauen.

Ohne den engagierten Einsatz freiwilligen Helferinnen und Helfer, den Mitgliederbeiträgen und den grosszügigen Spenden können diese nutzbringenden Angebote nicht realisiert werden. Und dafür bedankt sich der Vorstand ganz herzlich.

Durchgeführt wurde diese HV anschliessend an die Lebensmittelabgabe vor Ostern, bei welcher wiederum mit Spendengeldern ein Ostergeschenk alle Bezüger freudig überraschte.

Ostergeschenk

Rücktritt aus dem Vorstand:
Niklaus Züger

Der heutige Vorstand

Neu gewählt:
Rita Tobler

Lebensmittelabgabe ausgezeichnet von SRF:
Irma Enz, eine Heldin des Alltags

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden
IBAN: CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk
Lebensmittelabgabe

Wo man sich begegnet. zur Bergulme

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

**Nächster Termin: Mittwoch, 25. Mai 2016, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1**

Kontakt:
Kantonsbibliothek
Appenzell
Ausserrhoden
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro Telematik Energie Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Das Schwyzerörgeli hat ein klingendes Denkmal erhalten!

Am Samstag, 28. Mai 2016, 16.30 Uhr, wird im Rahmen des Folk Festival Heiden im Kino Rosental der Film «Fremdfötzelige Musikanten» von Roger Bürgler gezeigt. Vor dem Filmstart wird die Gruppe «Ambäck» zum Schwyzerörgeli-Konzert aufspielen. Der Kinointritt ist für die Besitzer des Festbändels vom Folk Festival gratis. Natürlich sind auch weitere Besucher/-innen herzlich willkommen.

Der Dokumentarfilm über das Schwyzerörgeli ist eine Offenbarung mit viel Emotionen. Die Freude an einem einzigartigen Stück Schweizer Volkskultur ist bei allen Mitwirkenden im Film zu erkennen: Markus Flückiger, Res Schmid, Werner Aeschbacher, Marcel Oetiker, Christine Lauterburg, Lukas Stammler, Sepp «Counousse» Mülhauser. Um nur einige zu nennen. Sie alle bringen ihren eigenen Background mit ein.

Faszinierend sind auch die fast lückenlosen Informationen zu diesem Instrument, zu Musikanten, zu Restaurateuren und Produzenten. Bürgler schafft es, mit einem cleveren Drehbuch alles Wichtige zum Schwyzerörgeli unter einen Hut, respektive in einen Film zu bringen. Es ist eine klare Linie feststellbar. Was «Fremdfötzelige Musikanten» auch so einzigartig macht sind die verschiedenen Schauplätze. Einmal wird in einem rauchigen Lokal zur urchigen Stubete aufgespielt, ein anderes Mal in einem Konzertsaal oder zuweilen auch bei einer Feier der Jänschen musiziert.

Denn dem Schwyzerörgeli als solches wurde scheinbar noch nie ein Film gewidmet. Dieses Instrument gehört zu unserem Land wie die Berge und Seen: Einzigartig, tiefgründig und voller Leben!

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai Rosental. Das Kino.

So	1.5. 15:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
So	1.5. 19:15	Swing it Kids	6/4	D
Di	3.5. 20:15	Le tout nouveau testament	8/6	D
Fr	6.5. 20:15	Der geilste Tag	12/10	D
Sa	7.5. 17:15	Das Tagebuch der Anne Frank	14/12	D
Sa	7.5. 20:15	Ein Hologramm für den König	14/12	D
So	8.5. 15:00	Eddie the Eagle	10/8	D
So	8.5. 19:15	Kollektivet – The Commune	12/10	Dän/d
Di	10.5. 20:15	Tinou	16/14	dialekt
Fr	13.5. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	13.5. 20:15	Kollektivet – The Commune	12/10	Dän/d
Sa	14.5. 17:15	La belle Saison	12/10	F/d
Sa	14.5. 20:15	Tinou	16/14	dialekt
So	15.5. 15:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
So	15.5. 19:15	Ein Hologramm für den König	14/12	D
Di	17.5. 20:15	Ein Mann names Ove		D
Mi	18.5. 20:15	Cinéclub: Cinema Paradiso	16/16	OV/d
Fr	20.5. 20:15	Kinoteens: Der Boss	12/10	D
Sa	21.5. 17:15	Filmhit vom April		
Sa	21.5. 20:15	Triple 9*	16/14	D
So	22.5. 15:00	Das Dschungelbuch	6/4	D
So	22.5. 19:15	Ein Mann names Ove		D
Di	25.5. 20:15	La belle Saison	12/10	F/d
Fr	27.5. 20:15	Triple 9	16/14	D
Sa	28.5. 16:30	Fremdfötzelige Musikanten inkl. Konzert	6/4	dialekt
Sa	28.5. 20:15	Der Boss	12/10	D
So	29.5. 15:00	Das Dschungelbuch	6/4	D
So	29.5. 19:15	Filmhit vom April		
Di	31.5. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	31.5. 20:15	Janis – Little Girl Blue	12/10	E/d

* Männerabend = inkl. Locher Spezli

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Wir tauschen wieder Paninibilder in der Bibliothek!

Seit 1961 ist die Welt des Fussballs im Sammelfieber, denn seit dieser Zeit werden von den italienischen Panini-Brüdern Giuseppe und Benito die berühmten Sammelbilder herausgegeben. Bald schon startet die Fussball-EM in Frankreich. Fehlen Dir in Deinem Panini-Heft auch noch einige Fussballstars wie Ronaldo, Shaqiri oder Schweinsteiger? In der Bibliothek Heiden hast Du die Möglichkeit, an der Paninibilder-Tauschbörse Deine Sammlung zu vervollständigen.

Wir treffen uns am Mittwoch, 18. Mai von 14 bis 15 Uhr. Zusätzlich tauschen wir am Samstag, 21. Mai und am Samstag, 4. Juni jeweils von 10 bis 11 Uhr.

Die Tauschbörse findet in der Bibliothek Heiden statt.

Wir freuen uns auf viele Fussballfans!

Simone Vial

Voranzeige

18./19. Juni 2016

Gruber Sportplausch

Achtung:

Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zwei Spielerinnen oder Spieler teilnehmen, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen. Los geht's, bilde deine Mannschaft und komme im Juni zum Gruber Sportplausch. Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

Restaurant Pizzeria Mineralbad

Italienische Küche

Sonntag bis Samstag 10.00 - 23.00 h
Montag Ruhetag
Warme Küche ab Mittag.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie D'Amato und Team

Restaurant Pizzeria Mineralbad
Unterrechstein 285
Tel. Nr. 071 891 34 16

Pizzeria in Grub AR

Am 8. April 2016 hat im alten Gasthaus Mineralbad Unterrechstein das Ehepaar D'Amato ein Restaurant mit Pizzeria eröffnet. Sie treten in die Fussstapfen von Vater D'Amato, der vor mehr als 25 Jahren selber hier tätig war. Neben den drei beliebten Restaurants an der Hauptstrasse besteht nun in Grub AR das typische Angebot italienischer Küche: monatlich selbstgemachte Teigwaren und Pesto - zur Zeit auf Bestellung Bärlauch-Pesto! - und neben den verschiedenen Pizzas auch andere Gerichte für jeden Geschmack.

Alle Einwohner von Grub und die Besucherinnen und Besucher der Wanderwege und des Heilbad Unterrechstein sind herzlich willkommen. Das Restaurant Mineralbad ist ausser Montag von 10 bis 23 Uhr geöffnet und bietet ab 11.30 Uhr die warme Küche an.

Für grössere Anlässe und Vereine wird um vorgängige Reservation gebeten unter Telefon 071 891 34 16.

Lassen Sie sich überraschen!

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die Mai-Ausgabe vom **Blickpunkt Grub: Freitag, 13. Mai 2016.**
Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Lösung von Seite 12

M	L	O	P	M	
R	A	D	I	K	O
K	I	E	S	B	I
Q	U	E	B	E	C
L	S	S	C	H	L
P	A	K	T	L	A
A	E	R	O	B	E
G	E	L	A	R	I
H	I	R	T	A	P
R	E	B	E	K	L
M	E	I	S	E	S
N	A	R	Z	I	S
L	B	A	S	I	L
E	I	D	A	M	L
G	A	R	P	O	K

Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG

Herzlich Willkommen im ...

Hotel zum
Goldenen Schlüssel

Eintritt frei - Kollekte

30. April 2016

Showkonzert im Gruberhof

Saalöffnung: 18.30 Uhr

Programmbeginn: 19.30 Uhr

Sitzplatzreservation: reservation@jmgeg.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im März 2016

Mit dem meteorologischen Frühlingsbeginn kam der Winter. Ein über das Mittelmeer nordostwärts ziehendes Tiefdruckgebiet transportierte feuchte Luft erst gegen die Alpen, dann aber aus südöstlicher Richtung in unser Land. Bereits am letzten Tag des Vormonats brachte uns diese Konstellation gute 20 cm Schnee und so schneite es auch bei Temperaturen im Minusbereich in den ersten Tag des ersten Frühlingsmonats. Das Tiefdruckgebiet namens «Bianca» sorgte für bleigrauen Himmel mit einer leichten Föhnströmung. Am sechsten Tag kam erstmals die Sonne durch. Der erste sonnige Wintertag lockte die Skier zur langersehnten Abfahrt auf die perfekt präparierte heimischen Piste. Ein Hoch über Nordeuropa störte das bis zum Zehnten anhaltende ruhige und sonnige Wetter und sorgte für eine hartnäckige Bise bei stets grauer Bewölkung. Die bis anhin ordentliche Schneedecke sank bei zeitweiliger Sonne und leicht steigender Temperatur auf 20 cm ab. In den Tagen vom 16. bis zum 19. wehte ein Hauch von Frühling durch die Lande. Die Tagestemperaturen stiegen bei zunehmender Sonnenkraft über 10 °C an. Die schneebedeckten Wiesen aperten zusehends aus. Auf den nassen, kalten und windigen Karfreitag folgte ein milder sonniger Samstag. Dass sich das Wetter auch in den folgenden beiden Sonntagen recht passabel hielt, bewiesen die zahlreichen, teils stockbewehrten Wanderer auf den Anhöhen. Das war gut so, denn am folgenden Dienstag wurde man wiederum ordentlich nass. Das Tief über dem Mittelmeer bewirkte daraufhin eine kräftige Föhnströmung, welche das Wetter der letzten beiden Monatstage bestimmte. Während die Nachttemperaturen um die 7 °C hängen blieben, stieg hierorts das Thermometer tagsüber auf knappe 20 °C. Zusammengefasst werden die zehn Schnee- oder Regentage mit elf Sonnentagen in diesem Monat ausgewogen. Um die Frage bezüglich der Niederschlagsmessung bei Schneefall vorwegzunehmen: Die vom Regensammler aufgefangene Schneemenge wird geschmolzen und das verbleibende Wasser wird mittels einem geeichten, zylindrischen und international verwendeten Messglas in Millimetermenge bestimmt. Im Monat März waren dies 77,8 mm, was derjenigen des Vorjahres mit 78,3 mm sehr nahe kommt.

Jeder
Franken
hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Annuary (4) ist auf einem Auge völlig erblindet. Ihre Spende lässt Kinder wieder sehen.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

Kleintierzüchter stellen ihr Hobby vor: Jungtierschau in der Mehrzweckhalle Grub AR Samstag und Sonntag, 28. / 29. Mai 2016

Gerade in der heutigen, vom Stress und der Technik beherrschten Zeit, vergisst man oft die Erholung und Entspannung und somit den Bezug zur Natur. Hier bietet uns die Kleintierzucht eine wunderbare Möglichkeit, das Leben und die Natur zu erleben, zu erfahren. Die Ruhe und Musse lenkt vom täglichen Stress ab und die Tiere sind dankbar, wenn wir uns ihnen widmen. Fast in allen Kindern schlummert der Wunsch, Tiere zu halten und sie zu hegen und zu pflegen. Diese Freizeitbeschäftigung kann sowohl mit acht wie auch mit achtzig Jahren betrieben werden. Das werden Ihnen auch die Jungzüchter/-innen von Kleintiere beider Appenzell an der Ausstellung beweisen. Hier finden also jung und alt zueinander und lassen Generationenkonflikte vergessen. Der Verein Kleintiere Vorderland/Heiden, Walzenhausen und der OV Speicher-Trogen freuen sich, Ihnen ihre Tätigkeit erstmals in Grub AR an einer Jungtierschau vorstellen zu dürfen. Besuchen Sie doch mit der ganzen Familie die Ausstellung am Samstag und Sonntag, 28. / 29. Mai 2016 in der Mehrzweckhalle Grub AR. Vielleicht möchten auch Sie sich zukünftig mit der Kleintierzucht befassen? Die Züchter geben Ihnen hier gerne Auskunft über ihr Hobby. Nach der Besichtigung der ausgestellten Kaninchen und Geflügel mit ihren Jungen können Sie sich in der Festwirtschaft bei Speis und Trank verwöhnen lassen! Auch eine *grosse Tombola* steht für Sie bereit. Für Unterhaltung sorgen am Samstag ab 20.00 Uhr *das Grueberhörli* und am Sonntag ab 10.00 Uhr *die Appenzeller Vorderländer*.

Die Ausstellung ist am Samstag, 28. Mai 2016 von 10.00 bis 20.00 Uhr (Festwirtschaft bis 24.00 Uhr) und am Sonntag, 28. Mai 2016 von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

OV Speicher-Trogen
Alpacarche Speicherschwendi AR

Eine Sonderschau von der Alpacarche Speicherschwendi AR (www.alpacarche.ch) wird die Ausstellung bereichern. Gerne werden Ihnen die Besitzer und Betreiber Silvia Rechsteiner und Stefan Felder über ihre Alpacarche Auskunft erteilen, wo ausser Alpacas auch noch andere Tiere wie Geflügel, Kaninchen und Esel leben.

Informative Infostände über die Imkerei und den Vogelschutz runden die Ausstellung ab. Auch Produkte aus dem Hofladen der Alpacarche wie Alpacawolle, das sogenannte «Vlies der Götter», Alpacaduvets und Bienenhonig vom Imker-Infostand werden angeboten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Eintritt ist frei.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch
E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 1. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweizer Flüchtlingshilfe

Sonntag, 8. Mai
9.45 Uhr Gottesdienst in der Kapelle auf der Schwägälp
Pfr. Carlos Ferrer
Für Fahrgemeinschaft: Bitte melden bei Pfr. Carlos Ferrer (071 891 17 58) oder bei Ursula Germann (071 877 23 17)
Kollekte: Tahaddi
Es findet kein Gottesdienst in Grub statt.

Pfingstsonntag, 15. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Protestantisch-Kirchlicher Hilfsverein beider Appenzell

Sonntag, 22. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 29. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Bibelkollekte

**Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

13. und 27. Mai, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies. Präsentiert von: Erika Imholz u. Carlos Ferrer, am 27. Mai mit Pfr. René Häfelfinger

Ferienabwesenheit des Pfarrers

Pfr. Carlos Ferrer ist vom 25. bis 31. Mai in den Ferien.
Im Notfall vertritt ihn:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit (19. und 26. Mai das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen:
15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR.
Anschliessend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 25. Mai 2016: Noah (2014)

Der Film nimmt die biblische Geschichte von der Arche Noah und präsentiert sie voller Fantasie und mit viel Action. Von vielen bibeltreuen Christen als abweichend und untreu der Bibelgeschichte verworfen, bietet er trotzdem viel Stoff zum Nachdenken. Hintergrund der Geschichte ist der Sündenfall und die Ausbeutung der Erde von den Menschen. Nur eine Familie, Noah's, nimmt den Auftrag Gottes wahr, die Schöpfung zu pflegen. Der Konflikt zwischen den zerstörerischen und pflegenden Impulsen der Menschen ist gegeben.

Der Film ist an Jugendliche und junggebliebene Erwachsene gerichtet (frei ab 12 Jahren), spricht die Sprache derer, die mit Computerspielen aufgewachsen sind. Die geistlichen Inhalte sind hochaktuell und theologisch tragbar.

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

April 2016

- 30. Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG – Showkonzert**
 Gruberhof Grub SG Saalöffnung: 18.30 Uhr
30. Gemeindebibliothek Heiden/Grub; Bücherflohmarkt 9.00 bis 12.00 Uhr
30. Wanderung: Über Berg und Tal nach Appenzell Bahnhof St. Gallen: 9.30 Uhr

Mai 2016

- 3. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
4. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
5. Wanderung: Bergauf und Bergab im Untertoggenburg
 Besammlung: beim Bahnhof Uzwil 10.00 Uhr
9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
 Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
10. Vorlesen mit Austausch
13. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2016
13. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
14. Wanderung von Bad zu Bad Besammlung: beim Bahnhof Weissbad 10.15 Uhr
18. Häckseldienst
18. Öffentlicher Vortrag; Osteoporose – Wie können wir uns schützen?
 Spital Herisau 19.30 Uhr
21. Skilift Grub AR: Siedwürste und Käsespätzli ab 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44)
21. Wanderung: Der Goldach entlang nach Goldach
 Besammlung: beim Bahnhof Trogen 9.00 Uhr
21. Tag der offenen Türen: Airbag Garage und Fisch Holzdesign AG, Wolfhalden 9.00 – 16.00 Uhr
25. «Gott im Kino» mit dem Film «Noah» Dorfstübli 19.30 Uhr
28. / 29. Jungtierschau von Kleintiere Vorderland in der Mehrzweckhalle Grub AR
31. Wanderung: Über den Fünfländerblick zum Bodensee
 Besammlung: bei der Post Eggersriet 13.00 Uhr

Juni 2016

- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
7. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
7. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
8. Öffentlicher Vortrag; Chirurgie bei Lungenkrebs, Spital Herisau 19.30 Uhr
10. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2016
12. Wanderung: Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam
 Besammlung: PP Gemeindehaus Bühler 9.55 Uhr
13. Eisenabfuhr
14. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
17. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
18. Wanderung: «11. Schweizer Wandernacht»
 Besammlung: Bahnhof in Degersheim 00.22 Uhr
18. Wanderung: Gais und Geisslein Besammlung: beim Bahnhof Gais 18.50 Uhr
18. / 19. Gruber Sportplausch
22. Öffentlicher Vortrag; Aggression in der Psychiatrie
 Psychiatrisches Zentrum AR 19.30 Uhr
25. Altpapier Beginn: 8.00 Uhr
25. Einwohnerverein Grub AR Grillieren bei Susanne und Beni Lutz 18.00 Uhr
25. Skilift Grub AR: Grillspiess à discrétion ab 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44)
25. Wanderung: Zur Alp Schrina hoch über dem Walensee
 Besammlung: beim Bahnhof Walenstadt 08.15 Uhr
28. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
29. «Gott im Kino» mit dem Film «Breaking the Waves» Dorfstübli: 19.30 Uhr
29. Wanderung: Rendom Waldstatt Besammlung: beim Bahnhof Waldstatt 13.20 Uhr

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:

Donnerstag, 5. Mai 2016 geschlossen
 Freitag, 6. Mai 2016 geschlossen

Pfingsten:

Montag, 16. Mai 2016 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
 Telefon P 071 891 39 73

Ein Betrunkener steigt in ein Taxi. Der Taxifahrer fragt: «Wohin soll es gehen?» «Zum Marktplatz!», sagt der Betrunkene. Der Taxifahrer: «Aber da sind Sie doch schon.» Da steigt der Betrunkene aus, gibt dem Fahrer 30 Franken und lallt: «Das nächste Mal fahren Sie aber bitte nicht so schnell!»

An einem eisigen Wintertag geht ein Mann in ein Kleidergeschäft und sagt zur Verkäuferin: «Ich hätte gerne Unterbosen.» Darauf fragt die Verkäuferin: «Lange?» Der Mann antwortet: «Ich will sie kaufen und nicht mieten!»

Tante Emma fliegt zum ersten Mal und hat fürchterliche Angst. Neben ihr, auf dem Sitz berubigt sie ein Geschäftsmann: «Sie brauchen keine Angst zu haben, ich fliege diese Strecke schon ein Jahr!» Da sagt Tante Emma: «Um Gottes Willen, wo sind Sie denn da eingestiegen?»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Wir sagen auf Wiedersehen ...

Schon als Kinder haben wir zusammen die Schulbank gedrückt,

Jahre später sind wir als Weiher-Team noch mehr zusammengerückt.

Ja, vieles, das uns verbindet
und nun einen neuen Weg findet ...

Liebe Schülerinnen und Schüler
Abschied nehmen fällt uns schon schwer,
denn die Zeit mit euch wird uns fehlen sehr.
So viele Stunden gemeinsam verbracht,
gespielt, gelernt und zusammen gelacht.
Wir durften euch begleiten ein Stück,
das war für uns ein grosses Glück!

Mit Freude können wir zurückschauen.
Danke, liebe Eltern, auch für Ihr Vertrauen.
Von der Gemeinde unterstützt, vom Team getragen,
wollen wir noch eines sagen:
Ein grosses DANKE allen,
es hat uns sehr gefallen!

Herzlichst Antonia Verona und Andrea Elser
Lehrpersonen Basisstufe Weiher

Totalrevision

Gesetz über Ausbildungsbeiträge/Stipendiengesetz

Das geltende Stipendiengesetz wurde vom Kantonsrat im Jahr 1988 beschlossen. Seither hat sich sowohl die Bildungslandschaft verändert als auch das gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld. Mit dem Beitritt zum Stipendien-Konkordat per 1. Juli 2013 ist Appenzell Ausserrhoden verpflichtet, die notwendigen Anpassungen des kantonalen Rechts an das Konkordat innert fünf Jahren vorzunehmen. Aus diesen Gründen besteht ein Revisionsbedarf. Der vorliegende Gesetzesentwurf erfüllt alle Kriterien des Stipendien-Konkordats und er entspricht dem heutigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld. Die Festlegung des Berechnungssystems wird weitgehend an den Regierungsrat delegiert. Das Stipendiengesetz enthält die Grundzüge und gibt den Rahmen vor, insbesondere die Höchstwerte. Eine Alterslimite für die Vergabe von Stipendien soll eingeführt werden. Der Entwurf lässt der vollziehenden Behörde aber auch genügend Ermessensspielraum für Härtefälle. Der Gemeinderat ist mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf in allen Teilen einverstanden und hat keine Anmerkungen anzubringen.

Gewässerschutz

Kanalübernahme durch AVA

Die Gemeinde Grub hat heute vertragliche Regelungen mit der Nachbargemeinde Eggersriet über den Betrieb und Unterhalt der gemeinsamen öffentlichen Kanäle. Es werden in Abständen von fünf bis zehn Jahren die gegenseitigen Investitionen jeweils ausgeglichen. Bei der Überprüfung der vertraglichen Regelungen wurde festgestellt, dass gerade für Leitungen,

Gemeinderat

Jahresrechnung 2015

Die externe Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. Die Jahresrechnung untersteht gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens

30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 7. Juni bis 27. Juni 2016. Die Jahresrechnung 2015 wird in alle Haushaltungen postalisch verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 606

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

die über die Gemeindegrenzen ragen, gemäss Richtlinien des Abwasserverbandes das Instrument der Verbandsleitung zur Verfügung steht.

Nach einer ersten Besprechung im März 2015 erklärten die Verantwortlichen des AVA (Abwasserverband Altenrhein), dass sie grundsätzlich willens sind, die Kanäle zu übernehmen. Die genauen Kosten seien noch zu klären. Mittels Kanal-TV-Aufnahmen und deren Auswertungen konnte der AVA ein konkretes Angebot unterbreiten. Das Übernahmeangebot vom August 2015 für die beiden Gemeinden beträgt zusammen (inkl. kurzfristig nötigem Sanierungsbedarf) Fr. 702'945.-. Der hälftige Anteil für die Gemeinde Grub würde somit Fr. 351'472.50 exkl. MwSt betragen.

Die gesamte Übernahme beinhaltet folgende Abschnitte:

- Abschnitt 1:
Riemen bis RB Eggersriet
- Abschnitt 2: Halten bis PW Grub SG
- Abschnitt 3: PW Rahn bis PW Grub SG

Am Anfang der jeweiligen Kanalabschnitte befinden sich Pumpwerke inkl. Druckleitungen (Pumpwerke Riemen, Halten und Rahn). Diese drei Sonderbauwerke bleiben im Eigentum der jeweiligen Gemeinde. Schnittstelle ist am Ende der Druckleitung. Von dort an soll die Kanalisation in das Eigentum des Verbands übergehen.

Nur falls beide Gemeinden auf das Angebot eingehen, kann die Eigentumsübertragung an den AVA vollzogen werden. Die Gemeinderäte haben dem Projekt zugestimmt unter Vorbehalt des jeweiligen kantonalen Rechts.

Die Bürgerschaft der Gemeinde Eggersriet hat anlässlich der Bürgerversammlung vom 21. März 2016 dem Übernahmeangebot des AVA zugestimmt.

Aus den Stellungnahmen vom Departement Finanzen und dem Rechtsdienst der Kantonskanzlei von Appenzell Ausserrhoden geht hervor, dass die Kanalübernahme gemäss kantonalen Rechtssprechung eine gebundene Ausgabe ist und somit die Zuständigkeit in der Gemeinde Grub beim Gemeinderat liegt.

Der Gemeinderat hat dem Übernahmeangebot des Abwasserverbandes zum Preis von Fr. 351'472.50 exkl. MwSt zugestimmt. Nun wird das Vertragswerk ausgearbeitet, in dem auch der definitive Übernahmetermin fixiert wird.

Zentralschulhaus Sanierung Turnhallendecke

Im Rahmen der Erläuterung zum Voranschlag für das Jahr 2016 hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass die Statik der Turnhallendecke verbessert werden muss. Für diesen Aufwand ist im Investitionsprogramm für das Jahr 2016 ein Betrag von Fr. 180'000.- vorgesehen. Der Gemeinderat hat die Aufträge für die Sanierungsarbeiten unter der Kostenfolge von Fr. 160'600.- an folgende Firmen erteilt:

*Verstärkung Turnballendecke
(CFK-Lammellen)*

Stahlton AG, St. Gallen

Gerüstungen:

Urs Graf, Bedachungen AG, Heiden

Elektroinstallationen:

Hochreutener Elektro AG, Grub AR

Lüftungsanlagen:

Schiffner AG, St. Gallen

Deckenbekleidungen aus Holz:

Höhener Wald AG, Wald AR

Innere Malerarbeiten:

Keller GmbH, Eggersriet

Turnballengeräte:

Alder + Eisenhut AG, Ebnat Kappel

Architekturbüro: Alex Buob AG,
Rorschacherberg /Heiden

Ingenieurbüro:

Hagen & Sturzenegger AG,
Wolfhalden

Diese Sanierungsarbeiten sind in den Sommerferien 2016 vorgesehen.

Gewässerschutz Unterhaltsmassnahmen

Der Hochwasserschutz ist gemäss den Vorgaben des Bundes und des Kantons in erster Linie durch den sachgerechten Unterhalt der Gewässer und durch raumplanerische Massnahmen zu gewährleisten. Schwachpunkte im ganzen System sind oftmals Durchlässe von Verkehrsanlagen. Selbst wenn diese genügend dimensioniert sind, können sie bei Unwettern durch mitgeführtes Holz und Geschiebe verstopft werden. Forstdienst und Wasserbau des Kantons haben im vergangenen Jahr kantonsweit alle potentiell gefährlichen Gebiete besichtigt und eine Prioritätenliste für Gerinneräumungen erstellt.

Ab Frühjahr 2016 sollen nun durch den Zivilschutz oder allenfalls durch vom Zivilschutz angeleitete Asylbewerber in der Gemeinde Grub die Bäche oberhalb des Dorfes resp. südlich der Kantonsstrasse (Ofenlochbach, Dickenbach, Sägebach, Befangbach, Lendenbach Haltenbach) gesäubert werden. Im Rahmen dieses Einsatzes wird nur im oder am Gerinne liegendes Totholz entfernt, entsorgt oder so umgelagert, damit es nicht mehr durch Hochwasser weiter transportiert werden kann. Für die Waldeigentümer und auch die Gemeinde entstehen durch den Zivilschutzeinsatz keine Kosten.

Am Haltenbach bei km 0.25 kurz vor dem Waldaustritt existiert ein Geschieberückbehalt, welcher übervoll ist und seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Dieser Rechen schützt die unterliegenden Liegenschaften und die Kantonsstrasse vor Überflutung. Der Kanton hat für die Leerung und Instandstellung des Rechens eine Offerte eingeholt und würde diese Arbeiten gern im Laufe des Jahres ausführen lassen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. Fr. 8'000.-, woran die Gemeinde den üblichen Beitrag von 14 % resp. ca. Fr. 1'120.- zu leisten hat.

Am Mattenbach (km 4.16) oberhalb der Obermühle Grub SG ist auf

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Referendumsvorlage Jahresrechnung 2015

Die externe Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. Die Jahresrechnung untersteht gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 7. Juni bis 27. Juni 2016.

Die Jahresrechnung 2015 wird in alle Haushaltungen postalisch verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

GEMEINDERAT GRUB AR

der Ausserrhoder Seite die Böschung vom Wanderweg zum Bach abgerutscht. Der Weg ist nur noch eingeschränkt als Fussweg nutzbar und entsprechend abgezaunt. Die Instandstellung der Böschung und Wiederherstellung eines mit Traktoren befahrbaren Weges ergibt geschätzte Kosten von ca. Fr. 20'000.-. Auch hier fallen mindestens 14 % oder Fr. 2'800.- zu Lasten der Gemeinde an.

Gemäss Art. 15 der kantonalen Verordnung über Fuss- und Wanderwege müsste die Gemeinde zudem für die Behebung von Schäden durch Naturereignisse aufkommen. Im vorliegenden Fall anerkennt die Assekuranz den Schaden an Ufer und Weg als versicherten Elementarschaden und übernimmt den Grundeigentümeranteil von Fr. 2'800.- abzüglich des Selbstbehaltes, sodass auf die Gemeinde keine zusätzlichen Kosten zukommen.

Der Gemeinderat hat den Instandstellungsarbeiten am Haltenbach und am Mattenbach zugestimmt und übernimmt die Kosten des jeweiligen Gemeindeanteils.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 6. Juni 2016,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende April 1011 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:
Birrer Linda, Am Mattenbach 1
Eigenmann Martin, Am Mattenbach 2
Hunger Luzia, Obere Hord 530
Kast Michael, Am Mattenbach 1
Schwarz Ursina, Am Mattenbach 2
Wirth Werner, Obere Hord 530

Geburt im April 2016:
Reichlin Sophia Lena, Vorderdorf 383,
geboren am 28. April 2016 in Heiden AR

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Schmitter Roger und Tanja, Obere Hord 387, Grub AR
Bauvorhaben: Sanierung Westfassade / Renovation Garagentor und Windschutz
Baugrundstück: Parz. Nr. 542, Obere Hord

Bauberrschaft: Thürlemann Karin und Koppitsch Herbert, Hohfirst 1848, 9205 Waldkirch
Bauvorhaben: Ersatz Ölfeuerungsanlage
Baugrundstück: Parz. Nr. 477, Rüti 173

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2016

Freitag, 10. Juni 2016

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Erstmals: Montag, 25. April 2016
Letztmals: Montag, 7. Nov. 2016

Dabei ist wie bei der Kehrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Eine Ära geht zu Ende

Seit 28 Jahren ist Heinz Schläpfer für den Winterdienst in Grub im Einsatz. Auf Ende der Saison 2015/2016 hat er den Vertrag mit der Gemeinde gekündigt und geht in den wohlverdienten Rubestand. Seit einigen Jahren ist auch Urs Fuchs für die Schneeräumung auf den Strassen und Trottoirs im Zentrum unterwegs. Damit die gesamte Schneeräumung an einen neuen Unternehmer vergeben werden kann, wurde sein Vertrag nicht verlängert. Mit einem Geschenk hat sich Gemeinderätin Regula Delvai im Namen der Gemeinde bei Heinz Schläpfer und Urs Fuchs für ihre wichtige Arbeit für die Gemeinde bedankt.

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 5. Juni 2016

Eidgenössische Volksabstimmung

1. *Volksinitiative «Pro Service public»*
2. *Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»*
3. *Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung»*
4. *Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG)*
5. *Änderung des Asylgesetzes (AsylG)*

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 4. Juni 2016 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 5. Juni 2016 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Schule

Tag des Feuers mit der Regiwehr

Am 3. Mai 2016 besuchte uns die Regiwehr zum Tag des Feuers. Während unsere Jüngsten direkt draussen mit einem spannenden Parcours starteten, lernten die Älteren in einem Theorie-Teil mehr über die Aufgaben und den Aufbau der Regiwehr und darüber, wie verantwortungsvoll mit Feuer umzugehen ist.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen war der aufregende Tag für die

Basisstufenkinder A und B zu Ende. Alle anderen bekamen jetzt die Gelegenheit, im Parcours mit den Feuerwehrautos mitzufahren, diese zu inspizieren, Feuer zu löschen, Druckverbände anzulegen und vieles mehr. Obwohl sich das Wetter zeitweise von seiner schlechtesten Seite zeigte, verbrachten wir einen spannenden Nachmittag.

Wir danken der Regiwehr herzlich für alles, was wir lernen durften, für den feinen Zmittag und für ihr Engagement.

Schule
Grub AR

Bestandene Aufnahmeprüfungen

Alle fünf angemeldeten Lernenden der 2. Sekundarklasse durften mit erfolgreichen Prüfungsergebnissen brillieren und werden ab nächstem Schuljahr an der Kantonschule Trogen zugelassen.

Wir gratulieren herzlich zu den bestandenen Prüfungen! *Schulleitung Wolfhalden*

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

AüB feiert sein 20-jähriges Bestehen und diskutiert die Nabversorgung

Am 11. Mai 2016 durfte der AüB-Präsident Norbert Näf 60 Personen zur 20. Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) begrüßen. Anschliessend moderierte Roger Fuchs in gewohnt pointierter Art das Podium zur Frage: *Wie kaufen wir in Zukunft ein? Die Frage nach einer vielseitigen und nachhaltigen Nabversorgung wird unsere Region auch künftig fordern. Als positives Zeichen hat gleichentags der Volg in Wolfhalden einen Laden eröffnet.*

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums durfte der Verein AüB die Gratulationen von Regierungsrätin Marianne Koller und Landesfährnich Martin Bürki entgegennehmen. Marianne Koller lobte die typisch vorderländerische Weitsicht, mit AüB die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzupacken und Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft an einen Tisch zu bringen.

Dass der Verein AüB die Rolle als Koordinationsplattform und Initiant von Zusammenarbeit ernst nimmt, zeigte der Geschäftsbericht 2015. So haben sich fünf Mitgliedsgemeinden unter Federführung von AüB zur Energie-Region zusammengeschlossen und gehen den Weg in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung weiter. Die Geschäftsstelle hat mit allen neun Mitgliedsgemeinden Grundlagen für die Zusammenarbeit im Bereich der Oberstufen erarbeitet. Sie hat mit dem Berufserkundungstag 150 Schülerinnen und Schülern der 2. Sekundarklassen einen Einblick in 38 Betriebe aus der Region und in 34 Berufe ermöglicht. Ein Projekt, das Wirtschaft und Schule näher rücken liess. Der Berufserkundungstag wird auch 2016 durch die Geschäftsstelle des AüB organisiert. Die Jahresrechnung des Vereins wurde geprüft und genehmigt.

Sie schliesst bei einem Ertrag von CHF 79'588.30 und einem Aufwand von 73'721.20 mit einem Gewinn von CHF 5'867.10 ab.

Das anschliessende Podium widmete sich der Zukunft der Nabversorgung. Mit Bio-Bäuerin Sandra Böhm, Urs Schmidlin, Geschäftsführer des Bioladens BIONAT und Mitglied des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden, Thomas Baumgartner, Direktor Appenzellerbahnen und Verwaltungsratsmitglied Mercato Shop AG sowie Dominique Locher, CEO von LeShop.ch war das ganze Spektrum von kleinen und grossen Versorgern vertreten. Sie waren sich darin einig, dass sie alle unterschiedliche Kundenbedürfnisse befriedigen und es auf dem Markt Platz für alle gibt. Uneinig waren sie sich jedoch in der Frage, was unter dem Begriff Nabversorgung zu verstehen sei. Während Dominique Locher darunter die Lieferung bis an die Haustür verstand, betonte Sandra Böhm, dass die Nabversorgung unmittelbar an die regionale oder gar lokale Produktion geknüpft sei.

Abschliessend brachte es Landesfährnich Martin Bürki auf den Punkt: Es mache keinen Sinn, die unterschiedlichen Anbieter gegeneinander auszuspielen. Hingegen sei zu betonen, dass die kleinen Läden und Anbieter einen Beitrag zum sozialen Dorfleben leisteten. Hier könnten Begegnungen stattfinden und man könne auch mal einen Schwatz halten. Das sei beim Einkauf per Online-Bestellung nicht möglich.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden,
www.AüB.ch

Geschäftsführer:
Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75,
Email: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

**NEU:
Digitaldruck bis A3+
Kopien in bester
Qualität**

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
607	Freitag, 10.06.2016	Freitag, 24.06.2016
608	Freitag, 15.07.2016	Freitag, 29.07.2016
609	Freitag, 12.08.2016	Freitag, 26.08.2016
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

Gruber Sportplausch

18. und 19. Juni 2016

Samstag

Ab 10.30 Startnummernausgabe
 - 11.30 und nachmelden
 11.30 Grill Spezialitäten
 13.00 4 - Kampf Kat. 1 - 4
 14.30 4 - Kampf Kat. 5 - 6
 Anschl. Crosslauf Kat. 2 - 4 ca. 1200 Meter
 Crosslauf Kat. 5 - 6 ca. 2100 Meter
 17.00 Volleyballturnier
 Festwirtschaft mit DJ CRIS
ca. 22.00 Gratissuppe

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnellauf

Kat. 1 2010 und jünger (ohne Crosslauf)
 Kat. 2 2009 - 2008
 Kat. 3 2007 - 2006
 Kat. 4 2005 - 2004
 Kat. 5 2003 - 1991
 Kat. 6 1990 und älter (25+ Kategorie)
 Startgeld pauschal für alle
 3 Disziplinen Fr. 10.-
 Einzelne Starts Fr. 5.-

Sonntag

09.00 Unihockey Kat. 1
 10.30 Unihockey Kat. 2
 11.30 Frühschoppenkonzert MG Grub
 11.30 **Grill und Indische Spezialitäten**

12.00-12.30 Nachmeldung Schnellauf
 13.30 Di / Dä schnellscht Grueber/i
 15.30 Rangverlesen
Startnummernverlosung
TeilnehmerInnen müssen
persönlich anwesend sein !!
Je 5 Preise zu gewinnen.

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen.

Unihockey

Kat. 1 2009 – 2005
 Anschliessend an Finalspiel Rangverkündigung

Kat. 2 2004 – 2001

Startgeld Fr. 12.-
 Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern.
 (max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball ab Jahrgang 2001

Startgeld Fr. 30.-
 Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In
 jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen
 mitspielen.

**Neu sind auch ehemalige Einheimische
 zugelassen.**

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. An den Mannschaftswettbewerben Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, teilnehmen.

**Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon an.
 Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!**

**Anmeldungen an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR
 oder Email: erwin.oertle@bluewin.ch Anmeldeschluss 15. Juni 2016
 www.sportplauschgrub.ch**

Anmeldetalon			
Gruber Sportplausch 18. und 19. Juni 2016			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2016</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2016</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2016</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2016</small>			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnellauf
<small>Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2016</small>			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
<small>Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2016 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.</small>			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
<small>Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2016 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.</small>			
Volleyball	ab Jahrgang 2001		
Team	Captain		
<small>Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2016 Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!</small>			
Nachmeldungen für den Schnellauf werden auch noch am Sonntag 12.00 -12.30 angenommen			
<u>Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns somit die Arbeit wesentlich.</u>			
Anmeldung an Erwin Oertle Bleicheli 98 9035 Grub oder Email:erwin.oertle@bluewin.ch			

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Öffentliche Vorträge.

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HERISAU – Mittwoch, 8. Juni 2016

Chirurgie bei Lungenkrebs

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR – Mittwoch, 22. Juni 2016

Aggression in der Psychiatrie

Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensische Psychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

SPITAL HERISAU – Mittwoch, 24. August 2016

Thrombose – verstopfte Gefässe

Dr. med. Balz Häring, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Herisau

www.spitalverbund.ch

Blutspenden in Heiden am 22. Juni 2016 NEU im Evang. Kirchgemeindehaus

Am Mittwoch, 22. Juni 2016 führt der Samariterverein Heiden-Grub in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktionen durch. Diese Aktion findet von 17.30 bis 19.30 Uhr neu im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender bringen bitte einen Personalausweis mit Foto mit. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen. Genug Blutprodukte sind verfügbar, weil sich Menschen freiwillig und unentgeltlich Blut abnehmen lassen. Damit schenken Sie anderen Menschen Hoffnung auf ein Weiterleben, auf Besserung, auf Genesung. Spenden auch Sie Blut, weil das Leben ein Geben und Nehmen ist. Kommen Sie, und bringen Sie Verwandte und Freunde mit.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Samariterverein Heiden-Grub

Sonderausstellung im Museum Wolfhalden Schweizer Grenzbesetzung 1914/16

Nebst den Museen in Heiden verfügt mit dem 400 Jahre alten Haus «Alte Krone» auch Wolfhalden über ein sehenswertes Museum. Die derzeitige Sonderausstellung thematisiert die Schweizer Grenzbesetzung 1914/16, damals standen auch viele Soldaten aus dem Vorderland unter den Waffen.

Auslöser des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) war die Ermordung des österreichischen Kronprinzenpaares am 28. Juni 1914 in Sarajewo. Die von Verena Roesli, Christine Schläpfer und Museumsgründer und -leiter Ernst Züst sorgfältig gestaltete Sonderausstellung ermöglicht wertvolle Einblicke in die düstere Zeit ab Sommer 1914. Am 3. August 1914 verfügte der Bundesrat die allgemeine Mobilmachung. Im Zentrum der Ausstellung stehen viele Exponate mit starkem Bezug zur Region Appenzeller Vorderland. Auch Soldaten aus unserer Region hatten in den abgelegenen Winkeln der Schweiz die Landesgrenze zu sichern. Zu den obersten Geboten gehörte damals die Geheimhaltung, so dass bei den ausgestellten Fotos oft die Ortsangaben und vor allem auch die Namen der abgebildeten Soldaten fehlen. Nebst Bildern zeigt die Ausstellung Uniformen und Gerätschaften, und auf altertümlichen Grammophonen werden Schellackplatten mit feuriger Militärmarschmusik zum Klingen gebracht.

Das Museum Wolfhalden ist jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Für angemeldete Gruppen ist eine Besichtigung jederzeit möglich.

Auch diese teilweise mit dem typischen «Lendauerli» (ursprünglich aus Lindau stammende Tabakspfeife) ausgerüsteten Vorderländer Soldaten hatten ab 1914 an der Landesgrenze Dienst zu leisten.

Text und Bild von Peter Eggenberger

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

Telefonische Anmeldung 15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisiana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Das unbekannte Walzenhausen kennen lernen

Die im äussersten Osten des Kantons gelegene Gemeinde Walzenhausen ist für viele unbekanntes Territorium. Eine Gelegenheit, die Gemeinde besser und auf vergnügliche Art kennen zu lernen, bieten die **Dorfrundgänge mit Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger**. Sie stehen unter dem Motto «Walzenhausen, Dorf der Könige und Originale» und finden an folgenden Sonntagen statt: **5. Juni, 3. Juli und 4. September**.

Treffpunkt ist bei jeder Witterung der Bahnhofplatz um 10.30 Uhr. Dauer eine Stunde, keine Anmeldung nötig, keine Kosten.

Maler Fäh malt für Sie frische Farben.

THOMAS FÄH ● Im Ried 26 ● 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 ● www.maler-faeh.ch ● info@maler-faeh.ch

Musiklager und Showkonzert Jugendmusik Grub – Eggersriet – Grub

Ferien mit viel Musik

Am Sonntag 17. April 2016 begann unser Musiklager. Zuerst spielten wir noch an der EGGSPÖ, bevor es losging Richtung Teufen. Wir waren alle gespannt auf die bevorstehende Woche. Das Drehbuch für unser Showkonzert «Hotel zum Goldenen Schlüssel» hatten wir bereits bekommen und auch die Musiknoten waren alle verteilt. Die Schauspieler nahmen einiges an Verkleidungen mit, um dann richtig eingekleidet zu sein. Am Sonntag wurde viel geprobt, bevor es am Abend dann einen lustigen Spieleabend gab. Montag und Dienstag waren nochmals strenge Probetage. In Register-, Gesamt- und Schauspielproben bereiteten wir uns auf das bevorstehende Showkonzert vor. Ausserdem bastelten wir an unseren Kulissen und wurden richtig eingekleidet. Nachdem wir am Mittwochnachmittag unsere freie Zeit mit Spielen verbracht hatten, stand am Abend der erste Durchlauf auf dem Programm.

Vom Chaos zur Ordnung

Die erste Durchlaufprobe ist immer von einem gewissen Chaos gekennzeichnet. Es musste besprochen werden, wer wann an welcher Stelle stehen musste. Die Schauspieler

mussten am Anfang ihre Texte wiederholen, weil sie zu leise sprachen. Bis zum Freitag hatten wir insgesamt vier Durchlaufproben und in jeder dieser Probe wurden wieder gewisse Dinge angepasst, damit am Schluss für das Publikum alles perfekt aussieht.

Die Grossen machens vor und Besuch bei den Lamas!

Am Donnerstag besuchten wir das Stadttheater. Es war eindrücklich auf einer Theaterbühne zu stehen. Da gibt es viel mehr Platz als auf unserer Bühne und Kulissen können einfach an die Decke gezogen werden. Ansonsten machen die alles gleich wie wir, nur ein bisschen professioneller. Sie proben, gestalten und malen Kulissen, nähen Kleider zusammen und führen schlussendlich das Programm ein. Nach einer feinen Glace ging es dann wieder zurück nach Teufen. Am Freitag machten wir dann noch ein spontanes Ständchen beim Waldheim Teufen. Dabei hatten wir auch die Möglichkeit in nahen Kontakt mit den Lamas zu kommen.

Entspannung am Abend

Am Dienstag Abend fand der Singstar Wettbewerb statt. In Zweiergruppen traten wir zum Karaoke-Wettbewerb an und sangen aus vollen Kräften. Am letzten Abend standen wieder viele lustige Spiele an. Vor allem das Finalspiel bot viel Spannung, mussten doch einige mit Bobbycar durchs Lagerhaus fahren.

Essen wie zuhause

Käthi und Astrid kochten super fein. Es schmeckte ausgezeichnet. Hamburger, Spaghetti, frische Zöpfli, Kuchen, Knöpfli, usw. bekamen wir, das war richtig lecker. Nur das Abwaschen war ein bisschen langweilig, aber Käthi und Astrid haben uns beim Abwaschen gut unterhalten.

Showkonzert

Am 30. 4. führten wir dann unser Showkonzert auf. Nachdem wir nach dem Lager nochmals zwei Durchlaufproben hatten, warteten wir voller Spannung auf den Auftritt. Alle Plätze im Gruberhof waren besetzt und wir waren super nervös. Aber es gelang alles wie geplant. Das Publikum war begeistert und unser Dirigent auch. Wir freuen uns bereits auf das nächste Showkonzert im 2017. JMGG

Attraktion im Vorderland: Dampflokomotive «Rosa» wieder unterwegs

1951 wurde die liebevoll «Rosa» genannte Dampflokomotive von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winterthur gebaut. Bis 1997 stand sie im Dienste der Maschinenfabrik Rütli ZH. Die Lok wurde 1998 ausgemustert und ging an den Verein «Eurovapor» über. Seit 19 Jahren kommt sie als Attraktion auf der Strecke Rorschach – Heiden zum Einsatz, und 2016 verkehren die von «Rosa» angeführten Nostalgiezüge bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat fahrplanmässig.

Auch 2016 ist die 65 Jahre alte Dampflokomotive «Rosa» die Attraktion der Rorschach-Heiden-Bergbahn.

Text und Bild von Peter Eggenberger

Geführte Wanderungen im Mai und Juni

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Über den Fünfländerblick zum Bodensee

Am **Dienstag 31. Mai** steht eine leichte Wanderung auf dem Programm. Treffpunkt ist um 13.00 Uhr bei der Post in Eggersriet (827 m). Ein kurzer Aufstieg führt auf die Höhe (1896 m). Von dort geht es zum schönen Aussichtspunkt «Fünfländerblick» (899 m). Über Kolprüti (643 m) steigt man hinunter zum Rorschacher Hafen. Die Wanderung unter Leitung von Rolf Wild dauert 2 ¾ Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam

Der **Sonntag 12. Juni** ist für alle ein besonderer Wandertag, denn Nichtbehinderte wandern mit Behinderten. Treffpunkt ist um 9.55 Uhr der Parkplatz beim Gemeindehaus in Bühler. Von dort geht es über Steigbach-Göbsi zum Schwimmbad und das Endziel wird nach 2 Stunden Wanderzeit im Wohnheim Schönenbühl in Teufen erreicht. Die schwächeren Läufer wandern vom Steigbach über Lochmühle zum Wohnheim. Für die Teilnehmer gibt es im Wohnheim Schönenbühl eine Gratisverpflegung.

Die Route 22 in 22 Stunden

«11. Schweizer Wandernacht»

Eine ganz besondere Herausforderung steht am **Samstag, 18. Juni** auf dem

Wanderprogramm. Treffpunkt ist am Samstag, 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim. Von dort wird die ganze «Kulturspur»-Strecke von Degersheim nach Rheineck mit verschiedenen Wanderleiterinnen und Wanderleitern erwandert. Die reine Wanderzeit dieser schweren Wanderung beträgt zirka 15 Stunden und Ankunft in Rheineck ist am Samstagabend um 22.22 Uhr. Die Verpflegungen erfolgen aus dem Rucksack oder in Gasthäusern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Verschiebedatum ist der Samstag, 20. August.

Nähere Auskünfte sind zu finden unter www.appenzeller-wanderwege.ch. Gleichzeitig wird die «11. Schweizer Wandernacht» zusammen mit der erwähnten Wanderung durchgeführt. Für Wanderinnen und Wanderer, die nur an der mittelschweren Wandernacht teilnehmen möchten, ist Endziel in Stein. Die Wanderzeit beträgt 5 ½ Stunden.

Gais und Geisslein

Im Zusammenhang mit der «11. Schweizer Wandernacht» wird eine leichte Wanderung am **Samstag, 18. Juni** angeboten. Treffpunkt ist um 18.50 Uhr beim Bahnhof in Gais (916 m). Über Obergais (1100 m) geht es auf den Gäbris (1250 m) und über Langen (1100 m) nach Gais zurück. Die unter Führung von Peter Bossard stehende Wanderung dauert 2 ½ Stunden. Der

1. Teil ist auch für Kinder geeignet. Es gibt eine Überraschung und die Mitnahme einer Taschenlampe wird empfohlen.

Zur Alp Schrina hoch über dem Walensee

Treffpunkt ist am **Samstag, 25. Juni** um 8.15 Uhr beim Bahnhof in Walenstadt (790 m). Von dort startet Fritz Rohner zur Hintere Wiesen (1044 m) und über Schwaldis (1434 m) hinauf zur Alp Schrina (1290 m). Von dort geht es nach Paxmal (1289 m) und Knoblisbühl, Reha-Klinik (967 m). Die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung beträgt 3 ½ Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Rondom Waldstatt

Mit Peter Rüesch geht es am **Mittwoch, 29. Juni** auf eine mittelschwere Wanderung. Um 13.20 Uhr ist Treffpunkt am Bahnhof Waldstatt (814 m). Über Badweier geht es nach Oberwaldstatt (913 m) und Winkelfeld (885 m) zum Säntisblick (975 m). Der Rückweg führt über die Geisshalde (925 m) zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 2 ¾ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Sämtliche Wanderungen ausser der 22-Stunden-Wanderung werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Infos:

*Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00*

www.appenzeller-wanderwege.ch

Kreuzworträtsel

Kundgebung	Menschen gewühl Monat	Beruf	Pronomen	Person	Verhalten
		Wellenreiter	Auerochse	Industrie-motor	Pflanze
bis heute Geometrischer Körper		Koseform Oma	Rhombus		
			auf und ...	Gewohnheit	
verbindet Worte	Nadelbaum aus jenem			Gewässer	
	farbenfroh			Dezimeter	
Stadt in Frankreich		Lösung Seite 17		Großvater	Inselstaat im Pazifischen Ozean
Staat Südamerika				Untergrundbewegung	
					Einbalsamierte Leiche
sehr dringend	Gegenteil von aus Kalkgestein		Artikel nicht genau bekannt	Schwanzlurch	
			Farbe	Getreide	
Abkürzung Arsen		Deko Schmuck	Nachlass		
Erlangen KFZ		Abgabe		Uckermark KFZ	
	maßloses Verlangen			Stimme	
	Gebirge Karpaten				künstlerische Leitung
schmale Brücke			Frucht		
runder Stock			getrocknetes Gras		
		deutsch. Dichter			Weltraum
		Vergehen			
Gebäude mit einem Tor	Tragetasche			alte Erzählung	
	überraschter Ausruf			Abkürzung Sonntag	
				Fluss in Afrika	
nicht weich			Tasteninstrument		

Musikschule Appenzeller Vorderland im Juni

Für die Jüngsten bietet die Musikschule auch im nächsten Jahr verschiedene Kurse auf der musikalischen Grundstufe an.

Grundkurs Blockflöte

Erstes Musizieren auf einem Instrument, dabei spielerisch die Grundlagen von Rhythmus und Musiknotation kennenlernen.

Für Kinder der 1. bis 3. Klasse

Hands & Drums

Mit lustigen Rhythmuspielen, einfachen Beats und jeder Menge Spass lernen die Kinder verschiedene Trommeln kennen und spielen.

Für Kinder ab der 2. Klasse

Kinderchor und Stimmbildung

Die Kinder werden durch spielerische Stimmbildung die Grundkenntnisse des Singens erlernen, und die Möglichkeit des wunderbaren Instruments «eigene Stimme» entdecken.

Für Kinder ab dem Kindergarten

Das Saxonette – eine Klarinette im Miniformat

Das Saxonette ist eine Mischung aus Blockflöte und Klarinette und eignet sich sehr gut zum Einstieg in die Instrumentalmusik.

Für Kinder ab der 1. Klasse

TanzTheater für Kinder und Jugendliche

Der Kurs vermittelt den schöpferischen Umgang mit Bewegung, mit dem Entdecken und Erweitern der eigenen Bewegungsmöglichkeiten, sowie der seelischen und geistigen Beweglichkeit.

Für Kinder ab 5 Jahren

Grundkurs Ukulele

Erste Gehversuche mit der kleinen Schwester der Gitarre.

Für Kinder der 1. bis 3. Klasse

Anmeldung bis 15. Juni an:

MSAV, Sekretariat,
Blumenfeldstrasse 4,
9410 Heiden

Weitere Informationen unter
www.msav.ch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Entdecken. Anpacken. Gewinnen!

Dies bringt auf den kurzen Nenner, was Jugendliche im Alter zwischen 14 und 25 Jahren, erleben, wenn sie mit Agriviva in einen Ferienjob in die Bauernhofwelt eintauchen.

Jedes Jahr entdecken in der Schweiz dank Agriviva rund zweitausend Jugendliche das Leben auf dem Bauernhof. Sie helfen mit und packen an – und gewinnen so neue Erfahrungen. Schöne und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit der Natur, der Lebensmittelproduktion sowie der Pflanzen- und Tierhaltung. Unvergessliche Erlebnisse, die für die Jugendlichen prägend sind auf ihrem weiteren Lebensweg.

Sowohl für die Jugendlichen als auch für die Bauernfamilien ist der Austausch ein Gewinn. Die Jugendlichen kehren mit neuen Eindrücken und einmaligen Erlebnissen zurück – und mit dem Stolz, es geschafft zu haben. Sie lernen neue Menschen mit anderen Anschauungen und Traditionen kennen. Sie werden Teil einer neuen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Die Bauern können die heranwachsenden Konsumenten und Stimmbürger kennenlernen und ihnen die Landwirtschaft näher bringen.

Der Verein Agriviva bringt die Jugendlichen und Bauernfamilien zusammen und stellt mit seiner Webseite eine umfangreiche Plattform zur Verfügung. Dort finden die Jugendlichen den Platz, der ihnen am meisten zusagt. Die Auswahl der angebotenen Höfe ist so vielseitig wie die Schweizer Landwirtschaft selbst: Vom Bauernhof im Tal bis zum Alpbetrieb, vom reinen Ackerbau über Betriebe mit Milchvieh und Hofladen – über alle Sprachregionen der Schweiz sind vielseitige Plätze vorhanden. Und wer sein Bauernhoferlebnis mit Agriviva macht, erhält erst noch ein kleines Taschengeld und freie Kost und Logis. Der Grossteil der verfügbaren Angebote ist aufgeschaltet – Agriviva freut sich über alle Besucher und Besucherinnen auf der Webseite www.agriviva.ch und auf viele motivierte Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren sowie neue interessierte Bauernfamilien.

Auch Schulen sind willkommen für die Durchführungen von freiwilligen Praktika.

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT
kostenlos Batterien!
Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Jugi-Leiter / Leiterin gesucht!

Für unsere Sport & Fun-Riege suchen wir einen oder mehrere sportliche Leiter. Der Turnverein Grub AR gibt Kindern und Jugendlichen aus Grub AR und Umgebung die Möglichkeit, in altersgerechten Gruppen zu Turnen. Für die Gruppe 1. bis 3. Klasse Sport und Fun suchen wir auf den Sommer 2016 eine neue Leitung für die Turnstunde am Montagabend.

Die Turnstunde für die ca. 7 bis 10jährigen Kinder ist von 17.30 bis 19.00 Uhr in der Turnhalle Grub AR. Das Jahresprogramm und die sportlichen Aktivitäten werden durch die Jugi-Leitung selbstständig gestaltet.

Interessierte Personen melden sich bitte bei Marion Züst, Präsidentin Turnverein Grub AR, 071 870 05 43

Letzte Wohnungen zu mieten.

Überbauung «Am Mattenbach» in Grub AR, Weiherwies

Attraktive 3,5-Zimmer-Dachwohnungen in appenzell-typischem Baustil laden zu modernem Wohnen auf dem Land ein.

SPROLL & RAMSEYER
DAS HAUS FÜR HÄUSER
SPROLL & RAMSEYER AG – Das Haus für Häuser
Doris Hörler | Poststrasse 23 | 9001 St. Gallen
071 229 00 29 | doris.hoerler@sur.ag

www.am-mattenbach-grub.ch

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Mach mit bei der

MUSIKALISCHEN SCHATZSUCHE ...

Montag,
6. Juni 2016
18.30 Uhr
Spielplatz
Kellerswiesen
Eggersriet

Montag,
13. Juni 2016
18.30 Uhr
Spielplatz beim
Kindergarten
Grub SG

Montag,
20. Juni 2016
18.30 Uhr
Spielplatz
Weiher
Grub AR

... mit der Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG und genieße den Abend mit Musik, Spiel und Spass.

Wir freuen uns auf viele Zuhörer und Schatzsucherinnen!

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiss alles besser.

Sokrates

Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH aus Heiden mit Qualitätslabel ausgezeichnet

Das unabhängige Bewertungsportal CertiQua ermittelt die Kunden- und Qualitätsorientierung von Handwerksbetrieben. Dank anhaltend und guten Kundenbewertungen hat die Firma Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH aus Heiden jetzt diese Auszeichnung erzielt. Sie gehört damit zu den Besten der Branche und darf nun das CertiQua Qualitätslabel «ausgezeichnet vom Kunden» führen.

«Ein toller Erfolg» meint dazu Caroline Roosens von CertiQua. Ziel der CertiQua ist es, Privat- und Geschäftskunden Orientierung über die bestqualifizierten Betriebe in ihrer Nähe zu geben. CertiQua als neutrale Organisation überprüft kontinuierlich, ob die Kunden weiterhin zufrieden sind. www.certiqa.ch

Das ganze Naturfarbenmalerteam freut sich über die erhaltene Auszeichnung und ist motiviert seine Leistungen weiter zu bestätigen.

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Das Schwyzerörgeli hat ein klingendes Denkmal erhalten!

Am Samstag, 28. Mai 2016, 16.30 Uhr, wird im Rahmen des Folk Festival Heiden im Kino Rosental der Film «Fremdfötzelige Musikanten» von Roger Bürgler gezeigt. Vor dem Filmstart wird die Gruppe «Ambäck» zum Schwyzerörgeli-Konzert aufspielen. Der Kinointritt ist für die Besitzer des Festbändels vom Folk Festival gratis. Natürlich sind auch weitere Besucher/-innen herzlich willkommen.

Der Dokumentarfilm über das Schwyzerörgeli ist eine Offenbarung mit viel Emotionen. Die Freude an einem einzigartigen Stück Schweizer Volkskultur ist bei allen Mitwirkenden im Film zu erkennen: Markus Flückiger, Res Schmid, Werner Aeschbacher, Marcel Oetiker, Christine Lauterburg, Lukas Stammler, Sepp «Counousse» Mülhauser. Um nur einige zu nennen. Sie alle bringen ihren eigenen Background mit ein.

Faszinierend sind auch die fast lückenlosen Informationen zu diesem Instrument, zu Musikanten, zu Restaurateuren und Produzenten. Bürgler schafft es, mit einem cleveren Drehbuch alles Wichtige zum Schwyzerörgeli unter einen Hut, respektive in einen Film zu bringen. Es ist eine klare Linie feststellbar. Was «Fremdfötzelige Musikanten» auch so einzigartig macht sind die verschiedenen Schauplätze. Einmal wird in einem rauchigen Lokal zur urchigen Stubete aufgespielt, ein anderes Mal in einem Konzertsaal oder zuweilen auch bei einer Feier der Jänschen musiziert.

Denn dem Schwyzerörgeli als solches wurde scheinbar noch nie ein Film gewidmet. Dieses Instrument gehört zu unserem Land wie die Berge und Seen: Einzigartig, tiefgründig und voller Leben!

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni Rosental. Das Kino.

Fr	3.6.	20:15	Grüsse aus Fukushima	12/10	D
Sa	4.6.	17:15	Ein Mann namens Ove	12/10	D
Sa	4.6.	20:15	Son of Saul	16/14	OV/d
So	5.6.	15:00	Angry Bird	8/6	D
So	5.6.	19:15	The Man Who Knew Infinity	12/10	E/d
Di	7.6.	20:15	Room	12/10	D
Fr	10.6.	20:15	Valley of Love	12/10	F/d
Sa	11.6.	17:15	Das Dschungelbuch	8/6	D
Sa	11.6.	20:15	Ein Hologramm für den König	14/12	D
So	12.6.	15:00	Angry Bird	8/6	D
So	12.6.	19:15	Eddy the Eagle	6/4	D
Di	14.6.	20:15	The Man Who Knew Infinity	12/10	E/d
Fr	17.6.	20:15	Mountains May Depart	16/14	JAP/d
Sa	18.6.	17:15	Gyrtschachen – von Sünden, Sofas und Cervelats	12/10	dialekt
Sa	18.6.	20:15	Money Monster	14//12	D
So	19.6.	15:00	Das Dschungelbuch*	8/6	D
So	19.6.	19:15	Valley of Love	12/10	F/d
Di	21.6.	20:15	Mountains May Depart	16/14	JAP/d
Fr	24.6.	20:15	Mare Nostrum - Ein Konzert. Eine Reise	6/4	OV/d
Sa	25.6.	17:15	Truth	10/8	D
Sa	25.6.	20:15	Fathers & Daughters**	14/12	D
So	26.6.	15:00	Zootopia	6/4	D
So	26.6.	19:15	Nice Guys	16/14	D
Di	28.6.	20:15	Money Monster	14/12	D
Fr	1.7.	20:15	Fathers & Daughters	14/12	D
Sa	2.7.	17:15	Gyrtschachen – von Sünden, Sofas und Cervelats	12/10	dialekt
Sa	2.7.	20:15	Nice Guys	16/14	D
So	3.7.	15:00	Kung Fu Panda 3	6/4	D
So	3.7.	19:15	Truth	10/8	D

*Kindernachmittag: inkl. FRISCO Rakete

** Frauenabend: inkl. GOBA-Cocktail «Schlingel»

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser** bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften!)

Lösung von Seite 12

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

AG DORFLADEN GRUB AR

Es lohnt sich, an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr
Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Es gibt viele glückliche Menschen; sie finden nur leider niemanden, der sie rechtzeitig darauf aufmerksam macht.

150 Jahre St.Galler Kantonalbank

2018 feiert die Kantonalbank das 150-Jahre-Jubiläum.

Unter dem Motto «Gemeinsam weiter wachsen» die Zukunft unserer Region mitgestalten werden verschiedene Aktivitäten stattfinden. Die Bank fördert Ideen und Projekte, die das Zusammenleben bereichern und neue überraschende Perspektiven und berührende Erlebnisse schaffen – mutig, lustvoll und mit viel Herz.

Projekt Hängebrücke Grub AR – Grub SG

Brücken verbinden, in diesem Fall zwei Kantone und zwei Gemeinden. Die Gemeinden Grub AR und Eggersriet SG stehen hinter der Idee eines attraktiven und neuen Wanderwegübergangs in Form einer spektakulären Hängebrücke.

Die Idee ist das eine, die Umsetzung mit den zahlreichen Fragestellungen und Herausforderungen das andere. Die Bevölkerung kann auf der Homepage der Kantonalbank für dieses Projekt die Stimme abgeben und damit einen «Kick» geben in die Richtung der Realisierung der Idee.

<https://www.sgkb.ch/150jahre/haengebruecke-grub>

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im April 2016

Das grossflächige, über Südosteuropa liegende Hochdruckgebiet erzeugte eine weit ausladende Föhnlage, die sich vom Schwarzwald bis Böhmen auswirkte. Unter dieser Bedingung zeigten sich die ersten fünf Tage des Monats vorwiegend sonnig und trocken. Allerdings blieben die Tagestemperaturen - mit Ausnahme des Dritten, an welchem 20° erreicht wurde - mit 10° bis 16° eher etwas verhalten. Die aus Westen herziehende Kaltfront liess die Temperatur stürzen, so dass am Achten sich wirbelnde Schneeflocken in den kalten Regen mischten. Wie es zur wechselvollen Wetterlage des Monats gehört, setzte sich ein kurzlebigen Hoch durch, das uns drei sonnige Tage mit Höchsttemperaturen um die 16° brachte. Dann kippte das Wetter in den nassen und kühlen Bereich. Von diesen Tagen ist besonders der 18. zu erwähnen, an welchem uns dunkler Nebel umgab und zur Vesperzeit der Regen in Schnee überging. Die Prognose für die kommenden Tage hörte sich insoweit erfreulich an, als dass ein Hochdruckgebiet über den Britischen Inseln sich bis zu den Alpen ausdehnt und unser Wetter bestimmen soll. So war es dann auch. Bis zum 22. durften wir uns bei Temperaturen zwischen 14° und 17° immerhin der Sonne erfreuen. Am Nachmittag des 23. trieb ein böiger Westwind von starkem Regen begleitete Nebelzüge durch unser Tal. In den späten Nachtstunden senkte sich die Temperatur auf 0°, was dazu führte, dass der anfängliche Schneeregen in dichte schwere Flocken überging und Wiesen und Strassen innert kurzer Zeit bis in tiefere Lagen gänzlich schneebedeckt waren. Das über der Nordsee liegende Tief versorgte uns in den kommenden Tagen mit polarer Luft, womit der 27. dann auch zum kältesten Tag des Monats wurde. Ein vom Atlantik gegen Osteuropa ziehendes Hoch sorgte in den letzten beiden Monatstagen für einen Schwall milderer Luft, der das Thermometer auf 15° ansteigen und die Wiesen wieder grün werden liess. Kurz zusammengefasst heben sich die folgenden Daten hervor: Die höchste Tagestemperatur wurde am Dritten mit 20,5° gemessen. Der Tiefste musste am 27. mit -2,6° abgelesen werden. Die elf Sonnentage dürfen sich mit den zwölf Tagen mit Schnee und/oder Regen in etwa die Waage halten. Die Gesamtniederschlagsmenge von 156 mm wurde von derjenigen des Vorjahres um nur 23,1 mm übertroffen.

Jeder
Franken
hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Annually (4) ist auf einem Auge völlig erblindet. Ihre Spende lässt Kinder wieder sehen.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Jungtierschau

OV Speicher-Trogen

Alpacarce Speicherschwendi AR

**Mehrzweckhalle
Grub AR**

**Samstag
28. Mai 2016**

Ausstellung geöffnet
10.00 bis 20.00 Uhr

**Sonntag
29. Mai 2016**

Ausstellung geöffnet
10.00 bis 16.00 Uhr

Festwirtschaft

Samstag geöffnet bis 24.00 Uhr

Grosse Tombola

Samstag ab 20 Uhr
Grueberchörli

Sonntag ab 10.30 Uhr
Appenzeller
Vorderländer

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 29. Mai

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Bibelkollekte

Sonntag, 5. Juni, Konfirmation

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: KIK Sommerlager

Sonntag, 12. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Evang. Frauenhilfe

Sonntag, 19. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: HEKS-Flüchtlingshilfe

Sonntag, 26. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweizer Flüchtlingshilfe

**Musikalische Träumereien mit
Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

27. Mai und 24. Juni, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohn-heims Weiherwies.

Präsentiert von:
Erika Imholz u. Carlos Ferrer, am 27. Mai mit Pfr. René Häfelfinger
Am **10. Juni** *katholische Andacht mit Niklaus Züger*

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Juni, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohn-heims Weiherwies, Grub AR

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

**Ferienabwesenheit des
Pfarrers**

Pfr. Carlos Ferrer ist vom 25. bis 31. Mai in den Ferien.
Im Notfall vertritt ihn:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

**Konfirmation
2016**

Unsere Konfirmation findet am
5. Juni in der Kirche Grub AR statt.
Der Gottesdienst beginnt um **10.00 Uhr**

Brunner Selina	Rossbüchel 425, Grub SG
El Alam Elli	Obershaus 638, Grub SG
Eisenhut Ladina	Ebni 19, Grub AR
Huber Celine	St. Gallerstr. 35, Eggersriet
König Niklas	Obere Hord 451, Grub AR
Lanter Laura	Mühlbach 189, Eggersriet
Mäder Reto	Untere Zeligstr. 1, Eggersriet
Merz Lynn	Vorderlenden 462, Grub AR
Mourouzis Laura	Im Ried 6, Eggersriet
Oertle Marco	Bleicheli 98, Grub AR
Sturzenegger Nadja	Säntisstrasse 2a, Eggersriet

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR.
Anschliessend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 29. Juni 2016: Breaking the Waves (1996)
(frei ab 12 Jahren, Spielzeit 2 Std. 32 Min)

Der Film von **Lars von Trier** spielt in einer tiefreligiösen calvinistischen Gemeinde an der Küste Schottlands in den 1970er-Jahren.

Die junge Bess McNeill, welche geistig zurückgeblieben erscheint, heiratet entgegen der Tradition des Dorfs Jan Nyman, welcher von ausserhalb der Gemeinde stammt. Bereits nach wenigen Wochen muss Jan saisonbedingt wieder zurück auf seine Bohrinself, um zu arbeiten. Für Bess ist diese zeitweilige Trennung eine besondere psychische Belastung; sie betet schliesslich zu Gott, dass Jan möglichst bald zurückkommt.

Auf der Bohrinself kommt es jedoch zu einem folgenschweren Unfall. Als Jan einen Kollegen retten will, wird er selbst zum Opfer und kommt nur knapp mit dem Leben davon. Aufgrund einer schweren Kopfverletzung ist er zunächst vom Hals abwärts gelähmt. Die behandelnden Ärzte gehen nicht davon aus, dass sich sein Zustand wesentlich bessern wird. Bess glaubt, dass sie an dem Unglück die Schuld trifft, weil sie Gott um Jans baldige Rückkehr gebeten hat.

Jan möchte, dass Bess sich einen Liebhaber sucht, damit sie in sexueller Hinsicht ein erfülltes Leben führen kann und damit er, durch sie, es miterlebt. Die ethischen und sozialen Konflikte mit der Ortsgemeinde sind vorprogrammiert. Auch religiöse Ideen werden auf provokative Weise zur Debatte gestellt.

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

Mai 2016

28. / 29. Jungtierschau von Kleintiere Vorderland in der Mehrzweckhalle Grub AR

31. Wanderung: Über den Fünfländerblick zum Bodensee
Besammling: bei der Post Eggersriet 13.00 Uhr

Juni 2016

- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 5. Abstimmungssonntag**
- 6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 7. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 7. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 8. Öffentlicher Vortrag; Chirurgie bei Lungenkrebs**, Spital Herisau 19.30 Uhr
- 10. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
- 10. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2016**
- 12. Wanderung: Menschen mit und ohne Behinderung wandern gemeinsam**
Besammling: PP Gemeindehaus Bühler 9.55 Uhr
- 13. Eisenabfuhr**
- 14. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 18. Wanderung: «11. Schweizer Wandernacht»**
Besammling: Bahnhof in Degersheim 00.22 Uhr
- 18. Wanderung: Gais und Geisslein** Besammling: beim Bahnhof Gais 18.50 Uhr
- 18. / 19. Gruber Sportplausch**
- 22. Öffentlicher Vortrag; Aggression in der Psychiatrie**
Psychiatrisches Zentrum AR 19.30 Uhr
- 25. Altpapier** Beginn: 8.00 Uhr
- 25. Einwohnerversammlung Grub AR** Grillieren bei Susanne und Beni Lutz 18.00 Uhr
- 25. Skiliftstöbli Grub AR: Grillspieß à discrétion** ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44)
- 25. Wanderung: Zur Alp Schrina hoch über dem Walensee**
Besammling: beim Bahnhof Walenstadt 08.15 Uhr
- 28. Seniorennachmittag** Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
- 29. «Gott im Kino» mit dem Film «Breaking the Waves»** Dorfstübli: 19.30 Uhr
- 29. Wanderung: Rondon Waldstatt** Besammling: beim Bahnhof Waldstatt 13.20 Uhr

Juli 2016

- 5. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 6. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 8. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
- 12. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 15. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juli 2016**
- 16. Skiliftstöbli Grub AR: Grillspieß à discrétion** ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44)

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

Bruno sitzt in der Küche und trinkt seinen Saft. Auf einmal muss er schrecklich busten. Seine Mutter fragt besorgt: «Hast du dich verschluckt?» «Nein», sagt Bruno, «ich bin noch da!»

Der kleine Peter ist bei den Grosseltern zum Dessert eingeladen. Als er die Stube betritt ruft die Grossmutter entzückt: «Ja, wer kommt denn da?» Da sagt Peter: «Wenn ihr mich nicht einmal kennt, dann kann ich ja wieder gehen!»

«Herr Lehrer», fragt Florian, «was heisst denn eigentlich I don't know auf Deutsch?» Der Lehrer: «Ich weiss nicht!» «Schade», meint Florian. «Ich dachte, wenigstens Sie könnten Englisch!»

Einweihung Spielturm am Weiher

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Der Spielplatz beim Weiher wird als Naherholungsgebiet von Grub sehr geschätzt. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, für den Spielplatz einen Kletterturm anzuschaffen. Mit einem kleinen Fest ist am Freitag, 17. Juni 2016 der neue Spielturm auf dem Spielplatz beim Weiher offiziell eingeweiht worden. Mit viel Freude haben die Kinder der Spielgruppen und der Basisstufe

den nun zum Spielen freigegebenen Kletterturm begutachtet und die damit verbundenen Spiel-Möglichkeiten ausprobiert. Ob klettern, turnen oder rutschen, es wurden alle vielfältigen Möglichkeiten getestet. Die Umgestaltung und Aufwertung des Spielplatzes mit dem neuen Kletterturm soll vor allem für die jüngsten Einwohner einen Platz zum Spielen und Austoben bieten. Der Bau dieses neuen Spielgerätes ist sehr

kostenintensiv, da aufgrund der Gewährleistung der vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen eine ausgewiesene und erfahrene Fachfirma beigezogen werden musste. An den Kosten hat sich auch der Verkehrsverein Grub AR beteiligt. Zudem ist der bestehende Tischtennis-Tisch mit einem neuen Netz sowie mit Schlägern und Bällen ausgerüstet worden, so dass auch die älteren Kinder und Jugendlichen ihren Spass haben. Mit diesen neuen Spielmöglichkeiten ist der Spielplatz beim Weiher ein beliebter Treffpunkt für Gross und Klein.

Regula Delvai, Gemeinderätin

Tierkörpersammelstelle Vorderland

Wahl in die Betriebskommission:

GR Tobias Brülisauer, Ebni 27

(anstelle von Hans Mösli, Rüti 165)

Schlussabrechnung Mittelspannung (MS) Sanierung Skilift

Am 3. Juli 2012 hat der Gemeinderat beschlossen, die Ausführung des Gesamtprojektes «MS Sanierung Skilift» etappenweise durchzuführen:

1. Etappe:

Kompletter Tiefbau und Sanierung der Trafostation Fr. 200'000.- und

2. Etappe:

Netzbau mit Verkabelung, Hausanschlüssen und Abbrüchen Fr. 156'868.-

Gemäss der Mehrjahres-Investitionsplanung war die Sanierung der Trafostation Skilift für 2012 vorgesehen. Die Sanierung beinhaltete ursprünglich den Umbau der Trafostation und die Verkabelung der 20'000 Volt-Mittelspannungs-Freileitung Halten-Skilift. Dazu wurde im Mai/Juni 2012 ein Projekt ausgearbeitet und anschliessend Offerten bei verschiedenen Unternehmen eingeholt. Das Ausschreibungsprojekt wurde gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Sanierungsvariante erweitert. Einerseits, um die Versorgungs- und Personensicherheit zu erhöhen, und andererseits, um Synergien zu nutzen. Die Ausschreibungsunterlagen wurden dabei so strukturiert, dass Teilleistungen herausgelöst bzw. auf einen späteren Termin hätten verschoben werden können.

Diverse Verzögerungen im Bewilligungsverfahren und als Folge in der Projektorganisation führten dazu, dass die Arbeiten für die neue Trafostation und die dazugehörigen Verkabelungen erst 2015 durchgeführt werden konnten.

Gemeinderat

Kommissions- und Personalwahlen

Aus dem Gemeinderat sind keine Rücktritte zu verzeichnen, somit ergeben sich keine Änderungen in den Ressortzuständigkeiten.

Kommissionen

Abstimmungsbüro

Auf Ende des Amtsjahres 2015/2016 ist Brigitte Müller, Dicken 425, aus dem Abstimmungsbüro zurückgetreten. Der Sitz im Abstimmungsbüro bleibt in diesem Amtsjahr vakant.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

51. Jahrgang, Nr. 607

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

IMPRESSUM

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Die Schlussabrechnung des Projektes «MS Sanierung Skilift» präsentiert sich nun wie folgt:

Projekt MS Sanierung	
Skilift (Voranschlag)	Fr. 356'868.00
Mehrkosten	Fr. 26'962.05
MS Sanierung Skilift	
Total	Fr. 383'830.05

Gründe für die Mehrkosten sind Anpassungen aufgrund kantonaler Auflagen (Einsprache), Beseitigung von Unwetterschäden, Reparatur der Drainagen-Leitungen im Gebiet Bleicheli sowie die Behebung eines Verdrahtungsfehlers auf der alten Freileitung.

Gleichzeitig wurden Projektanpassungen und vorgezogene Unterhaltsarbeiten unter der Kostenfolge von Fr. 86'000.- ausgeführt. Dies betrifft im Gebiet Halten zwei zusätzliche Hausanschlüsse, eine neue Verteilkabine und der Abbruch der Freileitung. In diesen Zusatzkosten enthalten sind weiter die Erstellung des neuen Trafostationstraktes innerhalb des Skiliftgebäudes inkl. Anpassung der Anlage, Blindboden, Vorschacht und bestehende Kabelverlängerungen.

Vergabe Winterdienst

Nach 28 Jahren Einsatz im Gruber Winterdienst hat Heinz Schläpfer den Vertrag mit der Gemeinde auf Ende der Saison 2015/2016 gekündigt und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Aufgrund dieser Tatsache hat sich die Tiefbaukommission eingehend mit der Zukunft des Winterdienstes in unserer Gemeinde befasst: die Richtlinien für den Winterdienst wurden überarbeitet, die Liste der zu räumenden Strassen und Plätze wurde überprüft und aktualisiert. Die öffentliche Ausschreibung für den Winterdienst ist im Februar 2016 in der Appenzeller Zeitung und im Amtsblatt erfolgt.

Auf die Ausschreibung sind vier Angebote eingegangen, welche von der Tiefbaukommission und dem Gemeinderat geprüft wurden. Die Auswahlkriterien sollten einem Gesamtpaket entsprechen: Professionalität, Unternehmungsstrukturen, Verfügbarkeit, ausreichend Personal, Gewährleistung Pikettendienst (24 Stunden, 7 Tage), bestehender Wagenpark, möglichst kurze Anfahrtswege und schlussendlich die Preise.

Nach der Auswertung aller geforderten Kriterien bietet die Firma Graf

Bau Rehetobel AG, Nasen 16, Rehetobel das beste Gesamtpaket. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, den Auftrag für den Winterdienst der Gemeinde Grub AR ab der Saison 2016/2017 an die Firma Graf Bau Rehetobel AG, Nasen 16, Rehetobel, zu vergeben.

Projekt «Smart-Metering» Arbeitsvergabe

Ausbaustufe 1

In der ersten Ausbaustufe werden sämtliche notwendigen Ausbauarbeiten am Kommunikationsnetz und den Trafostationen vorgenommen. Die Kosten der Ausbaustufe 1 setzen sich folglich aus den notwendigen Komponenten für den Ausbau der Trafostationen und Aufwänden für den Aufbau des Kommunikationsnetzes zusammen. Um die Gesamtfunktion der umfassenden Energiemanagement-Lösung AIM zu ermöglichen, wird in den Trafostationen pro Transformator ein Datenkonzentrator verbaut. Die erste Ausbaustufe dient neben dem Aufbau des Glasfasernetzes und dem Ausbau der Trafostationen zur Inbetriebnahme des Gesamtsystems. Dazu gehört auch die VDSL-Internetverbindung in der Trafostation Dorf.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 7. Juni 2016 die Aufträge folgenden Firmen erteilt:

Arbeitsvergabe für «Wandverteiler Ausbaustufe 1» unter der Kostenfolge von Fr. 29'800.- exkl. MwSt an die Firma Hochreutener Elektro AG, Grub AR

Arbeitsvergabe für «Kabelzug, Spleisungen und Montage Ausbaustufe 1» unter der Kostenfolge von

Fr. 41'900.00 exkl. MwSt an die Firma Elektrizitätswerk Heiden AG, Heiden.

Neuaufgabe Gruberbuch Schlussabrechnung

Da der Vorrat an Gruber Büchern zu Ende geht, hat der Gemeinderat beschlossen, eine Neuaufgabe von 300 Büchern zu lancieren und dafür einen Betrag von Fr. 20'000.- einzusetzen. Der Auftrag für die Neuaufgabe und Digitalisierung wurde an die Firma Niedermann Druck AG, St. Gallen, vergeben, welche den Auftrag in der Zwischenzeit ausgeführt hat. Der eingesetzte Betrag von Fr. 20'000.- konnte für total 330 Expemulare mit

Fr. 19'333.20 gut eingehalten werden. Somit ist das beliebte Buch weiterhin auf der Kanzlei erhältlich.

EGGSPÖ 2016

Schlussabrechnung

Mit einem Gemeinderatsbeschluss vom 10. März 2016 hat die Gemeinde an der Gewerbeschau EGGSPÖ 2016 im Gruberhof in Grub SG teilgenommen und sich einem breiten Publikum präsentiert. Die Teilnahme hat sich gelohnt, das Besucherecho war sehr positiv. Für diesen Anlass ist im Voranschlag 2016 ein Betrag von Fr. 3'000.- vorgesehen. Die Gesamtkosten für den Auftritt der Gemeinde belaufen sich auf Fr. 2'946.91.

Der Gemeinderat dankt allen, die zum erfolgreichen Auftritt unserer Gemeinde beigetragen haben

Kontaktstunde

der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 4. Juli 2016,

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Mai

1014 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:

Heinze Simon Dominik und Heinze geb. Johansson Nora Lena mit Lotta Marie, Vorderlenden 464

Mebner Roberto, Am Mattenbach 2
Nauer Raphael Josef und Nauer geb. Eugster Daniela mit Dario, Rössli-boden 486

Wicklî Doris, Am Mattenbach 2

Bewilligte Baugesuche

Bauberschaft: AG Dorfladen Grub AR, Dorf 340, Grub AR

Bauvorhaben: Neues Vordach

Baugrundstück: Parz. Nr. 469, Dorf

Bauberschaft: Jeannette und René Gimmi, Ochsenwiese 540, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Anbau Garage und Umgebungsgestaltung

Baugrundstück: Parz. Nr. 678, Ochsenwiese

Bauberschaft: Hanni Hochreutener, Halten 100, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Gasheizung mit Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 111, Halten

Abstimmungsergebnisse vom 5. Juni 2016

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Pro Service public» Stimmbeteiligung: 47.39 %	145	207
2. Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» Stimmbeteiligung: 47.79 %	67	287
3. Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» Stimmbeteiligung: 47.26 %	117	234
4. Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizinengesetz, FMedG) Stimmbeteiligung: 46.72 %	176	168
5. Änderung des Asylgesetzes (AsylG) Stimmbeteiligung: 47.79 %	209	141

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt Juli 2016

Freitag, 15. Juli 2016

**Grünzeugsammelstelle
Grub AR**

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

*Erstmals: Montag, 25. April 2016
Letztmals: Montag, 7. Nov. 2016*

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Das reich bemalte, ehemalige Fabrikantenhaus im Dorf Grub wurde 1765 erbaut und 1970 durch den damaligen Besitzer Hans Rechsteiner, Speicherschwendi in vorbildlicher Weise renoviert.

Schule

Geldspende an das Zentrum für Asylsuchende in der Landegg

Im vergangenen Dezember führte die Schule Grub AR einen Weihnachtsmarkt durch. Das eingenommene Geld wurde für die Kinder und Teenager der Landegg gesammelt.

Lesen Sie hier, für was das Geld in der Landegg eingesetzt wurde:

Wir konnten mit dem Geld für alle Jugendlichen Sportschuhe kaufen und einen zweitägigen Workshop zum Thema Sexualpädagogik machen.

Das Sport machen ist für unsere Jugendlichen sehr wichtig. Die Jungs gehen jeden Donnerstagnachmittag in die Turnhalle der Schule Grub SG zum Fussball spielen, während die Frauen im Aufenthaltsraum der Landegg Zumba machen. Das Auspowern ist für die Jungs sehr wichtig und sie kommen immer sehr zufrieden ins Zentrum zurück. Dank den Schuhen kann die Verletzungsgefahr verringert werden. Für einige der Frauen war das Sport machen zu Beginn fremd. Nach einer Angewöhnungszeit fanden sie jedoch Gefallen daran und unterdessen freuen sie sich schon am Morgen auf die Stunde Bewegung am Nachmittag.

Die Veranstaltung zum Thema Sexualpädagogik, mit Fachpersonen der Fachstelle Aids- und Sexualfragen

St.Gallen, war äusserst wertvoll. Das Ziel der Sexualpädagogischen Interventionen war, den Jugendlichen ein Basiswissen über Körper und Sexualverhalten zu vermitteln und ihnen aufzuzeigen, wie man sich vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen kann. Uns Lehrpersonen ist die professionelle Durchführung von sexualpädagogischen Interventionen sehr wichtig. Die Migrationsbevölkerung der Schweiz ist von sexuell übertragbaren Infektionen insgesamt überdurchschnittlich betroffen. Mehr als die Hälfte der HIV-Diagnosen wurde in den vergangenen Jahren in dieser Gruppe gestellt. Vor diesem Hintergrund erscheint es zentral, jugendliche Asylsuchende so früh wie möglich aufzuklären. Weitere zentrale Themen der Intervention waren die Verhütung und die in der Schweiz geltenden rechtlichen Grundlagen.

Wir sind sehr froh, dass wir diese Veranstaltungen dank der Spende der Schule Grub AR durchführen konnten. Mit grossem Dankeschön und besten Grüssen
*Paul Hollenstein und
Christine Barilà Schwaller
Lehrerin Oberstufe*

Hallo erstmals.

Bitte erschrick nicht, denn ich bin ein grösseres, älteres Ich aus dem Jahr 2027.

Ich bin 26 Jahre alt und mir geht es super! Mach dir keine Sorgen, denn ich (oder wir oder du?) habe die Kantiprüfung bestanden. Nachdem ich die Kanti erfolgreich beendet habe, habe ich Germanistik studiert. Es ist echt schwer gewesen, aber ich habe die Zähne zusammen gebissen und es geschafft.

Nach dem Studium habe ich mich dazu entschieden den Beruf Lektorin zu erlernen. Dank meiner guten Noten hat mich ein Verlag namens Fantasy sofort angenommen.

Nach einigen Jahren erfolgreicher Arbeit habe ich mich dazu entschieden, einige Jahre in die wunderschöne Stadt New York zu ziehen und in einem englischen Verlag zu arbeiten. Das hat mein Englisch wirklich erheblich verbessert!

Im Moment wohne ich in einer WG in der Nähe von meinen Eltern. Meine Schwester und einige gute Freundinnen wohnen mit mir zusammen in einem schönen grossen Haus. Ein weiterer Bewohner unserer WG ist Sunny, meine Katze.

Hmmm, was hat sich sonst noch so verändert? Ja genau, die Menschheit achtet im Moment wieder mehr auf Umweltfreundlichkeit. Es wird viel weniger Fleisch gegessen und die Flugzeuge wurden so verbessert, dass sie fast kein CO2 mehr ausstossen. Das Tollste aber sind die Süssigkeiten, die jeden Geschmack haben könnten. Am Lustigsten ist es, das Gesicht desjenigen zu beobachten, der so etwas wie Popel gegessen hat. So, mehr möchte ich nicht verraten ...

Aline Scherrer, 2. Sek.

«... die Menschheit achtet im Moment wieder mehr auf Umweltfreundlichkeit.»

Die Welt verbessern

Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich als allererstes den Krieg und das Leiden der Menschen stoppen. In meiner Welt sollte Frieden herrschen. Dazu sollte es keine Armut geben. Ich finde wir sollten alle die gleiche Religion haben und alle sollten gleich behandelt werden. Zeit und Raum soll es geben und viele glückliche Menschen, die das Leben geniessen.

Böse Menschen würde es in meiner perfekten Welt gar nicht geben. Bildung gehört natürlich auch dazu. Die Natur wäre durch viele dichte Regenwälder bereichert, genauso wie durch verschiedene Tierarten.

Einen grossen Teil trägt auch die Familie bei, sie sollte eine wichtige Rolle spielen. Ebenfalls die Freunde, denn ohne sie wäre es ja ziemlich langweilig. Spiel und Spass dürfen auf keinen Fall fehlen.

Ein wichtiger Abschnitt wäre es auch, den Welthunger zu stoppen. Jeder von uns sollte die Möglichkeit bekommen, das zu tun, was er gerne machen würde, sei es auf die Arbeit oder auf andere Dinge bezogen. Auf der Welt könnte sich alles zum Guten wenden, das einzige was wir machen müssen ist, daran zu glauben.

Natasa Vukovic, 2. Sek.

Die Welt verbessern

In einer besseren Welt soll es keine Kriege geben.

Armut und Hungersnot sollen verschwinden.

Alle Menschen sind gleichberechtigt.

Machtgierige sollen verschwinden.

Diktatoren sollen das Weite suchen.

Die Natur soll sich wieder zeigen können.

Blumen und Pflanzen sollen erquillen.

Bäche sollen sauber rauschen.

Die Atmosphäre sollte gesund sein, denn das CO2 sollte verschwinden.

Eine einzige Religion soll uns beherrschen.

Kein Oberhaupt soll sie regieren.

Allein der Glaube, dass wir nicht die einzigen im Universum sind und bleiben werden, soll uns beherrschen.

Die Vergangenheit sollten wir in uns aufnehmen, sie respektieren und erforschen.

Wer sagt denn, dass andere Menschen uns nicht schon besucht haben, in der Vergangenheit?

Das hier war der Perspektive mein

Möge sie gütig und hilfreich sein.

Orlando Afonso, 2. Sek.

«Ich wünsche mir eine friedliche Welt.»

Alltag verkehrt

Als ich heute Morgen von lautem Gelächter geweckt wurde, schaute ich mich erstmal verwirrt um. Als ich den Kopf anhub, stiess ich sofort gegen etwas. Da kroch ich unter dem Bett hervor und sah vor mir eine riesige Maus. Sie hatte aber keine Augen, sondern Knöpfe im Gesicht. Auf dem Boden waren sich drehende Köpfe, die mich anlachten, aber sie hatten keine Gesichter und darum lachten sie nicht wirklich. An meinen Füssen waren anstatt Socken, Salatblätter. Als ich ins Bad ging um mich im Spiegel zu betrachten, war auf meinem Hals kein Kopf, sondern eine bauschige, weisse Wolke. Aus der Wolke fielen Gummibärchen wie Regen, die aber kurz vor dem Boden, der übrigens aus Schokolade war, wieder verschwanden. In der Küche dann, lagen Wassermelonen auf dem Boden rum, die aber rote Punkte hatten. Ich pflückte eine vom Boden und legte sie auf den Tisch aus Lakritze. Mit einer Spitzhacke zerteilte ich die Melone und warf sie in den Müll. Später in der Schule waren alle Menschen aus Holz. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht winkten sie ins Leere. Nach einer langen Pause am Mittag ging ich nach Hause auf einem riesigen Regenbogen. Zuhause angekommen, fütterte ich die Bücher mit Reis und gönnte mir eine Dusche mit heisser Schokolade. Schlussendlich machte ich das Licht an und legte mich unters Bett. Im Arm eine riesige Torte, die mich mit ihrer zauberhaften Stimme in den Schlaf sang.

Sarah Riedener, 2. Sek.

Die Welt verbessern

Für diese Welt wünsche ich mir, dass es keinen Krieg mehr gibt, dass alle Religionen und Kulturen akzeptiert werden, dass niemand verhungern oder erfrieren muss und, dass niemand jeden Tag Angst haben muss in die Luft gesprengt zu werden. Ich wünsche mir eine friedliche Welt. Jeder sollte eine Chance bekommen, so zu sein, wie er ist, ohne Unterdrückung. Jeder sollte im Überfluss leben können.

Die Menschen sollen mehr auf die Umwelt achten. Sie sollen sie schätzen und pflegen. Sie sollen die schönen Dinge geniessen und sich etwas gönnen. Der Natur verdanken wir vieles, manchmal auch unbewusst.

Für eine bessere Welt braucht es vieles. Es passiert nicht von heute auf morgen, doch jemand muss den 1. Schritt machen. Komm ...

Lara, Schläpfer, 2. Sek.

CS-Cup 2016 in Teufen

Am Mittwoch Nachmittag, 18. Mai 2016 machte sich eine kleine Gruppe von Fussballbegeisterten 2. Seklern unter der Leitung von Herrn Hilgers auf nach Teufen, um die Chance wahrzunehmen, sich für die Schweizer Meisterschaft im Schulfussball zu qualifizieren. Es ging also zum CS-Cup, um alle anderen Mannschaften hinter sich zu lassen. Dementsprechend gut gelaunt, machte sich der Tross auf die Reise. In Teufen angekommen erwartete das Team ein gut organisiertes Turnier bei strahlendem Sonnenschein. Einem Anlass mit viel Spass und Freude stand nichts mehr im Weg. Allerdings wurde den Sportlern beim Anblick der Gegner, «hey der hat ja schon einen Vollbart» konnte man von den Schülern hören, schnell bewusst,

dass andere auch gekommen waren, um zu gewinnen.

Das erste Spiel konnte nach souveränem Spielverlauf 2:0 gewonnen werden. Die anderen beiden Spiele waren zwar sehr eng, mit Chancen auf beiden Seiten, allerdings fehlte den Wölfen an diesem Tag das nötige Glück, um die

Spiele für sich zu entscheiden. So wurde der Halbfinaleinzug hauchdünn verpasst und der geteilte 7. Platz stand als Ergebnis fest. Trotz des unglücklichen Ergebnisses hat der Ausflug allen Beteiligten grossen Spass gemacht. Wir greifen nächstes Jahr wieder an. Eure WÖLFE!

Schulschlussanlass Schule Wolfhalden
BLITZLICHTER AUS DEM SCHULALLTAG
Freitag, 1. Juli 2016 ab 16.00 Uhr
Mittel- und Oberstufenschulhaus

16.00 bis open end	Festwirtschaft	MST-Schulhaus
16.00 bis 18.00	Ausstellung Werkarbeiten	MST-Schulhaus
16.00 bis 18.00	Verschiedene Ausstellungen	1. OG OST
16.00	Vorfürhungen Kiga & Unterstufe	Aula
16.30	Tanz & Gesang Oberstufe	Aula
17.00	Theateraufführung Oberstufe	Aula
17.30	Band Oberstufe	Aula
17.00 bis 17.30	Videovorführung Oberstufe	1. OG OST
18.00	De schnelltscht Wolfhaldler	Sportplatz
	Turnverein Wolfhalden	

Weitere Attraktionen
Bar, Bauchladenverkauf, Kinderschminken, Imbiss-Stand mit syrischen Spezialitäten, Plakatausstellungen, Naturmemory,...

Parkplätze Sefar AG – Der Weg ist beschildert.

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abba Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

PURA VIDA SCHULEINTRITT JEDERZEIT

PURA VIDA MACHT SCHULE

www.puravida.school

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.	14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85	15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung
Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden	Karin Seitz-Bischofberger 9410 Heiden Tiefenau 8 Tel. 071 740 02 85

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Das unbekannte Walzenhausen kennen lernen

Die im äussersten Osten des Kantons gelegene Gemeinde Walzenhausen ist für viele unbekanntes Territorium. Eine Gelegenheit, die Gemeinde besser und auf vergnügliche Art kennen zu lernen, bieten die **Dorfrundgänge mit Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger**. Sie stehen unter dem Motto «Walzenhausen, Dorf der Könige und Originale» und finden an den Sonntagen **3. Juli und 4. September** statt. Treffpunkt ist bei jeder Witterung der Bahnhofplatz um 10.30 Uhr. Dauer eine Stunde, keine Anmeldung nötig, keine Kosten.

Maler Fäh malt, renoviert und tapeziert für Sie.

THOMAS FÄH ● Im Ried 26 ● 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 ● www.maler-faeh.ch ● info@maler-faeh.ch

Geführte Wanderungen im Juli und August

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

10. Genuss-Wanderung im Mittelland – Jubiläumswanderung

Ein besonderer Höhepunkt im diesjährigen Veranstaltungskalender ist der **Samstag, 9. Juli 2016**. Denn dann wird das 10-jährige Jubiläum der Genusswanderung gefeiert. Wie alle Jahre wird die kulinarische Entdeckungsreise von Wanderleiter und Wanderleiterinnen von Menügang zu Menügang geführt. Der kulinarische Streifzug führt in diesem Jahr rund um die Gemeinde Trogen und endet auf dem Landsgemeindeplatz. Hier wird dann ein jubiläumsgerechtes besonderes Programm den Abschluss bilden.

Nähere Informationen sind unter www.genusswanderung.ch zu erfahren.

Hundwilerhöchi

Die Wanderleiterin Marie-Luise Rusch führt am **Samstag, 16. Juli** eine mittelschwere Wanderung auf die Hundwilerhöchi. Besammlung ist um 8.15 Uhr bei der AB Bahnstation Zürchersmühle (811 m). Von da führt der Weg über die Göbsi (1130 m) zur Hundwilerhöchi (1306 m). Der Abstieg erfolgt über Gröten (973 m) nach Appenzell (780 m). Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Seealpsee «Rondom»

Am **Dienstag, 26. Juli** ist Bergwanderung angesagt. Um 13.15 Uhr ist für diese mittelschwere Wanderung Treffpunkt bei der Bahnstation in Wasserauen (876 m). Über Hüttentobel (1177 m) und Waldhütten (1199 m) geht es über See (1144 m) und Chobel nach Appenzell und Wasserauen (876 m). Die Wanderzeit beträgt 2 3/4 Stunden und wird von der Wanderleiterin Marie-Luise Rusch geführt. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Schwägälp nach Weissbad zu den Murmeltieren

Diese mittelschwere Wanderung wird geleitet von Peter Rüesch und man trifft sich am **Samstag, 30. Juli** um 10.05 Uhr bei der Postautohaltestelle auf der Schwägälp (1352 m). Gewandert wird zur Chamhaldehütte (1396 m) und Dreihütten (1390 m) und danach folgt der Abstieg über Lehnstöckli (1107 m) und Lehmen (968 m) nach Weissbad (824 m) hinunter. Die Wanderzeit beträgt 3 3/4 Stunden, die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Der Weg führt vorbei am grössten Wasserfall des Alpsteins, dem Leuenfall. Gute Wanderschuhe und eventuell Stöcke werden empfohlen.

Vom Appenzellerland ins Neckertal

Am **Sonntag, 14. August** ist Besammlung um 8.45 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch (826 m). Von dort führt die Wanderleiterin Margrit Geel-Furrer auf den Tüfenberg (1066 m) und weiter auf den Hochhamm (1209 m). Die Fortsetzung ist der Abstieg über Schwanzbrugg (754 m) und der nächstfolgende Aufstieg führt nach Hemberg (945 m). Das Endziel ist in St. Peterzell (701 m). Aus dem Rucksack oder im Gasthaus wird verpflegt und die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden.

Panorama-Wanderung im Apfelland

«Durchwandern Sie das Apfelland wo der Rohstoff für die besten Säfte wächst». So lautet das Motto für diese leichte Wanderung am **Dienstag, 30. August**. Um 14.00 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in Winden. Von dort geht es nach Bumishus weiter nach Buech und das Endziel ist in Egnach. Der Aufstieg ist 30 Meter und Abstieg 135 Meter und die Wanderzeit beträgt zwei Stunden. Geführt wird die Wanderung von Willi Würzer und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Kreuzworträtsel

Lösung Seite 13

Rente, Pension	Aschengefäß zur Beisetzung	packend		Kochstelle		Briefanrede		poetisch: Hauch	Flüssigkeitsbehälter	Neinsager		gestreiftes Wildpferd		Zusammenfassung (franz.)
								Nadelbaum						
Backgewürz		Bildreihe						Doppelkontinent		Dargebrachtes				
				offizieller Widerruf								schweizerdeutsche Verneinung		
						See-rosenart		nicht exakt						
Tuch herstellen	rechtwinkliger Behälter	flüssiges Fett		Inhaltslosigkeit						Übrigbleibendes			Kopfschutz Mz.	
Andenkeiler								ehem. schwed. Popgruppe	Serie					
				Heilverfahren		Herbstblume						frz.: Freund		ehem. Post- u. Tel.-Betrieb
Moor			Auto-Typ						Autokz. Kanton Sankt Gallen			Hochgebirgsweide		
Nadelbaum d. Mittelmeers		Fruchtbrei				mit Sicherheit								
						sorgenvoll				doppelköpfiger Haltebolzen				

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

NEU:
Digitaldruck bis A3+
Kopien in bester
Qualität

EUGSTER DRUCK AG

Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Schöne Ferien!

Das Kino Rosental, Heiden
macht Sommerpause
vom 4. Juli bis 23. August

Das Rosental-Team wünscht Ihnen
sonnige, erholsame Ferientage!
Wir freuen uns, wenn Sie uns ab dem
26. August wieder besuchen!

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
608	Freitag, 15.07.2016	Freitag, 29.07.2016
609	Freitag, 12.08.2016	Freitag, 26.08.2016
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juli Freitag, 15. Juli 2016

bfu-Sicherheitstipp «E-Bikes»

Fahren Sie E-Bike nicht am Limit.

E-Bikes ermöglichen, mit geringem Kraftaufwand hohe Geschwindigkeiten zu erreichen oder locker eine Steigung zu bewältigen. Die höheren Geschwindigkeiten und das grössere Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern führen jedoch zu einem längeren Anhalteweg. Andere Verkehrsteilnehmende unterschätzen oft die Geschwindigkeit von E-Bikes, da sich diese optisch nicht von herkömmlichen Fahrrädern unterscheiden lassen.

Das Tragen eines Velohelms ist für Lenkende von schnellen E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis 45 km/h obligatorisch. Aber auch auf langsameren Modellen wird das Tragen eines Helms empfohlen.

Tipps:

- Fahren Sie E-Bike nicht am Limit: Wählen Sie ein Modell mit einer Tretunterstützung, die Ihrem Fahrkönnen entspricht. Falls Sie Ihr herkömmliches Fahrrad zu einem E-Bike aufrüsten, bedenken Sie die erhöhten Belastungen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
- Seien Sie sich des längeren Anhaltewegs bewusst, insbesondere wenn Sie Kinder transportieren.
- Andere Verkehrsteilnehmende unterschätzen die Geschwindigkeit von E-Bikes. Fahren Sie deshalb defensiv. Mit eingeschaltetem Licht werden Sie zudem besser gesehen.
- Wählen Sie für Ihre Velokleidung leuchtende Farben und reflektierende Materialien.
- Tragen Sie einen Velohelm.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Simon Wachter

seit 20 Jahren Schuh- und Uhrendoktor

Der Familienbetrieb Schuhmacherei Wachter in Heiden wurde 1891 gegründet. Vertreter der vierten Generation ist seit 20 Jahren Simon Wachter, der dank zweier Ausbildungen exklusiv als Schuh- und Uhrendoktor tätig ist.

1958 geboren, absolvierte Simon Wachter vorerst eine vierjährige Ausbildung zum Uhrmacher-Rhabilleur und später eine Schuhmacher-Lehre. 1996 übernahm er als Vertreter der vierten Generation den traditionsreichen Familienbetrieb, und heute gehört er weit und breit zu den wenigen Vertretern des aussterbenden Schuhmacherhandwerks.

Synergien dank Uhren und Schuhe

Weil im heutigen Wegwerf-Zeitalter Schuhe immer weniger zum Flicken gebracht werden, schaffte sich Simon mit Reparaturen von Grossuhren ein zweites Standbein. «Im Gegensatz zu Schuhen sind Stuben- und Wanduhren, Pendulen, Regulatoren usw. oft wertvolle Erinnerungs- und Erbstücke, die nicht einfach leichtfertig entsorgt werden», sagt Wachter. «Und immer wieder kommt es zu erfreulichen Synergien: wer eine Uhr bringt, hat oft auch seine Lieblingsschuhe zum Reparieren dabei. Und weil es heute in vielen Gemeinden weder einen Schuh- noch Uhrmacher gibt, wird diese doppelte Dienstleistung sehr geschätzt.»

Als Vertreter der 125-jährigen Familientradition ist Simon Wachter, Heiden, seit 20 Jahren als ausgebildeter Schuh- und Uhrendoktor tätig.
Text und Bild von Peter Eggenberger

**Spitalverbund
Appenzell Ausserrhoden**

Öffentliche Vorträge.

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HERISAU – Mittwoch, 24. August 2016

Thrombose – verstopfte Gefässe

Dr. med. Balz Häring, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Herisau

www.spitalverbund.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

PURA VIDA

5.-10. SCHULJAHR

PURA VIDA MACHT SCHULE

Fürstenlandstrasse 41 - 9000 St. Gallen
Tel. 076 379 379 4
www.puravida.school

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Besuch der Kantonsrätinnen in der Chillsuite Heiden.

Am 18. Mai 2016 durfte der Verein Haus zur Bergulme die anwesenden Kantonsrätinnen über die Anfänge und die etablierten Projekte informieren. Die Präsidentin Marianne Brassel präsentierte die etablierten Projekte: Deutschkurse für Asylbewerber und Tea & Talk, das Englisch-Konversationsangebot. Detailliert informierte Irma Enz über die Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden. Es war für Marianne Brassel, Irma Enz und Bruno Rossi, im Namen des Vorstandes und allen freiwilligen Helferinnen und Helfer eine grosse Ehre, dass sich die Kantonrätinnen für diese Angebote interessierten und sich für diese Informationen herzlich bedankten. Beim anschliessenden Apéro wurde die tibetische Spezialität Momo serviert, welche die Tibeter vor Ort frisch zubereiteten. In diesem lockeren Ambiente gab es gute Gespräche und ein reger Austausch untereinander. Der Verein Haus zur Bergulme bedankt sich bei den Kantonsrätinnen für den Besuch und bei den tibetischen Männern für ihre Kochkünste.

Zubereitung der Momos

Präsentation der Projekte an die interessierten Kantonsrätinnen

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden
IBAN: CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk
Lebensmittelabgabe

Wo man sich begegnet. zur Bergulme

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Hundedatenbank AMICUS Datenbereinigung

Alle Hunde und deren Halterinnen und Halter sollten in der Datenbank AMICUS erfasst sein. Bei einer Überprüfung stellte das Veterinäramt fest, dass viele Daten nicht mehr aktuell sind. Daher werden bis im Herbst alle Hundehalter und Hundehalterinnen in Appenzell Ausserrhoden angeschrieben und aufgefordert, die Daten in AMICUS zu überprüfen und wenn nötig zu aktualisieren.

Seit Anfang Jahr ist in Appenzell Ausserrhoden das neue Hundegesetz in Kraft. Das kantonale Veterinäramt ist für weite Teile der neuen Gesetzgebung zuständig, u.a. für die Verwaltung der Hunde- und Hundehalterdaten. Eine Prüfung der Hundehaltungen hat gezeigt, dass die Angaben in der Datenbank AMICUS nicht aktuell sind. Gemäss der geltenden Tierseuchengesetzgebung müssen Hunde in der zentralen Datenbank AMICUS registriert sein. Die bisherige Hundedatenbank ANIS wurde von der neuen Datenbank AMICUS abgelöst.

Viele Halterinnen und Halter haben es bislang offenbar versäumt, ihre Pflichten gemäss den geltenden Bestimmungen zu erfüllen: Die An- und Abmeldung von Hunden sowie deren korrekte Registrierung ist im Gesetz vorgeschrieben. Dies wird nun systematisch überprüft.

Datenbereinigung dringend nötig

Ab 2017 wird das Veterinäramt die Hundesteuern basierend auf den Einträgen im AMICUS einziehen. Das Begleichen der Hundesteuern erfolgt dann per Einzahlungsschein. Durch den Systemwechsel und die aktuelle Datenbewirtschaftung erhofft man sich eine dauerhafte Verbesserung.

Das Veterinäramt zählt auf die gute Zusammenarbeit mit den Hundehalterinnen und Hundehaltern und steht bei Fragen unter hundekontrolle@ar.ch jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen sind auch auf der Website des Veterinäramtes zu finden (www.ar.ch/va).

Zeitplan Bereinigung nach Gemeinden:

15. 06. 2016	Grub, Heiden, Reute
29. 06. 2016	Lutzenberg, Rehetobel, Wald
13. 07. 2016	Walzenhausen, Wolfhalden
27. 06. 2016	Speicher, Trogen, Bühler
24. 08. 2016	Herisau
07. 09. 2016	Hundwil, Schönengrund, Schwellbrunn, Stein
21. 09. 2016	Urnäsch, Waldstatt
05. 10. 2016	Gais, Teufen

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf **gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.**

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

Verein Energie AR/AI Brücke zur Energiewende

In einem gut gefüllten Saal des Mehrzweckgebäudes in Waldstatt durfte Peter Langenauer, Gemeindepräsident von Speicher und Präsident des Vereins Energie AR/AI, die Mitglieder zur diesjährigen Versammlung begrüßen.

Mit der vorgängigen Besichtigung der Wagner AG in Waldstatt zeigte der Verein den Mitgliedern für einmal keinen Energieproduzenten, sondern einen Grossverbraucher. Das Unternehmen stellt hochpräzise Druck-, Spritzguss- und Hybridteile her. Mit der Abwärme der Schmelzöfen werden unter anderem der gesamte Betrieb, das Hallenbad und einige weitere Liegenschaften mit Energie versorgt.

Peter Langenauer eröffnete die Versammlung mit einer Aussage des Direktors des Bundesamtes für Energie, dass der Begriff der Energiewende eigentlich ein falsches Bild vermittele. Wenden oder umkehren könne man die Energieversorgung der Schweiz nicht einfach so. Für das sei diese schlicht zu komplex. Stattdessen müsse man alle jetzigen Mittel weiterentwickeln und intelligent verknüpfen. Nicht zuletzt sei auch eine glaubwürdige Kommunikation massgebend. Genau an diesem Punkt kommt der Verein Energie AR/AI ins Spiel. Der Verein, welcher eine Plattform wichtiger Akteure im Energiebereich ist, soll als Brücke zwischen Theorie und Umsetzung dienen.

Unter dem Traktandum Wahlen, wurde der Rücktritt des langjährigen Vorstandsmitglieds Ueli Graf, Gemeindepräsident von Rehetobel, bekannt gegeben. Er wurde gebührend durch den Präsidenten und unter Applaus der Mitglieder verabschiedet. Als neue politische Vertretung wählte die Versammlung einstimmig Hans Brunner, Gemeindepräsident und Kantonsrat von Schönengrund, in den Vorstand.

Gemäss dem Tätigkeitsprogramm wird auch heuer wieder ein Ausflug für Mitglieder durchgeführt. Die Besichtigung des energieautarken Mehrfamilienhauses in Brütten soll einen Ausblick in die Zukunft ermöglichen und aufzeigen, was heute technisch bereits umsetzbar ist.

Michael Scheurer
Verein Energie AR/AI

Lösung von Seite 9

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Annuary (4) ist auf einem Auge völlig erblindet. Ihre Spende lässt Kinder wieder sehen.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Jeder Franken hilft

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

«Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug.»

Albert Einstein

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
CERTIFIED

Tel143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir
uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Voranzeige:

25-Jahr-Jubiläumfest 17. September 2016

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Mai 2016

Bei einer maximalen Tagestemperatur von 4 °C war der Start in den Wonnemonat recht kühl. Die hierfür Schuldige hielt sich über dem östlichen Mittelmeer auf und trug den Namen «Viola». Dieses Tief steuerte sehr feuchte Luft in unser Land. Allerdings wurde es am zweiten Tag etwas milder und es blieb trocken. Die Tagestemperaturen blieben um die 10 °C recht verhalten, denn immerhin hatte es in den Voralpen und Alpen bis auf 1000 Meter geschneit. Das über den Azoren liegende Hochdruckgebiet namens «Peter» entfaltete über Europa nicht die erwartete Wirkung, zumal ein starker Höhenwind eine weitere Störung zu uns führte. Der dritte Tag begann sonnig und einigermaßen mild, bis sich zur Mittagszeit eine finstere Gewitterzelle über die südliche Region schob. In Begleitung kurzer und heftiger Böen machte sich bereits die zweite Gewitterzelle auf den Weg. In fast drohender Form stand die grauschwarze Wolkenwalze über St. Gallen. Wenig später bediente diese uns nicht nur mit intensiven Graupeln- und Regenschauern, sondern beeindruckte mit grellen Blitzen und heftigen Donnerschlägen. Das ostwandernde Tief über der Ägäis erzeugte eine Ostströmung, die wir Bise nennen. Im Gegensatz zu Herbst- oder Winterbisen, welche sehr kalt sind und vorwiegend für bedeckten Himmel sorgen, bewirkt die Ostströmung zu anderen Jahreszeiten eher für wolkenlosen Himmel. Die über Südosteuropa getriebene Luft bescherte uns nicht nur einen sonnigen Auffahrtstag, sondern hielt bis zu Beginn der «Eisheiligen» an. Die Tagestemperaturen standen bei leichter bis mässiger Bise um die 20 °C. Noch war der erste «Eisheilige» – der «Mamertus» – noch sonnig und mild. In der Folge kündigte sich sein Bruder «Pankratius» bereits in der Nacht seines Werdens mit Regen und Kälte an. Die weiteren eingetragenen Gesellschafter «Servatius» und «Bonifatius» traten mit Regen und Gewitter auf. Ausgenommen von allen blieb die berühmte «Sophia» immerhin trocken, zeigte sich aber mit 8 °C recht frigide. In den vier der fünf «Eisheiligen»-Tagen summierte sich eine Regenmenge von insgesamt 131 Liter pro Quadratmeter. Vom 18. bis zum 22. durften wir endlich einige Wonnentage geniessen. Die Temperaturen stiegen an und erreichten am 22. den monatlichen Höchstwert von 25,2 °C. Nach zwei feuchten Tagen kam die Sonne wieder durch und beschien uns bis zum 28. Der Monat verabschiedete sich mit Regen und Gewitter, doch immerhin etwas temperierten Tagen. Monatsbilanz: 16 Sonnentage, 9 Regentage, 25,2 °C als höchste und 4,3 °C als tiefste Tagestemperatur. Die gesamte Niederschlagsmenge betrug ordentliche 236,0 Liter pro Quadratmeter. (Im Vorjahr 206,2 l).

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch
E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 26. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweizer Flüchtlingshilfe

Sonntag, 3. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Taufe von Gian Luca Memoli, Eggersriet
Kollekte: Gassenküche SG

Sonntag, 10. Juli
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: FIZ, Hilfe Gewalt (Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration)

Sonntag, 17. Juli
Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Sonntag, 24. Juli
Es findet **kein** Gottesdienst statt.

Sonntag, 31. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Stiftung Waldheim

**Musikalische Träumereien mit
Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

24. Juni, 8. und 22. Juli,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies.
Präsentiert von:
Erik Imholz Carlos Ferrer, am
22. Juli mit René Häfelfinger

Ferienabwesenheit des Pfarrers

Pfr. Carlos Ferrer ist vom 11. bis 25. Juli in den Ferien.
Im Notfall vertritt ihn:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51 oder
079 285 25 57

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit (26. Juni und 3. Juli) ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen:
15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

**Religion Oberstufe und
Konfirmanden-Unterricht**

**Informationsabend
im Dorfstübli Grub AR**

**Dienstag, 5. Juli 2016
19.30 Uhr**

Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR.
Anschliessend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 29. Juni 2016: „Breaking the Waves“ (1996)

Vorführung am 27. Juli 2016: „Das brandneue Testament“

Stell dir vor, Gott existiert, ist Sadist und wohnt in Brüssel. Stell dir vor, Jesus ist weg vom Fenster, und der Heilige Geist ist eine gescheite Zwölfjährige, die aufbricht, um neue Apostel zu finden und um ein brandneues Testament zu schreiben. So wird die belgische Komödie eingeleitet, die 2015 in den Kinos viel Interesse fand. Ihr schwarzer Humor ist nicht jedermanns, aber dürfte für gute Unterhaltung während und nach der Vorführung sorgen.

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58
pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Im Waldpark

Wir basteln, grillieren, hören Geschichten und spielen im Wald

Mittwoch, 6. Juli 2016, 14.00 bis 18.00 Uhr

Für Kinder ab 5 Jahren

Ausrüstung: Angepasste Kleidung
Sackmesser

Kosten: Fr. 10.-- (alles inklusive)

Anmeldung bis 30. Juni 2016 an:
Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25
c.elsbeth@bluewin.ch

Ein Angebot der Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Veranstaltungen

Juni 2016

- | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|
| 25. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 25. Einwohnerverein Grub AR | Grillieren bei Susanne und Beni Lutz | 18.00 Uhr |
| 25. Skiliftstöbli Grub AR: Grillspieß à discrétion | | ab 18.30 Uhr |
| (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag) | | |
| 25. Wanderung: Zur Alp Schrina hoch über dem Walensee | Besammlng: beim Bahnhof Walenstadt | 08.15 Uhr |
| 28. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 29. «Gott im Kino» mit dem Film «Breaking the Waves» | Dorfstübli: | 19.30 Uhr |
| 29. Wanderung: Rendom Waldstatt | Besammlng: beim Bahnhof Waldstatt | 13.20 Uhr |

Juli 2016

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 8. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juli 2016 | | |
| 16. Skiliftstöbli Grub AR: Grillspieß à discrétion | | ab 18.30 Uhr |
| (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag) | | |
| 29. «Gott im Kino» mit dem Film «Das brandneue Testament» | Dorfstübli: | 19.30 Uhr |

August 2016

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 12. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 12. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2016 | | |
| 20. Skiliftstöbli Grub AR: Grillspieß à discrétion | | ab 18.30 Uhr |
| (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag) | | |
| 24. Öffentliche Vorträge «Thrombose – verstopfte Gefässe» / Spital Herisau | | 19.30 Uhr |
| 25. Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen Heiden | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 30. Seniorenausflug | ganzer Tag | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Ein katholischer Priester ist zum ersten mal in Rom, als das Konzil beginnt. Mitten in der Menge der Gläubigen beobachtet er die Aufahrt der Würdenträger und bestaunt deren Karossen, mit denen sie ankommen – einen Rolls Royce, einen Cadillac, einen Mercedes ... Fassungslos grübelt er vor sich hin: «Erstaunlich, und mit einem Esel haben sie alle angefangen.»

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.
Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Hans zu Fritz: «Und, wann beiratest du die Marie?» Da sagt Fritz: «Ich denke, dass ich noch ein bisschen darauf warten muss.» «Warum denn das?», fragt Hans. Darauf meint Fritz: «Ja, sie hat gesagt, ich sei der letzte, den sie beiraten wolle.»

Tatort Umweltschutz

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Sind Ihnen die UNSK und ihre Tätigkeitsfelder ein Begriff? Bis vor zwei Jahren war mir diese Abkürzung ein Fremdwort. Als ich damals zur Mitarbeit angefragt wurde, waren die USK und NSK noch getrennte Gremien. Vor einem Jahr haben sich die Umweltschutzkommission (USK) und die Naturschutzkommission (NSK) zusammengeschlossen und bilden heute die Umwelt- und Naturschutzkommission (UNSK). Unsere Sitzungen behandeln vielseitige und spannende Traktanden. So gehören zum Beispiel Themen wie Abfallentsorgung, Viehschau, Pflege der Schutzgebiete auf Gruber Boden oder die Energieregion AüB dazu. Glücklicherweise sind wir nicht nur im Sitzungszimmer tätig, denn die sechs motivierten Mitglieder organisieren auch Umweltschutz-Anlässe gemeinsam mit der Primarschule, übernehmen einen Teil der Pflege unserer Naturschutzgebiete oder auch Aktionen für die Bewohnerinnen und Bewohner von Grub. Im Zusammenhang mit der Energieregion Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) liess sich Grub energietechnisch bewerten und hat mit 49 % bereits einen sehr guten Wert erreicht. Gemeinsam mit der Dorfbevölkerung wollen wir die 50 %-Grenze knacken, um somit das Energielabel der AüB zu erhalten. In der neuen Rubrik im Blickpunkt *Tatort Umweltschutz* «Jede Monet en guete Tipp» geben wir Ihnen ab sofort monatlich einen praktischen Ratschlag. In dieser Ausgabe auf Seite 11. Wir hoffen damit unsere Umwelt und Natur schützen und bewahren zu können und gleichzeitig Ihr Portemonnaie zu schonen.

Christina Graf, Mitglied der UNSK

mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 58'294.30 ab. Vom Ertragsüberschuss werden dem Eigenkapitalkonto Fr. 24'593.02 zugeschrieben, womit das bewilligte Limit von Fr. 50'000.- ausgeschöpft ist. Der Restbetrag von Fr. 33'701.28 wird den Verbandsgemeinden anteilmässig zurückbezahlt. Der Anteil für die Gemeinde Grub beträgt Fr. 3'776.35. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag weisen die Aufwände bei den verrechenbaren Einsatzschädigungen aus wie auch bei der Bekleidung und Ausrüstung. Weniger Aufwände konnten bei der Besoldung der Mannschaft, den Einsatzschädigungen sowie bei den Betriebsstoffen verzeichnet werden. Gleichzeitig wurden zusätzliche Rückstellungen für die Anschaffung von Helmen (Fr. 6'000.-) sowie für Navigations- und Informationsgerätschaften (Fr. 10'000.-) gebildet. Der Kostenanteil für die Gemeinde Grub beträgt 11,36 Prozent bzw. Fr. 92'227.30. Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude per 31. Dezember 2015.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Jahresrechnung 2015 sowie dem angepassten Kostenteiler zugestimmt und der Feuerwehrkommission, der Rechnungsführerin Gabriela Keller (Gemeindeverwaltung Grub AR) sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr wurde für den geleisteten Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

Gemeinderat

Regiwehr Jahresrechnung 2015

Die Feuerwehrkommission der REGIWEHR hat im März 2016 die von der Revisionsstelle geprüfte Jahresrech-

nung 2015 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 870'433.80 und einem Gesamtertrag von Fr. 928'728.10

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2016

Freitag, 12. August 2016

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 608

IMPRESSUM

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Rückblick Sanierung

Vorderdorfstrasse 2015/2016

Die Wälli AG in Heiden erhielt im Januar 2014 den Auftrag der Gemeinde Grub AR, die Planung für die Sanierung der Vorderdorfstrasse durchzuführen. Der Aufgabenbereich umfasste nebst der Projektierung und Bauausführung auch die örtliche Bauleitung. Die Sanierung der Vorderdorfstrasse wurde in zwei Etappen 2015/2016 ausgeführt. Der zu sanierende Abschnitt war ca. 330 m lang und die Strassenbreite beträgt weitgehend 5 m. Gleichzeitig zur Strassensanierung wurde auch die Strassenentwässerung sowie die Werkleitungen (Wasser, Elektrisch, Cablecom und Swisscom) erneuert. Die bestehende Strasse wurde neu ausgekoffert, als auch beidseitig neue Randabschlüsse erstellt und vollflächig mit einem neuen

Belag versehen. Parallel zur Strassensanierung wurden auch zahlreiche Vorplätze der Grundeigentümer saniert. Ein umfassendes und herausforderndes, aber auch sehr interessantes Projekt mit vielen Beteiligten, galt es in zwei Jahren umzusetzen.

Im Februar 2015 erhielt die Bauunternehmung Stutz AG den Zuschlag für ihr unterbreitetes Angebot und führte die von uns projektierte Sanierung schliesslich fachmännisch aus. Dank der guten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten wurden die Bauarbeiten zügig vorangetrieben. Dadurch entstanden für die Anwohner möglichst wenig Behinderungen.

Wir freuen uns, die Strasse nun dem öffentlichen Verkehr und der Bevölkerung zu übergeben. Einen Dank an alle Anwohner und Benutzer der Vorderdorfstrasse, welche trotz

Baulärm und Emissionen eine gute Zusammenarbeit ermöglichten. Im Weiteren danken wir der Gemeinde Grub AR für den Auftrag und wünschen allen einen schönen Sommer.

Wälli AG Ingenieure Heiden

Einige Zahlen und Fakten der Sanierung Vorderdorfstrasse 1. und 2. Etappe:

Bauherrschaft:	Gemeinde Grub AR
Bauingenieur:	Wälli AG Ingenieure, Heiden
Bauunternehmer:	Stutz AG, Speicher
Strassenlänge:	ca. 330 m
Verlegte Kabelschutzrohre:	ca. 4800 m
Aushub:	1000 m ³
Kieslieferungen:	1200 m ³
Randabschlüsse:	ca. 700 m
Belag:	400 t

Werkleitungs-
sanierung

Ersatz
Wasserleitung

Auskoffierung
Fundations-
schicht

Pflasterung
Randab-
schlüsse

Ersatz
Strassen-
entwässerung

Belagseinbau
Tragschicht

**Kontaktstunde
der Gemeindepräsidentin**

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 8. August 2016,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

**Grub zählt Ende Juni 1019
Bewohnerinnen und
Bewohner**

Zuzüge: *Koppitsch Herbert* und *Thürlemann Karin* mit *Luana, Elin* und *Juna*, Rütli 173
Preisig Andrea, Am Mattenbach 1
Terraroli Jan, Am Mattenbach 1
Torre Domenico, Am Mattenbach 3

**Grünzeugsammelstelle
Grub AR**

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Erstmals: Montag, 25. April 2016

Letztmals: Montag, 7. Nov. 2016

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

Dr. med. S. Graf, 9035 Grub AR

Wir machen Sommerferien vom **Samstag 31.07.2016 bis und mit Mittwoch 10.08.2016**

Unsere Vertretung:

Frau Dr. med. Britta Hafner, Heiden
Tel. 071 891 66 91

Gemeinderat und Gemeindeglieder im Amtsjahr 2016/2017

Vorne von links: Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin, Regula Delvai und Irene Egli.

Hinten von links: Udo Szabo, Vize-Gemeindepräsident, Willi Solenthaler, Gemeindeglieder, Mathias Züst, Ruedi Signer, Tobias Brülisauer.

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

IN EIGENER SACHE

Manuela Schläpfer

Herzliche Gratulation. Am 22. Juli 2016 konnte Manuela Schläpfer, Blickpunkt-Redaktorin und langjährige Verwaltungsangestellte der Gemeinde Grub AR den 30. Geburtstag feiern. Dazu gratulieren wir herzlich und unsere besten Wünsche begleiten sie auf ihrem weiteren Weg. Wir danken für die jahrelange gute Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass wir auch in Zukunft gemeinsam alle Probleme meistern werden, die im Arbeitsleben immer wieder auftreten. Wir sind immer wieder erstaunt über die Ruhe, mit der sie Lösungen findet. Als Team können wir gemeinsam noch viel erreichen. Wir freuen uns darauf!

Das Redaktionsteam vom Blickpunkt Grub, Gemeinderat Grub und das ganze Verwaltungsteam.

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt August 2016**
Freitag, 12. August 2016

Schule

Sportmorgen der Schule Grub AR

Am 23. Juni 2016 führte die Schule Grub AR mit den Kindern der Landegg einen Sportmorgen durch.

Endlich war das Wetter perfekt! Schon um 8.00 Uhr zeigte das Thermometer 20 Grad. Der Himmel war blau und alle Kinder der Schule Grub AR und der Landegg machten sich für diesen speziellen Morgen bereit. Zu Beginn wurde mit den buntgemischten Gruppen ein Aufwärmspiel gemacht. Nun ging es los und die Kinder durften insgesamt acht verschiedene Posten absolvieren. Jeder dieser Posten dauerte ca. 10 Min. bis gewechselt wurde. Dazwischen gab es eine Verschnauf-

pause und die Kinder erholten sich mit einem Getränk und einem Znüni. Gegen Ende des Morgens wurde die Hitze fast unerträglich und alle waren froh, als sie den Abschluss unter der Vorhalle, natürlich im Schatten, hinter sich bringen konnten. Nebst dem Ausdehnen durfte jedes Kind ein Säcklein mit Süssigkeiten in Empfang nehmen, welches vom OK des Gruber Sportplauschs gespendet wurde.

Insgesamt verlief dieser Sportmorgen tadellos. Alles war super organisiert, die Schüler/-innen waren glücklich und hatten die Gelegenheit, ein paar Kinder von der Landegg kennenzulernen.

«Ich mag die Schule nicht,
in der kein Fehler vorkommt.»

Christian Gustav Friedrich Dinter (1760 - 1831), deutscher Pädagoge

Schulbusfahrplan Neues Schuljahr 2016/2017

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt. Er kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Gruber Gärtner/-innen machen Grub noch bunter

14 kleine und 2 grosse Gärtner/-innen sind an einem Montagnachmittag im Juni losgezogen, um Grub noch bunter zu machen. An ausgesuchten Stellen wurden selbst gemachte Seedbombs (Samenbomben) gestreut. Mit einem kleinen Augenzwinkern freuen wir uns auf blumige Überraschungen an ungewohnten Orten und wünschen Ihnen ebenfalls viel Freude beim Entdecken. *Die Gruber Gärtner/-innen*

Verabschiedungen in Wolfhalden

Nach mehrjähriger, engagierter Tätigkeit an unserer Schule müssen wir aus der Lehrerschaft Frau Stefanie Sevarac (Oberstufe), Frau Esther Wirz (Mittelstufe), Herr Michael Joller (Unterstufe) und Frau Nicole Sauder (Kindergarten) verabschieden.

Allen ein ganz herzliches Dankeschön für ihre wertvolle Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen und auf ihrem weiteren Weg alles Gute.

**Ferienplan
Schule Grub AR**

SCHULJAHR 2016 / 2017

Erster Schultag: Montag, 15. August 2016 Letzter Schultag: Freitag, 07. Juli 2017

Erster Ferientag	So 08. Oktober 2016	Letzter Ferientag	So 23. Oktober 2016
Herbstferien 2016	Sa 24. Dezember 2016	Di 03. Januar 2017	
Weihnachtsferien 2016/17	Sa 28. Januar 2017	So 05. Februar 2017	
Sportferien 2017	Sa 08. April 2017	So 23. April 2017	
Frühlingsferien 2017	Do 25. Mai 2017	Mo 05. Juni 2017	
Pfingstferien 2017	Sa 08. Juli 2017	So 13. August 2017	
Sommerferien 2017			

Schulfreie Tage:
 Mo 31. Oktober 2016 Weiterbildungstag Schule Grub
 Di 01. November 2016 Stufenkonferenz
 Do 15. Juni 2017 Kantonalakonferenz
 Fr 16. Juni 2017 Weiterbildungstag Schule Grub

SCHULJAHR 2017 / 2018

Erster Schultag: Montag, 14. August 2017 Letzter Schultag: Freitag, 06. Juli 2018

Erster Ferientag	Sa 07. Oktober 2017	Letzter Ferientag	So 22. Oktober 2017
Herbstferien 2017	Sa 23. Dezember 2017	Mi 03. Januar 2018	
Weihnachtsferien 2017/18	Sa 27. Januar 2018	So 04. Februar 2018	
Sportferien 2018	Sa 07. April 2018	So 22. April 2018	
Frühlingsferien 2018	Do 10. Mai 2018	Mo 21. Mai 2018	
Pfingstferien 2018	Sa 07. Juli 2018	So 12. August 2018	
Sommerferien 2018			

Schulfreie Tage:
 Mi 01. November 2017 Stufenkonferenz
 Fr 30. März 2018 Karfreitag
 Mo 02. April 2018 Ostermontag
 Do 31. Mai 2018 Kantonalakonferenz
 Fr 01. Juni 2018 Weiterbildungstag Schule Grub

Schulleitung Grub AR
 Juni 2016

Der gesamte Ferienplan 2016 – 2018 kann unter www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

**Ferienplan
Schule Wolfhalden**

Schuljahresplan 2016 / 2017

Erster Schultag: Montag, 15. August 2016 Letzter Schultag: Freitag, 07. Juli 2017

Erster Ferientag	Sa 08. Oktober 2016	Letzter Ferientag	So 23. Oktober 2016
Herbstferien 2016	Sa 24. Dezember 2016	Di 03. Januar 2017	
Weihnachtsferien 2016/17	Sa 28. Januar 2017	So 05. Februar 2017	
Sportferien 2017	Sa 08. April 2017	So 23. April 2017	
Frühlingsferien 2017	Do 25. Mai 2017	Mo 05. Juni 2017	
Pfingstferien 2017	Sa 08. Juli 2017	So 13. August 2017	
Sommerferien 2017			

Weitere schulfreie Tage:
 Viehschau-Nachmittag
 Weiterbildungstag
 Stufenkonferenz
 Kantonalakonferenz
 Brückentag
 Fr. 30. September 2016
 Mo. 31. Oktober 2016
 Di. 01. November 2016
 Do. 15. Juni 2017
 Fr. 16. Juni 2017

Schuljahresplan 2017 / 2018

Erster Schultag: Montag, 14. August 2017 Letzter Schultag: Freitag, 06. Juli 2018

Erster Ferientag	Sa 07. Oktober 2017	Letzter Ferientag	So 22. Oktober 2017
Herbstferien 2017	Sa 23. Dezember 2017	Mi 03. Januar 2018	
Weihnachtsferien 2017/18	Sa 27. Januar 2018	So 04. Februar 2018	
Sportferien 2018	Sa 07. April 2018	So 22. April 2018	
Frühlingsferien 2018	Do 10. Mai 2018	Mo 21. Mai 2018	
Pfingstferien 2018	Sa 07. Juli 2018	So 12. August 2018	
Sommerferien 2018			

Weitere schulfreie Tage:
 Viehschau-Nachmittag
 Stufenkonferenz
 Karfreitag
 Ostermontag
 Kantonalakonferenz
 Brückentag
 Fr. prov. 29. September 2017
 Mi. 01. November 2017
 Fr. 30. März 2018
 Mo. 02. April 2018
 Do. 31. Mai 2018
 Fr. 01. Juni 2018

Schulleitung Wolfhalden
 Juni 2016/ms

Der gesamte Ferienplan 2016 – 2018 kann unter www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

Schule

Zwei Jahre Sekundarschule im neuen Modell

Bereits kann auf zwei Jahre im altersdurchmischten Schulmodell zurück geschaut werden. Nach dieser Zeit darf gesagt werden, dass wir gerade im zweiten Jahr viele Erfolgserlebnisse mit den Schülerinnen und Schülern erleben, vielen Gästen unsere Schule zeigen und uns auch immer weiterentwickeln durften. Die Lernteamzimmer mit den persönlich gestalteten Arbeitsplätzen werden zum intensiven und selbständigen Lernen genutzt und dabei auch die Gelegenheit wahrgenommen, bei Unklarheiten den Lerncoach zu fragen oder mit Kollegen und Kolleginnen die Aufgaben zu bearbeiten.

Wie bereits nach der ersten Einführungsphase wurden auch in diesem Frühjahr gezielte Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, den Eltern (via Resonanzgruppe und Elterngesprächen), den Lehrpersonen und den Behörden abgeholt. Die Auswertungsergebnisse können zusammengefasst wie folgt wiedergegeben werden:

Positive Einschätzungen

Viele Lernende kommen mit dem veränderten System gut zurecht. Das selbständige Arbeiten am persönlichen Arbeitsplatz, als auch in Kleingruppen wird von den Schülerinnen und Schülern sehr geschätzt. Die 100 min. Unterrichtseinheiten sind bereits Alltag geworden und werden mehrheitlich als eine wertvolle Zeiteinheit eingestuft. Die Lernenden beschreiben ein gutes Arbeitsklima in ihren Lernteams und schätzen den individuellen Support ihrer Lerncoachs sehr. Da die meisten Arbeiten in der Schule erledigt werden können, fallen lange Hausaufgabenzeiten und die damit teilweise verbundenen Stressfaktoren weg, was von Eltern als auch Schülerseite als sehr entlastend angesehen wird. Von allen Beteiligten wird ein äusserst soziales Verhalten untereinander bestätigt.

Entwicklungshinweise

Für unsere tägliche Arbeit sind diese Kleinevaluationen hilfreich, weil sie zunächst Bestätigung gibt, wo wir auf dem richtigen Weg sind. Zusätzlich liefert sie aber auch konkrete Hin-

weise, wo wir unsere Arbeit in der Schule und die Zusammenarbeit Elternhaus-Schule noch verbessern können. So zeigt sich, dass die gemeinsamen Richtlinien an der Schule spürbar sind, diese aber durch eine einheitlichere Umsetzung im Schulalltag noch optimiert werden kann, um den Schülerinnen und Schülern noch sicherere Leitplanken bieten zu können. Auf Entwicklungspotenzial wird auch bezüglich der online-Informationenplattform «inofmentor» hingewiesen. In diesem Punkt ist die Nutzung durch die Erziehungsberechtigten recht unterschiedlich.

Die Entwicklungshinweise werden mit dem Oberstufenteam diskutiert und schwerpunktmässig im Entwicklungsplan der Sekundarschule für das Schuljahr 2016/2017 aufgenommen. Eine externe Evaluation im Auftrag des Departements Bildung wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 stattfinden.

In der Arbeit mit der Resonanzgruppe wurde für das folgende Schuljahr wieder eine offizielle Besuchswoche festgelegt: Schon jetzt sind alle Eltern und Interessierte herzlich eingeladen in der Woche vom 12. 9. bis 16. 9. 2016 in unsere Sekundarschule, in unsere Lernteams, in unseren Fachunterricht hineinzuschauen.

Herzliche Gratulation

Am 12. Juni durften einige 1. Sek. Mädchen unseren Kanton an den Finaltagen der Rivella Games im Unihockey auf Schweizer Ebene vertreten. Zu dieser hervorragenden Leistung und der guten Qualifikation ins Viertelfinale gratulieren wir den sieben Girls ganz herzlich.

Neue Lehrpersonen stellen sich vor

Im neuen Schuljahr 2016/2017 dürfen wir in Wolfhalden zwei neue Lehrpersonen begrüßen.

Frau Nicola Knüsel
Unter- und Mittelstufe

Da ich nahe der Gemeindegrenze von Wolfhalden aufgewachsen bin, ist mir das schöne Dorf mit Weitblick bereits vertraut. Umso mehr freue ich mich, ab August 2016 in Wolfhalden als Lehrerin an drei Nachmittagen in der 2., 4. und 5. Klasse unterrichten zu dürfen. Über die Jahre hinweg konnte ich auf der Primarschul- bis zur Realschul- und Vorlehrstufe sowie durch das Erteilen von Nachhilfestunden wertvolle Unterrichtserfahrung sammeln und gehe diese neue Aufgabe mit viel Elan und grosser Motivation an.

Mit meinem Mann und unseren vier Kindern sowie zwei jugendlichen Pflegekindern wohne ich im Osten der Stadt St. Gallen. In meiner Freizeit engagiere ich mich in unserer Wohngenossenschaft, mache sehr gerne Zumba, musiziere mit meinen Kindern oder schreibe als Autorin ein weiteres «Aktuell»-Lehrmittelheft zu einem bestimmten Thema. Ich bin sehr gespannt auf mein neues Umfeld und freue mich riesig, die vielen verschiedenen Kinder, ihre Familien sowie das Lehrerkollegium in der Primarschule Wolfhalden kennenlernen zu dürfen.

Herr Riccardo Salton
Oberstufe

Im neuen Schuljahr werde ich als Fachlehrperson für Sprachen an der Oberstufe Wolfhalden unterrichten. Anfangs dieses Jahres habe ich meine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen abgeschlossen. Bevor ich mich für die Ausbildung zum Lehrer entschied, absolvierte ich eine kaufmännische Ausbildung bei der SVA St. Gallen. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meinen Freunden und Familie. Ich bin unternehmungslustig und betreibe seit ein paar Jahren leidenschaftlich Kampfkunst. Daran interessieren mich die Körperbeherrschung, die Ästhetik und der mentale Aspekt. Angetan bin ich auch von der Natur, insbesondere von den kanadischen Weiten im Osten des Landes, die ich auch schon bereisen durfte. Seit dem Ende meiner Lehrerausbildung habe ich verschiedene Klassen in Stellvertretungen unterrichtet und freue mich nun sehr auf die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen sowie dem Lehrerinnen- und Lehrerteam in Wolfhalden.

Solarstrom nutzen für den Eigengebrauch

Dank sinkender Investitionskosten ist eine Solarstromanlage auf dem Dach heute auch wirtschaftlich interessant. Das ist ein Quantensprung in der Nutzung der Solarenergie. An die gute Ausgangslage trägt das Energiegesetz bei, welches den Eigenverbrauch erleichtert – der passende Moment, die eigene Anlage zu planen.

Produziert ein Hausbesitzer auf dem Dach Solarstrom und braucht diesen zur selben Zeit im Haus, so heisst das «Eigenverbrauch». Die Eigenverbrauchsregelung gibt das Recht, den selbst produzierten Strom ohne den Umweg über das Stromnetz zeitgleich selber zu nutzen. Selbstverständlich bleibt der Hausbesitzer ans Netz angeschlossen und kann daraus Strom beziehen, wenn die eigene Anlage nicht genügend produziert. Umgekehrt muss der örtliche Energieversorger den Strom des privaten Produzenten abnehmen und vergüten, wenn die Stromerzeugung den Verbrauch übersteigt.

Einsparung von Kosten

Wer selbst Strom produziert, bezieht also weniger Strom aus dem öffentli-

Um vom Eigenverbrauch zu profitieren, lohnt es sich, elektrische Geräte dann zu betreiben, wenn die Sonne scheint.

chen Netz und spart mit dem Eigenverbrauch Strombezugskosten inklusive Netznutzungsentgelt und gesetzlichen Abgaben (vgl. Grafik). Mit jeder selbstkonsumierten Kilowattstunde lassen sich somit um die 20 Rappen sparen. Pro Jahr ergibt das für ein Einfamilienhaus je nach Grösse der Solaranlage und Eigenverbrauch einen Betrag zwischen 250 und 500 Franken.

Damit Hausbesitzer mehr vom eigenen Solarstrom für sich selbst nutzen können, lohnt es sich, elektrische Geräte dann zu betreiben, wenn die Sonne scheint und die eigene Anlage Strom produziert.

Die Möglichkeit des Eigenverbrauchs besteht nicht nur für Einfamilienhäuser, sondern auch für Mietliegenschaften oder Stockwerkeigentümer, also Mehrfamilienhäuser. Diese sind geradezu dafür geschaffen von der Regelung zu profitieren, da der grösste Teil des selbstproduzierten Stroms im Eigenverbrauch genutzt oder Mietern und Stockwerkeigentümern verkauft werden kann.

Planen Sie eine Solarstromanlage? Haben Sie Fragen zum Eigenverbrauch, zu erneuerbaren Energien oder Effizienzmassnahmen, so wenden Sie sich an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI: Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Die Berechnung des Sonnenenergiepotenzials auf dem eigenen Dach ermöglichen: Solarpotentialkarte AR und www.sonnendach.ch

Tipps zum Eigenverbrauch sind auch zu finden unter: www.energieschweiz.ch > Gebäude > Meine Solaranlage

Die Illustration zeigt die Zusammensetzung des Strompreises für einen Durchschnittshaushalt 2015 mit Verbrauch von 4500 Kilowattstunden pro Jahr (Quelle Grafik: BFE, 2015/Layout: beyday)

Gruber Sportplausch

2016

Am Wochenende vom 18. bis 19. Juni wurde zum 33. Mal der Sportplausch ausgetragen. Rund 120 Teilnehmende und zahlreiche mitfiebernde Zuschauer aus den Dörfern Eggersriet, Grub SG und Grub AR trafen sich auf dem Turnhallenareal in Grub AR. Sportplausch ist, wie der Name schon sagt, ein Anlass aus einer Kombination von Sport und jede Menge Spass. Die Freude liess sich auch trotz des facettenreichen Wetters niemand nehmen. Petrus zeigte sich nämlich am Samstag nicht von seiner besten Seite und sonntags sogar nicht. Den Organisatoren ist es dennoch sehr gut gelungen die Wettkämpfe mit dem Wetter zu vereinbaren.

Der erste sportliche Teil mit der Disziplin Vierkampf startete um 13.00 Uhr. Jung und Alt massen sich im Weitsprung und Gummistiefelweitwurf. Sie jagten auf einem Bobbycar oder mit Wasserpistole bewaffnet durch einen Parcours. Auch die Erwachsenen waren mehr oder weniger erfolgreich mit den Kindergefährten unterwegs. Die produzierten Unfälle, unter den wachsamen Augen des Samariterversins Grub, verliefen alle glimpflich. Ein Glücksspiel rundete diese Disziplin ab und verhalf weniger sportlichen Teilnehmern auch zu Punkten.

Anschliessend an den Vierkampf wärmten sich Läufer für den Crosslauf auf. Bereits kurz nach dem Startschuss lockerte sich das laufende Feld auf, weil jeder sein persönliches Lauftempo anschluss. Die Strecke führte über Wiesenwege und Quartiersträsschen durch Grub AR. Unter tosendem Applaus liefen die Athletinnen und Athleten auf dem Sportareal ins Ziel ein. Auf der kleinen Runde schafften Maurin Engel mit 6:22 min und Tami Signer mit 6:17 min die Bestzeit und auf der grossen Runde Simeon Brombach mit 8:22 min und Jael Dütschler mit 10:41 min.

Am Samstagabend um 17.00 Uhr startete das Volleyball-Turnier in der Turnhalle. Die sechs Mannschaften absolvierten ihre Spiele mit sehr viel Engagement. Nach jedem Volleyballspiel traten die Teams in einem Joker Spiel gegeneinander an. Dieses Jahr galt es im Team so viele Papierflieger wie möglich zu bauen und auf einer Zielscheibe zu versenken. Das Gewinn-

erteam erhielt einen zusätzlichen Punkt. Es siegte im Final das Team «The Gambler» gegen die «Trockene Fische». Für jedes Team gab es nach einer feinen Suppe einen attraktiven Preis. DJ Chris sorgte danach in der Festwirtschaft für Stimmung bis tief in die Nacht.

Der von Regen geprägte Sonntagmorgen gehörte den Unihockeyanerinnen

und -hockeyanern. In zwei Kategorien kämpften neun Mannschaften mit viel Einsatz und Mannschaftsgeist um die begehrten Titel. Auch dieses Turnier musste aufgrund des Wetters in der Halle durchgeführt werden. Die stolzen Eltern zwängten sich an den Spielfeldrand und feuerten ihre Schützlinge mit Leib und Seele an. Jede Mannschaft erhielt einen tollen Naturalpreis.

Gruber Sportplausch

Die Mittagszeit gehörte der Musikgesellschaft Grub. Sie sorgte durch ihre tolle Darbietung für eine volle Festwirtschaft. Das Personal an der Bar und am Grill schlug sich tapfer mit dem grossen Andrang und zauberte leckere Sachen auf die Teller. Wer Lust hatte, konnte sich nach dem Essen mit Dart oder Büchschenschiessen in der selbst gebauten Schiessbude die Zeit vertreiben. Die 4. bis 6. Klässler sorgten bei den Spielen ziemlich selbstständig für einen reibungslosen Ablauf.

Dann kam endlich die Königsdisziplin des Sportplausches an die Reihe: Schnelllauf über 80 m. Genau zur richtigen Zeit verringerte sich der Regen und der Startschuss konnte gegeben werden für den und die «Schnellste/r Gruber/in. Ob mit Jeans oder Trainingshose, alle Läufer gaben ohne Rücksicht auf Verluste Vollgas. Auch die Resultate der älteren Teilnehmer (Kategorie 25+) konnten sich durchaus sehen lassen! Die Wanderlocke «Schnellste/r Gruber/in» ging dieses Jahr bei den Damen an Luana Lüchinger (12,180 s) und bei den Herren bereits zum dritten Mal an Elias König (10,310 s).

Im Anschluss an das Rennen konnten die Medaillen im «Rio2016 Look» oder einer der vielen Preise entgegen genommen werden. In der Disziplin 4-Kampf erhält jedes Kind bis 12-jährig einen Preis oder eine Medaille! Ohne die zahlreichen Sponsoren, Helfer, Vereine und die vielen Besucher wäre das nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank an alle!

Leider mussten dieses Jahr zwei OK-Mitglieder verabschiedet werden: *Erwin Oertle* (Ressort Anmeldungen, Inserate und Auswertung) und *Maja Castelberg* (Ressort Finanzen und Personal).

Wir danken den beiden herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen ihnen für die Zukunft viel «Plausch». Nun haben sie endlich Zeit um an allen Disziplinen am Sportplausch teilzunehmen.

Ein unvergessliches Wochenende geht zu Ende. Ganz nach dem Motto «nach dem Sportplausch ist vor dem Sportplausch», freuen wir uns schon auf nächstes Jahr und hoffen wieder auf viele sportplauschbegeisterte Gruber und Eggersrieter. *Alle Resultate unter: www.sportplauschgrub.ch*

Geführte Wanderungen im Juli und August

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Schwägälp nach Weissbad zu den Murmeltieren

Diese mittelschwere Wanderung wird geleitet von Peter Rüesch und man trifft sich am **Samstag, 30. Juli** um 10.05 Uhr bei der Postautohaltestelle auf der Schwägälp (1352 m). Gewandert wird zur Chamhaldehütte (1396 m) und Dreihütten (1390 m) und danach folgt der Abstieg über Lehnstöckli (1107 m) und Lehmen (968 m) nach Weissbad (824 m) hinunter. Die Wanderzeit beträgt 3 $\frac{3}{4}$ Stunden, die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Der Weg führt vorbei am grössten Wasserfall des Alpsteins, dem Leuenfall. Gute Wanderschuhe und eventuell Stöcke werden empfohlen.

Vom Appenzellerland ins Neckertal

Am **Sonntag, 14. August** ist Besammlung um 8.45 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch (826 m). Von dort führt die Wanderleiterin Margrit Geel-Furrer auf den Tüfenberg (1066 m) und weiter auf den Hochhamm (1209 m). Die Fortsetzung ist der Abstieg über Schwanzbrugg (754 m) und der nächst-

folgende Aufstieg führt nach Hemberg (945 m). Das Endziel ist in St. Peterzell (701 m). Aus dem Rucksack oder im Gasthaus wird verpflegt und die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden.

Panorama-Wanderung im Apfelland

«Durchwandern Sie das Apfelland wo der Rohstoff für die besten Säfte wächst». So lautet das Motto für diese leichte Wanderung am **Dienstag, 30. August**. Um 14.00 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in Winden. Von dort geht es nach Bumishus weiter nach Buech und das Endziel ist in Egnach. Der Aufstieg ist 30 Meter und Abstieg 135 Meter und die Wanderzeit beträgt zwei Stunden. Geführt wird die Wanderung von Willi Würzer und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

«Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand.»

Charles Darwin

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggersriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Was macht das Appenzellerland über dem Bodensee lebenswert?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee lädt zum Dialog ein. Er will mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur herauskristallisieren, was das Appenzellerland über dem Bodensee einzigartig und lebenswert macht. Im Dialog sollen zudem Schätze gehoben werden, die noch im Verborgenen liegen: innovative Projekte und zukunftsfähige Initiativen sollen benannt und sichtbar gemacht werden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist – wie andere ländliche Regionen – gefordert, innovative Lösungen für die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu finden. Das lokale Gewerbe und die lokale Gastronomie stehen vor der Herausforderung, mit städtischen Angeboten in Konkurrenz zu stehen. Die gesteigerte individuelle Mobilität bringt es mit sich, dass das wirtschaftliche und kulturelle Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner droht, sich in die nahe Stadt zu verlagern.

Der Verein AüB will einen Dialog eröffnen über gemeinsame kulturelle Werte und die Raum- und Lebensqualitäten im Appenzellerland über dem Bodensee. In einem ersten Schritt geht es darum, sich der Einzigartigkeit und eigenständigen Kultur bewusst zu werden und eine gemeinsame Sprache dafür zu entwickeln. Der Begriff Kultur ist dabei in einem breiten Sinn zu verstehen, der Brauchtum, Kunsthandwerk und Kunst genauso umfasst, wie innovative Formen des Wirtschaftens, Bauens und Zusammenlebens.

Der Verein AüB lädt Sie – zusammen mit anderen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft – ein, an einem Abend mit zu diskutieren, was das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben im Appenzellerland über dem Bodensee wirklich lebenswert und einzigartig macht und auch in Zukunft machen wird. Die Dialog-Abende finden statt am 25. August und am 15. September 2016. Jeweils 18.30 bis 21.00 Uhr.

Wenn Sie eine Einladung und genauere Infos erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an katja.breitenmoser@aueb.ch mit dem Stichwort LebensWERT

Die definierten Werte und Kriterien dienen als Grundlage, um Projekte und Initiativen des Gelingens zu finden, welche diesen Kriterien entsprechen. Diese sollen dann vermehrt ins Rampenlicht gerückt werden und fördern so die Identifikation mit der Region. Für ein lebendiges und lebenswertes Appenzellerland über dem Bodensee.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden,
www.AuB.ch

Geschäftsführerin:
Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Aufruf zum 1. August Abbrennen von Feuerwerk. Bitte nehmen Sie auf Menschen und Tiere Rücksicht!

Es besteht keine gesetzliche Grundlage, die das Abbrennen von Feuern, Feuerwerken sowie einzelnen Feuerwerkskörpern in der Nacht vom 1. August verbietet oder einschränkt. (Ausnahme Trockenheit!)

Die erste am 1.! Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist nur am 1. August und an Silvester am Abend üblich und toleriert. Ausserhalb dieser Zeiten – also auch am Tag vorher oder nachher – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen. Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung.

Gemeindeverwaltung Grub AR

Hans Frischknecht AG Transporte Heiden

Die Hans Frischknecht AG Transporte bat per 1. Juli die Sparte Kanalreinigung der Niedermann AG übernommen.

Werner und Hans Hohl von der Niedermann AG in Heiden sind erfreut, dass sie mit der Hans Frischknecht AG, einem kompetenten und ortsansässigen Unternehmen, die Nachfolge für das Kanalreinigungsgeschäft geregelt haben. Seit über 20 Jahren ist Hans Hohl Tag und Nacht mit seinem Saugwagen im ganzen Appenzeller Vorderland unterwegs. Er konnte sich so einen grossen, treuen Kundenstamm aufbauen. Nun tritt er in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Für die Hans Frischknecht AG, seit über 80 Jahren am Standort Heiden tätig, ist es neben dem klassischen Transportgeschäft eine ideale Ergänzung zum Geschäftsbereich Entsorgung.

Um die Funktionstüchtigkeit der bestehenden Aussenleitungen, aber auch der Hausrohre, zu erhalten, sollten diese regelmässig unterhalten, gereinigt und kontrolliert werden. Manfred Lenggenhager von der Hans Frischknecht AG ist ihr neuer Partner für saubere Rohre – Tag und Nacht. Er ist unter den bisherigen Telefonnummern 079 355 69 56 oder 071 891 38 94 erreichbar.

Übergabe des Kanal- und Rohrreinigungsfahrzeugs (v.l.n.r.): Werner und Hans Hohl Niedermann AG, Manfred Lenggenhager mit Nino, Yvonne Lenggenbager-Frischknecht, Luise und Hans Frischknecht.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
609	Freitag, 12.08.2016	Freitag, 26.08.2016
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

Generalversammlung AG Dorfladen Grub AR

Rücktritte aus dem Verwaltungsrat und Neubesetzung des Präsidiums.

An der diesjährigen Generalversammlung gab es nebst Rücktritten von René Rohner nach 10 Jahren, Alice Scherrer und Heinz Keller, beide Gründungsmitglieder nach 25 Jahren, eine Neuwahl in den Verwaltungsrat mit der Person von Ruedi Signer, Obere Hord. Die Versammlung wählt zur neuen Präsidentin Frau Erika Streuli, Frauenrüti. Der Verwaltungsrat wird von sieben auf fünf Mitglieder reduziert. Für das 25jährige Wirken als Franchiser zugunsten des Dorfladens dürfen Uschi und Kläus Tobler den Dank des Verwaltungsrates wie auch den der Aktionäre entgegennehmen.

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Küche

Legen Sie beim Kochen den Deckel auf die Pfanne. Damit sparen Sie bis zu 40% der Energie.

Würden alle Schweizerinnen und Schweizer auf stromsparende Kochmethoden setzen, könnten wir gemeinsam pro Jahr ungefähr die halbe Jahresproduktion des AKW Mühleberg einsparen.

Ihre UNSK

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr
Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Voranzeige:

25-Jahr-Jubiläumfest 17. September 2016

Das Jubiläum 25 Jahre Dorfladen Grub AR findet am 17. September 2016 statt.

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf **8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.**

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abba: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40

Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

PURA VIDA
SCHULEINTRITT JEDERZEIT

PURA VIDA MACHT SCHULE

Fürstenlandstrasse 41 - 9000 St. Gallen
Tel. 071 277 05 00
www.puravida.schule

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisiana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Das unbekannte Walzenhausen kennen lernen

Die im äussersten Osten des Kantons gelegene Gemeinde Walzenhausen ist für viele unbekanntes Territorium. Eine Gelegenheit, die Gemeinde besser und auf vergnügliche Art kennen zu lernen, bieten die **Dorfrundgänge mit Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger**. Sie stehen unter dem Motto «Walzenhausen, Dorf der Könige und Originale». Der nächste Rundgang findet am Sonntag, **4. September** statt. Treffpunkt ist bei jeder Witterung der Bahnhofplatz um 10.30 Uhr. Dauer eine Stunde, keine Anmeldung nötig, keine Kosten.

Maler Fähs
frische,
fröhliche
Farben.

MALER
FAH..

THOMAS FÄH • Im Ried 26 • 9034 Eggersriet
Mobile 077 437 30 47 • www.maler-faeh.ch • info@maler-faeh.ch

Kreuzworträtsel

Lösung Seite 17

Wohlgeschmack	↘	Knecht in Gottshelms Roman	↘	synthetische Droge (Abk.)	Mutter von Abel (AT)	Kupfer-Zinn-Legierung	↘	europäisches Meer	↘	↘	altgriech. Philosophenschule	Krustentiere	spanischer Ausruf	↘
Ost-europäer	→					bäuerlich	→							
trist, trostlos	→			trock. Flussbett (Wüste)		ostfriesischer Blödelbarde	→			Wenduruf beim Segeln				
grösstes Waldgebiet der Erde			Irrsinn	↘				überlieferte Erzählung	→			rus. Lauteninstrument	engl.: Auge	
↘					Verstanden! (Funkverkehr)	Weltorganisation (Abk.)		Abwaschbecken	↘	frz. Weltgeistlicher				
Lernabschnitt	vormals	abgerundeter Gipfel	Absonderungsorgan	→						zartes Gewebe	engl.: sagen			
↘							«Königin der Berge»		kleinste Einheit eines Dramas	↘				
↘				Frisiermittel		Raubtierhorde	→					kurz für: von dem	Vorname des Sängers Gildo	
Papstname			Höchstbegabter	↘					Zch. f. Silber		nicht hinter			
Wurfgerät	→					Gartenblume	→							
Fragment	→				Turnerabteilung						Vorname des Autors Frisch			

10 Jahre Appenzeller Singwochenende

Miteinander singen in Walzenhausen

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober 2016 das 10. Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort sind die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen AR. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das mehrstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2016.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über das Rheintal und den Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende.

Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Das Kino Rosental, Heiden macht Sommerpause vom 4. Juli bis 23. August

Das Rosental-Team wünscht Ihnen sonnige, erholsame Ferientage!
Wir freuen uns, wenn Sie uns ab dem 26. August wieder besuchen!

Über alle Berge

Am Sonntag, 28. August 2016, um 10.30 Uhr, wird die Filmprämie «Über alle Berge» im Kino Rosental, Heiden gefeiert. Herbert Mäder persönlich und auch der Produzent Arthur Spirk werden an diesem Morgen zu Gast sein.

Biwakieren auf hohen Bergen war Herbert Mäders Leidenschaft. Sein Ziel: die magischen Lichtstimmungen der Bergwelt fotografisch festzuhalten und das Bergerlebnis mit anderen zu teilen. Doch die Berge führten ihn auch in die Ferne – und zu den Menschen dort. Seine Bilder aus Afghanistan (1967–1969), dem Hogar (1970) und Kirgisien (1977) sind zeitgeschichtliche Dokumente. Ebenso seine Aufnahmen vom letzten Appenzeller Seidenweber und vom alten St. Galler Gaswerk. Als Herbert Maeder 1983 in Appenzell Ausseroden als parteiloser

Grüner in den Nationalrat gewählt wird, ist das eine Sensation. Und seinen Fotografien und Fotobüchern zu verdanken. Zwölf Jahre lang setzt er sich politisch für den Schutz von Natur und Umwelt ein und beteiligt sich insbesondere am Kampf für die Erhaltung der Greina-Hochebene. Spätere Reisen führen ihn in die Malediven jenseits der damals noch abgeschotteten Tourismus-Resorts. Seine lebhaften Erinnerungen lassen ein nicht einfaches, aber erfülltes Leben als freier Fotograf Revue passieren.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:
Michael Weber
Walzenhausen
Telefon 071 880 05 94

www.singwochenende.ch.vu

E-Mail:
singwochenende@bluewin.ch

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Betrieb Heiden
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91

www.city-garage.ch

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Nach den Sommerferien gehts wieder los! Die erste Turnstunde findet am Dienstag, 23. August 2016 von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR statt.

Elsbeth Camenzind
071 890 09 25

Ich freue mich auf viele begeisterte Turner/-innen. Bis bald.

100. Geburtstag von Geistheiler Hermann Michel

Im Fokus der weiteren Entwicklung von Heiden steht unter anderem das ehemalige Kurhaus «Sunnematt» beim Bahnhof. Erbaut wurde die Heilanstalt samt dem benachbarten heutigen Appartementhotel Santé von Hermann Michel (1916–1979), der als charismatische Persönlichkeit scharenweise Kurgäste ins Vorderland brachte.

Michels Karriere begann als Hypnotiseur, und mit dem Namen «Hermano» war er mit seiner Show im ganzen Land unterwegs. Schon bald aber stellte er seine geistigen Kräfte auch in den Dienst kranker Mitmenschen, die er mittels Handauflegen heilte. 1951 verlegte Hermano seinen Wohnsitz vom Aargau nach Heiden, wo der Patientenzulauf enorm war. Zügig liess er die eingangs erwähnten beiden Häuser erbauen, um Patienten standesgemäss beherbergen zu können.

Neid und Missgunst

Neid und Missgunst liessen das Ehepaar Michel mit seinen elf Kindern 1956 in den Aargau zurückkehren, wo er sich erfolgreich auf die Raucherentwöhnung konzentrierte. Hermanos unteres Haus wurde in der Folge von der Krankenkasse der Firma Sulzer, Winterthur, erworben. Die Leitung wurde 1984 Paul und Madeleine Girsberger anvertraut, die das Haus später erwarben und unter dem Namen Kurhaus «Sunnematt» fast dreissig Jahre lang führten. Als neue Eigentümerin plant hier die Kurwohnen AG eine Überbauung mit Alterswohnungen und Pflegezentrum.

Das stattliche Gebäude beim Bahnhof erinnert bis heute an Hermann Michel alias Hermano (1916–1979), der als Geistheiler scharenweise Kurgäste ins Vorderland brachte.

Text und Bild von Peter Eggenberger

«Singen macht Freude. Singen macht glücklich. Singen schafft Freunde.»

Singst Du manchmal? In der Badewanne, bei der Arbeit oder einfach so? – so ist es bestimmt! **Für unseren aufgestellten Chor suchen wir weitere Sänger** und damit neue Freunde jeden Alters!

Chor-Probe: jeden Montag, 20.15 bis 22.00 Uhr in der Aula vom Schulhaus Dorf, Heiden

www.maennerchor-heiden.ch Valentin Volkart, Präsident
Obere Taschenstrasse 4
9410 Heiden, Telefon 071 891 53 62

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

PURA VIDA
5.-10. SCHULJAHR

PURA VIDA MACHT SCHULE

Fürstenlandstrasse 41 - 9000 St. Gallen - 071 277 05 00
www.puravida.schule

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Halt! Stop! An-Halten!

Mir fiired

Halten-Fest

eifach so...
Mached doch au mit!

Samstag, 13. August 2016, ab 18 Uhr
auf dem Bären-Parkplatz

Kulinarisches:

- Leckerer Grill
- Krautspätzle
- Kaffee und Kuchen

Und sonst:

- Kinder-Flohmarkt*
- nette Leute
- Feuerwerk

P.S. Das Fest ist öffentlich und für alle, die gute Laune mitbringen und feiern wollen!

*bitte bis 11. August anmelden bei:
Nicole Sauder 071 891 13 55 oder n.sauder@gmx.ch

Pferdesporttage
Mörschwil
13. & 14. August 2016

SAMSTAGABEND
OKTOBERFEST mit
DIE LAUSBUBA

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Mehr unter www.kvr-rorschach.ch

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Die neue Plattform der Pro Juventute AR ab 31. Juli 2016 online!

Das neue Onlineportal der Pro Juventute AR bietet eine Unterstützung im Alltag mit Kleinkindern. Kurse, Veranstaltungen, Betreuungsangebote oder nützliche Links können bequem und einfach gesucht werden.

Die Pro Juventute AR hat über Jahre die Broschüre «Programm für Kleinkinder» herausgegeben. Sinkende Spendenzahlen, hohe Druckkosten und der grosse Personalaufwand haben dazu geführt, dass diese künftig nicht mehr in der gewohnten Form publiziert werden kann. Ein mehr als würdiger Ersatz wurde mit dem neuen Onlineportal ins Leben gerufen. Auf der neuen Plattform können verschiedene Angebote kostenlos publiziert werden. Die Angebote für Kleinkinder und deren Eltern werden übersichtlich zusammengefasst. Interessierte können unter www.projuventute-ar.ch/kleinkinderangebote gezielt und einfach nach Kursen, Beratungsstellen, Veranstaltungen oder Betreuungsangeboten suchen.

Projektverantwortliche ist Danielle Bruggmann-Battaglia (Speicher), Assistenz der Geschäftsstelle und Vorstandsmitglied der Pro Juventute AR. Sie betreut ebenfalls die Aktualisierung der Angebote im Mittel- und Hinterland. Das Vorderland wird von Rahel Rohner (Heiden) bearbeitet.

Damit wir, die Pro Juventute AR, Hilfeleistungen für Kinder und Jugendliche finanzieren können, sind wir auf

Onlineportal der Pro Juventute
Appenzell Ausserrhoden

Angebote, Kurse und nützliche Hinweise
für Eltern mit Kleinkindern im Kanton.

Ihre Spende angewiesen. Informieren Sie sich online (www.projuventute-ar.ch) über die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten oder nehmen Sie direkt mit der Geschäftsstelle, Tel. 071 351 15 90 Kontakt auf.

Kontakt Onlineportal
Pro Juventute AR
Danielle Bruggmann-Battaglia
Tel. 078 613 30 32
projuve_dbruggmann@hotmail.com

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2016: Freitag, 12. August 2016

Handänderungen Grub AR April bis Juni 2016

Zürcher Gertrud, Grub, Zürcher Hulda, Grub, Zürcher Werner, Grub, und Gäbler Helena, Grub, zu je $\frac{1}{4}$ Miteigentum (Erwerb 31.3.1965, 11.11.1980, 15.11.2007, 26.3.2009) an *Forrer Robert, Grub*, Liegenschaft Nr. 28, 13'495 m² Grundstückfläche, Vorderdorf

Capaul Mario, Rebetobel (Erwerb 14.8.1998) an *Capaul Sonja, Grub SG*, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 33, 3'542 m² Grundstückfläche, Ochsenwis

Majan Gerd, A-Langenrohr, und Majan Ute, A-Langenrohr, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 26.3.1993) an *Nauer Raphael Josef, Grub, und Nauer Daniela, Grub*, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 639, 700 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 486, Gartenhaus Nr. 595, Rössliboden

Erbengemeinschaft Wartenweiler Heinz Jakob (Erwerb 24.3.2016) an *Ganesalingam Abimanuraju, Steinach*, Stockwerkeigentum Nr. 2092, 47/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 527, Weierwies

Sonderegger Fabienne, Heiden (Erwerb 23.6.2011) an *Sonderegger Ruedi, Grub*, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 495, 617 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 534, Wohnhaus Nr. 353, Vorderdorf

Erbengemeinschaft Imfeld Ursula (Erwerb 20.10.2003, 28.8.2006) an *Reinhard Tamara, Kerns*, Liegenschaft Nr. 367, 1'683 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 160, Kleintierstall Nr. 601, Hinterriemen, Liegenschaft Nr. 377, 2'698 m² Grundstückfläche, Hinterriemen, und Liegenschaft Nr. 641, 4'978 m² Grundstückfläche, Hinterriemen

Eugster Luise, Grub (Erwerb 26.6.2002) an *Ulmann Edith, Grub, und Eugster Karl, Grub*, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, 164 m² Boden samt Gartenhaus-Teil Nr. 639 ab Liegenschaft Nr. 83, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 672, Obere Hord

Lutz Hans Ulrich, St. Gallen, und Lutz Richard, Mörschwil, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 18.6.1987, 22.6.1987) an *Biczó Zoltán, Rheineck*, Stockwerkeigentum Nr. 2054, 96/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies, Stockwerkeigentum Nr. 2056, 54/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2067, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies

Stoop Karl Heinz, Dielsdorf (Erwerb 2.11.2001) an *Breitenmoser Thomas, Grub*, Liegenschaft Nr. 179, 18'403 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 263, Höchi

Erbengemeinschaft Schläpfer Adolf (Erwerb 12.2.1975, 2.3.2005, 21.4.2005, 26.4.2016) an *Schläpfer Heinz, Grub*, Liegenschaft Nr. 317, 64'113 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 201, Weidstadel Nr. 202, Kaien

Schläpfer Heinz, Grub (Erwerb 29.6.2016) an *Schläpfer Mirco, Grub*, Liegenschaft Nr. 317, 64'113 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 201, Weidstadel Nr. 202, Kaien

Lösung von Seite 13

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Annuary (4) ist auf einem Auge völlig erblindet. Ihre Spende lässt Kinder wieder sehen.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Jeder Franken hilft

«Leben ist das, was passiert, während du andere Dinge im Kopf hast.»

John Lennon

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

darüber reden

Tel143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Ihre kompetente VW-Vertragsgarage in der Region

Seit über 40 Jahren ist die Kreuz-Garage E. Bischof AG in Speicher offizielle VW-Vertretung. Unter der Leitung von Eugen und Edith Bischof hat sich das Unternehmen erfolgreich in dieser Zeit weiterentwickelt. 2012 hat Patrick Bischof die Geschäftsleitung im Familienunternehmen übernommen. Der modern eingerichtete Garagenbetrieb beschäftigt zur Zeit elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Lehrlinge.

Neben den Dienstleistungen rund ums Auto bieten wir als zertifizierter Fachbetrieb VW-Personenwagen und die ganze Palette VW-Nutzfahrzeuge an – aber auch Occasionsfahrzeuge mit Garantie.

Die modern eingerichtete Werkstatt verfügt unter anderem über eine Prüfstrasse, die mit speziellen Diagnoseapparaturen nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet ist.

Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 07.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.45 Uhr sowie freitags von 07.30 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr. Samstag: nach Vereinbarung.

Nehmen Sie mit uns unter 071 344 29 90 oder info@autobischof.ch Kontakt auf – wir sind gerne für Sie da. Patrick Bischof

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kreuz-Garage E. Bischof AG, Patrick Bischof, Geschäftsführer
Trogner Strasse 1, 9042 Speicher, Telefon 071 344 29 90
p.bischof@autobischof.ch

Patrick Bischof, Geschäftsführer (obere Reihe rechts aussen), mit einem Teil seines Teams.

100-jähriges Vereinsjubiläum

Der DTV Wolfhalden wurde 1916 gegründet

Heute zählt der Verein 26 Aktivturnerinnen, 9 Gymnastikturnerinnen, 25 Mädchen in der Mädi, 8 Kinder im KITU und 17 Mütter, 2 Väter mit 22 Kindern im MUKI. Der Verein ist stolz darauf, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein attraktives Angebot im sportlichen Bereich bieten zu können. Unser Ziel ist es Spass mit Bewegung/Sport verbinden zu können, Kontakte zu pflegen und in Wettkämpfen unsere Stärken zu messen.

Unser 100jähriges Jubiläum möchten wir im Rahmen der Gala-Show: «**ONE NIGHT IN VEGAS**» zusammen mit unseren Sponsoren, Gönnern, einer breiten Bevölkerung sowie turnenden Vereinen aus der Umgebung feiern. Den Kronensaal in Wolfhalden verwandeln wir an diesem Wochenende zu einer Showbühne für Klein und Gross, ganz wie in Las Vegas.

Wir freuen uns auf euch!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Juni 2016

Der Wetterverlauf dieses Monats war tiefdruckbestimmt. Somit kann dessen Umschreibung auch entsprechend kurz gehalten werden. Der auf das Journal gerichtete Blick wird allererst von der Niederschlagsspalte angezogen. Mit kurzen Unterbrüchen regnete es von Monatsbeginn bis zur Sommersonnenwende. Tags darauf, am 22., erreichte uns eine warme, aus Südwest herkommende Luftmasse und bescherte uns die einzigen drei richtigen Sommertage des Monats. So lösten sich am Morgen des 22. die zierlichen Altocumuluswolken (Schäfchenwolken) sehr schnell auf und das Thermometer erreichte immerhin 26°. Der noch anhaltende Zustrom heisser Luft aus Spanien, trieb am 23. das Thermometer auf rekordverdächtige 29,4°. In der Folge war dann die Nacht zum 24. mit 18,3° ordentlich temperiert. Tagsüber wurde die Luft bei 28° zunehmend schwüler. Bereits am frühen Abend türmten sich im Westen die ersten Gewitterwolken, deren Zug am Südrand unserer Region erst nach Osten führte, sich daraufhin zurück über unser Gebiet schob. Aus diesem Gewitter löste sich ein kurzzeitiger Starkregen. Die Vorboten der heranziehenden Kaltfront liessen die Nacht zum 25. auf 14° abkühlen. Der Tag war dann aber mit bescheidenen 22°, bei bedecktem Himmel und wechselndem Wind bis zur Mitte des Nachmittags trocken. Die Kaltfront erreichte uns darauf mit dem Aufzug eines ordentlichen Gewitters, welches mit anhaltendem starkem Regen über uns zog und die Temperatur auf 14° drückte. Die folgenden vier Tage zeigten sich mit Temperaturen zwischen 15° und 22° nur leicht sommerlich, bis der Letzte uns wiederum mit ausgiebigen Schauern bediente. Am Rande sei hier erwähnt, dass jegliche Gewitterzellen unter heftiger Entladung sich über den nördlichen Rand des Bodensees in Richtung Allgäu schoben und in den betroffenen Gebieten erhebliche Schäden verursachten. In der monatlichen Rückschau dürfen wir neben den achtzehn Regentage immerhin acht Sonnentage anreihen. Die höchste Tagestemperatur wurde am 23. mit 29,4° gemessen. Die gesamte Regenmenge umfasste 271,2 Liter pro Quadratmeter. Im gleichen Monat des Vorjahres waren es 186,0 Liter. In der Statistik des Wetterfrosches ist aber auch der trockenste Juni der letzten siebzehn Jahre zu finden: Im Jahre 2006 kamen lediglich 72,7 Liter auf den trockenen Boden. Und zu guter Letzt: Der Siebenschläfer (27. Juni, nach gregorianischem Kalender aber der 7. Juli) und die folgenden zwei Tage waren sonnig und trocken!

Juni - Bauernregel:

*Soll gedeihen Korn und Wein,
muss im Juni Regen sein.*

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 31. Juli

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Stiftung Waldheim

Sonntag, 7. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte:
Sonnenblick Walzenhausen

Sonntag, 14. August

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweizer Flüchtlingshilfe

Sonntag, 21. August

10.00 Uhr Gottesdienst auf dem Bauernhof von Sibylle & Johannes Rechsteiner, Hord 219, Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Mit dem Grueberchörli
Taufe von Juna Koppitsch, Grub AR
Kollekte: SolidarAndhra

Sonntag, 28. August

10.45 Uhr Regionaler ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf
Pfr. Carlos Ferrer, Pfrn. Beatrix Jessberger und Albert Kappenthuler
Mitwirkende:
Landjugendchörli Sântis aus Urnäsch und Bläserquartett

Kein Gottesdienst in der Kirche Grub AR

**Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

12. und 26. August, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies.
Präsentiert von:
Erika Imholz und Carlos Ferrer
Am **12. August** *katholische Andacht mit Niklaus Züger*

Seniorenflug

Dienstag, 30. August, ganzer Tag

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit (18. und 25. August) ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen:
15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Seniorenferien 15.-20. August

Die Stellvertretung während den Seniorenferien übernimmt:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51 oder 079 285 25 57

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR.
Anschliessend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 31. August 2016: „Rosalie Goes Shopping“ (1989)

Rosalie lebt mit ihrem Ehemann Ray in Stuttgart (Arkansas). Ray Greenspace ist hier geboren und hatte die bayrische Rosalie während seiner Armeezeit in Deutschland kennen gelernt. Die Grossfamilie lebt mit ihren sieben Kindern in der Langeweile der amerikanischen Provinz. Rosalies und Rays Leben ist geprägt vom Werbewahnsinn des amerikanischen Fernsehens – nur leisten können sie sich die propagierten Dinge nicht. Dies ist jedoch kein Hindernis für Rosalie. Mit zahlreichen gefälschten Kreditkarten und Schecks erfüllt sie die Wünsche ihrer Familie. Sie ist sich jedoch ihres Fehlverhaltens bewusst und erleichtert ihre Seele als gläubige Katholikin beim Gemeindepfarrer.

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58
pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

Juli 2016

29. «Gott im Kino» mit dem Film «Das brandneue Testament» Dorfstübli: 19.30 Uhr

August 2016

2. **Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
 3. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
 8. **Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
 Gemeindeganzlei 16.30 – 17.30 Uhr
 9. **Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
 12. **Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz** ab 17.00 Uhr
 12. **Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2016**
 13. **Halten-Fest** Bären-Parkplatz 18.00 Uhr
 13. / 14. **Pferdesporttage** Mörschwil
 20. **Skiliftstöbli Grub AR: Grillspieß à discrétion** ab 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
 24. **Öffentliche Vorträge** «Thrombose – verstopfte Gefässe» / Spital Herisau 19.30 Uhr
 25. **Bundesübung 300 m** Schiessstand Büelen Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
 28. **Filmpremiere «Über den Bergen»** Kino Rosental, Heiden 10.30 Uhr
 30. **Seniorenausflug** ganzer Tag
 29. «Gott im Kino» mit dem Film «Rosalie Goes Shopping» Dorfstübli: 19.30 Uhr

September 2016

2. / 3. **DTV Wolfhalden 100-jähriges Vereinsjubiläum «ONE NIGHT IN VEGAS»**
 Kronensaal Wolfhalden
 6. **Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
 7. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
 7. **Öffentliche Vorträge** «Ungeklärter Bauchschmerz» / Spital Herisau 19.30 Uhr
 7. **Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
 9. **Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz** (Weisswürste/Bretzel) ab 17.00 Uhr
 10. **Altpapier** Beginn: 8.00 Uhr
 13. **Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
 16. **Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September 2016**
 17. **25-Jahr-Jubiläumfest AG Dorfladen Grub AR**
 17. **Skiliftstöbli Grub AR** ab 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
 21. **Öffentliche Vorträge** «Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen?»
 Spital Heiden 19.30 Uhr
 25. **Abstimmungssonntag**

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
 Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag: bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Zwei Männer sitzen im Zug. Der eine isst Apfelkerne. Da fragt der andere: «Warum essen Sie denn Apfelkerne?» «Das macht intelligent.» «Darf ich auch welche haben?» «Ja, für fünf Franken.» Er bezahlt fünf Franken, bekommt die Kerne und isst sie. Dann murmelt er kauend: «Eigentlich hätte ich mir für fünf Franken ja eine ganz Tasche Äpfel kaufen können!» Entgegnet der andere: «Sehen Sie, es wirkt schon!»

Marianne aus der ersten Reihe fragt: «Herr Lehrer, ist der Stille Ozean eigentlich den ganzen Tag still?» Lehrer: «Frag doch bitte mal etwas Vernünftiges!» Marianne: «Woran ist eigentlich das Tote Meer gestorben?»

Editorial

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Etwas haben wir alle gemeinsam. Wir haben alle die Schule besucht. Die Erinnerungen daran sind dann aber wieder so unterschiedlich wie wir Menschen. Ich habe die Schule aus dreier verschiedenen Ebenen erlebt. Einmal ist das meine eigene Schulzeit, die ich positiv erlebt habe. Ich war neugierig und habe leicht gelernt. Dann habe ich als Mutter meine Kinder der Schule anvertraut, das sieht man ja vieles wieder anders. Besonders, wenn es mal nichts so rundläuft. Und nun bin ich Schulpräsidentin und habe wieder einen anderen Blickwinkel. Dass die Lehrpersonen nicht 12 Wochen Ferien haben und dass die Unterrichtszeit nicht der Arbeitszeit einer Lehrperson entspricht, war mir schon bewusst. Aber wie viel Aufwand wirklich dahintersteckt, wird mir jetzt sichtbar.

Die Organisation unserer kleinen Schule ist eine ganz komplexe und aufwändige Sache. Das altersdurchmischte Lernen ermöglicht das Auffangen der schwankenden Schülerzahlen und erhält uns unsere Schule im Dorf. Es erfordert aber auch eine Zusammenarbeit der Lehrper-

sonen über alle Stufen, das braucht wiederum Zeit. Die Kinder haben Lernziele, die nicht alle im selben Tempo erreichen. Da die Übersicht zu behalten braucht auch Zeit. Die Schule geht heute mehr auf das einzelne Kind und seine Stärken und Schwächen ein, das ist natürlich schön aber eben auch aufwändig. Wenn ein Kind durch den schulpsychologischen Dienst abgeklärt werden muss sind das langwierige, gesprächs- und zeitintensive Prozesse. Die Schule verfügt über ein Qualitäts- und Krisenkonzept. Hoffen wir, dass wir das Letztere nie anwenden müssen. Der Lehrplan 21 bringt wiederum neue Anforderungen.

Auch nach zwei Jahren als Schulpräsidentin lerne ich immer wieder neue Aspekte kennen und bin froh, dass es eine Schulleitung gibt. Als Laie wäre ich absolut überfordert.

Das Rad dreht sich immer weiter und ein neues Schuljahr hat bereits wieder begonnen. Ich wünsche allen Beteiligten ein gutes Jahr mit vielen positiven Erlebnissen und Erfahrungen, so dass sie später immer wieder gerne an ihre Schulzeit in Grub zurückdenken können.

Irene Egli, Gemeinderätin

Gemeinderat

Wasserversorgungskorporation Vorderland (WVKVL); neues Leitsystem

Die überalterte Steuerung im Reservoir Stapfen in Heiden muss Ende 2016 einer neuen modernen Überwachung weichen. Die Delegiertenver-

sammlung im Jahr 2014 der WVKVL (zu der auch die Wasserversorgung Grub AR angehört) hat mit der Erhöhung der Reservefondseinlage den Grundstein zur Finanzierung aus Eigenmitteln geschaffen. Die Gesamtkosten sind mit 313'160 Franken veranschlagt.

In diesem Zusammenhang müssen die einzelnen Wasserversorgungen zum jeweiligen Versorgungsnetz ebenfalls Anpassungen vornehmen. Für die Wasserversorgungen Grub AR und Rehetobel betrifft dies beim Pumpwerk Stapfen eine neue Pumpensteuerung. Dies unter der Kostenfolge von 16'200 Franken mit hälftiger Kostentragung der Wasserversorgungen Grub AR und Rehetobel (da die Leitung gemeinsam

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 609

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

genutzt wird). Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Erneuerung des Leitungsnetzes Teil Grub/Rehetobel an die Firma Züllig Hach Lange GmbH, Rheineck, erteilt.

Gewässerschutz: Einführung Meteorwassergebühren Schlussabrechnung

Die letzten Arbeiten im Rahmen der neu einzuführenden Meteorwassergebühren durch die Firma Hersche Ingenieure AG, Obereggen, konnten per Ende Juli 2016 mit der Fertigstellung des Leitungskatasters erledigt werden. Sämtliche Rekurse sind behandelt und sind ebenfalls abgeschlossen. Erstmals wurden die Meteorwassergebühren für das Jahr 2015 verrechnet.

Den Auftrag für die Einführung der Meteorwassergebühren hat der Gemeinderat bereits an seiner Sitzung vom 3. Juli 2012 unter der Kostenfolge von Fr. 59'700.- erteilt. Nun liegt die Schlussabrechnung vor. Der Gemeinderat konnte erfreut zur Kenntnis nehmen, dass die Schlussabrechnung in Anbetracht der langjährigen Projektdauer sogar um Fr. 900.- besser abschliesst. Der Gemeinderat dankt der Firma Hersche Ingenieure AG, Obereggen, für die umsichtige Projektleitung und die stets angenehme und kompetente Zusammenarbeit.

Gewässerschutz Arbeitsvergabe Kanal-TV für Spülbereiche A und B

Im Rahmen der generellen Entwässerungsplanung (GEP) ist es notwendig die Kanalsysteme in regelmässigen Abständen zu überprüfen. Dazu ist eine Reinigung notwendig mit anschliessender Kanal-TV Auswertung. Der Abwasserband Altenrhein (AVA) spült jährlich jeweils auf unserem Gemeindegebiet einen der drei Schmutzwasserbereiche A, B und C. Im Rahmen des Projekts der Kanalübernahme verschiedener gemeinsamer Leitungen von Grub und Eggersriet wurde der Spülbereich C inkl. Kanal-TV bereits im Jahre 2015 erledigt. Somit sind noch die Spülbereiche A und B fällig.

Die Spülungen selbst werden im Rahmen des Vertrags mit dem AVA erledigt. Jedoch sind für die Kanal-TV Auswertungen zusätzliche Aufwände nötig. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für die Kanal-TV Aufnahmen für beide Spülbereiche A und

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 25. September 2016

Eidgenössische Volksabstimmung

1. *Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)»*
2. *Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»*
3. *Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtengesetz, NDG)*

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 24. September 2016 18.00-19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 25. September 2016 9.00-11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeit einer erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

B an die Firma Mökah AG im Gesamtbetrag von Fr. 17'100.- exkl. MwSt. zu erteilen. Die Arbeiten für das Jahr 2016 haben gemeinsam mit den Arbeiten des AVA vom 10. bis 12. Oktober 2016 zu erfolgen.

Elektrizitätsversorgung Grub (EVG) – Stromtarife ab 1. Januar 2017

Die Kosten für die Energiebeschaffung konnten aufgrund von guten Verhandlungsergebnissen und dem günstigen Markt auch für das Jahr 2017 erfreulich reduziert werden. Hingegen wurden die Kosten für die Netznutzung beim Vorlieger und die Bundesabgaben weiter erhöht. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die verschiedenen Tarifgruppen der Elektrizitätsversorgung Grub. Zudem sind künftige Investitionen in das Netz der EVG zu berücksichtigen (z.B. Smart-Metering-Projekt).

Bei den Berechnungen der neuen Tarife wurden die Netznutzung und die Energiepreise je Kundensegment gemäss den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Über alle Tarifgruppen betrachtet senkt sich der Strompreis um 1.25 Prozent.

Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, berechneten neuen Stromtarife gültig ab 1. Januar 2017 genehmigt und unterstützt die Grundversorgung für Haushalte und Leistungskunden weiterhin mit 100 % Schweizer Wasserkraftenergie.

Der Gemeinderat hat weiter beschlossen, dass beim Tarif Leistungskunden die Leistungsspitze nicht mehr pro Jahr sondern neu pro Monat im Maximum abgerechnet wird und deshalb eine Zählergrundgebühr von Fr. 15.- pro Monat erhoben wird. Den Produzenten von erneuerbaren Energien wird für die zurückgelieferte Energie 4 Rp./kWh und den ökologischen Mehrwert ebenfalls mit 4 Rp./kWh entschädigt. Der PV-Rückvergütungstarif wird somit von 10.00 Rp./kWh auf 8.00 Rp./kWh reduziert.

Die einzelnen Tarife können ab 31. August 2016 auf der Homepage der Gemeinde Grub unter www.grub.ch Rubrik «Online-Schalter», Elektrizitätsversorgung Preisblatt Tarife 2017 eingesehen werden.

Bewilligte Baugesuche

Baubeherrschaft: Peter und Ursula Mayr, Höchi 259, Grub AR

Bauvorhaben: Photovoltaikanlage
Baugrundstück: Parz. Nr. 177, Höchi

Baubeherrschaft: Alfred Mettler, Winterberg ZH

Bauvorhaben: Sanierung Vorplatz (Belagseinbau)

Baugrundstück: Parz. Nr. 482, Rüti

Baubeherrschaft: Mathias Züst, Hord 330, Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung Süd- und Westseite / Fensterersatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 467, Hord

**Kontaktstunde
der Gemeindepräsidentin**

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 5. September 2016,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

**Grub zählt Ende Juli 1034
Bewohnerinnen und
Bewohner**

Zuzüge:

Eberhard Stephanie,

Am Mattenbach 3

Haberfellner Markus,

Am Mattenbach 2

Hablützel Daniel und Hablützel

geb. Studer Andrea mit Alaya, Lara

und Maila, Vorderlenden 468

Hallbaur Bernhard,

Unterrechstein 616

Kertész Sandor, Am Mattenbach 2

Lehmann Linda, Am Mattenbach 3

Mayer Marcel, Am Mattenbach 3

Nievergelt Roman, Am Mattenbach 3

Sauter Kevin, Am Mattenbach 2

Schiess Ivanilda, Halten 607

Sosic Natbascha, Am Mattenbach 2

Varga Sarolta, Am Mattenbach 2

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt September 2016**

Freitag, 16. September 2016

**Grünzeugsammelstelle
GrubAR**

geöffnet: Jeden Montag mit
ungeradem Datum von 17.00 Uhr
bis 18.00 Uhr.

Erstmals: Montag, 25. April 2016

Letztmals: Montag, 7. Nov. 2016

Dabei ist wie bei der Kehricht-
abfuhr eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen und
in den Arealen sind verboten und
werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub

AR

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

Mit einem Inserat
im Blickpunkt
erreichen Sie Ihr
Zielpublikum zu
besten Konditionen.

Bitte berücksichtigen
Sie bei Ihren nächsten
Einkäufen unsere
Inserenten!

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**Schtärneföi
mit «Käs bitzli müed»
zu Gast im Kursaal Heiden**

Seit mehr als 20 Jahren sind Schtärneföi in den Schweizer Kinderzimmern die erlösende Abwechslung, wenn es neben Schläfiedern und Kasperli-Geschichten auch mal etwas lüpger zugehen darf.

Sie gastieren am Samstag, 17. September um 14.00 Uhr im Kursaal Heiden. Unverwechselbar und einzigartig haben sie mit ihrer Musik mehrere Generationen von Heranwachsenden begleitet und geprägt. Im Frühling 1995 wurde «Heicho - Ohni Znacht is Bett» veröffentlicht. Zu diesem Klassiker sind inzwischen noch ungefähr 120 weitere Kinderlieder hinzugekommen. Nach über 1000 Konzerten sind Schtärneföi noch immer Garant für ein erstklassiges Live-Erlebnis: Verschiedenste Musikstile von Rock bis Salsa, garniert mit spannenden Texten, lassen keine Langeweile aufkommen. Ein Fest für alle ab vier und selbstverständlich auch die über 18.

*Schtärneföi sind mehr als
«nur» eine Band die weiss, was
Kindern gefällt.*

Tickets sind erhältlich bei der Tourist Information Heiden, an der Tageskasse oder unter www.ticketino.com.

Tickets zu gewinnen
Der Kurverein Heiden verlost zwei Tickets für diese Vorstellung.

Der erste Absender einer E-Mail mit dem Betreff «Schtärneföi - Blickpunkt» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch gewinnt zwei Tickets, welche im Kursaal an der Kasse ab 13.00 Uhr abzuholen sind.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
610	Freitag, 16.09.2016	Freitag, 30.09.2016
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

Schule

Schuljahresanfang 2016/2017

Am Montagmorgen dem 15. August ist die Primarschule Grub AR mit 68 Schülerinnen und Schülern, sowie 10 Lehrpersonen ins neue Schuljahr gestartet. Wir begrüßen insbesondere alle neuen Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Wir freuen uns auf ein schönes, spannendes und ereignisreiches Jahr und wünschen allen einen tollen Start ins Schuljahr 2016/2017.

Gratulation zum bestandenen Preliminary English Test (PET)

Preliminary for Schools ist eine Prüfung auf solidem Grundstufenniveau, die belegt, dass Schülerinnen und Schüler geschriebenes und gesprochenes Englisch im Alltag verwenden können.

Durch die Vorbereitung auf die Prüfung erlangen die Lernenden Englischkenntnisse zum:

- Bewältigen von Alltagssituationen
- Lesen einfacher Sachtexte und Zeitschriftenartikel
- Verfassen von Briefen über bekannte Themen
- Anfertigen von Unterrichtsnotizen.

Alle zehn angemeldeten Schülerinnen und Schüler der letztjährigen 3. Sek. haben das weltweit anerkannte Englischqualifikation PET teilweise sogar mit Auszeichnung bestanden.

Wir gratulieren Lars Bischofberger, Elisabeth Brändli, Tristan Brombach, Laura Carbone, Lisa Debono, Hannah Egger, Laura Eric, Marco Oertle, Leen Sawan und Julia Widmer zu ihren ausgezeichneten Leistungen!

Schulleitung Wolfhalden

Schulbesuchswochen in Wolfhalden

In diesem Schuljahr lädt die Schule Wolfhalden alle Eltern und Interessierten an die folgenden Schulbesuchswochen ein:

Oberstufe Wolfhalden/Grub:
12. bis 16. September 2016

Kindergarten und Primarschule Wolfhalden:
14. bis 18. November 2016

Wir freuen uns jederzeit und besonders in den erwähnten Wochen auf zahlreichen Besuch!

Spitex Vorderland 1. Halbjahr 2016

Grosse Arbeitsbelastung

Ausser ihrem Kerngeschäft, dem Pflegen und Betreuen von hilfsbedürftigen Personen zu Hause und der Haushaltshilfe, haben die Spitex-Organisationen am nationalen Spitetag im September das Thema zusätzliche Spezialleistungen aufgegriffen. Auch die Spitex Appenzeller Vorderland bietet zahlreiche solche Zusatzleistungen an.

Im ersten Halbjahr 2016 leisteten die Mitarbeiterinnen in den drei Schichten Früh-, Haupt- und Spätdienst annähernd 10'700 Arbeitsstunden.

In den ersten sechs Monaten 2016 stiegen die geleisteten Arbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr um 15,5 % auf 10'677 Stunden. Daran beteiligt waren 19 Personen in der Pflege, erstmals auch eine männliche Person, und neun Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft. Aus diesen Zahlen lässt sich aber keine Tendenz für das ganze Jahr ableiten. Über 73 % der Arbeitsleistung gehen auf die Sparte Krankenpflege. Dabei ist festzustellen, dass der Anstieg ausschliesslich in den sechs Vertragsgemeinden geleistet wurde.

Erfreulich darf festgestellt werden, dass insbesondere auch in der Akut- und Übergangspflege ein Anstieg an Einsätzen geleistet werden konnten.

Am diesjährigen Nationalen Spitetag am 3. September heisst das Thema: «Die Spezialleistungen der Spitex». Denn die spezialisierten Leistungen der Non-Profit-Spitex sind wenig bekannt, wie dies die Resultate einer externen Analyse zeigen. Der Spitex Verband Schweiz macht auf die Spezialdienste aufmerksam. Die Spitex Vorderland bietet folgende Spezialleistungen an:

- Wundexpertin für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden
- Palliative Care; für die Betreuung und Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten
- Psychiatrie- und psychogeriatrische Spitex; für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen
- Pflege und Betreuung bei Demenzerkrankungen; für Menschen mit kognitiven Einschränkungen
- Case Management; Koordinationsfunktion und Schnittstellenmanagement z.B. zwischen Ärzt/innen, Pflegefachkräften, Spitälern, Angehörigen, Therapeuten, Krankenkassen usw.
- Koordinationsfunktion und Schnittstellenmanagement

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleiterin, Monika Niederer, 071 891 19 08.

Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken.

Mahatma Gandhi

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbekken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser** bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Der Dorfladen in Grub AR mit Uschi und Niklaus Tobler feiert den 25. Geburtstag.
Samstag, 17. September 2016

Degustationen regionaler Produkte von einheimischen Lieferanten

Essen und geniessen

Von 8.00 bis 10.00 Uhr
Ab 10.00 Uhr

Kaffee und Gipfeli
Kaffee und Kuchen

Ab 11.00 Uhr

Wurst vom Grill mit Brot und Getränk für Fr. 3.-

Wettbewerb

Abgabe Wettbewerbsbogen ab 8.00 Uhr.
Preisverteilung um 15.00 Uhr.

Preise Dorfladen-Einkaufsgutscheine im Wert von Fr. 25.-

- 1. Preis 5 Gutscheine à Fr. 25.-
- 2. Preis 4 Gutscheine à Fr. 25.-
- 3. Preis 3 Gutscheine à Fr. 25.-

Für Kinder

Ballonwettbewerb um 14.00 Uhr

SPAR-Hüpfburg

10% Rabatt auf Ihren Einkauf im SPAR am 15. / 16. und 17. September mit einigen Ausnahmen

Für Ihren täglichen Einkauf im Dorf.

SPAR Supermarkt, Dorf 340, 9035 Grub, Telefon 071 891 20 34
 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.00 – 12.15 / 13.15 – 18.30 Uhr
 Samstag 7.00 – 16.00 Uhr durchgehend

Die günstige Tankstelle für Benzin und Diesel

Arztpraxis Dr. med. Simon Graf
Coiffeursalon Stefan Köppel
Dorfstöbli Evang. Kirchgemeinde

Dorfweiher Grub AR

Unser Dorfweiher ist seit diesem Jahr vom Bundesrat als Amphibienlebensraum von nationaler Bedeutung anerkannt worden. Der Gemeinderat freut sich darüber und sieht dies als Krönung der Aufwertungsmassnahmen der letzten Jahre.

Ein Naturschutzgebiet mitten im Wohnraum kann zu Zielkonflikten führen. Solche Gebiete kommen in unserer Kulturlandschaft immer seltener

vor, bilden aber einen wichtigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Gleichzeitig ist unser Weiher und seine Umgebung aber auch ein Naherholungsraum für die Bevölkerung. Dies geht nicht ohne Kompromisse auf beiden Seiten. Das Mähen der Weiherumgebung ist ein solches Beispiel. Viele Blütenpflanzen und Kleintiere benötigen eine längere Zeit fürs Versamen und die Fortpflanzungszeit. Altes Gras aber mag für viele Menschen ein Zeichen von Unordnung sein. Mitte

Juli wurde darum der Grossteil der Wiese gemäht; wir haben aber bewusst eine Restfläche noch stehen gelassen, damit spätblühende Pflanzen ihren Reifungsprozess vollenden können und die vielen Käfer, Heuschrecken, Schmetterlinge und andere Kleintiere weiterhin Schutz, Nahrung und Lebensraum finden.

Leider hatten wir vor zwei Jahren sehr viele Enten im Weiher, die auch noch stark gefüttert wurden. Dadurch hat der Nährstoffgehalt im Wasser zugenommen. Ein üppiger Pflanzenwuchs, vor allem Rohrkolben und Seerosen, ist die Folge. Ausmagern ist leider bedeutend schwieriger als Überdüngen. Die UNSK klärt die Möglichkeiten ab, um das Pflanzenwachstum im Weiher zu reduzieren. Der jetzige Wildentenbestand mit 1 bis 2 Brutpaaren ist ideal. Diese finden ohne Zufütterung genügend Nahrung in der Umgebung. Es ist erfreulich, dass jetzt auch wieder Bruten erfolgreich sind.

Rund um das Weiherareal ist für den interessierten Naturbeobachter immer wieder Interessantes zu entdecken. Im Schaukasten sind laufend aktuelle Besonderheiten beschrieben und erklärt.

Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

Geführte Wanderungen von August bis Oktober

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Panorama-Wanderung im Apfelfland

«Durchwandern Sie das Apfelfland wo der Rohstoff für die besten Säfte wächst». So lautet das Motto für diese leichte Wanderung am **Dienstag, 30. August**. Um 14.00 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in Winden. Von dort geht es nach Bumishus weiter nach Buech und das Endziel ist in Egnach. Der Aufstieg ist 30 Meter und Abstieg 135 Meter und die Wanderzeit beträgt zwei Stunden. Geführt wird die Wanderung von Willi Würzer und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Berty's Kuchenwanderung

Das Datum vom **Sonntag, 11. September 2016** sollten sich auch alle merken, die sich gerne mit Süssigkeiten verwöhnen lassen. Denn um 13.00 Uhr ist beim Bahnhof in Teufen Start zur beliebten Kuchenwanderung. Diese mittelschwere Wanderung dauert 3 Stunden und wird geleitet von Wanderleiter Georg Winkelmann.

Über den Stäggelenberg nach Schwellbrunn

Wanderleiter Fritz Rohner leitet am **Samstag, 24. September** eine mittelschwere Wanderung ab Bahnhof Herisau (745 m). Besammlung ist dort um 8.15 Uhr und es geht über Bruggeregge (826 m) und Ifang (791 m) weiter über Lehn (880 m) zur Pollishöchi (995 m). Rötschwil (923 m) und Schwellbrunn (996 m) sind die nächsten Stationen.

Der Abstieg führt über Dietelswil (871 m) zum Bahnhof Herisau. Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Ab Schwellbrunn oder Johannisbad ist eine Rückfahrt mit dem Bus möglich.

Auf dem romantischen Moos- bachweg zum Chastenloch

Die Dienstagnachmittags-Wanderung findet am **27. September** statt und wird geleitet von Fritz Rohner. Beim Gemeindehaus Rehetobel (960 m) ist

Besammlung um 12.30 Uhr. Von dort führt der Weg über Hofmüli (52 m) und Nasen (988 m) zum Birli (920 m). Von dort steigt man dann hinunter zum Chastenloch (693 m). Auf dem romantischen Weg geht es zum Endziel Zweibrücken (668 m). Die Wanderzeit beträgt 2 ½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Kronberg

Eine Bergwanderung findet am **Samstag, 8. Oktober** unter der Leitung von Marie-Luise Rusch statt. Treffpunkt ist um 8.55 Uhr bei der Steinfluh (985 m), Postautohaltestelle an der Strecke Urnäsch-Schwägalp. Von dort geht der Aufstieg über die Petersalp (1589 m) zum Kronberg (1663 m). Der Abstieg erfolgt über die Jakobsalp (1510 m) und Eugst (1068 m) zum Endpunkt Jakobsbad. Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Fähneren

Am **Samstag, 22. Oktober** ist wiederum eine mittelschwere Wanderung im Gebirge angesagt. Auf dem Hohen

Kasten (1795 m) trifft man sich um 9.15 Uhr. Die Wanderleiterin Marie Luise Rusch führt von dort auf dem Bergweg über den Kamor (1751 m) zum Fähnerenspitze (1332 m). Über das Eggli (1192 m) geht es hinunter zum Endziel Appenzell (780 m). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Schlusswanderung

Der Abschluss der Wandersaison bildet jeweils die Schlusswanderung. Diese wird am **Dienstag, 25. Oktober** im Gebiet rund um Oberegg durchgeführt. Besammlung ist um 13.15 Uhr auf dem Kirchplatz in Oberegg. Der Wanderleiter Josef Schmid wird die Route der Witterung anpassen. Im Anschluss nach der 2-stündigen Wanderung findet für die VAW-Mitglieder ein Jassturnier statt und anschliessend wird das fakultative Essen gemeinsam eingenommen.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

Filmpremiere im Kino Rosental, Heiden Über alle Berge

Am Sonntag, 28. August 2016, um 10.30 Uhr, wird die Filmpremiere «Über alle Berge» im Kino Rosental, Heiden gefeiert. Herbert Mäder persönlich und auch der Produzent Arthur Spirk werden an diesem Morgen zu Gast sein.

Biwakieren auf hohen Bergen war Herbert Mäders Leidenschaft. Sein Ziel: die magischen Lichtstimmungen der Bergwelt fotografisch festzuhalten und das Bergerlebnis mit anderen zu teilen. Doch die Berge führten ihn auch in die Ferne - und zu den Menschen dort. Seine Bilder aus Afghanistan (1967-1969), dem Hogar (1970) und Kirgisien (1977) sind zeitgeschichtliche Dokumente. Ebenso seine Aufnahmen vom letzten Appenzeller Seidenweber und vom alten St. Galler Gaswerk. Als Herbert Maeder 1983 in Appenzell Ausseroden als parteiloser Grünen in den Nationalrat gewählt wird, ist das eine Sensation. Und seinen Fotografien und Fotobüchern zu verdanken. Zwölf Jahre lang setzte er sich politisch für den Schutz von Natur und Umwelt ein und beteiligt sich insbesondere am Kampf für die Erhaltung der Greina-Hochebene. Spätere Reisen führen ihn in die Malediven jenseits der damals noch abgeschotteten Tourismus-Resorts. Seine lebhaften Erinnerungen lassen ein nicht einfaches, aber erfülltes Leben als freier Fotograf Revue passieren.

Für Wildlife Lover Elefanten haben nichts zu lachen

Das Kino Rosental in Heiden zeigt diesen bemerkenswerten Film am 3. September um 20.15 Uhr. Die Regisseurin ist persönlich anwesend und für den Apéro ist gesorgt.

Als ehemaliger Gast der Schlesinger Stiftung in Wald AR, kehrt die Künstlerin Brigitte Uttar Kornetzky zurück mit ihrem neuen Dokumentar Im Where the Elephant Sleeps, diesmal ins Kino Rosental nach Heiden. Ausschnitte ihres Filmes wurden im Obersten Gerichtshof in Indien gezeigt und haben allgemeines Entsetzen und Bestürzung ausgelöst. Soeben in den Kinos gestartet, wurde der Film an internationalen Festivals für Wildlife & Conservation in New York und Helsinki ausgewählt.

Circa 3500 Elefanten leben heute in Gefangenschaft in Indien unter miserablen Bedingungen. Über vier Jahre hat sie das Material gesichtet, welches sie im Winter 2011/2012 gedreht und nun zu einem Dokumentar Im verarbeitet hat, der aufzeigt, unter welchen Bedingungen und mit welchen Heil- bzw. Unheilmethoden diese Elefanten gehalten werden. Es ist das grosse Geschäft mit dem Tourismus, gepaart mit Unwissenheit, Ignoranz und Machtstreben, der die Elefanten plagt und sie nicht selten zu Tode reitet. Als ehrenamtliche Botschafterin der Federation of Indian Animal Protection (FIAPO) weiss Brigitte Uttar Kornetzky viel über die Dickhäuter mit der zarten Seele zu berichten. Im Spätherbst wird auch ihr Hilfswerk «Elefanten in Not», mit Sitz in der Schweiz und Deutschland, eine Fortsetzung finden. Weitere Infos unter www.wheretheelephantsleeps.ch oder www.elefanteninnot.com.

Wir lassen Sie gut aussehen, ob im Job oder in der Freizeit!

Ihr regionaler Partner für Arbeitsbekleidung und Werbetextilien.

Zwima GmbH
9035 Grub AR

zwima
handel · online shop

info@zwima.ch Telefon 071 890 03 03
www.zwima.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 07189 13636

August/ September Rosental.Daskino.

Fr 26.8.18:30	Sprachencafé:ItalienischAnmeldung0796780981		
Fr 26.8.20:15	Suburra	16/14	I/d
Sa 27.8.17:15	MebeforeYou	12/10	E/d
Sa 27.8.20:15	Lavache	6/4	D
So 28.8.10:30	ÜberalleBerge(mitFotografHerbertMäder)	6/4	dialekt
So 28.8.15:00	TheBFG	8/6	D
So 28.8.19:15	BirnenkuchenmitLavendel	6/4	D
Di 30.8.20:15	Suburra	16/14	I/d
Fr 2.9.18:30	Sprachencafé:EnglischAnmeldung0796780981		
Fr 2.9.20:15	MebeforeYou	12/10	E/d
Sa 3.9.17:15	FrühstückbeiMonsieurHenry	6/4	D
Sa 3.9.20:15	WheretheElefantSleeps(mitRegisseurin)	12/10	OV
So 4.9.15:00	CH-Kinotag/TheBFG	8/6	D
So 4.9.19:15	CH-Kinotag/Lavache	6/4	D
Di 6.9.20:15	AcordaBrasil-TheViolinTeacher	12/10	Port/d
Fr 9.9.20:15	Kinoteens:Ghostbusters	12/10	D
Sa 10.9.17:15	BirnenkuchenmitLavendel	6/4	D
Sa 10.9.20:15	CaptainFantastic	12/10	E/d
So 11.9.15:00	TheSecretLifeofPets*	6/4	D
So 11.9.19:15	ToniErdmann	12/10	D
Di 13.9.20:15	FrühstückbeiMonsieurHenry	6/4	D
Fr 16.9.20:15	AcordaBrasil-TheViolinTeacher	12/10	Port/d
Sa 17.9.17:15	ÜberalleBerge(DerFotografHerbertMäder)	6/4	dialekt
Sa 17.9.20:15	SingStreet	12/10	E/d
So 18.9.15:00	TheSecretLifeofPets	6/4	D
So 18.9.19:15	WunderderLebenskraft	16/14	D
Di 20.9.20:15	WillkommenimHotelMama	8/6	D
Mi 21.9.20:15	Cinéclub:Hallåhallå	16/16	OV
Fr 23.9.20:15	SingStreet	6/4	E/d
Sa 24.9.17:15	WunderderLebenskraft	16/14	D
Sa 24.9.20:15	ToniErdmann	12/10	D
So 25.9.15:00	Ghostbusters	12/10	D
So 25.9.19:15	WillkommenimHotelMama	8/6	D
Di 27.9.18:30	Sprachencafé:ItalienischAnmeldung0796780981		
Di 27.9.20:15	CaptainFantastic	12/10	E/d
Fr 30.9.20:15	SingStreet	6/4	E/d

*Kindernachmittag;inkl.FRISCORakete

RosenbarjeweilsamFreitagundSamstagab19:30offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Cinéclub Rosental**neue Präsidentin gewählt**

An der 21. Hauptversammlung im Juni wurde Fabienne Duelli aus Wald als neue Präsidentin und Sybille Falkenbach aus Wolfhalden als neue Vize-Präsidentin in den Vorstand des Cinéclub Rosental gewählt. Mit den Worten und dem Büchlein der Illustratorin Mascha Kaléko «einmal sollte man ...» übergab Franziska Bannwart aus Heiden ihr Amt als Präsidentin - nach engagierten und begeisternden 12 Jahren - in neue Hände. Der Cinéclub bedankte sich dabei herzlich bei Franziska für ihr leidenschaftliches Engagement für den Filmclub.

Der Cinéclub Rosental unterstützt seit mehr als 20 Jahren das Kino Rosental im Appenzeller Vorderland und bringt jeweils während der Wintermonate das grosse Weltkino nach Heiden. Die Vorstandsmitglieder wählen mit Leidenschaft und kritischem Blick die Filme für die kommende Saison aus und zeigen den Mitgliedern sehenswerte und künstlerisch wertvolle Filme.

Das neue Programm mit neun Filmperlen finden Sie auf der Kino Rosental Homepage unter www.kino-heiden.ch/programm/cineclub/.

VERLOSUNG. Wir verlosen pro Dorf im Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Cinéclub Mitgliedschaft!

Schicken Sie uns bis zum 20. September eine Mail mit der Lösung sowie Ihren Koordinaten an cineclub.rosental@gmail.com. Die Frage lautet: «Wie heisst der Titel des Films, den der Cinéclub am 14. Dezember 2016 zeigen wird?»

Der Saisoneroöffnungsabend am Mittwoch, 21. September 2016 mit dem Film «Hallå, Hallå» beginnt um 19 Uhr mit Prosecco und Grissini in der Rosenbar. Alle Cineasten sind herzlich zum Apéro eingeladen.

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abba: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40

Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Landwirtschaftliche Genossenschaft Grub AR

**Wir vermieten Tiefkühlfächer
(100 lt / 200 lt)**

**im Tiefkühlhaus im Dorf
(hinter dem Restaurant Anker)**

Wenn Sie ein Tiefkühlfach mieten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Familie Rechsteiner-Jauslin, Hord 219, Grub AR, Telefon 071 891 57 86

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch
in Form von Hausbesuchen statt.**
Telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**14.00 Uhr – 15.00 Uhr
auf Anmeldung**
**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht
werden**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

MALER FÄH malt
frische fröhliche
Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

Kreuzworträtsel

Lösung Seite 15

franz. Meisterkoch (Paul)	jungfräulich		Spezies	arabischer Fürstentitel	Gralsritter	Rufname Eishowers	aufragendes Gestein	Ereignis mit Signalwirkung
Sammelbezeichnung			5	von geringer Menge	schwed. Möbelhaus	8		
Pfadfinder (engl.)	engl. Flächenmass (Mz.)		leises Jammern der Hunde		made-gassischer Halbaffe	schweiz. Architekt (Mario)		
schweiz. Dirigent †1999 (Paul)			Kurz-schrift-zeichen	Etikett (engl.)				
Unglück	höchster Berggipfel (2 Worte)		Autor von 'Maigret' †1989				Jasskarte (dt. Blatt)	3
Mister Schweiz 2004 (Sven)			kurze Film-auf-nahme	angenehm riechen	6	flink	männl. Ente	
Lotterieschein	Süd-spitze Amerikas		1					4
Vorname Eulenspiegels			glätten	gefeierte Künstler		franz.: dich		
Grund eines Gewässers	höchster Berg Istriens		1. Moderator von 'Wetten, dass ...?'			kleinste digitale Info-einheit	Ausdruck d. Überraschung	
				Flächenmass (Abk.)	ägyptischer Sonnengott	griech. Vorsilbe: Leben		
kleiner Wasserlauf			vorzüglich, toll					2
schweiz. Fussballer (Ricardo)						vietnam. Bergvolk		
1	2	3	4	5	6	7	8	

10 Jahre Appenzeller Singwochenende

Miteinander singen in Walzenhausen

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober 2016 das 10. Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort sind die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen AR. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das mehrstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2016.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über das Rheintal und den Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende.

Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:
 Michael Weber
 Walzenhausen
 Telefon 071 880 05 94

www.singwochenende.ch.vu

E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

bfu-Sicherheitstipp «Baden»

Sommerzeit bedeutet Spass im Nass

Baden, Schwimmen und Schlauchbootfahren gehören zu warmen Tagen wie eine erfrischende Glacé. Baden Sie in offenen Gewässern nach Möglichkeit innerhalb des beaufsichtigten Bereichs – so gelangen Sie mit Sicherheit auch wieder ins Trockene.

Befolgen Sie diese Tipps, damit die Sicherheit nicht baden geht:

- Gut schwimmen können allein genügt nicht – im Wasser sollten auch Energiereserve, Gesundheit und Motivation im grünen Bereich liegen. Schätzen Sie deshalb Ihre Fähigkeiten richtig ein, insbesondere beim Baden und Schwimmen in unbeaufsichtigten Gewässern.
- Schwimmen Sie nur in offenen Gewässern, wenn Sie ein geübter Schwimmer sind und sich fit und gesund fühlen. Schwimmen Sie nicht allein oder nehmen Sie eine Schwimmhilfe mit oder tragen Sie eine Schwimmweste. Ein Neoprenanzug schützt vor Unterkühlung und gibt Auftrieb.
- Überwachen Sie kleine Kinder im, am oder auf dem Wasser in Griffnähe. Bereits bei geringer Wassertiefe kann ein Kleinkind in weniger als 20 Sekunden ertrinken. Deshalb brauchen Kinder die volle Aufmerksamkeit der Eltern oder anderer Begleitpersonen. Auch mit «Flügeli» und anderen aufblasbaren Schwimmhilfen oder Spielsachen gehören Kinder nicht ins tiefe Wasser. Diese sind lediglich eine Schwimmhilfe und bieten keine ausreichende Sicherheit.
- Kinder sollten zudem über Kompetenzen zur Selbstrettung verfügen. Dazu gibt es den Wasser-Sicherheits-Check WSC. Er hat zum Ziel, dass sich ein Kind angstfrei im tiefen Wasser aufhalten und sich in einer Notsituation selbst an den Beckenrand oder ans Ufer retten kann. Die bfu und ihre Partner empfehlen, die Kinder so vorzubereiten, dass sie den WSC mit 9 Jahren absolvieren und bestehen können (Richtwert).

Mehr zum Thema Baden finden Sie in der Broschüre 3.009 «Baden – Spass im Nass» auf www.bestellen.bfu.ch.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

«Jede Monet en gute Tipp»
Tatort Umweltschutz

Tatort: Büro

Vermeiden Sie Standby-Betrieb. Indem Sie Ihre Geräte komplett ausschalten, können Sie bis zu 10 % an Stromkosten sparen.

Benutzen Sie schaltbare Mehrfachsteckdosen – dadurch können Sie gleich mehrere Geräte vom Stromnetz trennen.

Ihre UNSK

**Kirchenbrand in Heiden vor 80 Jahren
Munitionslager im Dachboden fing Feuer**

In der Nacht vom 14. auf den 15. August 1936 fiel die Kirche von Heiden dem Feuer zum Opfer. Die Katastrophe wurde durch Feuerwerk verursacht.

Wegen schlechter Witterung am 1. August 1936 wurde in Heiden auf die Durchführung der Bundesfeier verzichtet. An deren Stelle fand am Abend des 14. August ein Konzert statt. Den Darbietungen der Vereine folgte das mit Spannung erwartete Abbrennen des Feuerwerks. Als nach dem Flug der Raketen wieder Dunkelheit herrschte, begannen plötzlich die Kirchenglocken Sturm zu läuten. Zugleich schreckte der unheimliche Ton der Feuerhörner die Bewohner auf. Zum weiteren Geschehen schrieb der damals in Heiden erscheinende «Appenzeller Anzeiger»: «Das Dach der stattlichen Kirche hatte Feuer gefangen, das sich unheimlich rasch über den Dachboden verbreitete. Hier befanden sich – es hätte keinen Sinn, dies vertuschen zu wollen – auch noch ein paar Kisten mit Landsturmpatronen, die ohne das Wissen der Bevölkerung in einem besonderen Gelass eingelagert waren.»

Donnernd krachte das Dach samt Dachboden ins Kircheninnere, wo Empore, Orgel und Bänke zerschmettert wurden. Zügig erfolgte der Wiederaufbau, und am 23. Januar 1938 konnte die neue Kirche feierlich eingeweiht werden.

*Vor 80 Jahren zerstörte eine verheerende Feuersbrunst die Kirche von Heiden, und nur der Turm konnte vor Schaden bewahrt werden.
Text und Archivbild von Peter Eggenberger*

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf **gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.**

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

**Nächster Termin: Mittwoch, 28. September 2016, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1**

Kontakt:
Kantonsbibliothek
Appenzell
Ausserrhodan
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Lösung von Seite 13

Lösungswort: EINDRUCK

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Tel. 0718912220-Fax 0718912275-E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Die Turnstunden finden seit dem
23. August 2016 immer am
Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr
in der Turnhalle Grub AR statt.

Elsbeth Camenzind
071 890 09 25

Ich freue mich auf viele begeisterte
Turner/-innen. Bis bald.

Bibliofreak in der Gemeindebibliothek Heiden / Grub

Ein *Freak* ist in der heutigen Umgangssprache meist eine Person, die eine bestimmte Sache, zum Beispiel ihr Hobby, exzessiv bzw. über ein «normales» Mass hinaus betreibt, diese

Sache zum Lebensinhalt macht oder sich zumindest mehr als andere darin auskennt. Lebensweise und Lebensführung eines *Freaks* können sich von der eines Durchschnittsbürgers unterscheiden und bewusst individuell unangepasst, anders oder «ippig» sein. (Wikipedia)

Egal, wofür Sie sich begeistern, ob fürs Segeln oder Slammen, Astronauten oder Hexen, Technik oder HipHop, was auch immer Sie mit Leidenschaft verfolgen: Ihre Bibliothek unterstützt Sie!

Bibliofreak ist eine nationale Imagekampagne für Bibliotheken. Sie will die Bibliotheken stärken, deren öffentliche Wahrnehmung verbessern und ihre Bekanntheit steigern. *Bibliofreak* macht die vielfältigen Leistungen der Bibliotheken sichtbar, bringt Bibliotheken ins Gespräch und hilft so, das nachhaltige Engagement der Träger zu sichern.

In der Gemeindebibliothek Heiden/Grub dreht sich **vom 15. August bis zum 10. September** alles um Biblio- und andere Freaks.

Mit einem Wettbewerb und anderen Aktionen können Sie daran teilnehmen, uns unterstützen und mit uns ins Gespräch kommen.

Wir freuen uns auf jeden Besuch!

Miriam Hauschildt
Simone Vial

WIDEX UNIQUE™

...DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!, sagt Pepe Lienhard. U nd wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir Ihnen genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 0718888383
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00–12.00 und 13.30–17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

kostenlos Batterien!

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss...

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe organisierte einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr nachweislich bis zum 6. Oktober ihre Ausbildung beenden.

Eingeladen werden Gruber Lehrgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrgänger von Gruber Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ehrung am Freitag, 6. Oktober 2016 ab 19.00 Uhr im Hotel Ochsen, Grub zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüßung.

Damit die entsprechenden Einladungen gestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

Speziell zur Meldung aufgerufen sind alle Lehrgänger/innen und Schulabgänger/innen sowie alle Gruber Lehrbetriebe.

Anmeldetalon Ausbildungsabschluss

Bitte einsenden
bis 19. September 2016 an:
Gemeindekanzlei Grub
Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber
Dorf 60, 9035 Grub AR
willi.solenthaler@grub.ch

Name/Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Beruf/Studium

Geburtsdatum
Lehrbetrieb
Fachschule
Ausbildungsende

**Kinderartikelbörse
im Kursaal Heiden**

Samstag, 24. September 2016
von 8.30 bis 10.30 Uhr

Chinderhüti von 8.30 bis 11.45 Uhr
Chinder ir von 9.15 bis 10.30 Uhr

Am Samstag, 24. September 2016 findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt. Der Verkauf beginnt bereits wieder ab 8.30 Uhr.

Die Annahme findet am Freitag, 23. September 2016 nach vorgängiger Anmeldung ab 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir einen Chinderhüti-Dienst an.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinder ir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahre sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinder ir» im Kursaal abgeholt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Börsen-Team der Frauengemeinschaft Heiden

Fragen / Anmeldung:
Reida Capaul Frey,
Tel. 079 543 60 86

E-mail: capaul.frey@bluewin.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR
Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität
naturfarbenmalerei.ch
0718915877 info@naturfarbenmalerei.ch

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau
Ihr Fachmann für:
- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo
Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Tel143
Die Dargebotene Hand Ostschweiz und FL
www.ostschweiz143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2
TELEFON • CHAT • MAIL

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Mi-7. September 2016, Spital Herisau

Ungeklärter Bauchschmerz

Jürgen Lerner, Leitender Arzt Frauenklinik, Spital Herisau

Mi-21. September 2016, Spital Heiden

Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen?

Bernd Schneider, Leitender Arzt, Standortleiter Spital Heiden, Departement für Chirurgie SVAR

Mi-19. Oktober 2016, Psychiatrisches Zentrum AR

Angst haben, trotzdem Schritte wagen

Dr. med. univ. Christian Eder, Leitender Arzt Ambulante Psychiatrische Dienste, Psychiatrisches Zentrum AR

Mi-9. November 2016, Spital Heiden

Arthrose der grossen Gelenke

Cem Dilan, Oberarzt mbF, Departement für Chirurgie SVAR

Mi-23. November 2016, Spital Herisau

Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen?

Geert Deriks, Stv. Leiter Physiotherapie, Spital Herisau

Mi-18. Januar 2017, Spital Heiden

Herz immern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?

Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

Mi-15. Februar 2017, Psychiatrisches Zentrum AR

Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können

Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

www.spitalverbund.ch

Jeder Franken hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Annuary (4) ist auf einem Auge völlig erblindet. Ihre Spende lässt Kinder wieder sehen.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

Grueber Wetterfrosch

Monatlicherscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Juli 2016

Mit Ausnahme des zweiten Monatstages, der uns einen leichten Regen brachte, war das erste Drittel des Monats von sommerlichem Wetter geprägt. Die Tagestemperaturen bewegten sich in den Bereichen von 20 °C bis 26 °C. In der Nacht zum 12. erreichte uns eine Kaltfront. Regenschauer unterschiedlicher Stärke hielten dann bis zum 14. an und bedienten die Natur mit 76 Liter Regen pro Quadratmeter, während dessen die Tagestemperaturen auf 12 °C und des Nachts gar auf 7 °C sanken. Ab Monatsmitte wurde unser Wetter von einem Azorenhoch bestimmt, welches seines guten Rufes wegen stets willkommen ist. Bei leichtem, jedoch wechselndem Wind, kletterten die Temperaturen während den folgenden sonigen fünf Tagen ordentlich in die Höhe und erreichten am 20. das Monatsmaximum von 29,0 °C. Die warme und feuchtigkeitsträchtige Luft baute über dem Schweizer Mittelland mächtige Gewittertürme auf, die sich jedoch kaum von der Stelle rührten. So wurde das Alpsteingebiet wie auch der westliche Teil des Bodensees von Gewitterzellen überdeckt und mit kräftigen Schauern bedient. Der Einschub einer kurzen Kaltluftmasse bewirkte bis zum 27. wechselndes Wetter, dann aber durften bis zum 30. nochmals die Sonnenschirme geöffnet werden. Der letzte Tag zeigte sich bei mässiger Temperatur von 19 °C bedeckt, wobei zur Vesperzeit eine Gewitterzelle mit stürmischen Böen und Starkregen über unser Tal in östlicher Richtung zog und recht kühle Luft (13 °C) im Schlepptau hatte. Zum Schluss ein Blick auf die Zahlen: Die höchste Tagestemperatur wurde am 20. mit 29,0 °C gemessen. Der 14. war mit 8,2 °C der kühlest Tag. Den 19 Sonnentagen stehen die sieben Tage mit Regen ganz angemessen gegenüber. Die gesamte Regenmenge sammelte sich mit 130,6 mm oder Liter pro Quadratmeter. (Im Vorjahr waren es bescheidene 65,4 mm).

Blumenbilder von Bernhard Lutz

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 28. August

10.45 Uhr Regionaler ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf
Pfr. Carlos Ferrer, Pfrn. Beatrix Jessberger und Albert Kappenthuler
Mitwirkende:

Landjugendchörli Säntis aus Urnäsch und Bläserquartett

Kein Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 4. September

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Gassenküche SG

Sonntag, 11. September

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: ACAT

Sonntag, 18. September, Eidg. Dank-, Buss- und Betttag

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Mit dem Männerchor Heiden
Kollekte: Bettagskollekte

Sonntag, 25. September

10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer, mit den Religionsschülern der 3. – 6. Klasse aus Grub AR
Kollekte: Blaues Kreuz

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

26. August, 9. u. 23. September, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies.
Präsentiert von:
Erik Imholz und Carlos Ferrer

Trauerwanderung

Sonntag, 11. September, 14.00 – 18.00 Uhr, Treffpunkt Dunantplatz in Heiden.
Dies ist ein Angebot der Palliative Vorderland AR

Seniorenausflug

Dienstag, 30. August, ganzer Tag

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen:
15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR.
Anschliessend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 31. August 2016: „Rosalie Goes Shopping“ (1989)

Vorführung am 28. September 2016: „Opfer“ von Andrei Tarkovsky

Am Vorabend des dritten Weltkrieges feiert ein ehemaliger Schauspieler ein Fest mit seiner Familie und einem guten Freund. Sie suchen nach einem Weg, die Katastrophe abzuwenden.
Es handelt sich hier um „eine wort- und bildgewaltige poetische Vision, die dem Materialismus der Welt in der Forderung nach Opferbereitschaft eine von spiritueller Sinnsuche erfüllte Gegen-Welt des Glaubens gegenüberstellt. In Bildern von grosser Schönheit und rätselhafter Symbolik gelingt eine Verbindung von poetischer Filmsprache und philosophisch-religiösem Diskurs.“ (Lexikon des internationalen Films)

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58
pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

HERBSTZEIT IN GRUB AR

28. SEPTEMBER 2016

Wir basteln und backen mit Kindern ab 5 Jahren

Zeit: 14.00 – ca. 16.30 Uhr
Ort: Dorfstübli
Kosten: Fr. 7.--

Anmeldung bis 14. September an:
Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25

Ein Angebot der Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Veranstaltungen

August 2016

- 28. Filmpremiere «Über den Bergen»** Kino Rosental, Heiden 10.30 Uhr
30. Seniorenausflug ganzer Tag
31. «Gott im Kino» mit dem Film «Rosalie Goes Shopping» Dorfstübli: 19.30 Uhr

September 2016

- 2./3. DTV Wolfhalden 100-jähriges Vereinsjubiläum «ONE NIGHT IN VEGAS»**
Kronensaal Wolfhalden
3. «Elefanten haben nichts zu lachen» Kino Rosental, Heiden 20.15 Uhr
5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
6. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
7. Öffentliche Vorträge «Ungeklärter Bauchschmerz» / Spital Herisau 19.30 Uhr
7. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
9. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
10. Altpapier Beginn: 8.00 Uhr
12. bis 16. Schulbesuchswoche Oberstufe Wolfhalden/Grub
Schule Wolfhalden 7.45 – 11.30 / 13.30 – 17.00 Uhr
13. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
16. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September 2016
17. 25-Jahr-Jubiläumfest AG Dorfladen Grub AR
17. Skiliftstöbli Grub AR: Weisswürste/Bretzel ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
21. Öffentliche Vorträge «Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen?»
Spital Heiden 19.30 Uhr
25. Abstimmungssonntag
28. «Gott im Kino» mit dem Film «Opfer» von Andrei Tarkovsky Dorfstübli: 19.30 Uhr

Oktober 2016

- 4. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
5. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
5. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
7. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
11. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
14. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Oktober 2016
15. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
17. Eisenabfuhr
19. Öffentliche Vorträge «Angst haben, trotzdem Schritte wagen»
Psychiatrisches Zentrum AR 19.30 Uhr
19. Häckseldienst Beginn: 8.00 Uhr
25. Seniorennachmittag Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum neuen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag-Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

In der Schule fragt die Lehrerin, was die Schüler denn später werden wollen. Es kommen von allen Kindern Antworten wie: Pilot, Zugführer, Krankenschwester, Verkäuferin, Coiffeur etc. Als die kleine Susi gefragt wird, antwortet diese: «Wenn ich hübsch werde, werde ich Fotomodel und ansonsten Lehrerin.»

Im Flugzeug gibt der Pilot durch: «Wenn sich ein Arzt an Bord befindet, soll er ins Cockpit kommen!» Ein Mann steht auf und geht nach vorne. Nach wenigen Minuten ertönt die Stimme des Arztes aus den Lautsprechern: «Wenn sich ein Pilot an Bord befindet, soll er bitte nach vorne kommen!»

Editorial

Handwerk hat goldenen Boden

Diese alte Weisheit bedeutet, dass jemand, der einen handwerklichen Beruf erlernt oder ausführt, mit einer guten, finanziell abgesicherten Zukunft rechnen kann. Dass das auch heute noch Gültigkeit hat, merkt man dann, wenn eine noch so einfache Reparatur im Haus oder am Auto anfällt und man diese wegen «zwei linken Händen» nicht selbst ausführen kann. In einer Umfrage wurde festgestellt, dass auch heute noch rund 43 Prozent der Befragten einem jungen Menschen empfehlen würden, ein Handwerk zu erlernen. Die Neuerungen der Technologie und der gesellschaftliche Wandel haben aber viele Handwerke – die in früheren Zeiten zum Alltag gehörten – stark verändert, verdrängt oder sie sind sogar ausgestorben. Dazu gehören zum Beispiel der Köhler, der Wagner, der Kupferstecher, der Lithograf, der Buchdrucker usw.

Noch gar nicht so lange ausgestorben ist der Beruf des Schriftsetzers. Seit 1998 gibt es diesen Beruf nicht mehr. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und andere gedruckte Texte wurden bis in die 1990er Jahre mit Bleisatzdruckvorlagen hergestellt. Jahrhundertlang geschah das durch den Schriftsetzer, der im Stehen per Hand aus einem rund 20 Kilogramm schweren Setzkasten, von wo jeder Buchstabe einzeln herausgenommen und in den sogenannten Winkelhaken ge-

setzt wurde. Ein guter Handsetzer schaffte dabei etwa 1500 Zeichen pro Stunde. Die Handsatzschriften mussten später wieder Buchstabe für Buchstabe in ihre jeweiligen Fächer im Setzkasten zurückgelegt werden, was mit grossem Aufwand verbunden war. Der Schriftsatz geht auf Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks von 1445 zurück, welcher das Schreiben und Kopieren von Büchern mit der Hand verdrängte. Unterstützt wurde der Handsetzer im 20. Jahrhundert vom Maschinensetzer, der mit einer Linotype-Setzmaschine Zeilensatz herstellte, was eine enorme Arbeitserleichterung darstellte. In den 90er Jahren machten rasante technische Veränderungen den Schriftsetzer überflüssig. Die Nachfolgeberufe hiessen Typograf/Layouter, Fotosetzer, Polygraf bis zum heutigen Mediengestalter, der mittels neuester Publishing-Methoden Informationen digital aufbereitet resp. verbreitet. Im Typorama, dem Museum für Bleisatz und Buchdruck in Bischofszell, in welchem heute noch täglich Setz- und Druckmaschinen aus dem 19. und 20. Jahrhundert im Einsatz sind, kann das alte, schöne Handwerk des Schriftsetzers heute noch bestaunt werden. Informationen findet man auf der Homepage www.typorama.ch.

Hans Eugster, Produktionsgrafik Blickpunkt

Gemeinderat

Regiwehr – Voranschlag 2017

Laut den Bestimmungen des Zweckverbandsvertrages Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) entscheiden die zuständigen Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Voranschlag und Wahl der Revisionsstelle.

Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres (Voranschlag 2017: Einwohnerzahl per 31. Dezember 2015) und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Der defi-

nitive Kostenteiler wird jeweils mit Genehmigung der Jahresrechnung festgelegt.

Auf Antrag der Feuerwehrkommission der Regiwehr hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2017 der Regiwehr zugestimmt. Dieser rechnet mit einem Nettoaufwand von Fr. 709'510.05 und ist um Fr. 78'889.95 tiefer als im Voranschlag 2016.

Der von der Feuerwehrkommission zuhanden der Gemeinderäte der Ver-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 610

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

bandsgemeinden verabschiedete Voranschlag 2017 hat nachfolgende Gemeindebeiträge zur Folge:

Gemeinde Heiden	Fr. 331'217.20
Gemeinde Grub AR	Fr. 79'133.20
Gemeinde Eggersriet	Fr. 148'510.10
Gemeinde Wolfhalden	Fr. 150'649.55

Im Voranschlag 2017 aufgenommen sind Kosten von Fr. 34'000.- für die Beschaffung von Mannschaftsuniformen. Es wird auch ein neues Kommando-Fahrzeug angeschafft, das im langfristigen Investitionsplan mit Kosten von Fr. 120'000.- eingesetzt ist. Gemäss der Assekuranz AR wird dieses Fahrzeug mit 67,5 % subventioniert.

Die Depotkosten schlagen mit der Auflösung des Depotstandortes Dorf in Wolfhalden um Fr. 31'000.- und dem Depot West im Riemen Grub AR durch die vertraglich festgesetzte Mietzinsreduktion per 2017 um Fr. 20'000.- tiefer zu Buche.

Die Aufwandpositionen im Voranschlag 2017 sind klar ersichtlich und deren Notwendigkeit ausgewiesen.

An dieser Stelle bedankt sich der Gemeinderat ganz herzlich bei der Feuerwehrkommission, dem Feuerwehrkommando und allen Feuerchutzangehörigen für den Einsatz zur Sicherheit der Bevölkerung.

Schlussabrechnung Projekt «Smart Metering Rolloutkonzept»

Das Thema «Störung der Rundsteueranlage» beschäftigt die Elektra schon seit einiger Zeit und es wurde intensiv nach Lösungen gesucht. Das Kommando-Steuergerät und der statische Umformer der Rundsteueranlage wurden im Jahr 2010 installiert und in Betrieb genommen. Die Komponenten der TF-Ankoppelung und des TF-Sperrkreises stammen noch aus dem Jahr 1986. Die Rundsteueranlage hat zur heutigen Zeit eine sehr hohe Sendefrequenz (1595 Hz). Beim Senden von Steuerbefehlen wird diese Frequenz mit einer Signalspannung beim Netz überlagert. Die Signalspannung ist in der Regel 1 % von der Netzspannung (230 V). Messungen haben ergeben, dass die Signalspannungen zwischen 3% und 5% liegen. Solch hohe Signalspannungen haben zur Folge, dass die Steuerbefehle von den Rundsteuerempfängern in den einzelnen Haushalten nicht

Abstimmungsergebnisse vom 25. September 2016

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» Stimmbeteiligung: 45.12 %	126	214
2. Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV» Stimmbeteiligung: 45.25 %	137	205
3. Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtengesetz, NDG) Stimmbeteiligung: 44.99 %	182	156

mehr erkannt werden. Was sehr ärgerlich ist, wenn z.B. der Boiler über Nacht nicht aufgeheizt wird und somit kein warmes Wasser verfügbar ist.

Zusätzlich herrscht eine Impedanz im Netz, welche z. B. von einer PV-Anlage sein könnte. Sprich, das Netz wird verschmutzt und lässt die Signalspannung zusätzlich ansteigen. Dies ist im Netz zwischen Ochsenwies und Friedhof/Leichenhalle sowie zwischen Obere und Untere Hord der Fall.

Heute übliche Sendefrequenzen liegen bei ca. 500 Hz. Ein Umbau der Rundsteueranlage in Grub hätte zur Folge, dass ca. 240 Empfänger umprogrammiert und ca. 130 Empfänger ausgetauscht werden müssten. Die Kosten für den Umbau und für die Lieferung / Montage sowie die Umprogrammierung der Empfänger belaufen sich auf ca. Fr. 75'000.-.

Mit der Strommarktliberalisierung 2018 kommen zusätzlich neue Aufgaben und Anforderungen auf den Verteilnetzbetreiber zu. Da dies auch Auswirkungen auf das Zählerwesen hat, wurde das Thema «Smart Metering» geprüft.

Es wurde deshalb entschieden statt Mittel in Höhe von ca. Fr. 75'000.- in die alte Rundsteuerung zu investieren, das unausweichliche Thema «Smart Metering» in Angriff zu nehmen und mit einem Rolloutkonzept die notwendige Strategie vorzubereiten.

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes ist ein Gesamtdrehbuch (Rollout-Konzept) unabdingbar. Als erster Schritt wurde geplant, ein Smart Meter-Rollout-Konzept für das ganze Versorgungsgebiet auszuarbeiten. Neben den zu bestimmenden Systemschnittstellen galt es auch sämtliche

Kommunikationsanbindungen zu definieren. Dazu gehören die Anbindung der Elektrizitätsversorgung Grub AR an das Rechenzentrum sowie auch die Anbindungen innerhalb des Versorgungsgebietes.

Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 8. September 2015 beschlossen, einen ausserordentlichen Kredit in der Höhe von Fr. 48'000.- für das Projekt «Smart Metering-Rolloutkonzept» zu sprechen und hat den Auftrag an die IBG B. Graf AG, Engineering, St. Gallen, erteilt.

Das Projekt ist nun abgeschlossen und die vom Gemeinderat genehmigte Schlussabrechnung weist mit Kosten von Fr. 44'870.- einen Besserabschluss von Fr. 3'130.- aus.

Projekt «Smart Metering» 2016 – Ausbaustufe 1

An seiner Sitzung vom 5. April 2016 stimmte der Gemeinderat der Realisierung des Projektes Smart-Metering (SPM) gemäss dem erarbeiteten Rollout-Konzept der Firma IBG, B. Graf AG, Engineering, St. Gallen, mit detailliertem Systemscheid zu.

In der ersten Ausbaustufe werden sämtliche notwendigen Ausbauarbeiten am Kommunikationsnetz und den Trafostationen vorgenommen. Die Kosten der Ausbaustufe 1 setzen sich daher aus den notwendigen Komponenten für den Ausbau der Trafostationen und Aufwänden für den Aufbau des Kommunikationsnetzes zusammen.

Um die Gesamtfunktion des AIM-Systems zu ermöglichen, wird in den Trafostationen pro Transformator ein Datenkonzentrator verbaut. Die erste Ausbaustufe dient neben dem Aufbau

Häckeldienst der Umwelt- und Naturschutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 19. Oktober 2016 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehricht entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis *spätestens zwei Vortage anzumelden*
Tel. 071 891 49 70 Bauamt
oder 071 891 17 48 Gemeindekanzlei
oder 079 454 92 78, 078 774 92 95

Das Häckselgut wird nicht mitgenommen.

Häckselgebühren

- bis 5 Minuten Fr. 15.-
- bis 10 Minuten Fr. 25.-
- bis 15 Minuten Fr. 35.-
- bis 20 Minuten Fr. 45.-
- Jede weiteren 5 Minuten Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Periodische Reinigung der Schmutzwasserkanäle

Vom 10. bis 12. Oktober 2016 werden durch den Abwasserverband (AVA) Altenrhein, in nachfolgenden Gebieten die Schmutzwasserkanäle gereinigt:

- Salen, Schwarzenegg
- Ebni
- Höchi
- Dicken
- Dorf
- Vorderdorf
- Ochsenwiese

Vorgängig werden im ganzen Gemeindegebiet sämtliche Schmutzwasser-schächte im öffentlichen Netz durch das Gemeindebauamt kontrolliert. Da sich viele dieser Schächte auf privaten Grundstücken befinden, bitten wir die Grundeigentümer/innen um Verständnis für die Ausführung dieser Kontroll- und Reinigungsarbeiten.

Gemeindebauamt Grub AR

des Glasfasernetzes und dem Ausbau der Trafostationen zur Inbetriebnahme des Gesamtsystems.

Dazu gehört auch die Internetverbindung in der Trafostation TS Dorf, die Anbindung ans Rechenzentrum ELOG und Integration ins AIM-System mit Parametrierung der Verrechnungs- und Stammdatenschnittstelle.

Gemäss Systementscheid und dem Rollout-Konzept SPM wird die Lösung mit AIM-Elog realisiert und bedarf zur Umsetzung eines Dienstleistungsvertrags zwischen der Elektrizitätsversorgung Grub AR und der Elog Energielogistik AG, St. Gallen.

Es entstehen dafür folgende

Kosten:

Einmalige Kosten

Rechenzentrum / AIM Fr. 25'000.-
(Initialisierung und Integration, Parametrierung Schnittstelle, Kommunikationsanbindung)

Wiederkehrende Kosten

Betriebspauschale Basissystem Fr. 1'500.-
Nutzungsgebühr ab 101 HH-Zähler Fr. 7'442.-
Kosten im Vollausbau, jährlich Fr. 8'942.-

Der Gemeinderat hat an der Septembersitzung die Dienstleistungsverträge mit der Firma Elog Energielogistik AG, St. Gallen, genehmigt.

Revision Feuerschutzreglement

Der Regierungsrat hat das revidierte Feuerschutzreglement der Gemeinde Grub mit Beschluss vom 30. August 2016 genehmigt. Dieses tritt nun mit dem regierungsrätlichen Beschluss per 30. August 2016 in Kraft. Es ersetzt das Feuerschutzreglement vom 7. Oktober 1996.

Bewilligtes Baugesuch

Baubherrschafft: Elisabeth Sauter, Frauenrüti 316, Grub AR
Bauvorhaben: Neubau Carport mit Anpassung Vorplatz / Ersatz Stützmauer / Kanalisationsanschluss (Anlagen auf Gruber Gemeindegebiet)
Baugrundstück: Parz. Nr. 441, Frauenrüti

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker: **Montag, 10. Oktober 2016**, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende August 1034 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:
Imbolz Christine, Riemen 143
Niederer Stefan, Hartmannsrüti 226
Rupes Karel und *Rupesova geb.*
Brozova Simona, Unterrechstein 616
Sosic Philipp, Am Mattenbach 2
Vetsch Markus und *Vetsch geb.*
Gasser Michelle mit *Timeo*, Dorf 56
Wimmer Grit mit *Maxi*, Hartmannsrüti 226

Schule

Lernteam A Lager in Scuol GR 29.8. bis 2.9.2016

Am Montag Morgen fuhren wir mit dem Postauto und dem Zug Richtung Scuol. Am Mittag kamen wir bei unserem Lagerhaus an. Nach der Zimmereinteilung konnten wir unser Gepäck in unsere Zimmer bringen und unsere Betten beziehen. Am Nachmittag fuhren wir mit der Seilbahn auf den Motta Naluns oberhalb von Scuol, wo wir dann gemütlich mit den Trottinets runter kurvten. Zurück im Lagerhaus hatten wir Zeit für unsere Projektarbeiten. Um etwa 19.00 Uhr gab es dann Abendessen, das die Kochgruppe unter Leitung von Maja Tobler zubereitete.

Am Dienstag mussten wir früh aufstehen, denn wir gingen in den Nationalpark. Um 8.00 Uhr wanderten wir los. Die Park-Rangerin Rosmarie Walter führte uns ins abgeschiedene Val Trupchun. Sie gab uns immer wieder interessante Informationen zum Nationalpark und seiner Tier- und Pflan-

zenwelt. Wir sahen viele Tiere: Murmeltiere, Hirsche, Steinböcke, Gämsen und sogar einen Steinadler. Nach acht anstrengenden Stunden Wandern gönnten wir uns ein Glace. Mit Postauto und Zug ging es zurück ins Lagerhaus. Nach dem kräftezehrenden Tag gingen wir relativ schnell schlafen.

Am Mittwoch begann der Tag mit einer spannenden Führung durch das Schloss Tarasp, wo wir eine kleine Zeitreise erlebten vom kriegerischen Mittelalter bis in die heutige Zeit. Nach dem Mittag wanderten wir an den Moorsee Lai Nair, wo einige ein abkühlendes Bad genossen. Danach durchwanderten wir die schroffe Clemgia-

Schlucht. Anschliessend spielten wir nach dem Abendessen Räuber und Poli.

Nun begann der zweitletzte Tag. Am Morgen hatten wir einen Foto-OL in Scuol und am Nachmittag gingen wir in den Seilpark. Zum Abschluss des Lagers bekamen wir alle Pizza zum Znacht. Nun brach der letzte Tag an. Wir packten unsere Sachen, reinigten das Lagerhaus und richteten unseren Lunch für die Zugfahrt. Als Abschluss gönnten wir uns zwei Stunden im Thermalbad in Scuol. Um 14.45 Uhr ging es dann auch schon wieder mit dem Zug nach Hause. Das Lager war ein tolles Erlebnis für alle und wir danken Herrn und Frau Tobler und Frau Wein für das Organisieren des Lagers und für die Betreuung.

Adrian und Michelle

Lernteam B Klassenlager in Linthal GL 29.8. bis 2.9.2016

Wie jedes Jahr fuhren wir, das Lern- team B, ins Klassenlager. Dieses Mal hatten wir das Ziel: Linthal in Glarus.

Am Montagmorgen trafen wir uns im Dorf, wo wir auf das Postauto in Richtung St. Gallen warteten. In St. Gallen angekommen, beeilten wir uns, damit wir den Zug nach Linthal nicht verpassten. Nach gut drei Stunden Fahrt, kamen wir dann endlich am Bahnhof in Linthal an. Leider hatten wir dann noch eine halbe Stunde Fussmarsch vor uns, da unsere Pfadihütte

irgendwo im Nirgendwo stand. Nach dem Marsch, bezogen wir alle unsere Zimmer. Doch wir hatten keine lange Verschnaufpause. Es hatte geregnet wie aus Strömen, keiner hatte Lust, doch wir mussten dann doch noch in das Dorf und einen OL durchführen und Fragen beantworten wie zum Beispiel «Wie hoch liegt Linthal oder wer ist André Reithebuch?» Nach einiger Zeit gingen wir dann wieder zurück und die Kochgruppe begann Feuer zu machen, damit wir unser Znacht grillieren konnten. Nach einem anstrengenden Tag fielen wir dann alle müde ins Bett und schliefen

durch das Rauschen der Linth, welche direkt neben unserem Haus vorbei floss, ein.

Am Dienstag wurden wir früh Morgens geweckt, weil wir uns bereit stellen mussten, da wir vor hatten drei Stunden aufwärts zu marschieren. Unser Ziel war das autofreie Braunwald. Schon nach der Hälfte hatte niemand mehr Lust weiter zu wandern, da es erstens sehr warm war, und zweitens taten einigen die Füsse weh, weil sie Blasen bekommen hatten.

Nach gut vier Stunden Wanderzeit durften wir uns endlich in der Braunwaldbahn niederlassen und fuhren mit dieser wieder hinunter. Auch an diesem Abend waren wir todmüde, und schliefen tief und fest.

Am Mittwoch hatten wir etwas Cooles vor und zwar wollten wir nach Glarus in die Stadt, dort einen Foto-OL machen und dann hatten wir vor, noch ins Schwimmbad zu gehen. Total überraschend war, dass genau an diesem Tag, alle Bundesräte anwesend waren und sich bereitgestellt haben, Fotos zu

schliessen und Interviews zu geben. Darum sind wir jetzt, unser Lernteam, per Du mit Bundesrat Didier Burkhalter. Nach dieser Aufregung führen wir mit dem Zug in Richtung Badi und erholten uns mit Schwimmen und Rutschen.

Am Donnerstag hatten wir auch was Tolles auf dem Programm, denn wir wollten in einen Kletter-Hochseilgarten und danach mit den Trottinetts den Hügel runter fetzen.

Im Hochseilgarten gab es schwerere und einfachere Posten, die wir aber alle bewältigen konnten. Mit viel Adrenalin und Action, fetzten wir den Hügel mit den Trottinetts runter. Wenn auch nicht ganz unfallfrei, aber gefallen hatte es allen.

Am Freitag stand auch schon die Abreise vor der Tür und das ganze Haus musste geputzt werden. Nach etwas Arbeit, liefen wir ein letztes Mal den Weg von der Pfadiunterkunft runter und genossen noch einmal das laute Rauschen der Linth. Nach drei Stunden Rückfahrt, waren alle glücklich wieder im eigenen Bett schlafen zu können.

Sina Etter und Alessia Schläpfer
2. Sek. Oberstufe Wolfhalden

Lernteam D Klassenlager in Lajoux 29.8. bis 2.9.2016

Am Montagmorgen trat das Lernteam D die Reise nach Lajoux (Jura) an. Trotz eines verpassten Zuges kamen wir mittags in der Westschweiz an. In Tramelan führen wir einen OL durch. Dabei konnten wir unsere Französischkenntnisse unter Beweis stellen. Am Abend erkundeten wir das Lagerhaus. Besonders gefiel uns die Spielhalle. Die Jungs bereiteten feine Tortillas für uns zu.

Mit der Badehose im Gepäck ging es am Dienstag auf zur Kanutour. Das

Lernteam C Klassenlager in Basel 2016

Unser Klassenlager in der Innenstadt von Basel war super! Die Verrückten unter uns radelten schon am Sonntagmorgen von Schaffhausen auf dem Rheinradweg nach Basel. Nach der Riesen-Pizza Aktion am Sonntagabend war die Motivation unserer Radler wieder voll aufgetankt.

Die restlichen Abenteurer unseres Lernteams, bezogen am Montag mit viel Gepäck und begleitet von mehreren Regenschauern das Lagerhaus direkt neben dem St. Jakob-Stadion.

In dieser Woche erlebten wir Unmengen an tollen Abenteuern: kultureller Austausch mit Basler Schul-

klasse, Kurzbesuch im Zoo, Wanderung durch die Rheinsaline, Kunst von und mit Tinguely, Badi mit krasser Rutschbahn, Besichtigung des heiligen Rasens im St. Jakob-Stadion und, und, und ...

Doch das Beste geschah jeweils nach dem Nachessen. Nächtliche Verfolgungsjagden mit Wasserballons bewaffnet, intensive Gespräche und viele persönliche Geschichten. Einige davon werden, für immer versiegelt in unserer Grossfamilie bleiben.

All das wurde von unseren Lerncoaches und dem coolen Motivationsbegleiter Michael Küng betreut. Danke für alles!

Joana Gloor & Lea Sieber,
3. Sek. Oberstufe Wolfhalden/Grub AR

war ein cooles Highlight. Am Anfang war das Steuern der Kanus noch schwierig, doch gegen Ende konnten wir dies alle richtig gut. Am Nachmittag hatten wir die Führung durch ein Felsforschungslabor. Im Lagerhaus zurück, wurde wieder gekocht, gegessen und das Abendprogramm genossen.

Am Mittwoch beschäftigten wir uns mit Solar- und Windkraft am Mont Soleil. Dort wanderten wir und es gab auch wieder eine Führung. Am Abend taten allen die Füsse weh und weil wir Hunger hatten, schmeckte der Riz Kasimir besonders gut.

Am Donnerstag reisten wir in den Hauptort des Kantons Jura, Delémont. Wieder wurde unser Französisch unter Beweis gestellt - und das von Frau Trunz und Herr Hilgers auch ;o).

Wir bestritten einen Sternlauf. Dabei hatten wir Leute zu befragen, sollten Sehenswürdigkeiten finden und zeichnen. Am Mittag ging es weiter in die Badi, was sehr cool war. Nach einer tollen Ping-Pong-Challenge gingen wir ins Bett. Geschlafen haben wir aber nur wenig.

Die Zeit verging rasend schnell und am Freitag mussten wir das schöne Lagerhaus bereits verlassen. Es wurde davor alles geputzt und aufgeräumt und wir traten gegen Mittag die Heimreise an. In Zürich trafen wir das Lernteam C, worüber wir uns auch alle sehr gefreut haben. Müde und mit vielen Eindrücken sind wir gegen 17 Uhr zuhause angekommen. Wir freuen uns auf das nächste Lager.

Mirjam Breitenmoser
Tonia Rechseiner

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med.dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt

Ausgebildet an der
**Universität
Zürich**

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober '16 Rosental. Das Kino.

Sa 1.10. 17:15	Maggie's Plan	16/14	E/d
Sa 1.10. 20:15	Vor der Morgenröte	8/6	D
So 2.10. 15:00	Conni & Co.	6/4	D
So 2.10. 19:15	El Olivio	8/6	Span/d
Di 4.10. 20:15	Maggie's Plan	16/14	E/d
Fr 7.10. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 7.10. 20:15	CINEMA ITALIANO: Lea	16/16	I/d
Sa 8.10. 17:15	Vor der Morgenröte	8/6	D
Sa 8.10. 20:15	Captain Fantastic	12/10	E/d
So 9.10. 15:00	The Secret Life of Pets	6/4	D
So 9.10. 19:15	Das Licht zwischen den Meeren	12/10	D
Di 11.10. 14:15	Kinomol: Schellenursli	6/4	dialekt
Di 11.10. 20:15	Frantz	12/10	D
Fr 14.10. 20:15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann	8/6	dialekt
Sa 15.10. 17:15	El Olivio	8/6	Span/d
Sa 15.10. 20:15	Das Licht zwischen den Meeren	12/10	D
So 16.10. 15:00	Conni & Co.	6/4	D
So 16.10. 19:15	The Beatles – Eight Days a Week	12/10	E/d
Di 18.10. 20:15	CINEMA ITALIANO: Lea	16/16	I/d
Fr 21.10. 20:15	Tschick	12/10	D
Sa 22.10. 17:15	Médecin de campagne	8/6	F/d
Sa 22.10. 20:15	Frantz	12/10	D
So 23.10. 15:00	Finding Dory	6/4	D
So 23.10. 19:15	Alpzyt	8/6	dialekt
Di 25.10. 14:15	Kinomol: Ein Herz und eine Krone	12/10	D
Di 25.10. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di 25.10. 20:15	The Beatles – Eight Days a Week	12/10	E/d
Mi 26.10. 20:15	Cinéclub: 45 Years	16/16	OV
Fr 28.10. 20:15	Das Licht zwischen den Meeren	12/10	D
Sa 29.10. 17:15	Filmhit vom September		
Sa 29.10. 20:15	Tschick	12/10	D
So 30.10. 10:00	KinoKlassik: Die Zauberflöte		OV/d
So 30.10. 15:00	Finding Dory	6/4	D
So 30.10. 19:15	Médecin de campagne	8/6	F/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kino Rosental goes classic

Das Landkino Rosental in Heiden – seines Zeichens das älteste Lichtspieltheater im Appenzellerland – wird ab Herbst 2016 ein neues Format einführen: Klassische Werke im Kino.

Neu werden im Kino Rosental ab Oktober an ausgesuchten Sonntagmorgen beliebte Highlights aus allen Opernhäusern der Welt aufgeführt. Es werden Operetten, Opern, Ballettstücke – aber auch Musicals – im Programm aufgenommen. Die Veranstalter bieten eine fachkundige Einführung zu jedem Stück, somit wird der Zugang zu diesen klassischen Werken einfach und verständlich. Und wie in den grossen Schauspielhäusern werden neben den musikalischen Genüssen auch kulinarische Leckerbissen an diesen Matinées serviert.

Das *KlassiKino* startet am 30. Oktober mit der wohl bekanntesten Oper schlechthin: der *Zauberflöte* von Wolfgang Amadeus Mozart.

Am 4. Dezember folgt dann die *Fledermaus* von Johann Strauss. Die Matinées beginnen jeweils um 10.00 Uhr. Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch.

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)
Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Sport, Spass und Freundschaft für 13- und 14-Jährige

Das grösste J+S Schneesportlager des Landes verzaubert Jahr für Jahr 600 Jugendliche aus der ganzen Schweiz und dem Ausland. Hunderte von Kindern im Alter von 13 und 14 Jahren melden sich jedes Jahr für das traditionelle Jugendskilager (Juskila) an der Lenk/BE an. Junge Menschen aus allen Schweizer Kantonen sowie aus dem Ausland finden vom 1. bis 8. Januar 2017 im Juskila zusammen und erleben eine Woche Schneesport, Spass und Geselligkeit. Dank vielen Sponsoren sowie unzähligen freiwilligen Leiterinnen und Leiter wird das Schneesportlager erst möglich.

Das Los entscheidet

Für das Juskila 2017 sind Jugendliche mit den Jahrgängen 2002/03 zugelassen. Wer zu den 600 Glückspilzen gehört, die ein unvergessliches Lager im Berner Oberland geniessen dürfen, entscheidet jeweils das Los. In diesem Jahr ist der Kanton Appenzell Ausserrhoden Juskila-Patronatskanton. Dieser wird durch den Skiclub Bühler vertreten, welcher die Auslosung der teilnahmeberechtigten Mädchen und Knaben aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden übernimmt. Am Samstag, 5. November 2016, werden sämtliche, angemeldeten Jugendlichen des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur Auslosung eingeladen. Für die Promotionsveranstaltung mit Sport, Spiel und Spass ist die ganze Familie willkommen.

Anmeldung und weitere Infos unter:
www.swiss-ski.ch/breitensport/juskila-camps/juskila.html
www.skiclubbuehler.ch

Programm Promotionsveranstaltung vom Samstag, 5. November 2016

- 13.00 - 16.00 Spiel, Sport und Spass für die ganze Familie (Bubble-Fun, Kanonenrohr, Slackline, Bob anschieben, Streetcurling, Biathlon ...)
- 16.00 - 17.00 Auslosung Juskila

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Eggersrieter

Oktoberfest

**Samstag,
29. Oktober 2016**
Schulhaus Eggersriet

19.30 Uhr O'zapft is!

Ab 21.30 Uhr

**Die Jungen
THIERSEER**

Sitzplatzreservation:
reservation@eggersrieteroktoberfest.ch

Eintritt CHF 10.-

Weitere Infos:
www.eggersrieteroktoberfest.ch

Schützengarten
Das vortreffliche Bier.

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Kinder

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

ab 25. Oktober 2016
bis 4. April 2017

Wenn Du zwischen **8 und 16 Jahren alt** bist,
dann...

Komm auch Du!

Durchführung bei mind. 10 Anmeldungen

Hallen- und Aussenschuhe mitnehmen!

Anmeldungen an:
Stephan Bischof
Tel. 071 891 66 31

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Wozu Wasser sparen?

Den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen flattert derzeit ein Gutschein in den Briefkasten, um günstig eine wassersparende Duschbrause zu bestellen. Und warum soll ich Wasser sparen wollen?

Wir haben in der Schweiz genügend Wasservorräte. Dennoch lohnt sich ein präziserer Blick. Oder wussten Sie, dass das warme Duschwasser täglich mehr Energie verbraucht als alle elektrischen Geräte und das Licht in einem Haushalt? Den grössten Anteil des Warmwassers brauchen wir beim Duschen: nämlich bis zu 100 Liter Wasser für einmal duschen. Es lohnt sich also, den Durchfluss zu drosseln und so - ohne Komfortverlust - Warmwasser zu sparen. Dabei lacht nicht nur die Umwelt. Auch unser Portemonnaie freut sich. Je nach Duschverhalten können wir 50 bis 300 Franken pro Jahr sparen.

Ein Schritt von vielen

Warum werden die Gutscheine verteilt? Die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen sind gemeinsam auf dem Weg zur AüB-Energie-Region. Die Zertifizierung ist für das Frühjahr 2017 geplant. Das Energiestadt-Label ist jedoch nicht gratis. Es bedingt, dass die Region aktiv wird (oder bleibt). Deshalb ist die AüB-Energie-Region dabei, ein Aktivitätenprogramm zu erarbeiten. Eine von knapp 50 geplanten Massnahmen ist die Sensibilisierung der Bevölkerung, den eigenen Energieverbrauch zu senken. Die Duschbrausen-Aktion ist eine von vielen Möglichkeiten, dies zu tun. Jetzt sind Sie dran! Machen Sie mit und bestellen sich eine wassersparende Duschbrause!

Nachhaltige Energiepolitik

Die Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute und Walzenhausen streben zusammen mit Heiden, das bereits Energiestadt ist, die gemeinsame Zertifizierung als

AüB-Energie-Region an. Sie wollen eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorleben und umsetzen. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energiestadt-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden,
www.AüB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aub.ch
Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

«Senken Sie den eigenen Energieverbrauch mit einer wassersparenden Duschbrause.»

Sparbrausen: Mit einem Handgriff sparen

«Ihr Handgriff spart»: mit dieser Aktion bietet der Verein Energie AR/AI die Möglichkeit, einfach und clever Wasser, Energie und CO₂ einzusparen. Die Haushalte unserer Gemeinde können von Sparbrausen zum Preis von 10 Franken profitieren.

Öffnen wir einen Wasserhahn, so denken wir wohl kaum daran, dass neben Wasser auch Energie aus dem Hahn «fliesst». Vor allem die Aufbereitung des warmen Wassers ist mit Energieaufwand verbunden. Durch den Einsatz von Wasser sparenden Duschbrausen lässt sich der Wasserverbrauch ohne Komforteinbusse um bis zu 50 % senken. Im durchschnittlichen Haushalt können so jährlich rund 800 Kilowattstunden (kWh) Energie gespart werden. Wird das Warmwasser mit Strom erzeugt, entspricht diese Einsparung rund dem fünffachen Stromverbrauch eines modernen Kühlschranks (Effizienzklasse A+++). Erfolgt die Aufbereitung mit Gas oder Heizöl werden rund 200 kg CO₂-Emissionen vermieden. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt: Ende Jahr bleiben aufgrund des geringeren Energie- und Wasserverbrauches zwischen 50 und 300 Franken mehr in der Haushaltskasse.

Einfach und clever sparen

Der Verein Energie AR/AI unterstützt in Zusammenarbeit mit der Stiftung KliK (Klimaschutz und CO₂-Kompensation) und mit ProKilowatt den Bezug von sparsamen Brausen finanziell je nach Art der Warmwasseraufbereitung in einem Haushalt. So kommt die Bevölkerung unserer Gemeinde in den Genuss eines attraktiven Preises. Pro Haushalt kann eine Duschbrause im Wert von 37 Franken zum Sparpreis von nur 10 Franken bezogen werden. Diese Aktion, die bis Ende Dezember 2016 läuft, ermöglicht es, einen persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Dabei ist das Engagement für einmal nicht mit Verzicht verbunden, sondern clever und einfach: Sparbrause bestellen, in der Dusche mit einem Handgriff einsetzen und Gross und Klein spart Wasser sowie Energie und schont gleichzeitig die Umwelt.

In den nächsten Tagen erhalten alle Haushalte einen Flyer mit Bestellkarte. Die Brausen können mit der Geschäftsantwortkarte oder online unter www.sinum.com/bestellung/energie-arundai/ bezogen werden.

Aus Effizienzgründen werden die Brausen mit Rechnung und Einzahlungsschein an voraussichtlich zwei Terminen per Post zugestellt.

Geführte Wanderungen im Oktober

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Kronberg

Eine Bergwanderung findet am **Sams- tag, 8. Oktober** unter der Leitung von Marie-Luise Rusch statt. Treffpunkt ist um 8.55 Uhr bei der Steinfluh (985 m), Postautohaltestelle an der Strecke Urnäsch-Schwägalp. Von dort geht der Aufstieg über die Petersalp (1589 m) zum Kronberg (1663 m). Der Abstieg erfolgt über die Jakobsalp (1510 m) und Eugst (1068 m) zum Endpunkt Jakobsbad. Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden und die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Fähnere

Am **Samstag, 22. Oktober** ist wiederum eine mittelschwere Wanderung im Gebirge angesagt. Auf dem Hohen Kasten (1795 m) trifft man sich um 9.15 Uhr. Die Wanderleiterin Marie Luise Rusch führt von dort auf dem Bergweg über den Kamor (1751 m) zum Fähnereispitz (1332 m). Über das Egli (1192 m) geht es hinunter zum Endziel Appenzell (780 m). Die Wan-

derzeit beträgt 4 Stunden. Verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Schlusswanderung

Der Abschluss der Wandersaison bildet jeweils die Schlusswanderung. Diese wird am **Dienstag, 25. Oktober** im Gebiet rund um Oberegg durchgeführt. Besammlung ist um 13.15 Uhr auf dem Kirchplatz in Oberegg. Der Wanderleiter Josef Schmid wird die Route der Witterung anpassen. Im Anschluss nach der 2-stündigen Wanderung findet für die VAW-Mitglieder ein Jassturnier statt und anschliessend wird das fakultative Essen gemeinsam eingenommen.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00

www.appenzeller-wanderwege.ch

Projektsänger für Adventskonzerte gesucht

Der Männerchor Heiden führt unter der Leitung von Michael Schläpfer am 10. und 11. Dezember 2016 zusammen mit dem Schülerchor Heiden, dem Kinderchor tutti frutti Mörschwil, dem Kinderchor Wittenbach, dem Frauenchor sinGALLinas sowie dem Orchester Camerata Salonistica zwei **Adventskonzerte** durch.

Sie finden in der Evang. Kirche Heiligkreuz **St. Gallen** resp. in der Evang. Kirche **Heiden** statt.

Die rund 30 «Häädler Sängere» suchen aus diesem Grund **Projektsänger, die frei von einer Vereinsverpflichtung sind**. Wir freuen uns, sangesfreudige Männer an einer Schnupperprobe zu begrüssen. Interessierte Sängere werden auf Wunsch gerne abgeholt. Die Proben finden ab sofort jeweils am Montag, von 20.15 bis 22.00 Uhr im Schulhaus Dorf, Heiden statt.

Auskunft: Valentin Volkart, Präsident
Obere Täschenstrasse 4, 9410 Heiden
Telefon 071 891 53 62
v.volkart@bluewin.ch
www.maennerchor-heiden.ch

Einwohnerverein Grub AR

Änderung im Jahresprogramm

Der **Racletteplausch im Skiliftstöbli** findet anstatt am 19. November 2016

neu am 5. November 2016 um 18.30 Uhr statt.

Um Anmeldung wird gebeten bis zum 29. Oktober 2016 an Irene Egli unter Telefon 071 891 45 56 oder irene.egli@hotmail.ch

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
611	Freitag, 14.10.2016	Freitag, 28.10.2016
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

50 Jahre Skilift Grub-Kaien AG

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Am 11. Juni 1965 fand sich das Gründerkomitee der Skilift Grub-Kaien AG zur ersten Sitzung zusammen. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Schon am 23. Dezember 1966 wurde der Skilift in Betrieb genommen. Ich erinnere mich noch ganz genau. Es war ein trüber, kalter Wintertag, es schneite leicht und der ganze Hang war in Nebel gehüllt. Nach langer Wartezeit durfte ich mit meinem Vater das erste Mal zur Bergstation hinauf fahren. Oben angelangt war von einer Piste keine Spur zu sehen. Wir Kinder kämpften uns zusammen im Tiefschnee dem Tal entgegen. Mehr als drei Bergfahrten an einem Nachmittag waren damals nicht möglich. Aber es herrschte eine «Skiverrückte» Zeit. Die ganze Nation fuhr Ski und die Skilifte hatten eine goldene Epoche. Kein einziges Kind in der Schule konnte nicht Ski fahren, es war die Sportart.

Der erste Verwaltungsrat war nicht nur ein Pionier, sondern er handelte auch mit grosser Weitsicht. Wo andere Unternehmen verschwenderisch mit dem Geld umgingen, legte er Reserven für schlechtere Zeiten an. Er achtete auch immer darauf, dass die Anlage auf dem neusten Stand war. Deshalb konnte er der zweiten Generation eine gesunde AG übergeben.

Auch die zweite Generation arbeitete mit den gleichen Grundsätzen weiter und investierte in den letzten 25 Jahren nahezu 250'000 Franken in die Sicherheit und den Unterhalt der Anlage. Dies geschah bis vor wenigen Jahren noch aus eigener Kraft. Die Situation änderte sich jedoch später. Die Winter wurden immer kürzer oder es gab gar keinen Schnee. Das Freizeitverhalten der Gesellschaft änderte sich ebenfalls und der Skisport stand nicht mehr an erster Stelle.

Der Verwaltungsrat stand vor drei Jahren vor einer schwierigen Situation. Es gab nur noch diese zwei Möglichkeiten: die Anlage zu liquidieren oder die ganze Sache nicht mehr nur vom Skiliftbetrieb abhängig zu machen. Er hat sich für den zweiten Weg entschieden. Die Fixkosten sollten durch Bügelwerbung und Sponsoren gedeckt werden. Zusätzliche Einnahmen sollten aus einer kleinen Beiz erwirtschaftet werden.

Jetzt drei Jahre später haben wir für alle Bügel eine Patenschaft sowie eine Tafel voll von Sponsoren zur Deckung der jährlichen Fixkosten. Im Dezember 2015 durften wir unser Skiliftstöbli in Betrieb nehmen. In der Zwischenzeit hat sich unsere Besenbeiz zu einem beliebten Treffpunkt der Gruber Bevölkerung und von Gästen aus nah und fern entwickelt.

Obne die grosse Unterstützung durch Sponsoren, Gönner, die Gemeinde GrubAR und Ihnen wäre dies alles nicht möglich gewesen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Wir feiern am 2./3. Dezember 2016 «50 Jahre Skilift Grub-Kaien AG». Es würde uns sehr freuen, wenn wir Sie am 3. Dezember in unserem Skiliftstöbli und dem beheizten Festzelt begrüßen dürften. Weitere Informationen zu diesem Anlass finden Sie im nächsten Blickpunkt.

*Skilift Grub-Kaien AG
René Lanker, Präsident VR*

Kreuzworträtsel

Lösung Seite 15

Riechstoff	Balkenträger (Figur)	US-Filmstar (Keanu)		ehem. span. Exklave (Afrika)	früher, ehemals		Handy-Kurzmitteilung		bunter Tropenvogel	in der Lage	franz.: Luft
							europ. Fussballbund (Abk.)				
Netzballsport			5				franz. Departements-hptst.		Dreifingerfaulter		
				Laubbaum, Zierbaum		bildender Künstler				7	
Schwermetall			ein Kontinent						Ort im Surselva		Gepäckstück der Matrosen
			2			Wühlmausart		Präposition	1		
Gehilfe auf dem Bauernhof			linksrhein. Mittelgebirge		Garant						
weiblicher Kurier	griechische Meer-nympe	Ver-mächtnisemp-fängerin					6	Erdzeitalter		tödlich	
				8	früheres Damen-zimmer		Oberengadiner Winter-sportort				
dt. Telefon-Konzern		Zünd-schnur		ital.: Basel					Frauen-name	ehem. portug. Gebiet in China	
			4								
				einheim. Karpfen-fisch		kauka-sische Teppich-art					
nicht fleissig			hoher Marine-offizier								Ort am Pfannen-stiel
Fremd-wortteil: Italien						span.: nein		Abk.: laufender Monat		Abk.: Neutron	
			Har-monie				3				
Ab-schieds-gruss		Wasser-bewegung									
1	2	3	4	5	6	7	8				

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Dr. med. S. Graf, 9035 Grub AR

Wir machen Herbstferien vom **Samstag 08.10.2016 bis und mit Mittwoch 23.10.2016**

Unsere Vertretung:
Frau Dr. med. Britta Hafner, Heiden
Tel. 071 891 66 91

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willj-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Grünzeugsammelstelle Grub AR

Öffnungszeiten: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals Montag, 7. November 2016

Es ist wie bei der Kehrlichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.
Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

MALER FÄH malt
frische fröhliche Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

bfu-Sicherheitstipp «Reiten»

Sicher im Sattel und im Umgang mit dem Pferd

Beim Reiten stehen Sport, Natur und die Liebe zum Tier in Einklang. Eine Kombination, die vor allem das weibliche Geschlecht fasziniert. Jährlich verunfallen in der Schweiz im Schnitt über 8000 Personen, meist Frauen, beim Pferdesport. Zwei dieser Fälle enden tödlich. Verletzungen nach Reitunfällen sind oft schwer und in den meisten Fällen die Folge von Stürzen. Verletzungen im Bereich des Rumpfs und der Wirbelsäule machen den grössten Anteil aus, bei Unfällen mit Kindern und solchen mit Todesfolge sind Kopfverletzungen häufiger.

Tipps:

- Erlernen Sie den Umgang mit Pferden und das Reiten in einem fachlich kompetenten Reitbetrieb oder Verein.
- Tragen Sie beim Führen und Ausreiten Reithelm, Reitstiefel, Handschuhe und Schutzweste.
- Kontrollieren Sie regelmässig Zaumzeug, Sattel und Steigbügel.
- Unternehmen Sie Ausritte nicht allein und tragen Sie ein Mobiltelefon auf sich.
- Vergessen Sie nicht, dass Verhalten und Reaktionen von Pferden manchmal unberechenbar sind.

In unserer Broschüre 3.148 «Reiten» finden Sie noch viel mehr Informationen: www.bestellen.bfu.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Entsorgungsstelle

Recyclen Sie Ihre Abfälle

Sortieren Sie Ihren Abfall: Recyclen Sie Papier, Glas, Metall, Grünzeug und Plastik und entsorgen Sie alles fachgerecht. Hilfestellung gibt auch die Abfall-Info unserer Gemeinde. Je besser getrennt und sauberer der Abfall, desto leichter lässt er sich rezyklieren.

Ihre UNSK

Vor 30 Jahren in Grub
Einsturz der Turnballendecke befürchtet

Vor dreissig Jahren, im Jahr 1986, bewegte die eine leichte Durchbiegung aufweisende Turnhallendecke die Gemüter. Die im August erfolgte Überprüfung durch Fachleute der eidgenössischen Materialprüfungsanstalt (EMPA) ergab, dass keine Einsturzgefahr bestehe.

Am 3. Februar wurde in der Alterssiedlung Weiherwies eine Pflegestation eröffnet. Dies als Aussenstelle des regionalen Pflegeheims in Heiden, das damals zu wenige Plätze aufwies.

Am 4. Mai bewilligte die Stimmbürgerschaft einen Kredit von 136 000 Franken, bestimmt für eine neue elektronische Trefferanzeige im Schützenhaus Riemen.

Zum Nachfolger des am 30. August im Alter von 43 Jahren verstorbenen Lehrers Peter Meile wurde Felix Meier gewählt.

30 Jahre Dorfmetzgerei

Für die dreissigjährige erfolgreiche Führung der Dorfmetzgerei wurden Doris und Willi Fuchs vom örtlichen Verein für Berufs- und Schulbildung mit der Übergabe einer Wappenscheibe geehrt.

Das Hotel-Restaurant «Ochsen» erhielt als vielbewundertes Schmuckstück ein Schild aus der renommierten Kunstschmiede-Werkstatt Aigner und Büchel, Altstätten.

Am ehemaligen Bürgerheim in der Frauenrütli konnte die Fassadenrenovation abgeschlossen werden, für die der Gemeinderat zu Lasten der Investitionsrechnung einen Kredit von 92 000 Franken bewilligt hatte.

Neuer Zivilschutz-Ortschef

Nach 14jähriger Tätigkeit reichte Gemeindehauptmann Heinz Keller seinen Rücktritt als Zivilschutz-Ortschef ein. Seine Nachfolge trat Edwin Niederer, Vorderdorf, an.

Ivo Mühleis, Dirigent der Musikgesellschaft, schloss die Ausbildung zum Regimentspielführer ab und wurde zum Präsidenten der Musikkommission des Kantonalen Musikverbandes gewählt.

Der Zimmerschützenverein feierte sein 100jähriges Bestehen.

Die auf Initiative von Gerti Haymoz-Heuberger, Riemen, neugegründete «Theatergruppe Vorderland» führte im «Bären» das Stück «Spuk im Schlössli» auf.

«Rossbüchel»-Kauf abgelehnt

In den 1980er Jahren sorgte das Restaurant «Rossbüchel» in Grub SG immer wieder für Schlagzeilen. 1985 und 1986 war das Haus geschlossen. Im März 1986 lehnte die Stimmbürgerschaft von Eggersriet-Grub SG den Kauf der Liegenschaft zum Preise von 1,4 Millionen Franken im Verhältnis 2:1 deutlich ab.

1986 wurde der «Ochsen» mit einem prachtvollen Wirtsbauusschild passend geschmückt.

Text und Bild:
Peter Eggenberger

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
 9402 Mörschwil
 Telefon 071 868 70 70

Grosse Forst- und Landmaschinen-Ausstellung

Raup-Trac-show!
 Mehr Infos auf der Website.

Samstag, 8. Oktober 2016

ab 09:30 Uhr Festwirtschaft, Jubiläumsausstellung und Hüpfburg
 ab 19:00 Uhr Unterhaltung mit dem Alpen Zick Zack, Barbetrieb

Sonntag, 9. Oktober 2016

ab 09:30 Uhr Jubiläumsausstellung
 ab 11:00 Uhr Frühschoppenkonzert Musikgesellschaft Eggersriet

www.martin-alther.ch

Lösung von Seite 12

Lösungswort: **BEKENNEN**

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
 079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
 Tel. 071 891 19 32
 info@muldenprofi.ch
 www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
 Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Freitag
7. Oktober**

Saalöffnung und Nachtessen
ab 19 Uhr
Konzertbeginn
20 Uhr
Eintritt
20.- Fr.
keine Reservation möglich

Musik
im Hirschen

Die Stegreifler entstanden vor mehr als 30 Jahren an einer Musikunterhaltung der Musikgesellschaft Grub AR. Ihr breitgefächertes Repertoire schliesst Volksmusik, Böhmisches Titel, Oberkrainer, Schlager, Evergreens bis hin zu Swing- und Dixieland ein. Lassen Sie sich musikalisch und kulinarisch verwöhnen!

EINE KULTURVERANSTALTUNG DES VERKEHRSVEREINS EGGERSRIET-GRUB

Vor 60 Jahren wurde der Kursaal abgebrochen

In Heiden wurde im September 1956 der monumentale Kursaal abgebrochen. Das vielbestaunte touristische Wahrzeichen hatte die damals zu den führenden Ostschweizer Kurorten gehörende Gemeinde während Jahrzehnten geprägt.

Nach dem Dorfbrand von 1838 begann Heidens Aufstieg zum Kurort. Wie in Gais und Weissbad wurden nun auch in der Vorderländer Metropole Molkenkuren angeboten. Die 1869 gegründete Kurgesellschaft setzte sich intensiv für den Bau eines Kursaals ein. In der Folge entstand ein monumentales Bauwerk in maurischem Stil, das im Jahre 1874 eingeweiht wurde. Jahrzehnte später erwies sich der Kursaal als sanierungsbedürftig. 1937 wurde ein Umbau in Etappen beschlossen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 verhinderte aber dieses Vorhaben. Ab Ende der 1940er Jahre erfolgte die Planung eines Neubaus, der nach dem Abbruch des alten Kursaals verwirklicht wurde. Der neue heutige Kursaal konnte am 27. Juni 1957 eingeweiht werden.

Vor 60 Jahren wurde in Heiden der monumentale, «Laubsägelpalast» genannte Kursaal aus dem Jahre 1874 abgebrochen.

Text und Bild:
Peter Eggenberger

Bibliofreak-Wettbewerb der Bibliothek Heiden/Grub

Die Gewinner des Wettbewerbes anlässlich der Bibliofreak-Kampagne stehen fest! Es galt dabei zu schätzen, wie viele Seiten unser Bücherturm im Eingang enthielt. Die korrekte Anzahl wäre 6461 Seiten gewesen. Mit 6500 war die Gewinnerin mit einer Differenz von 39 Seiten dieser Zahl am nächsten. Wir gratulieren insbesondere Aurora Rashiti aus Heiden, aber auch allen anderen Preisgebern!

1. Platz: Aurora Rashiti, Heiden
2. Platz: Friedrich Lampart, Heiden
3. Platz: Beatrice Sonderegger, Heiden
4. Platz: Livia Alther, Heiden
5. Platz: Yaara Nauer, Heiden
6. Platz: Shanin Nguyen, Heiden
7. Platz: Jacqueline Streule, Heiden
8. Platz: Simao Maniche, Heiden
9. Platz: Lenia Streule, Heiden
10. Platz: Livia Fiechter, Heiden

Wir freuen uns über die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserem Wettbewerb und hoffen, weiterhin viele Bibliofreaks in unserer Bibliothek mit Geschichten und Informationen versorgen dürfen.

Simone Vial

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Mi – 19. Oktober 2016, Psychiatrisches Zentrum AR Angst haben, trotzdem Schritte wagen

Dr. med. univ. Christian Eder, Leitender Arzt Ambulante Psychiatrische Dienste, Psychiatrisches Zentrum AR

Mi – 9. November 2016, Spital Heiden Arthrose der grossen Gelenke

Cem Dilan, Oberarzt mbF, Departement für Chirurgie SVAR

Mi – 23. November 2016, Spital Herisau Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen?

Geert Deriks, Stv. Leiter Physiotherapie, Spital Herisau

Mi – 18. Januar 2017, Spital Heiden Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?

Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

Mi – 15. Februar 2017, Psychiatrisches Zentrum AR Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können

Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

www.spitalverbund.ch

**Vienschau 2016
Heiden/Grub**

Am Samstag 1. Oktober findet auf dem Schauplatz Bären in Heiden die traditionelle Vienschau der Gemeinden Heiden und Grub statt. Ungefähr 10 Bauern werden mit ihren etwa 300 Stück Vieh auf den Schauplatz auffahren.

Die wunderbare Auffuhr der Tiere, nach sennischer oder oberländer Art, beginnt um ca. 9.15 Uhr. Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen, werden am Nachmittag die Tagespreise der Vienschau Heiden/Grub vergeben. Als besonderes Ereignis findet heuer der Vorderländer Gemeinschaftscup bei uns in Heiden statt. Daneben lockt der Bauernmarkt im Dorf. Für Gross und Klein stehen Gratis-Rösslifahrten durchs Biedermeierdorf bereit. Für das leibliche Wohl sorgen Marktstände, das Restaurant Bären und das Vienschaubeizli.

Der öffentliche Schauabend findet heuer in der Turnhalle Grub statt. Ab 20.15 Uhr findet die Prämierung mit musikalischer Umrahmung, Tombola und Barbetrieb statt. Die Bevölkerung ist zur Vienschau und zum Schauabend herzlich eingeladen.

Im Namen der Vienschau Heiden/Grub
Michael Eugster

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

- Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
- Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Tel 143

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im August 2016

Der erste Tag des Monats litt anfänglich unter den Nachwehen des heftigen Gewitters vom Vortag. Bis zur Vesperzeit hielt sich bei einer Temperatur um die 16 °C eine zähe Wolkendecke, die sich gegen Abend auflöste. Die Sonne erwärmte die Luft um mehrere Grade, so dass die nationale Festlichkeit mit Höhenfeuer und Feuerwerke unter sternklarem Himmel leuchten durfte. Eine schwache Warmfront beherrschte das Wetter bis zum Dritten. Allerdings blieb es bei teils bedecktem Himmel noch trocken. Anderntags wurde von den Wetterdiensten eine Unwetterwarnung herausgegeben. Nun war es eine aus Frankreich herziehende Kaltfront, welche über unserem Land Sturm und Starkregen auslösen dürfte. So war es dann auch. In den ersten Nachtstunden öffneten sich die Schleusen und Böen getriebener Regen rauschte auf den Dächern. Bis zum Abend des Fünften sammelten sich hierorts 74 mm Wasser im Messgerät. Dann aber kündigte sich «Daniel» an. Ein Hoch dieses Namens brachte bis zum Siebten das sonnige Sommerwetter zurück, welches lediglich durch einen verregneten Neunten für Abwechslung sorgte. So hielt sich das Wetter bei Tagestemperaturen um die 25 °C bis zum 18., als zwei Gewitterzellen mit Blitz und Donner sich über unsere Region ostwärts schoben und den Vollmond für einige Zeit hinter dem Vorhang versteckten. Bevor das Hoch «Gerd» am 22. zum Zuge kam, setzte sich der 21. als ordentlicher Regentag durch. Dann aber hielt sich das Wetter während der übrigen Monatstage recht passabel. Der höchste Temperaturwert durfte am 27. mit 29,4 °C notiert werden. Der Zenit der Sonne senkte sich und die merklich frühere Abenddämmerung liessen einem einen Blick zur Uhr werfen. Seit jeher wird der Monat August, der seinen Namen vom römischen Kaiser Augustus erhalten hat, zu Recht als «Tagdieb» qualifiziert. Zu beklagen ist das Augustwetter keinesfalls. Es brachte uns zwanzig Sonnen- und acht naturfreundliche Regentage, die uns insgesamt 139,2 Liter pro Quadratmeter brachten und somit etwas weniger als im August des Vorjahres, als 158,2 Liter gemessen wurden.

Kampf dem Hotelsterben

43 Jahre wirten im «Ochsen» – und jetzt?

Seit vollen 43 Jahren führen Erich und Luise Högger das Hotel-Restaurant «Ochsen» im Gruber Ortszentrum. Das Ehepaar ist jetzt im Pensionsalter und möchte sich langsam zurückziehen. Droht dem «Ochsen» in Bälde auch das Aus?

Innerhalb kurzer Zeit sind in der Region Vorderland namhafte, mit Restaurants kombinierte Hotelbetriebe geschlossen worden. Verschwunden sind die «Sunnematt» samt «Häädlerstube», das «Nord» und die «Walhalla» in Heiden, der «Löwen» in Rehetobel, der «Seeblick» in Wienacht und das Hotel Walzenhausen. «Dieses Schicksal möchten wir dem «Ochsen» ersparen, zumal Hotelzimmer in der Region rar geworden sind», sagen Erich und Luise Högger, deren Hotel fünf Appartements, drei Doppel- und zwei Einzelmzimmer umfasst. Einer guten Nachfrage erfreuen sich aber auch das Restaurant und der Saal.

Hotelsterben im Vorderland: Luise und Erich Högger setzen alles daran, dass der Gruber «Ochsen» von dieser bedauerlichen Entwicklung verschont bleibt. Text und Bild: Peter Eggenberger

Eine sichere Existenz

Seit der Betriebsübernahme im Jahre 1973 haben Höggers immer wieder investiert und die Gebäulichkeiten «im Schuss» gehalten. Leider lässt sich für die Nachfolge keine familieninterne Lösung finden. «Wir sind überzeugt, dass der «Ochsen» qualifizierten Wirtsleuten eine sichere Existenz bietet», erklärt das Ehepaar, das bei etwas eingeschränkten Öffnungszeiten noch immer mit Herzblut tätig ist. Jetzt aber muss die Nachfolge gezielt aufgegleist werden, soll der «Ochsen» auch in Zukunft zu den sicheren Werten im Angebot der Gemeinde Grub und der Tourismusregion Appenzeller Vorderland gehören.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 2. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Taufe von Lio Frischknecht, Eggersriet
Kollekte: Gassenküche SG

Sonntag, 9. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Protestantischer Hilfsverein Appenzell

Sonntag, 16. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Schweizer Flüchtlingshilfe

Sonntag, 23. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Tambanevana

**Sonntag, 30. Oktober
Einsetzungs-Gottesdienst von
Pfarrer Carlos Ferrer**

17.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Kirchenrätin Pfrn. Corinna Boldt und Pfr. Carlos Ferrer
Mitwirkende: Grueberchörli und die Kind of Blue Band
Anschliessend Apéro
Kollekte: Schweizer Kirchen im Ausland

**Musikalische Träumereien mit
Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

14. und 28. Oktober, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies.
Präsentiert von: Erika Imholz und Carlos Ferrer, am 14. Oktober mit Pfr. René Häfelfinger

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit (6. und 27. Oktober) ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Seniorenachmittag

Dienstag, 25. Oktober,
14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies Grub

**Ferienabwesenheit des
Pfarrers**

Pfr. Carlos Ferrer ist vom **8. – 14. Oktober** in den Ferien. Im Notfall vertritt ihn: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Tel. 071 755 59 51 oder Tel. 079 285 25 57

**Gemeindereise nach Island
15. – 22. Oktober**

Die Stellvertretung während der Islandreise übernimmt: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Tel. 071 755 59 51 oder Tel. 079 285 25 57

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR.
Anschliessend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 26. Oktober 2016: „Dogma“ (1999)

Zwei in Ungnade und nach Wisconsin verbannte gefallene Engel versuchen durch ein dogmatisches Schlupfloch wieder in den Himmel zu kommen.
Die Komödie ist zugleich respektvoll und respektlos in dem wie sie die öffentliche Religion, vor allem die römisch-katholische Kirche, angreift und andererseits die Glaubenszweifel und Standhaftigkeit normaler Menschen würdigt. Mittelpunkt dieses intelligenten und durchdachten Filmes ist die Frage nach der Unfehlbarkeit Gottes (und der Kirche) die alle Kreationen zu beenden droht, sollte es sich herausstellen, dass Gott (und die Kirche) doch nicht unfehlbar sind.
Der Film wurde in seiner Zeit schon vor der Premiere als gottes- und kirchenlästernd verrufen. In vielen Ländern wurde er erst verspätet vorgeführt. Todesdrohungen wurden gegen den Regisseur Kevin Smith, der auch die Rolle von Bob dem Schweigsamen im Film spielt, ausgesprochen.
Der Film ist mit solchen wie „Das Leben des Brian“ oder „Das Brandneue Testament“ zu vergleichen, in dem die Glaubenslehren mit Humor und Satire hinterfragt werden.

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58
pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

Oktober 2016

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1. Viehschau Heiden/Grub
Öffentlicher Schauabend | Schauplatz Bären Heiden
Turnhalle Grub AR | ab 9.15 Uhr
ab 20.15 Uhr |
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 5. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 7. Verkehrsverein Eggersriet-Grub Musik im Hirschen | Hirschen Grub SG | Saalöffnung ab 19.00 Uhr |
| 8./9. Grosse Forst- und Landmaschinen-Ausstellung in Eggersriet | Martin Alther, Forst- und Landmaschinen AG | ab 9.30 Uhr |
| 10. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 10. bis 12. Periodische Reinigung der öffentlichen Schmutzwasserkanäle im Gemeindegebiet Grub AR
(Salen – Schwarzenegg – Ebni – Höchi – Dicken – Dorf – Vorderdorf – Ochsenwiese) | | |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 14. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Oktober 2016 | | |
| 15. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag) | | ab 18.30 Uhr |
| 17. Eisenabfuhr | | |
| 19. Öffentliche Vorträge «Angst haben, trotzdem Schritte wagen» | Psychiatrisches Zentrum AR | 19.30 Uhr |
| 19. Häckseldienst | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 25. Seniorennachmittag | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 25. Filmabend mit anschliessender Podiumsdiskussion (4 Könige) | Psychiatrisches Zentrum AG, Krombachsaal, Herisau | 18.15 Uhr |
| 26. «Gott im Kino» mit dem Film «Dogma» | Dorfstübli | 19.30 Uhr |
| 29. Eggersrieter Oktoberfest | Schulhaus Eggersriet | 19.30 Uhr O'zapft is! |

November 2016

- | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Einwohnerverein Grub AR; Racletteplausch im Skiliftstöbli Grub AR
(Anmeldung bis am 29. 10. 2016 bei Irene Egli unter 071 891 45 56 oder irene.egli@hotmail.ch) | | 18.30 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 11. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Oktober 2016 | | |
| 11. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 23. Öffentliche Vorträge «Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen?» | Spital Herisau | 19.30 Uhr |
| 26. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Das Telefon im Büro klingelt. Ein Angestellter hebt ab und fragt: «Welcher Idiot wagt es, mich in der Mittagspause anzurufen?» Da brüllt der Anrufer: «Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen? Ich bin der Generaldirektor!» Der Angestellte erwidert: «Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen?» Der Generaldirektor antwortet verdutzt: «Nein.» Worauf der Angestellte sagt: «So, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt!» und legt auf.

Stell dir vor, ich habe meiner besten Freundin sehr viel Geld für eine Schönheitsoperation geliehen. Jetzt würde ich es gerne wieder haben. Nur ich weiss nicht, wie sie jetzt aussieht.

Editorial

Der Sommer ist vorbei, die Tage werden kürzer und im Wetterbericht ist die Schneefallgrenze wieder ein Thema. Ein sicheres Zeichen: «Der Winter steht vor der Tür»! Es wird Zeit, die Vorbereitungen für den ersten Schnee zu treffen.

Nach der Pensionierung von Heinz Schläpfer wird in diesem Winter zum ersten Mal die Firma Graf Bau Rehetobel AG für die Schneeräumung auf dem Gruber Gemeindegebiet zuständig sein. Getreu dem Sprichwort: «Neue Besen kehren gut (oder anders)» sind wir uns bewusst, dass sich im Winterdienst einiges ändern wird. Das neue Winterdienstteam wird alles daran setzen, den Winterdienst zur Zufriedenheit aller zu erledigen.

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte direkt an Urs Graf, Graf Bau Rehetobel AG, Natel 079 216 05 12 oder an Gemeinderätin Regula Delvai, Tel. 076 600 78 55. So können wir durch ein Gespräch die beste Lösung für jedes Problem finden.

Sie erleichtern dem Winterdienstteam die Arbeit, indem Sie folgendes beachten: Strassenränder, Einfahrten und Hindernisse mit Schneestangen markieren (beachten Sie dazu das entsprechende Inserat auf Seite 3). Sträucher, Hecken und Bäume zurückschneiden, damit sie nicht in den Strassenraum oder über Trottoirs hängen (genaue Infos auf Seite 11). Autos, Anhänger und ähnliches nicht am Strassenrand parkieren, sondern in Garagen oder auf privaten Parkplätzen abstellen. Ich wünsche Ihnen, liebe Gruberinnen und Gruber einen wunderschönen, schneereichen und kalten Bilderbuch-Winter.

Regula Delvai, Gemeinderätin

Der Gemeinderat erwartet in den meisten Ressorts im Vergleich zum Vorjahr keine grösseren Abweichungen. Mit höheren Belastungen ist in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Gesundheit und Soziales zu rechnen. Im Bereich Allgemeine Verwaltung sind höhere Informatikkosten zu verzeichnen, im Bereich Gesundheit fallen zusätzliche Beiträge an die Spitexkosten an, bei der Pflegefinanzierung müssen erhebliche Mehraufwendungen erwartet werden.

Gestützt auf die Prognose der kantonalen Steuerverwaltung, kann mit leicht höheren Steuererträgen gerechnet werden, dies aufgrund der konjunkturellen Erholung der Wirtschaft. Der zu erwartende Finanzausgleich für unsere Gemeinde beträgt wie im Vorjahr Fr. 530'000.-. Spürbar sind nach wie vor die Auswirkungen in Bezug auf das kantonale Entlastungsprogramm.

Investitionsplan 2017

Der Investitionsplan für 2017 sieht Aufwendungen von Fr. 1'372'000.- vor. Ins Gewicht fallen dabei vor allem die Sanierung der Strasse im Vorderdorf (Deckbelag), der dritte und letzte Teil der Fassadensanierung des Pfarrhauses, die Fassadensanierung der Kirche, die zweite Ausbaustufe des Smart-Meter-Projektes sowie Investitionen bei den Wasser- und Abwasserkanälen. Alle Investitionen sind gebundene Ausgaben.

Über die Sanierungen wird der Gemeinderat nach Vorliegen der erforderlichen Entscheidungsgrundlage zu gegebener Zeit beschliessen.

Abstimmung am 27. November 2016

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2017 findet am 27. November 2016 statt. Weitere Informationen er-

Gemeinderat

Voranschlag 2017

Der Gemeinderat hat an der Oktober-Sitzung den Voranschlag 2017 mit einem Aufwandüberschuss von 30'100.- Franken genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung von Ende November verabschiedet.

Der Voranschlag 2017 der Erfolgsrechnung rechnet bei einem Ertrag von 5'767'100.- Franken und einem Aufwand von 5'797'200.- Franken mit einem Aufwandüberschuss von 30'100.- Franken, dies bei einem unveränderten Steuerfuss von 4,1 Einheiten.

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
51. Jahrgang, Nr. 611

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, Postfach 131, 9410 Heiden

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Heilbad Unterrechstein

Baugrundstück: Parz. Nr. 303, Unterrechstein 455

Bauberrschaft: Lenz Walter und Kuhle Lenz Marlise, Dicken 234, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Auswechslung der Gasheizung

Baugrundstück: Parz. Nr. 674, Dicken 234

Bauberrschaft: Lutz Ursula Hord 371, 9035 Grub AR und Lutz Sascha, Weinholdenstrasse 2, 9403 Goldach

Bauvorhaben: Erneuerung Boden Dachterrasse / Geländer

Baugrundstück: Parz. Nr. 490, Hord 371

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 7. November 2016, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende September 1032 Bewohnerinnen und Bewohner

Geburt im September 2016:

Heinze Ida Lucia, Vorderlenden 464, geboren am 7. September 2016 in Heiden AR

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Neuzuzüger-Begrüssung und Ehrung Lehrabgänger

Im vergangenen Jahr konnte die Neuzuzüger-Begrüssung mangels Beteiligung leider nicht stattfinden. In diesem Jahr zeigte sich eine andere Situation. 26 neue Einwohnerinnen und Einwohner folgten der Einladung, um an diesem Anlass im Ochsen teilzunehmen. Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker nahm diese Gelegenheit wahr, den Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern die Gemeinde kurz vorzustellen. Dazu gehörte auch ein kleiner Auszug aus der Gruber Geschichte, Aktuelles aus der Gemeinde sowie die Vorstellung des gesamten Gemeinderates inkl. des Gemeindegeschreibers. Gleichzeitig bekamen die Vereinsver-

treterinnen und Vereinsvertreter die Möglichkeit, ihre Vereine zu präsentieren.

Zum sechsten Mal nutzte der Handwerker- und Gewerbeverein sowie der Berufs- und Weiterbildungsverein zusammen mit der Gemeinde diesen Anlass, um die Ehrung der Lehrabgänger durchzuführen. Die Initianten wollen mit dieser Geste der nachrückenden Generation ihre Wertschätzung zeigen und deren Verbundenheit mit der Gemeinde stärken. Handwerker- und Gewerbevereins-Präsident Meinrad Signer gratulierte fünf Lehrabgängerinnen zur bestandenen Abschlussprüfung und überreichte ihnen ein Präsent.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November
Freitag, 11. November 2016

Schule

Das Kinder- Musical

WAKATANKA

18. und 19. November 2016

Turnhalle Schule Grub AR

Freitag 18.11. Einlass: 18.45 Uhr

Beginn: 19.00 Uhr

Samstag 19.11. Einlass: 15.45 Uhr

Beginn: 16.00 Uhr

Kooperation: Jugendmusik Grub AR, Eggersriet, Grub SG und Primarschule Grub AR

Handänderungen Grub AR Juli bis September 2016

Heeb Irene, Heiden, und Heeb Hansjörg, Heiden, zu je ½ Miteigentum (Erwerb 10.4.1984, 13.11.1990, 9.6.2000) an Hablützel Daniel, Schaffhausen, und Hablützel Andrea Claudia, Schaffhausen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 618, 1'023 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 468, Gartenhaus Nr. 614, Garagengebäude Nr. 602, Vorderlenden

Schulz Klara, Grub (Erwerb 8.12.1964, 11.10.1985) an Schulz Marco, Adetswil, Liegenschaft Nr. 3, 3'949 m² Grundstückfläche, Frauenrüti, Liegenschaft Nr. 6, 6'933 m² Grundstückfläche, Frauenrüti, Liegenschaft Nr. 7, 1'523 m² Grundstückfläche, Frauenrüti, Liegenschaft Nr. 12, 13'317 m² Grundstückfläche, Frauenrüti, und Liegenschaft Nr. 635, 1'537 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune / Betrieb Nr. 14, Wohnhaus Nr. 13, Frauenrüti

Neugebauer Gottbard Hubertus, Grub, und Neugebauer Helga Kunigunda Sieglinde, Grub, Miteigentümer zu ½ (Erwerb 25.2.2009) an Fritschi Gerard, Altenrhein, Stockwerkeigentum Nr. 2027, 83/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2034, 12/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwies

Niederer Maja, Grub (Erwerb 1.9.1988, 11.4.2002) an Schönenberger Marlise, Bronschhofen, Stockwerkeigentum Nr. 2079, 157/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 570, Hord, und Stockwerkeigentum Nr. 2087, 6/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 570, Hord

Erbengemeinschaft Martin Raschèr (Erwerb 21.9.2016) an Raschèr Gertrud, Grub, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 610, 744 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 428, Dicken

Schadegg Frieda, Zürich (Erwerb 30.9.1967) an Heller Rita, Appenzell, Liegenschaft Nr. 449, 492 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 215, Kaien

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Garten

Lassen Sie (einen Teil) Ihres Laubes im Garten liegen

Fallen die Blätter im Herbst, beginnen viele Haus- und Gartenbesitzer emsig das Laub zu rechen. Die Natur freut sich, wenn Sie dieses auf einem Haufen liegen lassen, anstatt bei der Grüngutsammlung zu entsorgen. Im Privatgarten kann das Laub in den Randbereichen und in Gartenbeeten den Winter über problemlos liegenbleiben. Das schützt die nackte Erdschicht und verschiedene Tiere nutzen es als Nistmaterial oder fressen die darin versteckten Kleintiere.

Ihre UNSK

Eröffnung des neuen Naturmuseums

Am Wochenende vom 12./13. November 2016 öffnet das neue Naturmuseum im Osten der Stadt seine Türen für die Bevölkerung. Alle sind eingeladen, die moderne, vielfältige Ausstellung in den grosszügigen Räumlichkeiten zu entdecken. Einzelne Aktivitäten und Verpflegungsmöglichkeiten bilden den Rahmen darum herum.

Die neue Dauerausstellung beinhaltet sechs Themenbereiche rund um die Natur. Kernstück ist das schweizweit grösste Landschaftsrelief, welches die Kantone St.Gallen und Appenzell abbildet. Umrahmt wird es von den tierischen Bewohnern der verschiedenen Lebensräume zwischen Bodensee und Ringelspitz. Ein Ausstellungsteil ist dem Bären und weiteren Waldbewohnern gewidmet. Dort ist auch der Höhlenbär aus dem Wildkirchli in passender Umgebung präsent. Viele Versteinerungen, darunter das Skelett des grossen Entenschnabel-Dinosauriers, zeigen die Entwicklungsgeschichte der Tiere auf. Eingebettet in eine künstliche Gebirgslandschaft, können die verborgenen Schätze der Natur, verschiedene Gesteine und funkelnde Mineralien, entdeckt werden. Technische Erfindungen, welche der Natur abgeschaut sind, werden im Bereich Bionik vorgestellt. Der Ausstellungsteil «Energien und Rohstoffe» ist wie ein Warenhaus gestaltet und befasst sich mit den Energiequellen und unserem Konsumverhalten. Der grosse Sonderausstellungsraum wird zu Beginn für Veranstaltungen genutzt und beherbergt eine Ausstellung mit Aufnahmen aus dem Museumsdepot. Zwei spezielle Kinderspuren führen unsere kleinen Besucher zu geheimnisvollen Schubladen. Im Jugendlabor können junge Forscherinnen und Forscher an regelmässig stattfindenden Veranstaltungen die Wunder der Natur entdecken. Ein Shop und das Museums-Café runden das Angebot ab.

Weitere Infos unter naturmuseumsg.ch.

Neues Museum: Rorschacher Strasse 263, 9016 St.Gallen
Bus Nr. 1 bis Haltestelle «Naturmuseum»

Siehe auch Inserat auf Seite 18

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Mi – 9. November 2016, Spital Heiden Arthrose der grossen Gelenke

Cem Dilan, Oberarzt mbF, Departement für Chirurgie SVAR

Mi – 23. November 2016, Spital Herisau Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen?

Geert Deriks, Stv. Leiter Physiotherapie, Spital Herisau

Mi – 18. Januar 2017, Spital Heiden Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?

Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

Mi – 15. Februar 2017, Psychiatrisches Zentrum AR Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können

Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

www.spitalverbund.ch

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med. dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt / Uni ZH

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November '16 Rosental. Das Kino.

Di	1.11. 20:15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann	8/6	dialekt
Mi	2.11. 14:00	Elliot, der Drache	6/4	dialekt
Fr	4.11. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	4.11. 20:15	CINEMA ITALIANO: Se Dio vuole	16/16	I/d
Sa	5.11. 17:15	Ma Loute	12/10	F/d
Sa	5.11. 20:15	Die Welt der Wunderlichts	6/4	D
So	6.11. 15:00	Mullewapp – Eine schöne Schweinerei	6/4	D
So	6.11. 19:15	Bridget Jones' Baby	10/8	D
Di	8.11. 14:15	Kinamol: Wie Brüder im Wind	6/4	D
Di	8.11. 20:15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann	8/6	dialekt
Mi	9.11. 14:00	Mullewapp – Eine schöne Schweinerei	6/4	D
Fr	11.11. 20:15	Bridget Jones' Baby	10/8	D
Sa	12.11. 17:15	Die Welt der Wunderlichts	6/4	D
Sa	12.11. 20:15	Snowden	12/10	D
So	13.11. 10:30	Tomorrow mit AüB und Solardorf Rehetobel	8/6	F/d
So	13.11. 15:00	Elliot, der Drache	6/4	dialekt
So	13.11. 19:15	Ma Loute	12/10	F/d
Di	15.11. 20:15	CINEMA ITALIANO: Se Dio vuole	16/16	I/d
Mi	16.11. 20:15	Cinéclub: Conducta	16/16	OV
Mi	16.11. 14:00	Trolls	6/4	D
Fr	18.11. 18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	18.11. 20:15	Power to change mit Umweltaktivist Martin Vosseler	8/6	D
Sa	19.11. 17:15	Filmhit vom Oktober		
Sa	19.11. 20:15	Das Licht zwischen den Meeren	12/10	D
So	20.11. 15:00	Trolls	6/4	D
So	20.11. 19:15	Snowden	12/10	D
Di	22.11. 14:15	Kinamol: Der Kuss der Tosca	12/10	D
Di	22.11. 20:15	Filmhit vom Oktober		
Mi	23.11. 14:00	Störche – Abenteuer im Anflug	6/4	D
Fr	25.11. 20:15	Kinoteens: Tschick	12/10	D
Sa	26.11. 17:15	Power to change	8/6	D
Sa	26.11. 20:15	Finsteres Glück	12/10	D
So	27.11. 15:00	Störche – Abenteuer im Anflug	6/4	D
So	27.11. 19:15	The Girl on the train	14/12	D
Di	29.11. 18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	29.11. 20:15	CINEMA ITALIANO: Latin Lover	16/16	I/d
Mi	30.11. 14:00	Pettersson und Findus	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Nichts ist wichtiger, als die Erde bewohnbar zu halten

«Power to Change – Die Energierbellion»

Am Freitag, 18. November um 20.15 Uhr;
wird im Kino Rosental Heiden der Film
«Power to Change» gezeigt. Aus diesem
Anlass wird der Umweltaktivist Martin
Vosseler zu Besuch sein.

Der aktuelle Film «Power to Change» zeigt die Problematik der heutigen Energiegewinnung auf. Noch immer beruht ein wesentlicher Teil der Weltwirtschaft auf der Nutzung von Kernkraft und fossilen Brennstoffen. Doch die seit Jahren lauter werdende Kritik an diesen althergebrachten Methoden zur Energiegewinnung hat das Bewusstsein für die Gefahren und Schäden, die mit diesen einhergehen – von Umweltverschmutzung über den Klimawandel bis hin zu den Risiken nuklearer Unfälle – zunehmend gestärkt. In seiner Dokumentation «Power to Change – Die Energierbellion» versucht Regisseur Carl-A. Fechner, die Notwendigkeit, Möglichkeiten und Vorteile der nachhaltigen Energiegewinnung mithilfe von Sonne, Wind, Wasser und Biomasse herauszustellen. Dabei lässt er auch noch einmal die bisherigen Erfolge und Misserfolge im Kampf um die Umstellung auf diese erneuerbare Energien Revue passieren.

Unser Gast Martin Vosseler dürfte vielen engagierten Umweltschützern bekannt sein. Setzt er sich doch unermüdlich mit diversen spektakulären Aktivitäten für unsere bewohnbare Erde ein; so wurde er und seine Crew mit dem Guinness World Record Award für die schnellste Atlantiküberquerung mit seinem Solarboot «sun21» ausgezeichnet, er durchquerte die USA «für ein besseres Klima» und organisierte die Sonnenwanderung von Basel nach Petersburg. Weiter war er Mitbegründer der Schweizer Sektion «Ärztevereinigung zur Verhinderung eines Atomkrieges» und hat viele Bücher zur Umweltproblematik geschrieben (www.martinvosseler.ch).

Vosseler wird aus seinem bewegten Leben berichten, den Film «Power to Change» kommentieren und mit dem Publikum diskutieren.

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:	
<p>Hochbauten (inkl. Vor-, An- und Aufbauten)</p> <p>Tiefbauten (z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)</p> <p>Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild (Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)</p> <p>Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)</p> <p>Nutzungsänderungen (ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)</p>	<p>Die Umwelt belastende Produktionsanlagen</p> <p>Die Umwelt entlastende Anlagen (Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)</p> <p>Die Umwelt belastende Anlagen (Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)</p> <p>Die Sicherheit gefährdende Anlagen (Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)</p> <p>WICHTIG Die Baubewilligungspflicht gilt auch für: - Teile von bestehenden Anlagen - Provisorische Bauten/Anlagen - Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen</p>

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Gesetze Bund: Online-Abfragen:

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):	
<p>• Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung) Ortsübliche offene Zäune usw.</p> <p>• Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen</p> <p>• Mikro- und Pikozell-Funkanlagen < 6W Leistung</p> <p>• Gartenschwimmbecken (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)</p> <p>• Reparaturen / Unterhaltarbeiten</p> <p>• Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m</p> <p>• Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage</p>	<p>• Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen</p> <p>• Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen</p> <p>• Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison)</p> <p>• Einmalige Terrainveränderungen bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen</p> <p>• Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)</p> <p>• Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.</p> <p>• Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen</p>

Nur in den Bauzonen:

<p>• Gartensitzplätze / Pergolas (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)</p> <p>• Dachflächenfenster (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)</p> <p>• Temporäre Bauten / Anlagen < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.</p>	<p>• Fenster-Ersatz (von aussen nicht sichtbar)</p> <p>• Kleinstbauten (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)</p> <p>Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden</p>
---	---

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

swisski
JUSKILA

Juskila-Auslosung mit attraktivem Programm

Wer Jahrgang 2002/03 besitzt und gratis eine Schneesportwoche verbringen möchte hat noch bis am 28. Oktober 2016 die Gelegenheit sich unter

www.swiss-ski.ch/breitensport/juskila-campus/juskila

für das Jugendskilager anzumelden. Am 5. November findet die offizielle Auslosung mit einem attraktiven Nachmittagsprogramm in Bühler statt. Ab 13.00 Uhr kann ein Spiel-Sport-Plausch von allen interessierten Kindern und Erwachsenen absolviert werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit bei Ralph Weber, Marc Bischofberger, ... ein Autogramm zu ergattern bevor dann das Glücksrad gedreht wird. Für Unterhaltung sorgt eine Jugendband und für das leibliche Wohl steht eine Festwirtschaft bereit.

Bitte berücksichtigen Sie
bei Ihren nächsten Einkäufen
unsere Inserenten!

KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogner Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nächster Termin:
Mittwoch, 23. November 2016, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus
Landsgemeindeplatz 1

Kontakt:
Kantonsbibliothek
Appenzell
Ausserrhoden
Landsgemeindeplatz 1/7
9043 Trogen
071 353 64 21

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Eggersrieter

Oktoberfest

Samstag,
29. Oktober 2016
Schulhaus Eggersriet

19.30 Uhr O'zapft is!

Ab 21.30 Uhr
**DIE JUNGEN
THIERSEER**

Sitzplatzreservation:
reservation@eggersrieteroktoberfest.ch

Eintritt CHF 10.–

Weitere Infos:
www.eggersrieteroktoberfest.ch

Schützengarten
Das vortreffliche Bier.

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Kinder

in der Mehrzweckhalle
Grub SG

jeden Dienstag
von 18.30 – 20.00 Uhr

ab 25. Oktober 2016
bis 4. April 2017

Wenn Du zwischen **8 und 16 Jahren alt** bist,
dann...

Komm auch Du!

Durchführung bei mind. 10 Anmeldungen

Hallen- und Aussenschuhe mitnehmen!

Anmeldungen an:
Stephan Bischof
Tel. 071 891 66 31

Schritt für Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft

Global denken

In den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO spielt saubere Energie eine zentrale Rolle. Nicht umsonst. Unser Energiekonsum trägt wesentlich zum Klimawandel bei. Ein Ziel besteht darin, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie im weltweiten Energiemix massgeblich zu erhöhen (siehe www.un.org/sustainabledevelopment).

Lokal handeln

In unserer Region sind verschiedene Akteure aktiv für eine nachhaltige Energieversorgung. So setzt sich die Appenzeller Wind AG in Oberegg mit seinem Projekt dafür ein, das Windenergiepotential optimal zu nutzen und die Stromerzeugung aus Wasserkraft und Solarenergie sinnvoll zu ergänzen. Der Verwaltungsrat und die Geldgeber möchten einen Beitrag an eine Zukunft mit erneuerbaren Ener-

gien leisten. Bis jetzt hat die Appenzeller Wind AG das Windpotential mit einem 99 Meter hohen Mast gemessen. Laut dem Resultat können mit der projektierten Windanlage 3'500 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Derzeit werden eine Machbarkeitsstudie und ein Umweltverträglichkeitsbericht erstellt. Gleichzeitig versucht die Appenzeller Wind AG, die Ängste und Bedenken aus der Bevölkerung aufzugreifen. So haben die Initianten eine Exkursion in einen Windpark organisiert und suchen das Gespräch. Im Falle einer Realisierung ist die Bevölkerung zudem eingeladen, sich finanziell am Windpark zu beteiligen und damit auch vom Ertrag zu profitieren. Bei einem positiven Entscheid rechnen die Initianten mit Baubeginn im Jahr 2018 (siehe auch www.appenzellerwind.ch).

Ins Kino gehen

Für jene, die mit einem kleineren Schritt beginnen wollen, empfehlen

wir einen Kinobesuch. Der Verein Solar-dorf Rehetobel und die Fachgruppe Energie sowie die Energie-Region des AüB bringen am 13. November 2016 um 10.10 Uhr bis 13.00 Uhr den Film TOMORROW ins Kino Rosental in Heiden. Der Film berichtet von kleinen und grossen Initiativen für eine bessere Welt. Er macht Mut, selber aktiv zu werden. Wir beginnen die Filmmatinee mit einer Begrüssung, schauen gemeinsam den Film und laden danach zum gemütlichen Austausch mit Apéro ein. Der Eintritt ist frei.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AuB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aub.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Berufserkundungstag am 21. September 2016

Am Mittwoch 21. September 2016 öffneten die Betriebe und Unternehmen der Region ihre Türen für den Berufsnachwuchs. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel hatten die Gelegenheit, einen Lehrberuf in einem regionalen Betrieb kennenzulernen. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag bereits zum zweiten Mal. 39 Betriebe in 9 Gemeinden boten rund 210 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an.

Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben. Die beteiligten Betriebe, Schulen und Schülerinnen und Schüler sowie die Region AüB profitieren von einer stärkeren Vernetzung. Die erste Durchführung im Jahr 2015 hat gezeigt, dass die während des Berufserkundungstages geknüpften Kontakte vermehrt in Schnupperlehren und auch Lehrverträge münden. Schliesslich soll der Berufserkundungstag auch dazu beitragen, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das lokale Gewerbe berücksichtigen und Dienstleistungen und Produkte hier in der Region einkaufen. Denn nur so bleiben uns die Arbeitsplätze, die Nahversorgung und die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten.

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Eine Zukunft für das Spital Heiden 31. Oktober 2016 im Kursaal Heiden

Die Zukunft des Spital Heiden bewegt die Gemüter. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee AüB lädt die Bevölkerung der Gemeinden Heiden, Grub, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden und Oberegg ein zur Informationsveranstaltung mit hochkarätiger Besetzung: Regierungsrat Matthias Weishaupt, Christiane Roth, Verwaltungsratspräsidentin des Spitalverbundes AR, Alexander Rohner, Direktor der Hirslanden Klinik am Rosenberg und Heinz Locher, Gesundheitsökonom. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, die Situation sachlich zu analysieren und einen realistisch-mutigen Blick in die Zukunft zu werfen.

Die Informationsveranstaltung findet am 31. Oktober 2016 um 19.00 Uhr im Kursaal Heiden statt.

Zu Beginn wird Heinz Locher in einem Einführungsreferat die Grundlagen der Spitalfinanzierung erläutern und Einblick geben in die Erfolgsfaktoren eines Regionalspitals. Heinz Locher ist Gesundheitsökonom und ausgewiesener Kenner der schweizerischen Spitallandschaft. Anschliessend werden Gesundheitsdirektor Matthias Weishaupt, Christiane Roth, Verwaltungsratspräsidentin des Spitalverbundes AR und Alexander Rohner, Direktor der Hirslanden Klinik am Rosenberg Heiden, auf dem Podium diskutieren und Fragen aus dem Publikum beantworten. Das Podium wird moderiert durch Max Koch. Die Veranstaltung dauert bis ca. 21.00 Uhr. Anschliessend wird ein Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Vorstand des AüB lädt alle Interessierten zur Teilnahme und zum Mitdiskutieren ein.

Skilift Grub-Kaien AG

Einladung zum 50-Jahr-Jubiläum

im Skiliftstöbli und beheiztem Festzelt

Samstag, 3. Dezember 2016, ab 11.00 Uhr bis open end

Wir verwöhnen Sie mit: **Gerstensuppe**
Grillspieß und Würste vom Grill
Pommes frites

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Team und Verwaltungsrat
Skilift Grub-Kaien AG«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER...»

JETZT

**kostenlos
Batterien!**Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.WIDEX **UNIQUE™**... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt
Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Ver-
jüngungskur?Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und
unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex!
Damit wir uns genügend Zeit reservieren können,
bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.**acustix Heiden**Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

Inserat-Annahme: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.chSanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG

Dorf 48, 9427 Wolfhalden

T +41 71 891 26 37

F +41 71 891 26 67

info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie
Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Von der Natur inspiriert ...

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2016

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
612	Freitag, 11.11.2016	Freitag, 25.11.2016
613	Freitag, 09.12.2016	Freitag, 23.12.2016

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen, Wegen und Stromleitungen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit leidet. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.
- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m, über 1,20 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen, die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über Verkehrsflächen, die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.
- Die Abstände werden ab Strassengrenze gemessen. Ist keine Strassenparzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangsrecht) umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurückgeschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben:

- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
- b) hochstämmige Obstbäume: 4 m (mit Ausnahme der Nussbäume)
- c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
- d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

Kreuzworträtsel

sich täuschen	Wiederholung (Musik)	deutsches Mittelgebirge	exquisit, ausgesetzt	Himmelswesen	Ausdrucksform	Bereich der Erdatmosphäre	Hunnenkönig Attila (dt. Name)	Laubbaum	Befreiung von Sündenstrafen
Streben nach Erfolg	ein Europäer	echt; ehrlich	Früchte	Sitzbereich im Theater	Glücksspiel, Auslosung	weiches Sedimentgestein	römischer Dichter	großer Beutel, Behälter aus Stoff	
Aufschlag für geliehenes Geld	Unterkunft, Wohnung	tschechischer Komponist	spanische Hafenstadt	rundlich, beleibt	Sitzmöbelstück	verändern	schweizerischer Kupferstecher	gleitende Bewegung	
Giftschlange	italienischer Geigenbauer	nordamerikanisches Wildrind	Vornehmer	Freund des Schönen	durchsichtige Farbschicht	himmelblaue Farbe	nordische Münze	kleine Metallschlinge	
Dynastie im alten Peru	Konstrukteur	höchste Spielkarte	Holzblasinstrument	nordische Münze	bibl. Stammvater (Arche)	Zupfinstrument, Lyra	römische Göttin des Herdfeuers	Übriggebliebenes	Abk. für Altes Testament
Gewürz-, Heilpflanze	Reihe, Folge	einerlei; gleichartig							

Lösung Seite 15

Martin O.

zu Gast im Kursaal Heiden

Am Samstag, 26. November, 20.00 Uhr verwandelt sich im Kursaal Martin O. (www.martin-o.ch) mit seinem Symphonium, einem einfach genialen und genial einfachen Loop-Gerät, vom stimmungswaltigen Solisten zum grandiosen Vielharmoniker. Bei seinem Wiedersehen läuft er als Mausiker einmal mehr zu Hochform auf.

Die Geschichte? Ein kleines Viech sorgt für Tohuwabohu im eigentlich perfekt orchestrierten Auftritt. Aus die Maus mit Harmonie. Er flitzt rasend schnell über das musikalische Parkett so ziemlich jeder Stilrichtung und wühlt im Fundus der wunderbaren Welt der Klänge. Jede seiner Nummern ist ein hochpräzise getaktetes Arrangement – poetisch-verspielt das eine, fetzig und mitreissend das andere. Zwischendurch hält der Mausiker auch immer wieder inne, spitzt die Ohren und schnappt sich spontan ein Klang-Brösmeli, das er mit seinem Loopgerät und seiner Stimme zu einem üppigen musikalischen Festschmaus multipliziert. Eine atemberaubende Sinfonie out of the Beat&Sing-Box. Heiterkeit im Endlosloop – voilà.

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein Heiden verlost zwei Tickets für diese Vorstellung. Und so einfach gehts: Eine E-Mail mit dem Betreff «Martin O. – aufwind» an patrick.scherrer@produktionsbuero.ch. Viel Glück.

Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19.00 Uhr) abzuholen.

Der Mausiker ist eine unendlich vielstimmige Sinfonie der feinen Zwischen-, Unter- und Hintertöne

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel **FLEXCARE**
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen, 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Langmoos-Garage, 9404 Rorschacherberg www.schawalder.opel.ch 071 / 855 40 42

Grünzeugsammelstelle Grub AR

Öffnungszeiten: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals Montag, 7. November 2016

Es ist wie bei der Kehrlichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt Grub AR

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.
Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Weiherrwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

MALER FÄH malt frische fröhliche Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

Verein Energie AR/AI

Mit Vorbereitung in eine effiziente Heizsaison

Noch lassen die milden Herbsttemperaturen kaum an den Winter denken. Das ist der richtige Zeitpunkt, für den ersten Besuch im Heizungskeller. Mit Massnahmen in drei Bereichen kann jeder Haushalt Heizkosten sparen: die Heizung richtig vorbereiten, die Temperatur bedarfsgerecht regeln und optimal lüften.

Bevor es richtig kalt wird gilt es, die Heizanlage zu kontrollieren. Dazu sind Bedienungsanleitung und Anlagebeschreibung nötig. Bleiben die Heizkörper etwa eine halbe Stunde nach Inbetriebnahme der Heizung kalt, ist zu prüfen, ob Brenner und Umwälzpumpe arbeiten. Es kann vorkommen, dass diese nach einer längeren Pause nicht auf Antrieb starten. Allenfalls müssen auch die Heizkörper entlüftet und mit Wasser nachgefüllt werden. Die Manometer-Anzeige beim Heizkessel gibt an, ob genügend Wasser in den Heizkörpern und den Leitungen zirkuliert. Sollten dann noch Startschwierigkeiten bei der Heizung auftreten oder Heizungsunterlagen fehlen, hilft der Heizungsfachmann weiter.

Heizung richtig einstellen

Während des Winters entscheidet die richtige Regelung der Heizung über den Energieverbrauch. Prüfen Sie auf dem Heizungsregler die Betriebszeiten, die in Abstimmung auf das System und ihre Lebensgewohnheiten zu programmieren sind. Nachts kann die Heizung ausgeschaltet oder reduziert werden. Ist tagsüber niemand zu Hause oder eine längere Abwesenheit geplant, erübrigt sich der Vollbetrieb ebenfalls.

Regeln sie ferner in jedem Zimmer die Temperatur den Bedürfnissen entsprechend. Dazu eignen sich Thermostatventile. Im Wohnbereich sorgen 21 °C (Position 3) für eine behagliche Atmosphäre, während im Schlafzimmer auch 18 °C (Position 2) genügen.

Sinnvoll lüften

Das richtige Lüften ist vor allem in der Heizsaison wichtig. Damit lassen sich Feuchteschäden vermeiden und Heizkosten sparen. Als Grundregel gilt: mindestens dreimal pro Tag während fünf bis zehn Minuten kräftig Durchzug machen. So lässt sich die feuchte, verbrauchte Luft vollständig durch frische ersetzen. Bei einem ständig geöffneten Kippfenster hingegen, wird die Raumluft kaum erneuert, die Zimmertemperatur kühlt unnötig ab und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie. Im MINERGIE®-Gebäuden erfolgt der konstante Luftwechsel automatisch durch die Komfortlüftung.

Mit Thermostatventilen lassen sich die Temperaturen in den einzelnen Räumen bedürfnisgerecht regeln.

Sonne für Warmwasser anzapfen

Mit der Sonne lässt sich neben Strom auch Wärme für das Warmwasser und die Heizunterstützung produzieren. Die thermischen Solaranlagen zeichnen sich durch einfache Technik aus und liefern rund 25 Jahre lang CO₂-frei, kostenlose Wärme.

In nur einem Tag ist sie installiert und produziert kostenlos, praktisch wartungsfrei und ohne CO₂-Ausstoss warmes Wasser für Küche und Bad: Der einfachste Typ einer thermischen Solar- oder Sonnenkollektoranlage liefert übers Jahr betrachtet bis zu 70 Prozent des warmen Wasser. Dabei eignen sich für Einfamilienhäuser Kompaktsysteme mit einer Kollektorfläche von 4 bis 6 m² (verglaste Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren) in Verbindung mit einem 400 bis 500 Liter fassendem Warmwasserspeicher. Während der Lebensdauer von gut 25 Jahren spart die Kollektoranlage bis zu 60'000 Kilowattstunden (kWh) Energie, was verglichen mit durchschnittlichen Stromkosten von 20 Rappen rund 12'000 Franken ausmacht. Die Mehrinvestition in eine Kollektoranlage lohnt sich. Sie beträgt gegenüber einer konventionellen Wassererwärmung (elektrisch, Öl) je nach Steuererleichterung um die 8000 Franken.

Mit jedem Heizsystem kombinierbar

Bei einer thermischen Solaranlage, die neben der Wassererwärmung zur Heizunterstützung beiträgt, liegt der solare Deckungsgrad bei 25 bis 30 Prozent des Wärmebedarfs. Dabei wird die Anlage mit einer Heizung und einem Kombispeicher gekoppelt. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind eine Kollektorfläche von 10 bis 15 m² und ein Solarspeicher mit 800 bis 1500 Litern nötig. Eine solche Anlage erzeugt über die Lebensdauer von 25 Jahren rund 120'000 kWh Solarwärme und spart rund 50 Tonnen CO₂. Die Investitionskosten liegen je nach Montagekosten und Steuererleichterung bei rund 25'000 bis 30'000 Franken. Sonnenkollektoranlagen lassen sich mit allen anderen Heizsystemen (Holz, Erdgas, Öl) kombinieren. Das Zusammenspiel läuft automatisch und sichert die Wärmeerzeugung, wenn die Sonne nicht genügend Energie liefert.

Fördergelder und Beratung

Ausserdem zahlt der Kanton Appenzell Ausserrhoden an thermische Solaranlagen einen Grundbeitrag von 1000 Franken sowie 100 Franken pro m² Kollektorfläche.

Bei der thermischen Solaranlage nimmt der Kollektor die Energie des Sonnenlichts auf und wandelt sie in Wärme um. Die Flüssigkeit im Kollektor transportiert die Wärme zum Wasserspeicher. Über einen Wärmetauscher wird die Sonnenwärme an den Speicher abgegeben und für die Erwärmung des Brauchwassers oder die Zentralheizung genutzt.

Weitere Informationen bietet der Verein Energie AR/AI mit seiner Energieberatung:

Geschäftsstelle Verein Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Sekretärin für die Feuerwehr gesucht

Die REGIWEHR sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine Sekretärin für die administrativen Aufgaben der Feuerwehr.

Arbeitsaufwand pro Woche ca. 3 Stunden

Ihr Profil:

- Sie sind flexibel und teamfähig
- Sie haben gute Kenntnisse in Word und Excel
- Sie können auch am Abend an Sitzungen teilnehmen, um Protokolle zu schreiben

Wir bieten:

- Flexibles Arbeiten
- Arbeiten von zu Hause aus
- Interessante Aufgaben rund um die Feuerwehr

Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt beim Kommandant

Stephan Schmocker
Mobil: 079 419 03 00

Regionale Feuerwehr
Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden

Lösung von Seite 12

SKI FIT + STABIL

***** **Mach Dich Fit für den Winter** *****

Spezifische Vorbereitung auf den Winter mit Ursi Sträuli, Bewegungspädagogin BGB

Daten: Donnerstag, 27.10. / 3. /10. /17. / 24.11.2016

Zeit: 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Ort: Turnhalle Gruberhof, Grub SG

Kosten: Fr. 8.-- pro Abend
Mitglieder Skiclub Grub-Eggersriet gratis

Teilnehmer: Jeder Mann + Frau sind herzlich willkommen
Versicherung ist Sache der Teilnehmer/-innen

Anmeldungen gerne an: Esther Bischof, 071 891 66 31
E-Mail: bischofe@bluewin.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Öffentliche Orientierungsversammlung im Dorfstübli
Donnerstag, 10. November 2016, 20.00 Uhr

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Restaurant Pizzeria Mineralbad

Italienische Küche

Sonntag bis Samstag 10.00 - 23.00 h

Montag Ruhetag

Warme Küche ab Mittag.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie D' Amato und Team

Restaurant Pizzeria Mineralbad

Unterrechstein 285

Tel. Nr. 071 891 34 16

**Ab 24. Oktober treten wir im
Heilbad wieder in die Pedale,
Start Indoor Cycling Saison!**

info@heilbad.ch • Tel 071 898 33 88

Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen.

Friedrich Nietzsche

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Erzählnacht

der Bibliothek Heiden/Grub

«Ach wie gut, dass niemand weiss, dass ich Rumpelstilzchen heiss!» ist eines der berühmtesten Geheimnisse aus der Märchenwelt. Und in so manchem von uns steckt ein raffinierter Kalle Blomquist oder eine waghalsige Lisbeth Salander. Decknamen, Geheimgänge und brillante Detektive spielen in der Literatur aller Altersklassen eine genauso grosse Rolle wie heimliche Liebschaften, strenggehütete Tagebücher oder alte Familiengeheimnisse.

Am 11. November werden im ganzen Land Geheimnisse aller Art aufgespürt, Rätsel geknackt, Geheimschriften entschlüsselt und Verräter entlarvt. Diese Nacht hält viel Überraschendes bereit!

Am 11. November 2016,
um 19.00 Uhr
vor dem Polizeiposten
Heiden

Alles andere ist
streng geheim!

Vereinsvorstand
und Bibliotheksteam

**Weltweit erblindet jede
Minute ein Kind.
Schenken Sie Augen-
licht!**

Annually (4) ist auf einem Auge
völlig erblindet. Ihre Spende
lässt Kinder wieder sehen.

Online-Spende auf
www.cbmswiss.ch

Jeder
Franken
hilft

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr.16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Gutes Handwerk für ihre Lebensqualität

naturfarbenmalerei.ch

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Für Ihr Zuhause oder als passendes Weihnachtsgeschenk. Für Ihre Verwandten oder Freunde. Für Heimweh-Gruber/Innen.

Preis Fr. 38.- Ansichtsexemplar und Bestellungen bis Ende November bei Bernhard Lutz Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@paus.ch

Bildkalender Grub AR 2017

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im September 2016

Mit zweiundzwanzig Sonnentagen wurde ein kleines Guthaben aus dem vergangenen Sommer ausgeglichen. Das sommerliche Wetter der ersten Monatstage wurde durch eine Kaltluftfront kurzzeitig gestört. In der Nacht zum Fünften sank die Temperatur auf 11°C, wobei ein starker Westwind den Regen vor sich hertrieb. Die Regenmenge dieser Nacht betrug ordentliche 22,6 Liter pro Quadratmeter. Nach Auflösung der Bewölkung kam zur Vesperzeit dieses Tages die Sonne durch. Noch waren wir einer atlantischer Feuchtluftströmung ausgesetzt, was sich am folgenden Morgen in starker Taunässe und mächtigen Quellwolken zeigte. Das über Zentraleuropa liegende Hochdruckgebiet machte sich erst durch eine leichte Bise bemerkbar, sorgte dann aber in den folgenden Tagen für ruhiges, oftmals windstilles und wolkenloses Spätsommerwetter mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 23 °C und 27 °C. Um die Monatsmitte übernahm ein Tief über der Biskaya kurzzeitig das Regiment. Die Föhnböen in der Nacht zum 15. sorgten mit 17 °C für die höchste Nachttemperatur des Monats. Das Wetter der folgenden drei Tage wurden durch eine Kaltfront bestimmt. Die Tagestemperaturen bewegten sich zwischen 10 °C und 12 °C, wobei zeitweilig ausgiebiger Regen dazukam. Somit dauerte es wiederum drei Tage, bis sich das Wetter von dieser Störung erholte und dank eines wirksamen Hochs über Skandinavien das Sonnenwetter sich wieder einstellte, dem durch die ersten Frühnebel jedoch ein Hauch von Herbst zukam. Bei etwas verhaltenen Tagestemperaturen blieb das Wetter bis Monatsende sonnig und trocken. Ein Blick auf das Journal zeigt uns eine höchste Tagestemperatur von 26,7 °C. Die Niederschlagsmenge fiel mit 85,3 mm sehr bescheiden aus und wurde lediglich im Jahre 2003 mit 73,0 mm unterboten.

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

Die Adresse für private und geschäftliche Feste. Wir kochen mit Liebe und servieren mit Freude.

APPENZELER SPACE SCHÖTTL

Samstag | 19. November 2016 | 19.00 Uhr | Konzert und Essen

Töbi Tobler am Hackbrett und Ficht Tanner an der Bassgeige. Ein einmaliges Konzert in schönster Novemberstimmung.

Konzert Fr. 40.- | Essen Fr. 35.-
Nur zusammen buchbar, bitte um Reservation.

Wir freuen uns
Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch | info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41 oder 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Das Konzert steht unter dem Motto
(Gegensätze verbinden).

Sonntag,
20. November 2016
17.00 Uhr

Programm nach Ansage
Eintritt frei

Wir freuen
uns auf Ihren
Besuch an
unserem
gemeinsamen
Konzert.

Direktion: Leo Hrach

Grueberchörli
GRUB AR

Direktion: Daniel Pfister

Gemeinschaftskonzert
in der Kirche Grub

Nm
Naturmuseum
St. Gallen

ERÖFFNUNG NEUBAU
12. / 13. Nov. 2016

naturmuseumsg.ch
Rorschacher Strasse 263
Bus Nr. 1 bis «Naturmuseum»

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

**Sonntag, 30. Oktober
Einsetzungs-Gottesdienst von
Pfarrer Carlos Ferrer**

17.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, mit Kirchenrätin Pfrn. Corinna Boldt und Pfr. Carlos Ferrer
Mitwirkende: Grueberchörli und die Kind of Blue Band
Anschliessend Apéro
Kollekte: Schweizer Kirchen im Ausland

**Sonntag, 6. November
Reformationssonntag**

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, mit Arne Müller, Posaune und Angela Grob, Gesang Reformatiionskollekte

Sonntag, 13. November

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tahaddi

**Sonntag, 20. November
Ewigkeitssonntag**

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, mit Claudia Widmer, Cello. Wir gedenken der im zu Ende gehenden Kirchenjahr Verstorbenen unserer Kirchgemeinde
Kollekte: Erklärung von Bern

**Sonntag, 27. November
1. Advent**

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: HEKS

**Musikalische Träumereien mit
Andacht – offen für alle
Freitagnachmittag in Grub AR**

28. Oktober, 11. und 25. November, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies.
Präsentiert von: Erik Imholz und Carlos Ferrer

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

„Gott im Kino“

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, 19.30 Uhr, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR.
Anschliessend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 30. November 2016: „Gnade“ (2012)

Hammerfest liegt am äussersten nordwestlichen Zipfel von Norwegen am Polarmeer. Zwischen dem 22. November und dem 21. Januar schafft es die Sonne nicht über den Horizont. Zwischen tiefer Nacht und ewiger Dämmerung träumt die Stadt in eisiger Kälte vor sich hin. Hierhin hat es ein deutsches Ehepaar mit seinem Sohn verschlagen. Niels arbeitet als Ingenieur in der grössten europäischen Erdgasverflüssigungsanlage auf einer kleinen Insel vor Hammerfest. Maria ist mit ihm gegangen, um ihm seinen Karrieresprung nicht zu versperren. Sie ist Krankenschwester in einem Hospiz für Schwerstkranke. Nebenher züchten die beiden Schafe. Sie haben sich an die fremde, manchmal unreal erscheinende Welt der Nachtschattenspiele offenbar gut angepasst. Eines Tages wird Maria jedoch auf ihrer Heimfahrt in einen Unfall verwickelt. Sie hat etwas oder jemanden überfahren. Ausserstande, sich der Situation zu stellen, rast sie in Panik nach Hause. Im Fortgang des Geschehens kommen existenzielle Fragen auf. Kann man ohne Gnade und Vergebung leben? Ein kammerpielartiges Melodram in grossen Kinobildern.
Text: filmportal.de

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58
pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

4. Gruber Weihnachtsmarkt

26. November
10.00 - 15.00 Uhr
im Dorfstübli

Weihnachtskränze und -Gestecke
Köstlichkeiten aus dem Glas, Fellartikel,
Tongegenstände und vieles mehr
Isländische Spezialitäten,
warme Getränke und Kuchen
Platzreservierung für interessierte
Ausstellerinnen und Aussteller bis 24. November bei:
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25

Unterstützt von der
Evang. Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Veranstaltungen

Oktober 2016

- 29. Eggersrieter Oktoberfest** Schulhaus Eggersriet 19.30 Uhr O'zapft is!
31. Informationsveranstaltung Eine Zukunft für das Spital Heiden Kursaal Heiden 19.00 Uhr

November 2016

- 1. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
2. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
5. Einwohnerverein Grub AR; Racletteplausch im Skiliftstöbli Grub AR 18.30 Uhr
 (Anmeldung bis am 29. 10. 2016 bei Irene Egli unter 071 891 45 56 oder irene.egli@hotmail.ch)
7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
8. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
10. Öffentliche Orientierungsversammlung, Dorfstübli Grub AR 20.00 Uhr
11. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November 2016
11. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
11. Erzählnacht der Gemeindebibliothek Heiden/Grub Vor dem Polizeiposten Heiden 19.00 Uhr
12./13. Eröffnung Neubau Naturmuseum 9016 St. Gallen, Rorschacherstrasse 263
18. Kinder-Musical WAKATANKA Turnhalle Schule Grub AR Einlass: 18.45 Uhr
18. Kinofilm «Power to Change» Kino Rosental Heiden 20.15 Uhr
19. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion ab 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
19. Kinder-Musical WAKATANKA Turnhalle Schule Grub AR Einlass: 15.45 Uhr
19. Appenzeller Space Schöttli-Konzert Haus zur Stickerei, 9410 Heiden 19.00 Uhr
20. Konzert MGG und Grueberchörli Kirche Grub AR 17.00 Uhr
23. Öffentliche Vorträge «Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen?» Spital Herisau 19.30 Uhr
 Beginn: 8.00 Uhr
26. Altpapier Beginn: 8.00 Uhr
26. Martin O. zu Gast im Kursaal Heiden Kursaal Heiden 20.00 Uhr
26. 4. Gruber Weihnachtsmarkt Dorfstübli 10.00 – 15.00 Uhr
27. Abstimmungssonntag
30. Gott im Kino Film «Gnade» (2012) Dorfstübli 19.30 Uhr

Dezember 2016

- 3. 50 Jahr-Jubiläum Skilift Grub-Kaien AG** ab 11.00 Uhr
6. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
7. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
9. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember 2016
9. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz ab 17.00 Uhr
13. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
13. Senioren-Weihnachtsfeier Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
17. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion ab 18.30 Uhr
 (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)
28. Altjahreshöck Einwohnerverein Grub AR, Restaurant Hirschen 19.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag: bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Die Lehrerin sagt am Ende der Unterrichtsstunde: «Bis morgen beantwortet ihr mir bitte folgende Fragen: «Was gibt uns das Schaf? Was gibt uns das Schwein? Und was gibt uns die Kuh?» Am nächsten Morgen fragt die Lehrerin: «Was gibt uns das Schaf? Was gibt uns das Schwein? Und was gibt uns die Kuh?» Fritzchen meldet sich: «Das Schaf gibt uns Wolle, das Schwein gibt uns Fleisch und die Kuh gibt uns Hausaufgaben.»

Das Ehepaar sitzt beim Essen. Er schiebt dem Hund seinen Teller zu. «Aber Otto», meint sie vorwurfsvoll, «du willst doch wohl nicht dein Essen dem Hund geben?» «Nein», brummt er mürrisch, «nur tauschen!»

Editorial

«Lisa ist zu gross, Anna zu klein, Emil zu dünn, Fritz zu verschlossen, Flora zu offen, Emilie ist zu schön, Erich zu hässlich, Paul zu dumm, Sabine zu clever, Traudel ist zu alt, Theo ist zu jung. Jeder ist irgendetwas zu viel. Jeder ist irgendetwas zu wenig. Jeder ist irgendwie nicht normal. Ist hier jemand der ganz normal ist? Nein, hier ist niemand, der ganz normal ist. Das ist normal!»

Dieser Text von H. Kuckartz lässt uns erkennen, dass die Vielfalt Normalität ist. Diese Vielfalt konnten wir auch während den Vorbereitungen für das Musical erleben. Ein, zwei Kinder wollten eine Hauptrolle mit Sologesang, andere wollten möglichst nicht auf der Bühne stehen und bauten Kulissen. Ein paar Mädchen choreografierten den Line-Dance und übten ihn mit den Jüngeren ein und andere bastelten eifrig Indierschmuck. Ich möchte den (Musik-) Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und dem Dirigenten, und allen Beteiligten und Unterstützenden ganz herzlich danken für ihre eingebrachte Energie und Freude. Auch wenn ich zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht wusste, ob die Aufführungen gelingen werden, bin ich überzeugt, dass dieses Projekt mit der ganzen Schule Grub AR und der Jugendmusik

Grub AR-Eggersriet-Grub SG uns allen noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.

Auch bei den Weiterbildungen zum Lehrplan 21 ist der Umgang mit der Heterogenität ein zentrales Thema. Der kompetenzorientierte Unterricht knüpft am Vorwissen an, baut neues Wissen auf, klärt vor dem Üben das Verständnis und wendet das Wissen bei der Lösung eines Problems an. Diesen Lernzyklus, den wir am Weiterbildungstag im Oktober 2016 besprochen haben, durchlaufen nicht alle Kinder gleich schnell. Wichtig dabei ist die individuelle Lernbegleitung, das Coaching, durch die Lehrpersonen. Und genau diese Thematik wird uns an den Weiterbildungstagen im Januar und März 2017 beschäftigen. So erstaunt es nicht, dass uns in diesem Schuljahr der Leitbildsatz begleitet: «Wir stellen sicher, dass die Qualität des Unterrichts laufend überprüft und optimiert wird». Zumal im März 2017 auch die nächste externe Evaluation der Schule durchgeführt wird. Was dabei herauskommt werden wir erfahren - und Ihnen berichten.

Ich wünsche Ihnen lichterfüllte Adventstage mit viel Zeit zum Geniessen und Erleben.

Nadja Bürge, Schulleitung Grub AR

Gemeinderat

Umwandlung «A-Region» in Zweckverband

Unter dem Namen «A-Region» existiert seit bald 15 Jahren in der Region St. Gallen-Rorschach-Appenzell ein Verbund von 40 Gemeinden bzw. Bezirken aus insgesamt vier Kantonen

(SG, TG, AR, AD) mit dem Zweck der gemeinsamen Kehrrichtentsorgung. Dieser Verbund hat seine Geschäftsstelle in Rorschach und ist als Verein organisiert. Zu den anfänglichen Aufgaben der Kehrrichtentsorgung (Einsammeln, Transport und Verbrennung) haben

sich mit dem Ziel der besseren Wiederverwertung laufend neue Geschäftsfelder eröffnet. Ein Blick in die Zukunft bzw. in andere Regionen zeigt, dass in der A-Region durchaus noch Potenzial für eine entsprechende Weiterentwicklung vorhanden ist. Bei der Prüfung dieses Potenzials hat sich nun jedoch gezeigt, dass die Organisationsform (= Verein) bei der gemeinsamen Lösung öffentlicher Auf-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

51. Jahrgang, Nr. 612

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

gaben an Grenzen stösst. Die Geschäftsverantwortlichen der A-Region unterbreiten darum den angeschlossenen Gemeinden den Vorschlag, den Verein in einen Zweckverband umzuwandeln. Ein solcher würde für einen effizienten Betrieb mit allenfalls neuen Geschäftsfeldern eine bessere Grundlage bieten. Der Gemeinderat Grub kann sich eine Umwandlung in der Geschäftsorganisation vorstellen und erwartet nun den Entwurf für eine Zweckverbandsvereinbarung.

Sanierung der Turnhalle abgeschlossen

In den Sommerferien konnte wie geplant die Sanierung der Turnhalle durchgeführt und abgeschlossen werden. Da in diesem Zusammenhang die Turngeräte demontiert werden mussten, hat der Gemeinderat beschlossen, diese ebenfalls zu sanieren und einer Neulackierung zu unterziehen. Das Endresultat kann sich sehen lassen. Die Turnhalle ist wesentlich heller und freundlicher geworden. Der Gemeinderat ist sich sicher, dass sich die Schüler und auch die Vereine und alle, die die Turnhalle im Zusammenhang mit einem Anlass besuchen, in diesem Raum sehr wohl fühlen und Freude am Ambiente haben werden. Erfreulich zeigt sich auch die Schlussabrech-

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen
Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 27. November 2016

Eidgenössische Volksabstimmung

Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)»

Gemeindeabstimmung

Voranschlag 2017

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 26. November 2016 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 27. November 2016 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

nung. Im Investitionsprogramm war für diese Sanierung ein Betrag von Fr. 180'000.- vorgesehen. Es konnte ein Besserabschluss von Fr. 40.30 ausgewiesen werden, und dies trotz der vom Gemeinderat zusätzlich beschlossenen Neulackierung der Turngeräte.

Rechnungsabschluss 2016 Rechnungen einreichen

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2016 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum Freitag, 9. Dezember 2016 bei der Gemeindekasse einzutreffen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein.

Rechtzeitig eingegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen,

die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

Bewilligtes Baugesuch

Bauberrschaft: Gimmi Jeannette und René, Ochsenwiese 540, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neue Farbgebung Fassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 678, Ochsenwiese 540

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 5. Dezember 2016, von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Oktober 1035 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Oktober 2016:

Hobl Hans jun., Rüti 186

Jung Robert, Weiherwies 391

**Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember
Freitag, 9. Dezember 2016**

Besuch aus Guinea-Bissau Afrika

Rund 6000 km trennen die Gemeinde Grub AR und Guinea-Bissau. Und nicht nur das: Während die Schweiz zu den reichsten Ländern mit dem höchsten Lebensstandard zählt, gehört der westafrikanische Staat zu den am wenigsten entwickelten Ländern weltweit. Trotz der gewaltigen Unterschiede gibt es doch auch Berührungspunkte, die beide Kulturen miteinander verbinden. So z. B. die Landwirtschaft, wie Tobias Brülisauer aus eigener Erfahrung zu berichten weiss. Der Gruber Gemeinderat, der das Ressort Landwirtschaft führt und ein ausgewiesener Fachmann für Viehzucht und Biodiversität ist, pflegt seit 1998 einen regen Kontakt zu Bäuerinnen und Bauern in Guinea-Bissau und hat das Land gemeinsam mit seiner Frau Rita schon mehrfach bereist. Die jüngste Reise fand vor einigen Monaten statt und diente einmal mehr der gezielten Betreuung der dortigen Landwirte. Nun stand erstmals ein Gegenbesuch an. Auf Einladung des Ehepaars Brülisauer war eine vierköpfige Delegation aus der Region Djalicunda zu Gast in unserem Dorf. Neben den obligaten Ausflügen zu diversen Sehenswürdigkeiten in der Ostschweiz sammelten die afrikanischen Gäste auch viele Eindrücke zum Leben in der Schweiz im Allgemeinen und der Schweizer Land-

wirtschaft im Besonderen. Ein Höhepunkt war unter anderem das Treffen mit der Gruber Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und Gemeindevorschreiber Willi Solenthaler.

Im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung wurden nicht nur Geschenke ausgetauscht, sondern auch Informationen über das Gemeinwesen. Hier interessierten sich die Guinea-Bissauer vor allem für die Gruber Wasserwirtschaft und den Umweltschutz, von denen sie sich tief beein-

druckt zeigten. Der Wissens- und interkulturelle Austausch zwischen Guinea-Bissau und der Schweiz – darin waren sich alle Anwesenden einig – soll auch in Zukunft weiter gepflegt und intensiviert werden.

Koordinationsstelle ist der Verein LEAD (L'Ensemble Avec Djalicunda), der übrigens allen interessierten Gruberinnen und Grubern offensteht. Die Ansprechpersonen vor Ort sind GR Tobias Brülisauer, Ebni und Jessika Kehl, Salen.

Jungbürgerfeier der Jahrgänge 1997/1998

Am Freitag, 11. November 2016, trafen sich 15 Jungbürgerinnen und Jungbürger der Jahrgänge 1997 und 1998 der Gemeinden Wolfhalden und Grub AR mit einer Delegation von Gemeinderäten der beiden Dörfer in der Krone Wolfhalden zur Jungbürgerfeier. Nach einem Begrüssungsapéro führen die Anwesenden mit dem Car nach Abtwil zum Sänthispark, um sich dort beim Bowlingspiel sportlich zu betätigen. Auf den fünf reservierten Bowlingbahnen machten die Jungbürgerinnen und Jungbürger ebenso wie die Gemeinderäte eine ganz gute Figur. Mit viel Elan und Einsatz wurde um jeden der zehn Pins gekämpft. Nach dem sportlichen Teil des Abends stand das Nachtessen in der Krone Wolfhalden auf dem Programm. Das Abendessen war für die jungen Leuten ausgerichtet und die Jungbürgerinnen und Jungbürger begrüssten es sehr, dass nach ihrem Geschmack ausgewählt worden war. Es gab Hamburger und Fajitas zum Selbermachen. Die Gemeinderäte wurden durch die Hilfe der Jungbürgerinnen und Jungbürger instruiert und liessen es sich ebenfalls schmecken.

Der gemütliche Anlass wird hoffentlich allen in guter Erinnerung bleiben.

Hauptübung der Regiwehr im Alterswohn- und Pflegeheim Weierwies

Dass die Regiwehr ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens ist, konnten interessierte Beobachter am 29. Oktober 2016 anlässlich der jährlichen Hauptübung miterleben. Die diesjährige Hauptübung fand unter grosser Beteiligung der Feuerwehr und der Samariter im Alterswohn- und Pflegeheim Weierwies statt. Die Übung in diesem grossen Gebäudekomplex vermittelte der Regiwehr neue und wichtige Einblicke in die Besonderheiten der Infrastruktur des Pflegeheims. Aufgrund der Tatsache, dass sich einige Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung als «Rettlinge» zur Verfügung stellten, lernten die Feuerwehrleute bei dieser Gelegenheit auch den professionellen Umgang mit betagten Menschen in Gefahrensituationen. Im Nachgang der Übung wird die Leitung unserer Feuerwehr die Rettungspläne für dieses Gebäude entsprechend anpassen und überarbeiten. An dieser Stelle bedankt sich der Gemeinderat ganz herzlich beim Feuerwehrkommando und allen Feuerschutzangehörigen der Regiwehr für den grossen Einsatz zur Sicherheit der Bevölkerung.

Information zur Vogelgrippe Veterinäramt beider Appenzell

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Wie Sie aus den Medien wissen, wird die Schweiz und das angrenzende Ausland zurzeit von einem Vogelgrippe-Seuchenzug (Geflügelpest, Aviäre Influenza) bedroht. Seit Anfang November wurden entlang des Bodensees und mittlerweile auch an anderen Schweizer Seen mehrere tote Wasservögel aufgefunden, welche positiv auf das Vogelgrippe-Virus H5N8 getestet wurden.

Der Bund hat reagiert und in Absprache mit den Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzten Massnahmen in Form einer Verordnung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen erlassen. *Die ganze Schweiz gilt damit als sogenanntes «Kontrollgebiet».* Geflügelhaltende sind darin verpflichtet, Massnahmen zu treffen, um ihr Hausgeflügel vor Kontakten mit Wildvögeln zu schützen.

Aufgrund eines Seuchenfalls in einer Trutenhaltung in Hard (Vorarlberg) liegen zudem Teile des Appenzeller Vorderlandes in einer sogenannten «Überwachungszone». Hier gelten zusätzliche Massnahmen, welche über die Bestimmungen des übrigen «Kontrollgebiets» hinweggehen. Es gilt z. B. eine generelle Aufstallungspflicht, wobei der Auslauf in einen sogenannten Wintergarten (fest überdacht, seitlich geschützt) zulässig ist.

Sowohl die Geflügelhaltenden in der Überwachungszone, wie auch die Übrigen im Kontrollgebiet, wurden von uns in einem Schreiben über die geltenden Massnahmen informiert.

Geflügelhaltende, welche nicht registriert sind, wurden öffentlich aufgerufen, sich beim zuständigen Landwirtschaftsamt zu melden.

Wir sind bemüht, unsere Homepage so aktuell wie möglich zu halten. Dort finden Sie auch zusätzliche Informationen und Merkblätter.

Weitere Informationen:

- *Homepage BLV:*
<https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html>
- *Homepage Veterinäramt beider Appenzell:*
<https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/veterinaeramt/tiergesundheit/tierseuchenbekaempfung/vogelgrippe/>

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Dr. Sascha Quaile
Veterinäramt beider Appenzell
Regierungsgebäude

9102 Herisau
www.ar.ch/va

Dr. Sascha Quaile, Kantonstierarzt beider Appenzell
Telefon 071 353 67 50
sascha.quaile@ar.ch

Schule

Indianerausstellung Rückblick

Am Dienstag, 8. November besuchte die Basisstufe Weiher das Historische und Völkerkundemuseum St. Gallen. Dort lernten wir vieles über die verschiedenen Indianervölker. Ein Highlight war der ausgestopfte Bison. Die Indianer jagten Bisons indem sie sich als Wölfe verkleideten, denn vor Wölfen haben die Bisons keine Angst. Erst die Europäer brachten die Pferde nach Nordamerika. Nebst dem Fleisch verwendeten die Indianer auch alles andere vom Bison: Die Sehnen wurden zu Nähfäden, Knochen zu Nadeln, Hufe zur Türglocke beim Tipi und das Leder zu Kleider verarbeitet. Auch Bison-Dung brauchten sie als Anzündhilfe. Und wer erfand das Popcorn? Die Indianer. Nach vielen spannenden Eindrücken fuhren wir mit dem Schulbus zurück nach Grub.

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med.dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt / Uni ZH

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember '16 Rosenthal. Das Kino.

Fr	2.12.20:15	CINEMA ITALIANO: Latin Lover	16/16	I/d
Sa	3.12.17:15	Frantz	12/10	D
Sa	3.12.20:15	The Girl on the train	14/12	D
So	4.12.10:00	KlassiKino: Die Fledermaus		OV/d
So	4.12.15:00	Pettersson und Findus	6/4	D
So	4.12.19:15	Finsteres Glück	12/10	D
Di	6.12.14:15	Kinomol: Boychoir		D
Di	6.12.20:15	The Girl on the train	14/12	D
Mi	7.12.14:00	The Secret Life of Pets	6/4	D
Fr	9.12.18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	9.12.20:15	CINEMA ITALIANO: Non essere cattivo	16/16	I/d
Sa	10.12.17:15	Finsteres Glück	12/10	D
Sa	10.12.20:15	Sully	12/10	D
So	11.12.10:30	Beeing there mit Regisseur Th. Lüchinger	10/8	dialekt
So	11.12.15:00	The Secret Life of Pets	6/4	D
So	11.12.19:15	Frantz	12/10	D
Di	13.12.20:15	Alpzyt	8/6	dialekt
Mi	14.12.14:00	Finding Dory	6/4	D
Mi	14.12.20:15	Cinéclub: Carol	16/16	OV
Fr	16.12.20:15	Sully	12/10	D
Sa	17.12.17:15	I, Daniel Blake	10/8	E/d
Sa	17.12.20:15	Alpzyt	8/6	dialekt
So	18.12.15:00	Finding Dory	6/4	D
So	18.12.19:15	Sully	12/10	D
Di	20.12.14:15	Kinomol: An – Kirschblüten und rote Bohnen		Jap/d
Di	20.12.18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	20.12.20:15	Filmhit vom November		
Mi	21.12.14:00	Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt	6/4	D
Fr	23.12.20:15	I, Daniel Blake	10/8	E/d
Sa	24.12.15:00	Pettersson und Findus	6/4	D
Di	27.12.20:15	CINEMA ITALIANO: Non essere cattivo	16/16	I/d
Mi	28.12.14:00	Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt	6/4	D
Fr	30.12.20:15	I, Daniel Blake	10/8	E/d
Sa	31.12.17:15	Alpzyt	8/6	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit
Bar zu vermieten»»»**
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

«BEING THERE – DA SEIN»

Der neue Dokumentarfilm von
Thomas Lüchinger

Der im Appenzellerland lebende Filmemacher Thomas Lüchinger portraitiert in seinem neuen berührenden Dokumentarfilm vier Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten. Aus einem dreijährigen Engagement ist ein anregendes Kunstwerk entstanden! Er widmet diesen Film all jenen, die Menschen pflegen und in der letzten Lebensphase begleiten.

Sonntag 11. Dezember 2016
10.30 Uhr Kino Rosenthal
Schulhausstrasse 9, 9410 Heiden

Ab 10.00 Uhr
sind Sie herzlich zu einem Apéro
eingeladen

10.30 Uhr
Filmvorführung

12.10 Uhr
Gespräch mit
Thomas Lüchinger, Filmemacher
und Katharina Linisi, Geschäftsführerin palliative ostschweiz.

Reservationen unter
Tel. 071 891 36 36 (Montag bis
Freitag jeweils von 8 bis 11 Uhr) oder
per Mail an info@kino-heiden.ch.

Wir freuen uns auf ihren Besuch.
www.being-there.ch
www.palliative-ostschweiz.ch

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

«Nur wer sich ändert,
bleibt sich treu.»

Wolf Biermann (*1936), deutscher Liedermacher

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit den aussergewöhnlichen Briefmarken von Pro Juventute! Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie direkt unser Kinderwerk des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Einen wertvollen Beitrag leisten können Sie auch mit dem Erwerb einer Autobahnvignette 2017 (Auslieferung ab 1. Dezember 2016). Der Aufpreis von 10 Franken fliesst ebenfalls in unser Kinder- und Jugendprojekt des Kantons.

Alle Produkte sind unter www.projuventute-ar.ch/shop einzusehen und zu bestellen.

Allgemeine Spenden für unser Kinder- und Jugendprojekt im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Finanzierung von Musikunterricht, Jugendlager, Jahresbeiträgen von Jugendvereine etc.) können Sie auch auf unser Post-finance-Konto einzahlen. Die IBAN-Nummer lautet CH68 0900 0000 8541 7966 1.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr wertvolles Engagement.

Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden
Windegg 4, 9100 Herisau

Appenzellerland über dem Bodensee Friedensweg nimmt Gestalt an

Der von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden verlaufende Appenzeller Friedensweg nimmt Gestalt an. Sichtbares Zeichen der baldigen Fertigstellung ist der kürzlich platzierte Friedentisch im Hinterbüeli (Wolfhalden), dessen Standort einmalige Tief- und Ausblicke gewährt.

Weltweit einzigartig ist die im Appenzellerland über dem Bodensee festzustellende Häufung verdienter Persönlichkeiten, die sich alle für den Frieden und gegen Hass, Gewalt und Krieg engagiert haben. Humanisten wie Diplomat Carl Lutz, Flüchtlingspfarrer und Sonneblick-Gründer Paul Vogt sowie Armeniervater und Arzt Jakob Künzler (alle Walzenhausen), Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl, Lutzenberg, die Rotkreuz-Delegierte Catharina Sturzenegger, Wolfhalden, Sozialreformer Pater Theodosius Florentini und Carl Böckli (Bö) als journalistisch-zeichnerischer Kämpfer gegen Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Stalin und allen voran Rotkreuzgründer Henry Dunant (alle Heiden) werden an Stationen entlang des Friedenswegs in Erinnerung gerufen.

Ein Werk des Vereins Dunant 2010plus

Initiiert wurde der Weg mit seinen Stationen vom Verein Dunant 2010plus. Präsident Hansjörg Ritter, Heiden: «2010 wurde mit diversen Feierlichkeiten des vor hundert Jahren in Heiden verstorbenen Rotkreuzgründers und Friedens-Nobelpreisträgers Henry Dunant gedacht. Der Friedens-Stationenweg will dem Leben und Wirken der erwähnten Persönlichkeiten Nachhaltigkeit verleihen. Dabei werden die bereits existierenden Gedenktafeln und -stätten in den vier Gemeinden am Weg miteinbezogen, und für zusätzliche Akzente sorgen die Friedentische in Heiden und Wolfhalden.»

Einladung zu Friedensgesprächen im Kleinen

«Frieden im Kleinen ist die Voraussetzung für Frieden weltweit.» Dieser Wahrheit sind die Friedentische verpflichtet, die 2010 vom Trogener Künstler Hansruedi Fricker in Form eines roten Kreuzes (Tischplatte) auf weissem Grund (Sitzgelegenheiten) geschaffen wurden. Appenzeller Friedentische stehen nicht nur in Heiden (gegenüber dem Dunantplatz) und Wolfhalden, sondern auch in Berlin, Stuttgart und Marburg an der Lahn. Sie laden zum Verweilen, zum gegenseitigen Respekt und zum persönlichen Gespräch ein, in dessen Verlauf für allfällige Konflikte eine Lösung zu suchen ist. *Die Eröffnung des Friedenswegs über dem Bodensee erfolgt am 25. März 2017.*

Vom Friedentisch im Hinterbüeli, Wolfhalden, aus ist der Blick auf den Lutzenberger Weiler Häufen gewährleistet, wo Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl ihre Kindheit verbracht hat.

Text und Bild
Peter Eggenberger

Happy Christmas

Geniessen Sie weihnachtliche Klänge mit der Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG und Musikschülern/innen der Musikschule Appenzeller Vorderland.

16. Dezember 2016
um 18.30 Uhr in der Kirche Eggersriet
Eintritt frei – Kollekte

Im Anschluss an das Konzert laden wir Sie herzlich zu einer heissen Tasse Punsch oder Glühwein ein.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

**Blutspenden
im Evang. Kirchgemeindehaus
in Heiden**

Am Mittwoch, 21. Dezember 2016, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch.

Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstdspender bringen bitte einen Personalausweis mit Foto mit.

Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

HÖHENER
natürlich mit Holz

Es freut uns außerordentlich David Höhener als frisch diplomierten Holzbau-Techniker und Namensträger der vierten Generation in unserem Betrieb zu begrüßen.

Im Zuge dieser Verstärkung übergibt Bernhard Steffen die operative Geschäftsleitung per Ende 2016 an David Höhener und Jakob Forrer; 2 starke und kompetente Ansprechpartner rund um das Thema Holzbau. Ein engagiertes Holzbau-Team freut sich auf Ihre spannenden Projekte...

Zimmerei | Schreinerei

Höhener Wald AG
Säge 556
9044 Wald AR

Telefon 071 877 16 07
Fax 071 877 13 88

info@hoehener-wald.ch
www.hoehener-wald.ch

Natur- und Umweltschutzkommission Grub AR

Pflegeeinsatz beim Weiher Unterrechstein

Auf Initiative der Natur- und Umweltschutzkommission Grub leisteten kürzlich Leute aus der Kommission und vom Verein «rechtobler natur» einen Pflegeeinsatz beim Weiher Unterrechstein. Viel Pflanzenmaterial wurde aus dem Weiher entfernt und so wieder offene Wasserfläche geschaffen, die Weiherumgebung gemäht und Ausbesserungen an der Umzäunung vorgenommen. Unter Mithilfe des Bauamtes wurden auch einige Bäume gefällt und gehäckselt. Ein Ast- und ein Steinhäufen bereichern die Unterschlupfmöglichkeiten diverser Tierarten. Der Weiher und seine Umgebung bietet so wieder Platz für eine reiche Biodiversität an Pflanzen und Tieren.

Die UNSK dankt allen Beteiligten herzlich für ihren spontanen Freiwilligeneinsatz und freut sich auf die nächste Vegetationsperiode, wenn die Massnahmen für die Natur ihre Wirkung entfalten werden.

Holzasche richtig entsorgen

Bäume können Stoffe aus der Luft und dem Boden aufnehmen und anreichern. Deshalb enthält Holz oft Schadstoffe in Form von Schwermetallen, deren Konzentration je nach Baumart und Standort schwankt. Zudem entstehen bei einer unvollständigen Verbrennung organische Schadstoffe. Diese sowie alle nicht brennbaren Bestandteile des Holzes bleiben nach der Verbrennung aufkonzentriert in der Asche zurück.

Neben Mineralstoffen wie Kalium oder Phosphor sind dies eben auch Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, usw.) und verschiedene organische Schadstoffe (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Dioxine, oder Furane), die teils giftig und/oder krebserregend sind.

Aschen von jeglichem Holz sind daher Abfall. Das Ausbringen von Holzasche in der Landwirtschaft oder im Garten ist problematisch und kann zu Beeinträchtigungen von Böden und Gewässern führen. *Der Austrag von Asche im Wald ist verboten (ChemRRV).*

Die Entsorgung von Asche in kleineren Mengen in der Kehrichtverbrennungs-Anlage (KVA) ist sinnvoll, weil

- polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und weitere organische Schadstoffe zerstört und Schwermetalle in der KVA-Schlacke gebunden werden
- die bestehende Sammellogistik und Infrastruktur genutzt wird
- keine Schadstoffuntersuchungen der Asche nötig sind und
- die Kosten zumutbar und verhältnismässig sind.

Vorgeben bei der Entsorgung von Aschemengen bis 35l/Woche

- Asche mindestens 48 Std. auskühlen lassen und in einem feuersicheren Gefäss aufbewahren
- Heisses Aschegefäss nicht auf brennbaren Boden stellen
- Zur Minimierung der Staubbildung beim Beladen des Kehrichtfahrzeuges hat sich das «Doppelsacksystem» bewährt: vollständig ausgekühlte Asche in Plastiksack füllen und gut verschnüren, dann in offiziellen Gebührensack packen.
- Asche nie lose in Container geben.

Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Dezember
Freitag, 9. Dezember 2016**

Inserat-Annahme:
Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Adventsgeschichten für Kinder in der Bibliothek

Es hat bereits ein bisschen Tradition, dass in der Vorweihnachtszeit in der Bibliothek Heiden Geschichten für Kinder erzählt werden.

*Am Mittwoch, 7. Dezember
und am Mittwoch, 21. Dezember
jeweils um 15.30 Uhr ist es
wieder soweit.*

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Kinder auf dem Teppich vor dem Kamishibai sitzen, die Ohren spitzen und mit glänzenden Augen erwarten, dass das Tor zu den Bildern aufgeht.

Simone Vial

bfu Sicherheitstipp

«Fahrassistenzsysteme retten Leben!»

Über 90 % aller Unfälle im Strassenverkehr sind auf Fehlverhalten oder Fehleinschätzungen der lenkenden Person zurückzuführen. Die meisten davon könnten mit zukunftsweisenden Fahrassistenzsystemen vermieden werden. Diese intelligenten Systeme erkennen frühzeitig Risiken, warnen vor Gefahren und nehmen bei Bedarf Korrekturen vor.

Passive Sicherheitssysteme wie Airbag und Sicherheitsgurt kommen erst zum Einsatz, wenn ein Unfall passiert. Anders die aktiven Fahrassistenzsysteme: Sie helfen wirkungsvoll, Unfälle zu verhindern.

Diese 3 Systeme sollten Sie unbedingt kennen:

- **Die Spurhalteunterstützung** warnt die lenkende Person, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt die Fahrspur verlässt, oder greift sogar korrigierend ein.
- **Der intelligente Geschwindigkeitsassistent** unterstützt den Lenker bei der Einhaltung der Geschwindigkeitsgrenzen. Das System kann informieren, warnen oder sogar automatisch das Tempo reduzieren.
- **Das Kollisionsvermeidungssystem** warnt bei drohendem Unfall, leitet notfalls den Bremsvorgang ein und führt künftig sogar Ausweichmanöver durch.

Mehr über Fahrassistenzsysteme erfahren Sie auf der Website www.sicheres-auto.ch. Dort sind die wichtigsten Systeme erklärt und Sie können die Sicherheitsausstattung verschiedener Marken und Modelle abfragen.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung

Hodlerstrasse 5a
CH - 3001 Bern
Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch
www.bfu.ch

Fröhliche Weihnachten in aller Welt.

Der *Männerchor Heiden* präsentiert am Sonntag, 11. Dezember um 17 Uhr in der Evang. Kirche Heiden ein farbiges Adventskonzert mit dem Titel «Fröhliche Weihnachten in aller Welt». Dabei musiziert er mit dem Schülerchor Heiden (Leitung: Rolf Lichtenstern), den Kinderchören Tutti frutti Mörschwil und Wittenbach (Leitung: Tina Dätwyler), dem Frauenchor sinGALLinas und dem Orchester Camerata Salonistica. Neben bekannten Weihnachts- und Adventsliedern wie «Leise rieselt der Schnee», «Stille Nacht», «The Little Drummer Boy» oder «Jingle Bells» erklingen in diesem Konzert Lieder aus Südafrika, Polen, Georgien und Schottland. Popziger klingt es mit Leonard Cohens «Hallelujah» und «When Love Came Down» von Point of Grace. Das Orchester wird als Ouvertüre «Around

The World At Christmas Time» intonieren, sowie aus einer Kantate von Johann Sebastian Bach «Schafe können sicher weiden» sowie «Die Schlittenfahrt» von Leroy Anderson. Mit «Ose Shalom» präsentieren die Ensem-

bles zudem ein Lied für Chanukka, das jüdische Lichterfest, das dieses Jahr ab dem 25. Dezember stattfindet. *Das Konzert steht unter der Gesamtleitung von Michel Schläpfer. Der Eintritt ist frei – Kollekte.*

Adventskonzerte

Gesamtleitung: Michael Schläpfer

Heiden

Evang. Kirche
Sonntag, 11. Dezember
17.00 Uhr

St. Gallen

Evang. Kirche Heiligkreuz
Samstag, 10. Dezember
19.30 Uhr

Mitwirkende:

Schülerchor Heiden
Leitung: Rolf Lichtenstern

Kinderchor Tutti frutti
JMS Mörschwil und Kinderchor
MS Wittenbach
Leitung: Tina Dätwyler

Frauenchor sinGALLinas
Männerchor Heiden
Orchester Camerata Salonistica

Kreuzworträtsel

von der Umwelt absondern	Fluss durch Florenz	Senator	lediglich	vom Arzt behandelte Person	Rand; Kleiderbesatz	veraltet; kurze Jacke	starker Drang; äußerer Druck	Anstoß, Anregung
Begleiter des Apostels Paulus						adliger Krieger im Mittelalter		
Pflanze zu Heilwurzwecken				Drama von Ibsen			Auslegung, Interpretation	Vorname Laureis
Beginn eines Dienstes					Hauptstrom Vorderindiens			
			Opernsologesang	Bezahlung				
Heldengedicht	Öl-, Faserpflanze			Wirtschaftswald	Rüpel, Rowdy (ugs.)	Weltmacht (Abkürzung)		
						franz. Schriftsteller (André)	Bootsrunder	
Spielplan einer Bühne	aber, indessen		Sternkunde	Riese d. griechischen Sage				griechische Hauptstadt
				elektronische Anlage, Computer	Dynastie im alten Peru			
Apostel, Bruder des Petrus	Lot, Tiefenmessgerät	ein Sternbild	vom Meer angespülte Gegenstände					
britischer Südpolarforscher				Nachtvogel			kleine Metallschlinge	
			plötzliches Anreißen		Fracht von Flugzeugen, Schiffen	Ruf beim Stierkampf		
Nadelloch	Ausbildungszeit (Beruf)	Konsument von Nahrung		Umzäunung aus Büschen			Kettenring	
norddt.: gemühtlich plaudern					echt; ehrlich	kostbar; menschlich vornehm		altgriechische Mondgöttin
				Vorfahr	englisches Bier			
in der gleichen Weise	ein Edelstein						Klitz-Weimar	
				belgische Stadt in Brabant				
Vermietungs-firma		Altersruhegeld				Sagenkönigin von Sparta		

Lösung Seite 15

Tennisspielen im Winter ohne Clubzugehörigkeit

Wenn der Herbst bei uns den Sommer vertreibt und die kalte Jahreszeit beginnt, macht sich der Tennis-Club Heiden auf, das Dach über seine Tennisplätze zu errichten. Der «Ballon» über zwei Tennisplätze schützt vor dem unbeständigen Wetter und gibt allen die Möglichkeit, der Tennis-Leidenschaft im Herbst und Winter zu frönen. Und mit allen, meint der Tennisclub auch alle. Denn in der Wintersaison benötigt man keine Mitgliedschaft, um in der Halle spielen zu können. Es braucht nur einen Login, den man über www.tennisheiden.ch erhält und schon bekommt man den Zugang zum Reservationssystem.

Mit einem Mail an den Vorstand, vorstand@tennisheiden.ch, können selbst Fixstunden noch gebucht werden. Und das Beste daran, man spielt immer noch auf Sand, nicht auf Teppich. Ein Umgewöhnen vom Sommer auf den Winterbelag ist also nicht nötig. Probieren Sie es aus.

Wir suchen für einen Privathaushalt in Grub AR, per sofort oder nach Vereinbarung eine

Reinigungskraft

Sie erledigen 1-2 wöchentlich folgende Aufgaben:
putzen, waschen, bügeln sowie gelegentliche Besorgungen

bbr Real Estate & Relocation AG, Teufen
Telefon 071 335 80 20,
helen.boegle@bbr-ag.ch

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Grosse Auswahl an Sujets für Traueranzeigen

Wir leiten die Anzeige auch an die Zeitung weiter

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

DIE OPEL NUTZFAHRZEUGE

SCHWERTRANSPORT LEICHT GEMACHT.

Unsere Nettopreismodelle mit einem Kundenvorteil von bis zu CHF 11'000.– (Opel Movano inkl. Swiss Pack.)

Opel Combo (Euro 6)	ab netto	CHF 11'990.–	exkl. MwSt.
Opel Vivaro (Euro 6)	ab netto	CHF 17'650.–	exkl. MwSt.
Opel Movano L1 (Euro 6)	ab netto	CHF 19'890.–	exkl. MwSt.
Opel Movano L2 (Euro 6)	ab netto	CHF 26'200.–	exkl. MwSt.

Mehr Informationen auf www.opel.ch

Zil-Garage St. Gallen AG
 Zilstrasse 79 – 9016 St. Gallen
 phone: +41 71 282 30 40 – fax: +41 71 282 30 59
 info@zil-garage.ch – www.zil-garage.ch

hirn
 AUTOMOBILE

Singen im Advent

Für alle, zusammen mit den Bewohner/-innen im Alterswohnheim Weiherwies

Dienstag, 6. Dezember
 14.30 bis ca. 15.30 Uhr

Es lädt ein
 der Gemeinnützige Verein Grub AR

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt. Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden
 Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

MALER FÄH malt frische fröhliche Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
 M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Haus und Garten

Setzen Sie LED-Weihnachtsbeleuchtung ein

Von Lichtgirlanden, Sternen, Lichtervorhängen bis hin zu beleuchteten Rentieren: Für jedes Bedürfnis existieren Beleuchtungsvarianten im Innen- und Aussenbereich. Die Schweizerische Agentur für Energieeffizienz hat berechnet, dass für die Weihnachtsbeleuchtung von Haushalten, Geschäften und der öffentlichen Hand in der Schweiz rund 100 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom verbraucht werden. Das wären knapp zwei Prozent des Stromverbrauchs im Dezember.

Immer mehr der verkauften Produkte werden mit LED ausgestattet. Diese zeichnen sich durch einen tiefen Energieverbrauch, geringe Wärmeentwicklung sowie eine hohe Lebensdauer aus. Das kann einen grossen Unterschied machen: Eine klassische Lichterkette mit herkömmlichen Lämpchen verbraucht rund 30 Watt. Dieselbe Kette mit LED-Lämpchen nur noch 3 Watt. Eine massvolle LED-Weihnachtsbeleuchtung braucht während der ganzen Weihnachtszeit also weniger Strom, als die Zubereitung des Weihnachtsbratens.

Frohe Festtage wünscht Ihnen die UNSK

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Gesunde Beine sind nicht selbstverständlich. Schenken Sie neue Bewegungsfreiheit.

Benita (4) hat verkrümmte Beine. Ihre Spende hilft Kindern, aufrecht durchs Leben zu gehen.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Jeder Franken hilft

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

«Von oben bis unten ist alles faul!»

Kampf um die Postkutschenlinie in Grub

Mit der Eröffnung der Rorschach-Heiden-Bahn im Jahre 1875 wurde die Postkutschenlinie St. Gallen-Grub-Heiden kurzerhand aufgehoben. Grub geriet damit total ins verkehrstechnische Abseits, und in einem Vortrag in der Lesegesellschaft geisselte Bärenwirt Hohl die Schweizer Verkehrspolitik als «von oben bis unten faul».

1896 und damit vor 120 Jahren wurde der Postkutschenbetrieb wieder eingeführt, nachdem ein verbitterter Kampf vorausgegangen war. Als den Grubern 1875 schnippisch beschieden wurde, bei anstehenden Reisen den Marsch zu den Bahnstationen in der Schwendi oder in Heiden unter die Füsse zu nehmen, hoffte man in der Gemeinde auf die Realisierung der Strassenbahn St. Gallen-Eggersriet-Grub-Heiden. Als dieses Projekt nicht zustande kam, wurden immer wieder Gesuche für die Wiedereinführung der Postkutschen-Verbindung eingereicht.

Luftkurort mit Arztpraxen

Die Notwendigkeit der Verbindung wurde von den Geschlechtern wie folgt begründet: «Fussmärsche zu den Bahnstationen sind unhaltbar. Grub ist schliesslich Luftkurort und weist Ärzte auf. Im Sommer werden 65 Kurgäste beherbergt, und für die künftigen Saisons sind weit mehr als bisher zu erwarten. Und wie kommen die Gäste in unsere Weltabgeschiedenheit? Statt mit Postbenützung ab St. Gallen wird ihnen der weite Umweg über Rorschach bis Heiden zugemutet, wo sie mangels Fahrgelegenheit nach Grub sitzen bleiben. Ist das normal?»

Gruber Habenichtse

Im Gesuch fehlte auch ein Seitenhieb auf Heiden nicht: «Heiden hat um und um und in alle Richtungen gute Verbindungen. Heiden fehlt somit nichts. Eine Gemeinde, die alles hat, Bahn und Postkutschen, kann niemals fühlen, wie es denen zu Mute ist, die nichts haben. Mit Heiden pflegen wir keine Unterhandlungen, würde man uns doch dort eher entgegenarbeiten und als Gefahr für die Bahn ansehen!»

Endlich wieder Anschluss

Im Herbst 1896 wurde dem Gruber Anliegen endlich entsprochen. Damit war das Ziel erreicht, und die 21-jährige Zeit ohne Verbindungen nach Heiden und St. Gallen waren Vergangenheit. Die Post nahm den fahrplanmässigen Kutschenbetrieb wieder auf, dessen Ablösung durch Postautos im Jahre 1920 erfolgte.

(Quelle: «Geschichtliche Darstellung der Gemeinde Grub», verfasst von Walter Züst)

Halt der Postkutsche vor dem im Jahre 1907 von Posthalter Schefer erbauten Gruber Postgebäude.

Text und Bildrepro von Peter Eggenberger

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
 9402 Mörschwil
 Telefon 071 868 70 70

Lösung von
 Seite 12

Ruedi Sonderegger
 079 352 21 87

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| Obereggerstr. 38, 9410 Heiden | • Transport |
| Tel. 071 891 19 32 | • Mulden |
| info@muldenprofi.ch | • Entsorgungen |
| www.muldenprofi.ch | • Hausräumungen |

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Mi – 18. Januar 2017, Spital Heiden
Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?

Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

Mi – 15. Februar 2017, Psychiatrisches Zentrum AR
Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können

Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

www.spitalverbund.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
 Bohnen. Kapseln. Maschinen.

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Adresse des Bestellers /Rechnungsadresse

Adresse der beschenkten Person

Name	
Vorname	
Adresse	
PLZ/Ort	

Name	
Vorname	
Adresse	
PLZ/Ort	

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
 Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
 oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Jahresprogramm Landfrauenverein Grub AR 2016 / 2017

Jeden 1. Dienstag im Monat ist etwas Interessantes los!

6. Dezember 2016

19.30 Uhr

Open Air Fondue-Abend im Rechbergstöbli mit unseren Partnern
Besammlung beim Spar (Achtung bis Montagabend bei Sylvia anmelden)

Töpfern mit Chris Novak

13.30 – 16.30 Uhr

Montags 9. / 16. / 23. und 30. Januar 2017

4 x = 120.– / nur 1 Nachmittag auch möglich 1 x 40.–
Luftschutzraum im Schulhaus. Anmelden bei Sylvia bis 1. Dezember 2016

3. Januar 2017

18.00 Uhr

Besuch im neuen Heilbad St. Margrethen «D'Seel ä chli bambele loh»

Besammlung beim Spar. (Spätere können sich bei Ruth melden 071 891 19 55)

7. Februar 2017

13.45 Uhr

Jassen und Spielen in der Weiherwies mit den Bewohnern.

Kuchenbäckerinnen bitte bei Sylvia melden!

7. März 2017

13.30 Uhr

Jahrhundert der Zellweger

Geschichte, Geschichten und Anekdoten
Besammlung beim Rest. Hirschen (Beitrag Fr. 10.–)

Mittwoch, 22. März 2017 Kantonaltagung um 13.30 Uhr in Wald.

Abfahrt beim Rest. Hirschen um 12.30 Uhr

4. April 2017

19.30 Uhr

«Oswald-Abend» bei Hr. Fischbacher in Eggersriet

Kochen mit Oswald Gewürzen -> Kein Kaufzwang!!
Besammlung Parkplatz Linde, Riemen

Landfrauenausflug – Freitag, 5. Mai 2017

Kleiner Lauf durch den botanischen Garten Zürich, Mittagessen in der «Blinden Kuh», Besichtigung der Seilerei in Winterthur mit Geschenkseil.

Abfahrt mit dem Postauto um 8.30 Uhr – Ankunft ca. 20.00 Uhr mit dem Postauto

Anmeldung bei Edith Maier bis 30. November 2016

Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden!!

2. Mai 2017

19.30 Uhr

Traumfänger basteln.

Ein spezieller Abend für Frauen
Im Zivilschutzraum Schulhaus Grub AR

6. Juni 2017

13.00 Uhr

Rund um den Gübsensee.

Eine leichte Tour in idyllischer Natur!
Besammlung beim Skiliftparkplatz

4. Juli 2017

19.25 Uhr

Mexikanisch essen in St. Gallen.

Andere Länder – anderes Essen!
Ab Dorf mit dem Postauto nach St. Gallen

1. August 2017

Jedem das Seine! Jede feiert den Nationalfeiertag auf ihre Weise!

5. September 2017

13.45 Uhr

Jassen und Spielen in der Weiherwies mit den Bewohnern.

Kuchenbäckerinnen bitte bei Sylvia melden!

3. Oktober 2017

13.30 Uhr

Besuch in der Stiftsbibliothek in St. Gallen.

Ab Dorf mit dem Postauto nach St. Gallen

Samstag, 7. Oktober 2017 Viehschau Heiden/Grub AR

Wir sind auf eure Mithilfe angewiesen!!

Donnerstag, 26. Oktober 2017 53. Hauptversammlung

Bei allfälligen Fragen steht Euch die Präsidentin Sylvia Eisenhut gerne zur Verfügung!

071/ 891 56 21 oder sylvia_ei@outlook.com

Hier noch eine interessante Web-Adresse wo ihr euch auch Infos holen könnt: www.landfrauen-ar.ch

Wir suchen im Auftrag eines Mandanten per sofort oder nach Vereinbarung einen

Privatchauffeur/ auch Rentner

Einsätze nach Absprache
Vorwiegend Fahrten zum Flughafen
Zürich

bbr Real Estate & Relocation AG, Teufen
Telefon 071 335 80 20,
helen.boegle@bbr-ag.ch

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik von Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2016

Das Wetter der ersten Oktobertage wurde durch eine westliche Kaltfront bestimmt, welche uns bei Tagestemperaturen um die 10 °C mässiger Wind und etwas wenig Regen brachte. Ab dem 6. wurde das Hoch über Skandinavien wetterbestimmend. Das rechtsdrehende Hochdrucksystem transportierte durch die entstandene Bise kühle und leicht feuchte Luft nach Mitteleuropa. Die Tagestemperaturen bewegten sich zwischen 6 °C und 10 °C, währenddessen der erste Nachtfrost eintrat. Am 10. brachte eine Höhenfront feuchte und bedeutend kältere Luft heran, die zeitweise starke, aus Osten hergetriebene Regenfälle auslöste. In den folgenden Tagen trocknete die Höhenluft dank Föhneinfluss ab. Die am Boden verweilende kalte Luft führte bei klaren Nächten zur Reifbildung. Tagsüber stiegen die Temperaturen auf angenehme 16 °C und somit auch das gewünschte Wetter für eine gute Besucherzahl am Hädler-Johrmart. Bevor das über Deutschland liegende Hoch «Danielle» uns einige mehr oder weniger sonnige Tage brachte, schob sich eine Regenzone mit mässigem Niederschlag über unser Gebiet. Die nächste Kaltfront lauerte im Westen darauf, von den Ausläufern eines Tiefs im hohen Norden in unser Land geschoben zu werden. Diese ostwärts ziehende Störung sorgte für zwei graue, allerdings noch trockene Tage. Lediglich der 21. war ein Regentag. In der Nacht zum 22. bildete sich Reif, der bei Sonnenaufgang die Wiesen in silbernen Glanz erhellen liess. Um die Mittagszeit des 23. erreichten uns die ersten Föhnböen, die uns milde Luft brachten. Am 24. zeigte das Thermometer einen Tageshöchstwert von 19 °C und in der folgenden Nacht sank die Temperatur nicht unter 10 °C. Nach Ende der kurzen Föhnphase folgten wie erwartet zwei Regentage, während denen immer noch milde Temperaturen vorherrschten. Bis Monatsende führte das über der Nordsee liegende Hoch «Quinn» die Wetterregie. Nebst herbstlichen Nebelzügen blieb es in unserem Gebiet sonnig und trocken. Der ansonsten goldene Oktober brachte uns in diesem Jahr lediglich neun Sonnentage. Die acht Niederschlagstage ergaben insgesamt 56,3 Liter pro Quadratmeter. Der Oktober des Vorjahres war mit 102,2 Liter etwas nasser.

Jeder schimpft auf das Wetter, aber keiner tut etwas dagegen.

Mark Twain

Für Ihr Zuhause oder als passendes Weihnachtsgeschenk. Für Ihre Verwandten oder Freunde. Für Heimweh-Gruber/Innen.

Preis Fr. 38.- Ansichtsexemplar und Bestellungen bis Ende November bei Bernhard Lutz Hord 361 Tel. 071 891 29 41 Mail: sbllutz@paus.ch

Bildkalender Grub AR 2017

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Beten mit Kindern

Workshop für die ganze Familie mit Kindern ab 0 Jahren

**Samstag, 14. Januar 2017 15.00 – 17.00 Uhr,
Dorfstübli Grub AR** (neben Spar)

Nach kurzen Impulsen geht es an die Praxis.
Wir besprechen (und probieren):

- Was geschieht, wenn wir gemeinsam beten?
- Schweigen und meditieren mit Kindern
- Verschiedene Gebete, gesprochen, gesungen
- Angemessenes und unangemessenes Beten
- Gebets- und Meditationshilfen
- Fragen, die bei Kindern aufkommen.

Der Kursteil nimmt rund 40 Minuten in Anspruch, darauf folgt ein Zvieri. Der Kurs ist kostenlos.

Anmeldung bis 10. Januar 2017 beim Kursleiter.

Sollte die Teilnehmerzahl 30 Personen (inkl. Kinder) überschreiten, wird ein zweiter Kurs eine Woche später angeboten.

Leitung: Pfr. Carlos Ferrer, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch
078 811 50 05

4. Gruber Weihnachtsmarkt

26. November
10.00 - 15.00 Uhr
im Dorfstübli

Weihnachtskränze und -Gestecke
Köstlichkeiten aus dem Glas, Fellartikel,
Tongegenstände und vieles mehr

Isländische Spezialitäten,
warme Getränke und Kuchen
Platzreservierung für interessierte
Ausstellerinnen und Aussteller bis 24. November bei:
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25

Unterstützt von der
Evang. Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Weihnachtsbäckerei

im Dorfstübli Grub AR

Mittwoch, 14. Dezember 2016

14.00 – ca. 16.30 Uhr

für Kinder ab
5 Jahren

Kosten: Fr. 7.--

Wir backen und basteln für Weihnachten

Anmelden bis 3. Dezember 2016 bei:

Elsbeth Camenzind: 071 890 09 25

Ein Angebot der Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
und des Gemeinnützigen Vereins Grub AR

Gemeinsam Weihnachten feiern

Es gibt viele Gründe, weshalb jemand allein
Weihnachten feiern muss. Für alle betroffenen
Personen öffnen wir am Heiligabend die
Türen ganz weit:

Am 24. Dezember ab 18.00 Uhr
im Dorfstübli Grub AR

Wir laden herzlich ein zu einem
gemütlichen, weihnachtlichen
Abend mit feinem Essen und
netter Gesellschaft.

Wer Lust hat, hilft beim
Kochen und Dekorieren.
Für alle anderen gibt's
einen gemütlichen
Schwatz, bis das
Essen serviert
wird.

Sind Sie auch dabei?

Wir freuen uns über jeden Gast.

Damit genug eingekauft werden kann, bitten wir um

Anmeldung bis zum 18. Dezember an:

Evang. Pfarramt, Weiherwies 412, Grub AR

Tel. 071 891 17 58 / pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfr. Carlos Ferrer und Kirchenvorsteherschaft

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 27. November

1. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: HEKS

Sonntag, 4. Dezember

2. Advent

10.00 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Blaues Kreuz

Sonntag, 11. Dezember

3. Advent, Kinderweihnacht

9.30 Uhr Familiengottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Schweizer Kirchen im Ausland

Sonntag, 18. Dezember

4. Advent

Es findet kein Gottesdienst in Grub statt.

17.00 Uhr Offenes Adventssingen vor der Kirche Eggersriet, organisiert vom Kirchenchor der katholischen Kirche.

Samstag, 24. Dezember

17.00 Uhr Bluesiger Einklang zum Heiligabend in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, mit der Band «Kind of Blue»
Kollekte: HEKS

22.00 Uhr Christnachtfeier in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer

Kollekte: HEKS

Sonntag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanevana

Vorankündigung:

Sonntag, 1. Januar

17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer und Albert Kappenthuler. Die Sternsinger werden von der Kirche Grub AR ausgesendet (Religionsschüler der 4. – 6. Klasse in Grub AR)

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

25. Nov., 9. und 23. Dezember, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies. Präsentiert von: Erika Imholz und Carlos Ferrer

Am 23. Dezember ökumenischer Gottesdienst mit Abendmahl mit Niklaus Züger und Carlos Ferrer

«Gott im Kino»

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Jeden letzten Mittwoch im Monat, Dorfstübli, Dorf 349, Grub AR

Anschließend jeweils kurzer Austausch über den Film.

Vorführung am 30. November 2016 um 19.30 Uhr: «Gnade» (2012)

Vorführung am 28. Dezember 2016 um 16.00 Uhr: «Momo» (1986)

Das Waisenmädchen Momo wird von dem Strassenkehrer Beppo in einem alten Amphitheater gefunden. Die Nachbarn der Umgebung kümmern sich um Momo, die wiederum ihre Zeit und Aufmerksamkeit ihren Mitmenschen widmet. Sie hört ihnen zu und stellt Fragen, wobei die häufig von ihr gestellte Frage «Warum?» die Mitmenschen oft veranlasst, ihr Handeln grundlegend zu überdenken. Die Situation ändert sich, als sich die grauen Herren der Zeit der Erwachsenen bemächtigen. Sie sind Vertreter der Zeitsparkasse und sammeln die Zeit der Menschen, um sie selbst zu verbrauchen.

(Wikipedia)

Ein Film, der Kinder wie Erwachsene anspricht und nach dem Sinn des Lebens und Strebens fragt.

Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer

Tel. 071 891 17 58

pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Senioren-Weihnachtsfeier

Dienstag, 13. Dezember, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies Grub AR

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit (1., 8., 15. und 23. Dezember) ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Einsetzungsfeier für Pfarrer Carlos Ferrer

Am Sonntag, 30. Oktober 2016, wurde Pfarrer Carlos Ferrer in einem festlichen Gottesdienst als Gemeindepfarrer von Grub-Eggersriet eingesetzt. Die überaus gut besetzte Kirche zeigte auf, wie gut Pfarrer Ferrer in unseren drei Dörfern schon integriert und vernetzt ist. Mit seiner offenen Art auf Menschen zuzugehen hat sich Carlos in den letzten zwei Jahren schon viele Freunde gemacht, die nun alle bei diesem feierlichen Akt dabei waren. Kirchenrätin Pfrn. Corinna Boldt verpflichtete Carlos Ferrer auf seinen Dienst an unserer Kirchgemeinde und erteilte ihm den Segen für seine anspruchsvolle Aufgabe. Carlos Ferrer rief in seiner Predigt dazu auf, den Weg miteinander zu gehen. Jede und Jeder gehört dazu und hat seinen Platz in unserer Gemeinschaft.

Musik des Gruberchörlis und der Jazzband «Kind of Blue» gaben der Feier eine festliche und fröhliche Note.

Beim anschliessenden Apéro im Dorfstübli kamen viele Menschen zum Mitfeiern und es ergaben sich unzählige gute Gespräche unter den Gästen. Ein schöner Abschluss einer kirchlichen Feier, die die Gemeinschaft betonte.

Veranstaltungen

November 2016

26. Altpapier		Beginn: 8.00 Uhr
26. Martin O. zu Gast im Kursaal Heiden	Kursaal Heiden	20.00 Uhr
26. 4. Gruber Weihnachtsmarkt	Dorfstübli	10.00 – 15.00 Uhr
27. Abstimmungssonntag		
30. Gott im Kino Film «Gnade» (2012)	Dorfstübli	19.30 Uhr

Dezember 2016

3. 50 Jahr-Jubiläum Skilift Grub-Kaien AG		ab 11.00 Uhr
5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
6. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
6. Landfrauenverein Grub AR; Open Air Fondue-Abend	Rechbergstöbli, Besammlung: Spar Grub	19.30 Uhr
7. Stamm Einwohnerverein Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
7. Adventsgeschichten	Bibliothek Heiden	15.30 Uhr
8. / 15. / 22. Ratatouille – Bäriges Programm – Theater im Bären Grub AR		ab 18.30 Uhr
9. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember 2016		
9. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz		ab 17.00 Uhr
10. Adventskonzert · Männerchor Heiden	Evang. Kirche Heiligkreuz, St. Gallen	19.30 Uhr
11. Adventskonzert · Männerchor Heiden	Evang. Kirche Heiden	17.00 Uhr
11. Filmvorführung «Being there – Da sein»	Kino Rosental Heiden	10.30 Uhr
11. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
13. Senioren-Weihnachtsfeier	Cafeteria Weiherwies	14.00 Uhr
14. Weihnachtsbäckerei	Dorfstübli Grub AR	14.00 – 16.30 Uhr
16. Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG; Konzert in der Kirche Eggersriet		18.30 Uhr
17. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion		ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)		
21. Blutspenden in Heiden	Evang. Kirchgemeindehaus	17.30 – 19.30 Uhr
21. Adventsgeschichten	Bibliothek Heiden	15.30 Uhr
24. Gemeinsam Weihnachten feiern	Dorfstübli Grub AR	18.15 Uhr
28. Gott im Kino Film «Momo» (1986)	Dorfstübli Grub AR	16.00 Uhr
28. Altjahreshöck Einwohnerverein Grub AR, Restaurant Hirschen		19.00 Uhr
31. Ratatouille – Bäriges Programm	Theater im Bären Grub AR	ab 19.00 Uhr

Januar 2017

3. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
3. Landfrauenverein Grub AR; Besuch im neuen Heilbad St. Margrethen	Besammlung beim Spar Grub AR	18.00 Uhr
6. Drei-Königs-Treffen	Pärkli	18.00 Uhr
10. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
13. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz		ab 17.00 Uhr
14. Beten mit Kindern	Dorfstübli Grub AR	15.00 – 17.00 Uhr
18. Öffentl. Vortrag Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?	Spital Heiden	19.30 Uhr
28. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion		ab 18.30 Uhr
(nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag)		

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag: bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Witze

Ein Kunde erscheint am Bankschalter und sagt: «Sie haben sich gestern bei der Auszahlung um 5000 Franken geirrt.» Da sagt der Bankangestellte: «Das kann ja jeder behaupten! Sie hätten das sofort beanstanden müssen. Jetzt ist es zu spät!» Da meint der Kunde: «Schon gut, dann behalte ich das Geld eben ...»

Ein Knabe mit seinem Cocker-Spaniel setzt sich im Zug neben eine vornehme Dame. Nach einer Weile meint die Dame widerwärtig: «Nun zieh' schon endlich deinen Hund zu dir, ich spüre schon Flöhe auf mir herumtanzen!» Da sagt der Knabe zu seinem Hund: «Komm' weg da Struppi! Die Frau hat Flöhe!»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Die Welt hat schon friedlichere und ruhigere Zeiten erlebt. Ich bin sicher, dass ich mit dieser Einschätzung nicht alleine stehe. Wenn wir das Weltgeschehen beobachten, sehen wir uns mit schwierigen Zeiten nicht nur in den Krisenregionen des Nahen Ostens, sondern auch in Europa und den USA konfrontiert. Wir in der Schweiz sind von derartigen Turbulenzen in der «Grosswetterlage» glücklicherweise verschont. Das sollten wir uns vielleicht häufiger einmal in Erinnerung rufen, wenn wir uns über Bagatellen oder Kleinigkeiten ereifern. Hand aufs Herz: Fehlende Säckli im Robidog-Spender oder ein um zwei Minuten verspätetes Postauto sind doch echte Luxusprobleme angesichts der weltweiten humanitären und politischen Herausforderungen, die uns derzeit in Atem halten!

Lassen Sie uns dankbar dafür sein, dass wir in der Schweiz im Allgemeinen und in unserem Dorf im Besonderen in einer stabilen und sicheren Umgebung und Gemeinschaft leben dürfen. Das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit.

Ich danke an dieser Stelle allen Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Gemeinde sowie allen Behördenmitgliedern, die durch ihre Haltung und ihr Handeln einen Beitrag dazu leisten, dass wir Gruberinnen und Gruber einmal mehr ein friedvolles und unbeschwertes Weihnachtsfest feiern dürfen.

Im Namen des Gemeinderates wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe und gesegnete Festtage und zum neuen Jahr gute Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin

ment in der Behörde und zum Wohle der Gemeinde Grub.

Der 1. Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen findet am 19. März 2017 statt; der mögliche 2. Wahlgang am 30. April 2017.

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2017.

Öffentlicher Verkehr Gemeinde-Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub pro Tag zwei unpersönliche Generalabonnemente (GA Gemeinde-Tageskarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA Gemeinde-Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt. Die Verkaufszahlen der Gemeinde-Tageskarten sind erfreulich. Dies hat den Gemeinderat bewogen, weiterhin zwei Gemeinde-Tageskarten zum Preis von Fr. 45.- anzubieten.

Neuerung: Sofern die Gemeinde-Tageskarten am Ausgabetag noch zur Verfügung stehen, werden diese am Gültigkeitstag ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.- abgegeben.

Forstkooperation Vorderland

Nach den Statuten der Forstkooperation Vorderland legt die Verwaltung den Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden die Jahresrechnung und den Voranschlag zum Entscheid vor. Die Rechnung 2015/2016 (Abschluss per 30. September) schliesst mit einem

Gemeinderat

Amtsrücktritte Grub AR

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindeschreiber, Geschäftsprüfungskommission), sind jeweils bis zum 30. November

bekannt zu geben. Es ist folgender Rücktritt eingegangen: Christina Lötscher, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission.

Der zurücktretenden Christina Lötscher gebührt ein grosser Dank für ihr zwölf Jahre währendes Engage-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

51. Jahrgang, Nr. 613

IMPRESSUM

Redaktion:

Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

unerwartet erfreulichen Gewinn von Fr. 133'270.84 ab. Veranschlagt war ein Gewinn von Fr. 11'900.-. Der Besserabschluss ist vor allem auf wesentlich mehr Dienstleistungsarbeiten für den Kanton und Private zurückzuführen. Auch der Holzschnitzverkauf schloss um rund Fr. 26'000.- besser ab. Im Voranschlag 2016/2017 ist ein Gewinn von Fr. 11'400.- veranschlagt. Der Gemeinderat hat Rechnung und Voranschlag genehmigt.

Strassensanierung Krähtobel-Hartmannsrüti- Schwarzenegg-Salen

Im Blickpunkt November 2015 wurde informiert, dass die Sanierung der Strasse Krähtobel-Hartmannsrüti-Schwarzenegg-Salen aufgrund Terminkollisionen auf den Herbst dieses Jahres verschoben werden musste. Die Arbeiten sind nun vom 10. bis 12. Oktober 2016 ausgeführt worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 36'454.75. Es sind Mehrkosten von Fr. 3'864.95 angefallen, welche sich durch eine Projektvergrößerung begründen. Im Voranschlag 2015 war für die Strassensanierung ein Betrag von Fr. 45'000.- vorgesehen.

Papiersammlungen durch Vereine und Schulen

Seit Jahren wird das Altpapier in der Gemeinde Grub durch Vereine und die Schule eingesammelt und so der Verwertung zugeführt. Das Einsammeln erfolgt durch die Vereinsmitglieder oder Schüler mit von Privatpersonen zur Verfügung gestellten Fahrzeugen. Pro Jahr finden fünf Sammlungen statt. Die Vereine und die Schule leisten so einen Beitrag an das Entsorgungswesen und erhalten dafür willkommene Beiträge in die Vereinskassen.

Im Gespräch mit anderen Gemeinden zeigte sich, dass einzelne Gemeinden diese Sammelart in puncto Sicherheit und Unfallgefahr als zu risikoreich betrachten und die Sammlung deshalb professionalisiert haben. Andere Gemeinden wiederum haben klare Sicherheitsbestimmungen für sammelnde Vereine oder Schulen erlassen. Dies hat die Umwelt- und Naturschutzkommission dazu bewogen, Sicherheitsvorschriften für Papiersammlungen auszuarbeiten. Diese basieren auf dem Strassenverkehrsgesetz und dem zu den Sicherheitsbestimmungen gehörigen

Abstimmungsergebnisse vom 27. November 2016

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)»	166	184
Stimmbeteiligung: 46.6 %		
Gemeindeabstimmung	Ja	Nein
Voranschlag 2017	290	35
Stimmbeteiligung: 43.3 %		

gen bfu-Merkblatt «Papiersammlung». Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) zählt die Papiersammlungen nicht zu den Schwerpunkten im Unfallgeschehen und unterstützt die Sammlungen durch Jugendliche grundsätzlich. Die Beratungsstelle empfiehlt aber auch verbindliche Sicherheitsbestimmungen.

Die Vereinsverantwortlichen sämtlicher Vereine und der Schule, welche weiterhin Altpapier im Auftrag der Gemeinde sammeln möchten, werden durch die Gemeinde instruiert und haben unterschriftlich die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu bestätigen.

Grub zählt Ende November 1035 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im November 2016:
Fuchs Damian, Dorf 44
Höhener Jan, Unterrechstein 616
*Schönenberger Marcel und
Schönenberger-Kolmos Marlise*,
Hord 409

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 9. Januar 2017,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Leiter Bauamt Nachfolger gesucht

Der langjährige Bauamtsleiter Ueli Rechsteiner kann aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit nicht mehr ausüben. Der Gemeinderat hat aus diesem Grund ein Stelleninserat publiziert, um einen versierten und zuverlässigen Nachfolger zu finden. Der Gemeinderat wünscht Ueli Rech-

steiner an dieser Stelle alles Gute und ihm sowie seiner Familie viel Kraft und Zuversicht für seinen Genesungsweg.

Abstimmungs- und Wahltermine 2017

12. Februar 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

19. März 2017

Kantonale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

Gemeindeabstimmung

1. Wahlgang für die kommunalen
Ergänzungswahlen

30. April 2017

Gemeindeabstimmung
allfälliger 2. Wahlgang für die
kommunalen Ergänzungswahlen

21. Mai 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

24. September 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

26. November 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung
Gemeindeabstimmung

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Samstag, 24. Dezember 2016 bis und mit Montag, 2. Januar 2017 geschlossen:

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ab Dienstag, 3. Januar 2017 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

**Umweltschutzkommission
Christbaum-Entsorgung**

Christbäume, falls es sich dabei um brennbare Nadelhölzer handelt, sind in der Kehrichtverbrennungsanlage sehr willkommen. Diese werden daher vom beauftragten Kehrichtabfuhrunternehmen Frischknecht AG, Heiden, bei den ordentlichen Terminen der Kehrichtabfuhr entsorgt. Bei Christbäumen (bis ca. 1.50 m und nicht viel schwerer als 5 kg) genügt ein Abfallkleber, der daran befestigt wird. Über die Anzahl der benötigten Abfallkleber für sehr grosse Christbäume empfiehlt sich die Kontaktnahme mit der Frischknecht AG in Heiden, Tel. 071 891 19 93.

Alte Christbäume eignen sich auch sehr gut als Vogelfutterständer auf dem Balkon oder im Garten. Die Meisen und andere Kleinvögel danken Ihnen! Sobald die Nadeln abfallen, sollte das Holz trocken genug sein, dass Sie es klein gehackt als Anfeuerholz für Ihren Ofen verwenden können.

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Januar 2017
Freitag, 13. Januar 2017**

**Gesucht Fotos von Grub
für die neue Homepage**

Bald ist es soweit! Die neue Gruber-Homepage sollte zeitplanmässig Mitte Januar 2017 aufgeschaltet werden können. Bei den Vorbereitungsarbeiten hat sich gezeigt, dass der künftigen Bebilderung grösste Beachtung geschenkt werden soll. Deshalb geht der Aufruf an alle Gruber Fotograf/-innen, die schönsten und stimmungsvollsten Bilder unserer Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Fotografische Beiträge werden gerne unter info@grub.ch entgegen genommen. Herzlichen Dank im Voraus für die wertvollen Beiträge unter dem Motto «Grub einfach schön!»

**Baubewilligungen
Bewilligte Baugesuche**

- Baubeherrschaft:** Mato Erika, Dorf 34, 9035 Grub AR
- Bauvorhaben:** Fassadensanierung mit wärmetechnischer Verbesserung
- Baugrundstück:** Parz. Nr. 29, Dorf 34
- Baubeherrschaft:** Spiak Adrian und Daniela, Vorderlenden 497, 9035 Grub AR
- Bauvorhaben:** Heizungssanierung
- Baugrundstück:** Parz. Nr. 616, Vorderlenden 497

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Telefon 071 891 49 70

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:
Schneestangen Fr. 16.60 / Stk., sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlagseisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbusschraube

Einladung

*Die Amtszeit vom regierenden König neigt sich dem Ende zu.
Deshalb versammeln wir uns am*

**6. Januar 2017, um 18.00 Uhr
im Pärkli bei der Kirche**

um eine neue Monarchin oder einen neuen Monarchen aus unserer Mitte zu erwählen. Das gesamte Gruber Volk ist dazu eingeladen! Bei allerlei kulinarischen und akustischen Genüssen verabschieden wir uns von der Krippe und pflegen auch die Geselligkeit.

*Auf zahlreiches Erscheinen und ein schönes Fest freuen sich
Verkehrsverein · Einwohnerverein · Handwerker- und Gewerbeverein
Grub AR*

**KULTURHISTORISCHE FÜHRUNGEN
AUF DEM LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN**

Ein Hauch von weiter Welt
Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogener Persönlichkeiten.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

**Nächster Termin: Mittwoch, 25. Januar 2017, 11 Uhr,
Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1**

kantonsbibliothek@ar.ch | www.ar.ch/kantonsbibliothek

Rückblick
Blickpunkt

Für viele ist der Jahreswechsel auch die Zeit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Auch wir möchten die Gelegenheit nutzen, zurückzublicken und einige Projekte vorzustellen, welche den Gemeinderat unter anderem in den vergangenen Monaten beschäftigt haben.

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2015 hat mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von 181'324.67 Franken abgeschlossen. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 12'100.- Franken. Zurückzuführen ist dieser deutliche Besserabschluss auf höhere Steuereinnahmen sowie auf bessere Abschlüsse in fast allen Ressorts.

EGGSPO 2016

Vom 15. bis 17. April 2016 fand im Gruberhof in Grub SG die Gewerbeausstellung EGGSPÖ statt. Zusammen mit dem Gewerbeverein Eggersriet hat der Handwerker- und Gewerbeverein Grub diese Ausstellung zum zweiten Mal organisiert und durchgeführt. Auch die Gemeindekanzlei betreute einen Stand. Das Hauptthema am Gruber Stand widmete sich der Wasserversorgung. Die vielen Besucher und das positive Feedback waren Zeugnis dafür, dass das präsentierte Thema gut ankam.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

Überbauung am Mattenbach

«Jeder starke Baum war einmal eine kleine Pflanze und jede grosse Tat beginnt mit einem kleinen, guten Gedanken». Unter diesem Motto stand die Feier zur Fertigstellung der Überbauung am Mattenbach am 27. Mai 2016. Rund elf Monate nach dem Spatenstich konnten die Mattenbach-Häuser von der Bauleitung an die Pensionskasse Bühler AG, Uzwil übergeben werden. Die Überbauung bietet 24 neue Wohnungen und hat massgeblich dazu beigetragen, dass die Gruber Bevölkerung auf nunmehr 1035 angewachsen ist.

Abgeschlossene Projekte

Folgende Projekte konnten in diesem Jahr realisiert und abgeschlossen werden:

Die zweite Etappe der **Sanierung Vorderdorfstrasse**.

Ebenfalls abgeschlossen ist die zweite Etappe der **Sanierungsarbeiten am Pfarrhaus**. Das Resultat kann sich dabei sehen lassen; die Fassaden zeigen sich in neuem Glanz.

Als grösstes Projekt in diesem Jahr war die **Sanierung der Turnhalle** vorgesehen. Die Arbeiten konnten wie geplant in den Sommerferien vorgenommen und abgeschlossen werden. Die Turnhalle zeigt sich nun viel heller und freundlicher.

Regiwehr

Mit Freude und Erleichterung hat die Gemeindeführung davon Kenntnis genommen, dass sich die Eggersrieter- und Grub SG-Stimmbürger für den Verbleib im Regiwehr-Verband ausgesprochen haben. Bei der diesjährigen Hauptübung im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies demonstrieren die Mitglieder unseres Feuerwehr-Zweckverbandes ihre Leistungsfähigkeit.

Tag des Feuers

Dass die Regiwehr ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens ist, haben die Schülerinnen und Schüler unserer Primarschule am 3. Mai 2016 hautnah erleben können. An diesem Tag besuchte die Regiwehr die Schule zum Tag des Feuers. Die Feuerwehrleute haben den Kindern die Aufgaben und den Aufbau der Feuerwehr gezeigt und mahnten zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Feuer.

Neben den vorgestellten Projekten und Aktivitäten hat sich der Gemeinderat noch mit einer Vielzahl anderer Geschäfte befasst. Insgesamt sind in zwölf Sitzungen 270 Traktanden bearbeitet worden.

**KIRCHEN
KONZERT**
MGBB Rehetobel &
Grueberchörli Grub AR
15. Januar 2017
17.00 Uhr
Evang.-ref. Kirche Rehetobel
Eintritt frei / Kollekte

MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz**

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Der Jahreswechsel steht vor der Türe ... für uns ein idealer Zeitpunkt um Ihnen „Danke“ zu sagen: Für die gute Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen.

Auch im kommenden Jahr werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr eine gute Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

hochreutener elektro ag

Grub · Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax. 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

Schule

WAKATANKA

begeistert Grub AR

Das Musical «Wakatanka» – ein Gemeinschaftsprojekt der Primarschule Grub AR und der Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG – war ein Riesenerfolg! Die Jugendmusik sorgte für den musikalischen Rahmen und alle 69 Schülerinnen und Schüler sangen, spielten und tanzten.

Vorgängig wurde in den Klassen fleissig gebastelt und gewerkt. Es brauchte ja schliesslich unzählige Requisiten, Kostüme und Kulissen. Auch wurden Lieder und Tänze einstudiert und erste Szenen geprobt. Vom 14. bis 18. November fand anlässlich des Musicals eine Projektwoche statt, in welcher die letzten Arbeiten getätigt, die einzelnen Szenen optimiert und

das ganze Musical zusammengefügt und mehrfach geprobt wurde. Die finanziellen Beiträge der Jürg Burkhard Stiftung und das Migros Kulturprozent unterstützten uns sehr.

Sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den 10 Lehrpersonen bereiteten die Vorbereitungen viel Spass. Besonders schön war, dass von der Basisstufe bis zur 6. Klasse alle Kinder das Musical mitgestalten konnten. Auch wurden neue Freundschaften zwischen allen Stufen geknüpft. Am Donnerstagabend fand dann die erste

gemeinsame Probe mit Live-Begleitung der Jugendmusik statt.

Die Spannung steigerte sich, krankheitsbedingte Ausfälle mussten überbrückt werden und dann galt es endlich ernst. Am Freitag, 18. November und Samstag, 19. November präsentierten die Schule und die Jugendmusik das gemeinsam Erarbeitete. Die Turnhalle war an beiden Aufführungen bis auf den letzten Stehplatz ausgebucht.

Die intensive Vorbereitung zahlte sich aus: Die Kinder überzeugten mit spürbarer Spielfreude, mit überraschender Tonsicherheit und erstaunlicher Darstellungskraft. Das galt für den Chor, die Musikerinnen und Musiker, für die Tanzeinlagen und insbesondere auch für die jungen Solisten. Begeisterter Szenenapplaus bestä-

tigte dies. Nach einer guten Stunde wurde zum Schlusslied angestimmt.

Mit so viel Lampenfieber waren sie auf die Bühne gestürzt, und dann wurden sie mit tosendem Applaus von Freunden, Eltern und Verwandten bedacht, als sie die Bühne wieder verliessen – das hätten sie sich nicht träumen lassen!

Schulleiterin Nadja Bürge: «Ihr wart Spitze! Das war eine tolle Aufführung!», lobte sie das Engagement aller Mitwirkenden. Ihr besonderer Dank galt auch der Jugendmusik unter der Leitung von Livio Camichel. «Die Ju-

gendmusik kam mit der Musical-Idee auf die Schule zu und daraus hat sich eine tolle Zusammenarbeit entwickelt.»

Nach den Aufführungen konnten sich die Gäste am Getränke- und Kuchenbuffet der Jugendmusik stärken und die Instrumente ausprobieren. Die Jugendmusik würde sich über jedes neue Gesicht an den Proben freuen!

Die Erinnerungen an dieses Musical werden sicher noch lange in den Köpfen aller Mitwirkenden und Zuschauern bleiben.

Der Samichlaus besucht die Basisstufe

Am 6. Dezember wanderten die Kinder der beiden Basisstufen in den Wald, um den Samichlaus zu suchen. Nach dem Singen verschiedener Weihnachtslieder war plötzlich ein Glöcklein zu hören. Freudig, aber doch ein wenig aufgeregt, begrüßten die Kinder den Samichlaus und den Schmutzli. Der Chlaus erzählte eine kleine Geschichte und sprach lobend (manchmal auch tadelnd) zu den Kindern. Alle durften ihr Lied vorsingen und den Vers aufsagen.

«Was isch das für es Liechtli, was isch das für en Schii?
De Chlaus mit de Laterne lauft grad de Wald duri.»

Zum Dank öffnete der Samichlaus den Sack und schnelle Kinderhände schnappten sich Nüsse, Schöggeli und Mandarini. Die zwei verabschiedeten sich und bei einem warmen Punsch konnten die Leckereien gegessen werden.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar '17 Rosental. Das Kino.

So	1.1.	15:00	Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten	6/4	D
So	1.1.	19:15	Le confessioni	16/14	OV/d
Di	3.1.	14:15	Kinomol: Ich bin dann mal weg	10/8	D
Di	3.1.	20:15	Hell or High Water	16/14	E/d
Mi	4.1.	14:00	Störche – Abenteuer im Anflug	6/4	D
Fr	6.1.	20:15	Deepwater Horizon	12/10	D
Sa	7.1.	17:15	Being there – Da sein	10/8	dialekt
Sa	7.1.	20:15	Vier gegen die Bank	12/10	D
So	8.1.	15:00	Sing	6/4	D
So	8.1.	19:15	Little Men	14/12	E/d
Di	10.1.	20:15	Paula	12/10	D
Mi	11.1.	14:00	Vaiana	6/4	D
Fr	13.1.	18:30	Sprachcafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	13.1.	20:15	Little Men	14/12	E/d
Sa	14.1.	17:15	Dancer	8/6	E/d
Sa	14.1.	20:15	Le confessioni	16/14	OV/d
So	15.1.	15:00	Störche – Abenteuer im Anflug	6/4	D
So	15.1.	19:15	Being there – Da sein	10/8	dialekt
Di	17.1.	14:15	Kinomol: Segantini		dialekt
Di	17.1.	20:15	Deepwater Horizon	12/10	D
Mi	18.1.	14:00	Vaiana	6/4	D
Mi	18.1.	20:15	Cineclub: Mustang	16/16	Türk/d
Fr	20.1.	20:15	Vier gegen die Bank	12/10	D
Sa	21.1.	17:15	Hell or High Water	16/14	E/d
Sa	21.1.	20:15	Welcome to Norway	6/4	OV/d
So	22.1.	15:00	Sing	6/4	D
So	22.1.	19:15	Paula	12/10	D
Di	24.1.	20:15	Filmhit vom Dezember		
Mi	25.1.	14:00	Sing	6/4	D
Fr	27.1.	20:15	Dancer	8/6	E/d
Sa	28.1.	17:15	Welcome to Norway	6/4	OV/d
Sa	28.1.	20:15	Vier gegen die Bank	12/10	D
So	29.1.	15:00	Vaiana	6/4	D
So	29.1.	19:15	Filmhit vom Dezember		
Di	31.1.	14:15	Kinomol: Marie Heurtin		D
Di	31.1.	18:30	Sprachcafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81		
Di	31.1.	20:15	Le confessioni	16/14	OV/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

Exklusiv im Vorderland Schneesport auf dem Bischofsberg

Dank anhaltender Kälte und dem neuen Wasserspeicherbecken mit gesamt 1000 Kubikmeter Inhalt konnte das von Familie Solenthaler und zahlreichen Helfern betriebene Schneesportgebiet auf dem Bischofsberg ob Heiden beschneit und am ersten Dezember-Wochenende in Betrieb genommen werden. Ab sofort ist der Kinderskilift von Montag bis Freitag von 13.30 bis 16 Uhr und am Samstag / Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Gleichzeitig lädt auch die gemütliche Skihütte zum Verweilen und Aufwärmen ein. (www.sssheiden.ch)
Text und Bild von Peter Eggenberger

Liedtext «O du fröhliche»

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Welt ging verloren
Christ ist geboren
Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Christ ist erschienen
Uns zu versöhnen
Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Himmlische Heere
Jauchzen Dir Ehre
Freue, freue dich, o Christenheit

*Sizilianische Volksweise
«O sanctissima»*

Von der Natur inspiriert ...

malerhandwerk
keller

kellerswiesenstrasse 12
9034 eggensriet
tel. 071 877 40 10
fax 071 877 40 11
info@malerhandwerkeller.ch
www.malerhandwerkeller.ch

Alle Jahre wieder... Und ein Rekord am Wägelitag in Heiden

Sechs volle Einkaufswagen wurden von Coop Kunden gefüllt, mit lang haltbaren Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstigen feinen Sachen. Nach ihrem Einkauf spendeten sie Lebensmittel nach ihrer Wahl für die diesjährige Lebensmittel Sammelaktion vor dem Coop in Heiden.

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer vom Vorstand des Vereins Haus zur Bergulme bedanken sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für diesen Rekord von sechs prall gefüllten Einkaufswagen und dem Coop Heiden für das Wohlwollen gegenüber dieser alljährlichen Dezember-Aktion.

Diese Vorweihnachts-Aktion führen wir zugunsten von Sozialbezügern und Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden durch, um mit diesen länger haltbaren Waren ein Weihnachtsgeschenk beim Lebensmittelabgabetag zu machen.

Die Inhaberinnen und Inhaber eines Haus-zur-Bergulme-Ausweises schätzen die zusätzliche Geschenktasche sehr, welche sie zum angelieferten Warensortiment der Schweizer-Tafel-Region Ostschweiz beim Lebensmittelabgabetag im Jugendtreff Chillsuite in Heiden erhalten. Sie können für einen symbolischen Franken jeden Dienstag ab 16.00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot Lebensmittel abholen.

Allen Spendern, auch denen die uns Geldbeträge einzahlen, ein grosses Dankeschön für die Grosszügigkeit und das Vertrauen in dieses Projekt.

Wo man sich begegnet.

Geldspenden an: Raiffeisenbank Heiden
IBAN: CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

bfu Sicherheitstipp «Sichtbarkeit»

SEE YOU: Machen Sie sich sichtbar!

Sehen und gesehen werden ist wichtig im Strassenverkehr – insbesondere bei Dämmerung und in der Nacht. Denn dann ist das Unfallrisiko drei Mal höher als am Tag. Kommen Regen, Schnee oder Gegenlicht dazu, ist es sogar zehn Mal höher. Mit reflektierendem Material oder Licht im Vergleich zu dunklen Kleidern senken Sie das Unfallrisiko um die Hälfte.

Die Tipps der bfu:

- Tragen Sie als Fussgänger helle Kleider mit lichtreflektierenden, rundum sichtbaren Materialien. Besonders wirkungsvoll sind diese Materialien an sich bewegenden Körperteilen, z. B. Sohlenblitze oder Bänder an Fuss- und Handgelenken.
- Für Velofahrer: Am Velo sind Beleuchtung und Reflektoren vorne, hinten und an den Pedalen (davon ausgenommen sind Rennpedale, Sicherheitspedale und dergleichen) gesetzlich vorgeschrieben. Verwenden Sie am besten eine fest montierte Beleuchtung und blinkende Zusatzlichter. Überprüfen Sie deren Funktionstüchtigkeit regelmässig. Speichenreflektoren oder reflektierende Pneu sorgen für seitliche Sichtbarkeit.
- So können Sie als Autofahrer zur Sicherheit beitragen: Passen Sie Ihre Fahrweise der Sicht und der Witterung an. Sorgen Sie zudem rundum für Klarsicht: Halten Sie Front- und Heckscheiben sauber. Schnee und Eis haben dort nichts zu suchen.

Mehr zum Thema Sichtbarkeit finden Sie auf www.seeyou-info.ch

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30, info@bfu.ch, www.bfu.ch

Mit einem Inserat im Blickpunkt erreichen Sie Ihr Zielpublikum zu besten Konditionen.

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden

AHV
IV
AVS

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2017

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2017.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2017 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2015.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen

für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2017** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenkversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Die einzige Konstante ist der stete Wandel

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Herbst brachte nebst einem neuen amerikanischen Präsidenten auch hier in der Region einige teilweise unerwartete Neuigkeiten. Der Spitalverbund AR gibt zu Reden. Ein finanzielles Defizit hat die Spitalleitung dazu bewogen, die Chirurgie des Spitals Heiden zu schliessen und für chirurgische Eingriffe mit der Hirslanden Klinik am Rosenberg zusammenzuarbeiten. Die Verunsicherung in der Bevölkerung und natürlich insbesondere bei den Mitarbeitenden des Spitals Heiden ist gross. Das Spital Heiden ist nicht nur Gesundheitsversorger sondern auch wichtiger Arbeitgeber in der Region. Dennoch waren wir vom Ansturm überrascht: Rund 400 Personen kamen an die Informations- und Diskussionsveranstaltung des Vereins AÜB am 31. Oktober im Kursaal Heiden. Auch wenn die Verantwortlichen

auf dem Podium nicht alle Fragen aus dem Publikum zufriedenstellend beantworten konnten, der Verein AÜB konnte seine Rolle als regionale Plattform wahrnehmen. Die Zukunft des Spitals Heiden ist offen und hängt unter anderem von uns allen ab. Sicher ist, dass wir uns aktiv für eine regionale Gesundheitsversorgung und für attraktive und sichere Arbeitsplätze in der Region einsetzen werden.

Pro, Contra oder etwas anderes

Es gibt noch mindestens zwei weitere Grossprojekte, welche die Region bewegen. Einerseits das Vorhaben des Kantons, in Walzenhausen ein Asyl-Durchgangszentrum zu eröffnen, andererseits das Projekt der Windenergie AG, in Oberegg einen Windpark zu errichten. Solche Vorhaben polarisieren. Schnell sind Pro- und Contra-Argumente zur Hand. Aber bringt uns dieses gegenseitige Ausspielen weiter? Ja. Wenn beide Seiten fair argumentie-

ren, trägt der Prozess zur fundierten Meinungsbildung bei. Eine Stärke unserer Demokratie. Und mit Blick auf den amerikanischen Wahlkampf wissen wir nur zu gut, dass wir uns an der Nase nehmen müssen, um fair und offen zu bleiben für neue Erkenntnisse. Gerade wenn sie von der «Gegenseite» kommen. Und gelegentlich sei die Frage erlaubt, ob es nicht auch eine dritte Lösung gäbe, jenseits von Pro und Contra. Eine, die für alle einen Gewinn bringt. Wagen wir also einen Blick über den Tellerrand und fragen uns gelegentlich: Worum geht es eigentlich?

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässige Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AuB.ch

Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aub.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Geführte Wanderungen im Januar und Februar 2017

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Rund um den Kaien

Schneeschuwwanderung

Am **Samstag, 14. Januar 2017** ist Treffpunkt um 13.15 Uhr beim Parkplatz Skilift in Grub AR. Wanderleiter Willi Würzer führt die mittelschwere Wanderung ab Grub (812 m) über Halten (866 m) zum Roten Kaien (900 m) und zum Naturfreundehaus auf Kaien (1014 m). Von dort geht es über die Höchi (953 m) nach Grub zurück. Die Wanderzeit beträgt 2 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack. Sollte kein Schnee vorhanden sein, wird eine normale Wanderung durchgeführt.

Rund um die Langelen

Die leichte Wanderung vom **Sonntag, 29. Januar 2017** wird von Wanderleiterin Margrit Geel begleitet. Treffpunkt ist um 13.02 Uhr beim Bahnhof Herisau Wilen (759 m). Von dort geht

es über den Rechberg (877 m) und Buechschachen (820 m) wieder zurück nach Wilen. Die Wanderzeit beträgt 2 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Sollten die Schneeverhältnisse es zulassen, wird diese Wanderung als Schneeschuwwanderung durchgeführt.

Durch die winterliche Wissbachschlucht

Am **Sonntag, 12. Februar 2017** ist um 12.05 Uhr beim Bahnhof in Herisau (744 m) Treffpunkt. Danach wird zu einer sicher in dieser Jahreszeit speziellen, aber leichten Wanderung gestartet. Geleitet wird sie durch die Wanderleiterin Margrit Geel und führt über den Schwänberg (1708 m) in die romantische Wissbachschlucht (654 m) hinunter. Von dort erfolgt ein leichter Aufstieg nach Degersheim (798 m),

wo nach 2 3/4-stündiger Wanderung das Endziel erreicht ist. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

Schneeschuwwanderung bei Gais

Auf dem Programm steht am **Samstag, 25. Februar 2017** eine mittelschwere Schneeschuwwanderung. Treffpunkt ist um 10.20 Uhr beim Bahnhof in Gais (916 m). Eine Streckenvariante wird über Brenden (1075 m) – Sammelplatz (930 m) nach Gais zurück sein. Oder dann über den Schwäbrig (1147 m) nach Gais. Geleitet wird diese Wanderung von Peter Bossard. Verpflegung ist aus dem Rucksack. Bei ungünstigen Schneeverhältnissen wird eine normale geführte Wanderung gemacht.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und jedermann ist herzlich eingeladen zur Teilnahme.

Infos:

Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

50-Jahr-Jubiläum Skilift Grub-Kaien

Die Skilift Grub-Kaien AG feierte am 2./3. Dezember das 50-Jahr-Jubiläum.

Der Freitagabend war reserviert für Sponsoren und Gönner und am Samstag ab 11.00 Uhr für die Öffentlichkeit. Verwaltungsratspräsident René Lanker durfte rund 45 Sponsoren und Bügelpatenbegrüssen. Ihnen wurde eine Gerstensuppe oder eine Bratwurst offeriert. Beim Apéro im beheizten Festzelt wurden rege Diskussionen geführt, von früheren Zeiten und von schneereichen Wintern geschwärmt. Die Fotos und das Video auf der Leinwand weckten manche Erinnerungen an vergangene Jahre.

Am Samstag war ab Mittag Festbetrieb und die zahlreichen Besucher wurden mit Grillspiesen, Gerstensuppe und weiteren Köstlichkeiten verwöhnt. Für den grossen Besucherandrang möchte sich der Skiliftvorstand ganz herzlich bedanken. Dem Personal für den grossen Einsatz, ganz speziell den beiden Grillmeistern die unzählige Fleischspiesse an der kalten Luft grillieren mussten, gebührt ein riesiges Dankeschön! Der Durchhaltewillen von allen war sehr gross.

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit, beste Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und schon bald wieder präparierte Pisten am Kaienhang.

Verwaltungsrat Skilift Grub-Kaien

Gewinner – Wettbewerb

1. Preis Pachler Eric, Grub SG
30er Abo Skilift Grub-Kaien Fr. 50.–
2. Preis Fuchs Sarah, Grub AR
Gutschein Skiliftstöbli Fr. 40.–
3. Preis Stark Sonja, Eggersriet
Gutschein Skiliftstöbli Fr. 20.–

**Gutes Handwerk
für ihre
Lebensqualität**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 info@naturfarbenmalerei.ch

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

**Grosse Auswahl an Sujets
für Traueranzeigen**

Wir leiten die Anzeige
auch an die Zeitung weiter

Kreuzworträtsel

Stadt am Rhein (Schweiz)	↓	Bildaufnahme-gerät	↓	feinste Schmutzteilchen	in starkem Maße	Durch-einander, Chaos	↓	100 Pfund	italie-nisch: Insel
Vollzug, Vorgang, Handlung	→			Getränk aus Limo und Cola	→				
Fluss durch Jena	→					ältere Form von: wessen	→		
austra-lischer Lauf-vogel	→			deutscher volkstüm-licher Sänger	→				
→						Privat-TV-Sender	→		
umgangs-sprach-lich: Leim	↓	Stadt an der Isar (Nieder-bayern)		Schnee-schuh	fri-sieren	Witz-figur (Klein ...)	→		
→						Fluss durch Florenz	↓	die-bischer Vogel	Kfz-Leis-tungs-erhöhung
größter Staat der USA		ge-würfelt, gekästelt	→						
→						Übrig-geblie-benes		Währung der EU	
Republik in Süd-asien		Kurzwort für: Tele-dialog	→	telegra-fieren	→				
Ele-mentar-teilchen	→					Brillen-behälter	→		
→				un-erschüt-terlich	→				
Stadt im westli-chen Erz-gebirge	→	be-stimmter Artikel (4. Fall)	→			großes, läng-liches Gefäß	→		

Lösung Seite 15

Kabarettist Michael Elsener zu Gast im Kursaal Heiden

Was passiert, wenn etwas passiert? Genau: Die Medien brauchen einen Experten – Michael Elsener berichtet am Freitag, 20. Januar um 20.00 Uhr im Kursaal schnell, überraschend und aktuell. Das klingt unglaublich, ist aber so. Er ist gerade im Anflug aufs zweite Jahr der Mediengeil-Tour. Und darum hat er sein Programm über den Sommer nochmals richtig hübsch herausgeputzt. In seinem Programm parodiert er unser Medienverhalten und zeigt, was die Medienkonzerne eigentlich mit uns machen.

Der Prix Walo-Gewinner, vielen bekannt aus «Giacobbo/Müller», sorgt mit seinen fiktiven Figuren und Parodien (Roger Federer, Peach Weber, Johann Schneider-Ammann und viele mehr) für Furore. Er ist bekannt dafür, als studierter Politikwissenschaftler gerne etwas kritischer hinzuschauen.

Tickets zu gewinnen

Der Kurverein Heiden verlost zwei Tickets für diese Vorstellung: Eine E-Mail mit dem Betreff «Michael Elsener – Blickpunkt» an patrick.scherrer@produktions-buero.ch.

Viel Glück.

Die Tickets sind im Kursaal Heiden (ab 19.00 Uhr) abzuholen.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG

Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Januar 2017
Freitag, 13. Januar 2017**

DIE OPEL NUTZFAHRZEUGE

SCHWERTRANSPORT LEICHT GEMACHT.

Unsere Nettopreismodelle mit einem Kundenvorteil von bis zu CHF 11'000.- (Opel Movano inkl. Swiss Pack.)

Opel Combo (Euro 6)	ab netto	CHF 11'990.-	exkl. MwSt.
Opel Vivaro (Euro 6)	ab netto	CHF 17'650.-	exkl. MwSt.
Opel Movano L1 (Euro 6)	ab netto	CHF 19'890.-	exkl. MwSt.
Opel Movano L2 (Euro 6)	ab netto	CHF 26'200.-	exkl. MwSt.

Mehr Informationen auf www.opel.ch

Zil-Garage St. Gallen AG
 Zilstrasse 79 - 9016 St. Gallen
 phone: +41 71 282 30 40 - fax: +41 71 282 30 59
 info@zil-garage.ch - www.zil-garage.ch

hirn
 AUTOMOBILE

Vali's **Bike-Shop**

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Winter Bike-Service Angebot:
 10 % Rabatt auf das Material
 Hol- und Bringservice gratis im Umkreis v. 20km

Ausverkauf 2016-er Modelle

Top E-Bike für 1 Tag mieten Fr. 10.-

Wir suchen eine Hilfskraft ab April 2017

Wir wünschen allen ein gesundes & frohes, neues Jahr!

Öffnungszeiten: 1. Dez. - 31. März

Di & Do:	14.30 - 18.00
Samstag:	13.00 - 16.00

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.
 Telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

14.00 Uhr - 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr - 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden
 Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

Weiherwies
 wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
 071 898 89 42

ewh
 Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

MALER FÄH malt frische fröhliche Farben.

Im Ried 26 /// 9034 Eggersriet
 M 077 437 30 47 /// info@maler-faeh.ch
www.maler-faeh.ch

MALER FÄH..

« Ihr Zahnarzt im Appenzellerland. »

Dr. med. dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt / Uni ZH

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Hausärztliche Notfallpraxis im Spital Herisau

Ab Montag, 9. Januar 2017 wird im Spital Herisau des SVAR in separaten Räumlichkeiten eine hausärztliche Notfallpraxis durch die Hausärztinnen und Hausärzte der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden betrieben. Die Notfallpraxis ist von Montag bis Sonntag zwischen 17 und 23 Uhr geöffnet. Nach 23 Uhr werden Notfälle durch die Notfallstation des Spitals Herisau betreut. Tagsüber sind weiterhin die Hausärztinnen und Hausärzte für die Notfallversorgung zuständig. Die Infrastruktur und das nichtärztliche Personal werden durch das Spital Herisau zur Verfügung gestellt. Für immobile Patienten in Heimen oder in der Palliativ Care und für den amtsärztlichen Dienst organisiert die appenzellische Ärztesgesellschaft einen separaten Hintergrunddienst.

Durch die noch engere Zusammenarbeit zwischen dem Spital Herisau und den Hausärzten in den angeschlossenen Notfallkreisen kann eine umfassendere Grund- und Notfalldienstversorgung während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr gewährleistet werden. Dieser Pilot ist vorerst auf das Jahr 2017 begrenzt. Die Kosten während des Pilotbetriebs werden von der appenzellischen Ärztesgesellschaft sowie vom Spital Herisau getragen.

Triage durch das Ärztefon wie bis anhin ist wochentags zu den Praxisöffnungszeiten bei Notfällen in erster Linie die Hausärztin oder der Hausarzt zuständig. Am Wochenende oder wenn

die Hausärztin oder der Hausarzt nicht erreichbar ist, wenden sich die Patienten an das Ärztefon (0844 55 00 55). Patienten aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden haben sich ab 2017 ebenfalls an das Ärztefon zu wenden. Die bisherige Notruf-Nr. (0900 9050 00) wird für die Dauer des Pilotversuches an das Ärztefon weitergeleitet. Bei psychiatrischen Notfällen kann man sich jederzeit direkt an das Psychiatrische Zentrum AR in Herisau (071 353 81 11) wenden. Bei einer lebensbedrohlichen Situation ist der Rettungsdienst über die Notrufzentrale 144 zu kontaktieren.

Neuorganisation notwendig

Die Ärzte sind per Gesetz verpflichtet, ambulanten Notfalldienst zu leisten. Die Appenzellische Ärztesgesellschaft wurde mit der Organisation des Notfalldienstes im ambulanten Bereich durch beide Kantone beauftragt. Viele Hausärztinnen und Hausärzte werden in den nächsten Jahren das Pensionsalter erreichen. Damit nimmt die Zahl der Hausärzte, welche sich am Notfalldienst beteiligen, stetig ab. Für eine Neubesetzung einer Praxis ist es jedoch wichtig, dass ein gut funktionie-

render und geregelter Notfalldienst vorhanden ist. Durch den Betrieb einer hausärztlichen Notfallpraxis im Spital Herisau bleibt der Praxisstandort im Appenzellerland für bisherige Hausärztinnen und Hausärzte attraktiv und potentielle Nachfolger werden nicht von einer übermässigen Notfalldienstpflicht abgeschreckt.

Ein Grossteil der Bevölkerung hat erfahrungsgemäss keinen Hausarzt mehr. Deshalb braucht es Alternativen in der Notfallversorgung, welcher von der Appenzellischen Ärztesgesellschaft neu in Zusammenarbeit mit dem Spital Herisau angeboten werden. Weiterhin stehen die Notfallstationen des Spitals Herisau und des Spitals Heiden während 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr bei Notfällen zur Verfügung.

Weitere Auskünfte

Appenzellische Ärztesgesellschaft AR/AI:

Dr. med. Hans Anton Vogel, Präsident,
Tel. 071 791 07 10,
E-Mail: Hans.A.Vogel@hin.ch

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden:

Nicole Graf Strübi, Leiterin Marketing & Kommunikation SVAR, Tel. 071 353 84 06,
E-Mail: nicole.graf@svar.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

**SCHREINEREI
BOCK**

«Was immer du wünschst, möge sich erfüllen,
was immer du anfängst, möge dir gelingen,
wen immer du liebst, möge auch dich lieben.»

Für die kommenden Festtage wünschen
wir ein paar Stunden der Besinnlichkeit,
viel Glück, Erfolg und Gesundheit sowie
persönliche Zufriedenheit für's 2017.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70 | www.bock.ch

Öffentliche Vorträge

Beginn um 19.30 Uhr, ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Mi – 18. Januar 2017, Spital Heiden
Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?

Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

Mi –15. Februar 2017, Psychiatrisches Zentrum AR
Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können

Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

www.spitalverbund.ch

Lösung von
Seite 12

Muldenprofi
Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Adresse des Bestellers /Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

Blickpunkt Grub

Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Fondue Zelt

20 Fondue-Variationen im gemütlichen Zelt
Vom 9. Dezember bis Anfang April

Rossbüchel 416 T +41 71 891 20 20
9036 Grub SG email@rossbuechel.com rossbuechel.com

Pascal Keller seit 100 Tagen im Amt

Nach den Sommerferien 2016 übernahm Pascal Keller die Leitung der Sport und Fun-Riege für die 1. bis 3. Klässler. Pascal Keller wohnt in Grub, ist 18 Jahre alt und absolviert derzeit eine Lehre als Polymechaniker. Pascal Keller war bis vor kurzem Mitglied im Turnverein Grub AR und war früher ein aktiver und erfolgreicher Geräteturner. Somit erfüllt er die besten Voraussetzungen, um eine Jugendriege zu leiten. Wir haben nachgefragt, wie er die ersten 100 Tage erlebt hat und wagen einen Blick in die Zukunft.

Pascal, seit 100 Tagen bist du Leiter im Sport und Fun.

Wie bist du zu diesem Job gekommen?

Marion Züst fragte mich bereits nach der HV im März, ob ich Interesse hätte die Sport und Fun-Riege zu leiten. Kurz vor den Sommerferien habe ich mich dann endgültig dazu entschieden.

Wie ist dein Fazit nach 100 Tagen?

Es ist sehr spannend und amüsant mit den Kindern zu turnen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, macht es viel Spass.

Wieviele Kinder turnen in deiner Gruppe mit?

Zurzeit sind es neun Kinder. Es ist jedoch jedes Kind von der 1. bis 3. Klasse herzlich willkommen, einmal reinzuschnuppern.

Wie läuft eine Turnstunde bei Pascal Keller ab?

Eine Turnstunde ist meist sehr offen gestaltet und die Kinder haben fast jedes Mal die Möglichkeit ein Spiel selber zu wählen.

Gibt es ein Lieblingsspiel bei den Turnerinnen und Turnern?

Ja, das gibt es auf jeden Fall, und zwar ist das Bürgerlis.

Verfolgst du als ehemaliger Geräteturner die Gerätemeisterschaften?

Nein

Hast du für deine Riege Pläne für die Zukunft? Geht es in eine bestimmte Richtung oder turnt ihr nach Belieben?

Bis jetzt turnen wir einfach nach Belieben.

Wie sieht das Jahresprogramm deiner Jugendriege aus?

Gibt es auch gesellige Anlässe?

Zurzeit ist noch nichts geplant, aber im Sommer gibt es bestimmt die Möglichkeit etwas zu unternehmen, z. B. einen Ausflug in den Wald.

Machst du selber in der Freizeit Sport?

Ich fahre sehr gerne Ski und im Sommer fahre ich ab und zu mit dem Bike.

Vielen Dank für deine Antworten. Wir wünschen Dir eine schöne Weihnachtszeit, ein gutes neues Jahr und weiterhin viel Freude mit deinen Kindern. Der TV Grub AR dankt dir vielmals für deinen wertvollen Einsatz!

Interessierte Kinder dürfen gerne mitmachen, Pascal freut sich jederzeit über neue Mitglieder.

Die Turnstunden finden statt am Montag, von 17.30 bis 19.00 Uhr.

Schneeräumung

Fredi Eisenhut
079 348 22 16

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2017

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
614	Freitag, 13.01.2017	Freitag, 27.01.2017
615	Freitag, 10.02.2017	Freitag, 24.02.2017
616	Freitag, 17.03.2017	Freitag, 31.03.2017
617	Freitag, 14.04.2017	Freitag, 28.04.2017
618	Freitag, 12.05.2017	Freitag, 26.05.2017
619	Freitag, 16.06.2017	Freitag, 30.06.2017
620	Freitag, 14.07.2017	Freitag, 28.07.2017
621	Freitag, 11.08.2017	Freitag, 25.08.2017
622	Freitag, 15.09.2017	Freitag, 29.09.2017
623	Freitag, 13.10.2017	Freitag, 27.10.2017
624	Freitag, 10.11.2017	Freitag, 24.11.2017
625	Freitag, 08.12.2017	Freitag, 22.12.2017

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW0 CERTIFIED

Tel 143
Die Dargebotene Hand Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 12.15 und 13.15 bis 18.30 Uhr
Samstag: 7.00-16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen unsere Inserenten!

Das schönste Pfarrhaus in neuem Glanz

Das Pfarrhaus von Grub erstrahlt nach umfassenden Restaurierungsarbeiten in neuem Glanz. Das architektonische Bijou ist 230 Jahre alt. «Grub besitzt ohne Zweifel das schönste Pfarrhaus von Appenzell Ausserrhoden», würdigt Kulturhistoriker Eugen Steinmann im Buch «Ausserrhoder Kunstdenkmäler» das schöne Gebäude. Über die Entstehung des markanten Bauwerks ist im Buch «Geschichtliche Darstellung der Gemeinde Grub» von Walter Züst viel zu erfahren. Er schreibt: «Das alte Pfarrhaus aus dem Jahre 1591 wurde verkauft und abgebrochen. Der Käufer liess das Haus unweit entfernt als reines Wohngebäude wiederaufbauen. Mit der Errichtung des jetzigen Pfarrhauses wurde der ortsansässige Meister Jakob Kriemler betraut, der im Jahre 1786 mit dem heutigen Pfarrhaus ein vielbewundertes Bauwerk geschaffen hat.»

Peter Eggenberger

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im November 2016

Der erste Monatstag erwachte nach einer nebel-schweren Nacht mit extremer Nässe, die erst am späten Vormittag durch die zunehmend wärmende Sonne abgebaut wurde. Bei einem leichten Südwest war es zur Mittagszeit bei 13 °C bereits aussergewöhnlich mild. Der Tag verabschiedete sich bei 7 °C, mit sternklarem Himmel. Das Hoch, welches uns in den letzten Tagen sonniges Wetter bescherte, zog gegen Osten ab und machte dem über der Ostsee liegenden Tief «Gisi» Platz. Westlich von Irland lauerte allerdings ein weiteres Hoch, dessen Einfluss auf unser Wetter noch nicht mit Bestimmtheit vorausszusehen war. Der Zweite zeigte sich tagsüber bedeckt und trocken. Mit der herannahenden Kaltfront begann es erst am frühen Abend leicht zu regnen und eine Stunde vor Mitternacht zeigte das Thermometer 3 °C. Ein kurzlebige Zwischenhoch verursachte eine leichte Föhnströmung, so dass es bis zum Fünften vorwiegend sonnig und trocken blieb. Dann aber obsiegte die kalte Strömung. Der anfänglich leichte Regen ging in der Nacht zum Sechsten in Schnee über, so dass in den folgenden drei Tagen sich ein recht winterliches Bild ergab. Die unterschiedlichen Drucksysteme, welche sich über dem Atlantik und Nordeuropa herumtrieben, bewirkten aprilähnliches Wetter. Starke Westwindböen mit kurzen Regen- oder Schneeschauern, dann wieder anhaltende Föhnströmungen mit tauenden Temperaturen. Nachdem das über Südnorwegen gelegene Tief «Mirja» uns mit ordentlichem Regen versehen hatte, folgte gleich ihre Schwester «Nanette», die uns ordentlich beim Schopf packte. Die südwestlichen Böen begannen im Laufe des Zwanzigsten bei milchig bedecktem Himmel und streckten bereits das Fahnentuch. Recht stürmisch war dann bereits der folgende Tag und in der Nacht zum 22. liessen die Sturmböen mit über 70 km/h das Gebälk knarren. Der Sturm flaute während den folgenden zwölf Stunden ab, um sich dann aber wieder aufzubauen. In der Nacht zum 24. erreichte die Böenspitze gerade mal 50 km/h. Bei variierenden Druckverhältnissen stabilisierte sich das Wetter in den letzten Monatstagen. Nach frostigen Nächten mit bis -8 °C blieben die Tagestemperaturen nur wenig über der Nullgradgrenze hängen. Die Niederschlagsmenge dieses Monats steht mit 66,6 mm etwas hinter den 68,6 mm des Vorjahres.

Der Wetterfrosch wünscht allen Leserinnen und Lesern ein gesundes und glückliches Neues Jahr.

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-Mail: info@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

Möge dein Tag durch viele
kleine Dinge gross werden.

Von Herzen wünschen wir Ihnen und
Ihrer Familie friedliche Festtage!

*

Für Ihr Vertrauen und die sehr geschätzten
Aufträge im vergangenen Jahr
ein herzliches Dankeschön!

*

Nun wünschen wir allen Gesundheit,
Zufriedenheit und viele schöne
kleine Dinge für das Jahr 2017!

«Jede Monet en guete Tipp»

Tatort Umweltschutz

Tatort: Wohnzimmer

Informieren Sie sich umweltfreundlich

Ausführliche Zeitungsleser sollten weiterhin auf die Print-Version einer Zeitung setzen. Achten Sie ausserdem darauf, die Zeitung mit möglichst vielen Personen zu teilen. Das spart Geld und Ressourcen. Wenn Sie bei einer Zeitung einzelne Artikel nur kurz überfliegen, lohnt sich die Online-Variante. Eine gute Alternative ist der E-Reader. Dieses Gerät braucht nach dem Download der Zeitung nur wenig Energie.

Ihre UNSK

Beten mit Kindern

Workshop für die ganze Familie mit Kindern ab 0 Jahren

Samstag, 14. Januar 2017 15.00 – 17.00 Uhr,
Dorfstübli Grub AR (neben Spar)

Nach kurzen Impulsen geht es an die Praxis.

Wir besprechen (und probieren):

- Was geschieht, wenn wir gemeinsam beten?
- Schweigen und meditieren mit Kindern
- Verschiedene Gebete, gesprochen, gesungen
- Angemessenes und unangemessenes Beten
- Gebets- und Meditationshilfen
- Fragen, die bei Kindern aufkommen.

Der Kursteil nimmt rund 40 Minuten in Anspruch, darauf folgt ein Zvieri. Der Kurs ist kostenlos.

Anmeldung bis 10. Januar 2017 beim Kursleiter.

Sollte die Teilnehmerzahl 30 Personen (inkl. Kinder) überschreiten, wird ein zweiter Kurs eine Woche später angeboten.

Leitung: Pfr. Carlos Ferrer, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch
078 811 50 05

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

E-Mail: pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. Carlos Ferrer
Tel. 078 811 50 05

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Samstag, 24. Dezember

17.00 Uhr Bluesiger Einklang zum Heiligabend in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer, mit der Band «Kind of Blue»
Kollekte: HEKS

22.00 Uhr Christnachtfeier in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: HEKS

Sonntag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 1. Januar

17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer und Albert Kappenthuler. Die Sternsinger werden von der Kirche Grub AR ausgesendet (Religionsschüler der 4. – 6. Klasse in Grub AR)
Kollekte: Missio

Sonntag, 8. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: Mission 21

Sonntag, 15. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Carlos Ferrer
Kollekte: KiK Sommerlager

Sonntag, 22. Januar

10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der **katholischen Kirche Grub SG** anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Pfr. Laszlo Szücsi und Pfr. Carlos Ferrer

Sonntag, 29. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Kollekte: Mission 21

Musikalische Träumereien mit Andacht – offen für alle Freitagnachmittag in Grub AR

13. und 27. Januar, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies.
Präsentiert von: Erika Imholz und Carlos Ferrer
Am 13. Januar katholische Andacht mit Niklaus Züger.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr
Pfr. Carlos Ferrer und Elsbeth Camenzind freuen sich über jeden Besuch.

Gott im Kino

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
Vorführung am **28. Dezember, 16.00 Uhr** im Dorfstübli Grub AR.
Gezeigt wird der Film «**Momo**» (Ein Film für Kinder und Erwachsene)

Ferienabwesenheit des Pfarrers

Pfr. Carlos Ferrer ist vom **28. Januar bis 6. Februar** in den Ferien. Im Notfall vertritt ihn: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten
Tel. 071 755 59 51 oder 079 285 25 57

3-Königs-Treffen am 6. Januar

18.00 Uhr, im Pärkli vor der evang. Kirche Grub AR
Mit Sternsängern aus Grub AR

Wander- und Abenteuerreise Island

20. – 31. Juli 2017

Informationsabende

Donnerstag, 12.1.2017:
20.00 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet

Donnerstag, 19.1.2017:
17.00 Uhr, Dorfstübli Grub AR

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

«Gott im Kino»

Filmclub der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Reformation im Film: Wie wird ein Mensch gerettet, wie wird er gerecht? Vielleicht ist die Frage schon für uns überholt, vielleicht haben wir heutzutage andere Probleme, als diese Frage der Reformatoren uns nochmals zu stellen. Trotzdem durchdringt sie die Filme, die wir 2017 vorführen, das 500. Jubiläumsjahr der Reformation.

Gott im Kino ist eine Schnitzeljagd. Wir suchen nach Spuren von Gott und Gläubigkeit in Filmen. Wir versuchen, die grossen und kleinen Themen des Glaubens und der Religiosität zu erkennen. Wir fragen uns, wie werden gläubige Menschen und Würdenträger der Religionen dargestellt? Welchen Stellenwert bekommen Rituale und Bräuche, Autorität und Symbole? Wir schauen, in anderen Worten, in einen Spiegel.

Vorführungen **am letzten Mittwoch des Monats in der Regel um 19.30 Uhr**, im Dorfstübli beim Spar, Dorf 340, Grub AR

Vorführung am 25. Januar 2017:

«**Wenn Träume fliegen lernen**» (Finding Neverland, USA 2004) Genaue Beschreibung der Filme unter: www.ref-grub-eggersriet.ch
Fahrdienst: Pfr. Carlos Ferrer, Tel. 071 891 17 58, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

Dezember 2016

- | | | |
|---|--------------------------|--------------|
| 24. Gemeinsam Weihnachten feiern | Dorfstübli Grub AR | 18.15 Uhr |
| 28. Gott im Kino Film «Momo» (1986) | Dorfstübli Grub AR | 16.00 Uhr |
| 28. Altjahreshöck Einwohnerverein Grub AR, | Restaurant Hirschen | 19.00 Uhr |
| 31. Ratatouille – Bäriges Programm | Theater im Bären Grub AR | ab 19.00 Uhr |

Januar 2017

- | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Landfrauenverein Grub AR; Besuch im neuen Heilbad St. Margrethen | Besammlung beim Spar Grub AR | 18.00 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. Drei-Königs-Treffen | Pärkli | 18.00 Uhr |
| 9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 10. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Januar 2017 | | |
| 13. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 14. Altpapier | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 14. Beten mit Kindern | Dorfstübli Grub AR | 15.00 – 17.00 Uhr |
| 14. Schneeschuhwanderung; Rund um den Kaien | Treffpunkt Parkplatz Skilift Grub AR | 13.15 Uhr |
| 15. Kirchenkonzert; Grueberchörli Grub AR und MGBB Rehetobel | Evang. Kirche Rehetobel | 17.00 Uhr |
| 18. Öffentl. Vortrag Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät? | Spital Heiden | 19.30 Uhr |
| 20. Kabarettist Michael Elsener | zu Gast im Kursaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 25. Gott im Kino «Wenn Träume fliegen lernen» | Dorfstübli Grub AR | 19.30 Uhr |
| 28. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion | | ab 18.30 Uhr |
| (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag) | | |
| 29. Wanderung; Rund um die Langelen | Treffpunkt beim Bahnhof Herisau Wilen | 13.02 Uhr |

Februar 2017

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|
| 1. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 1. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Landfrauenverein Grub AR; Jassen und Spielen in der Weiherwies | | 13.45 Uhr |
| 10. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar 2017 | | |
| 10. Skiliftstöbli Grub AR: Besenbeiz | | ab 17.00 Uhr |
| 12. Wanderung; Durch die winterliche Wissbachschlucht | Treffpunkt beim Bahnhof Herisau | 12.05 Uhr |
| 14. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. Öffentl. Vortrag; Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können | Psychiatrisches Zentrum Herisau | 19.30 Uhr |
| 18. Skiliftstöbli Grub AR; Racletteplausch à discrétion | | ab 18.30 Uhr |
| (nur auf Anmeldung, Tel. 079 563 40 44 bis Freitagmittag) | | |
| 20. Eisenabfuhr | | |
| 25. Schneeschuhwanderung bei Gais | Treffpunkt beim Bahnhof Gais | 10.20 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Manuela Schläpfer, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Neu ab Januar 2017
Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Samstag, 24. Dezember 2016 bis und mit Montag, 2. Januar 2017 geschlossen:

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Ab Dienstag, 3. Januar 2017 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

«Danke Grosi, die Trommel von dir war wirklich das allerschönste Weihnachtsgeschenk, das ich jemals erhalten habe», sagt Bruno. «Ach tatsächlich?», freut sich Grosi. «Ja, mein Mami gibt mir seit Weihnachten jeden Tag einen Franken, wenn ich aufhöre zu spielen!»

Es ist kurz vor Weihnachten und Fritzchen sagt zu seiner Mutter: «Du Mama, du kannst die Eisenbahn vom Wunschzettel streichen, ich habe nämlich zufällig eine im Wandschrank gefunden!»

Zwei Wahrsager unterhalten sich: «Du, dieses Jahr wird's weisse Weihnachten geben.» «Ja, das erinnert mich an Weihnachten 2018!»